

**Київський національний університет
імені Тараса Шевченка**
Навчально-науковий інститут
«Інститут геології»
Кафедра мінералогії, геохімії та петрографії

**Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії,
Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди
XXI століття**

**Збірка тез конференції
25-27 вересня 2024 року
Київ, Україна**

ЗМІСТ

ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЛІ, ЇЇ ГЕОХІМІЧНІ, МІНЕРАЛОГІЧНІ ТА ПЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Великанова О.Ю., Ємець О.В. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВІК УРАНІНІТУ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РОДОВИЩА УРАНУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)	6
Висоцький О.Б. ОСНОВНІ МЕТАЕФУЗИВИ ОСНИЦЬКОГО БЛОКУ, ЇХ ГЕОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ, ГЕОХІМІЧНІ, ПЕТРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІК	10
Генералова Л.В., Борняк У.І., Генералов А.В., Лавришин І.В. СИНТЕКТОНІЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ ПАЛЕОГЕНОВИХ ОСАДІВ УРИЦЬКИХ СКЕЛЬ (СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)	15
Кирилюк В.П. ГЕОЕВОЛЮЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РАНЬОДОКЕМБРІЙСЬКОГО РОЗВИТКУ ЩИТІВ ДАВНІХ ПЛАТФОРМ	19
Ковтун О.В., Степанюк Л.М., Павлов Г.Г., Висоцький О.Б., Коваленко Н.О. МІНЕРАЛІЗАЦІЯ УРАНУ В ПОРОДАХ ПЕТРІВСЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО РОДОВИЩА	24
Митрохин О.В. ГЕОЛОГІЧНІ СВДЧЕННЯ ДАВНЬОГО ЗЛЕДЕНІННЯ В РАЙОНІ УКРАЇНСЬКОЇ АНТАРКТИЧНОЇ СТАНЦІЇ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»	28
Михальченко І.І., Заборовська Л.П., Литвиненко Ю.О. ПЕРША ЗНАХІДКА НОДУЛЯРНОГО МОНАЦІТУ У ФЛІТОПОДІБНОМУ СЛАНЦІ З ВМІЩУЮЧИХ ПОРІД ДОКЕМБРІЙСЬКОЇ ЗАЛІЗО-КРЕМНІСТОЇ ФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА	33
Попп І.Т., Гаєвська Ю.П., Гавришків Г.Я., Мороз П.В. ЕТАПИ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗУ В КАРПАТСЬКОМУ ФЛІШОВОМУ БАСЕЙНІ В КРЕЙДІ-ПАЛЕОГЕНІ	37
Тузяк Я.М. ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОЛЕКЦІЙ	42
Ширінбекова С.Н. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МЕТЕОРИТИ	46
Yatsenko I.G., Stupka O.OI, Yatsenko V.G., Renda A.D. VOLCANIC NATURE OF GLASS SPHERULES FROM UPPER CRETACEOUS SEDIMENTS OF THE LVIV TROUGH (UKRAINE)	51

КОМПЛЕКСУВАННЯ МІНЕРАЛОГО-ГЕОХІМІЧНИХ, ЛІТОЛОГО- ПЕТРОГРАФІЧНИХ ТА ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ У МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Галамай А.Р., Fanwei Meng, Сидор Д.В., Олійович-Гладка О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІГАЛІТУ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ КАЙДАМ, КНР	56
--	----

<i>Ганжа О.А., Компанець Г.С., Крошко Ю В.</i> РУДОНОСНІСТЬ ШЕРШНІВСЬКОГО РОДОВИЩА ІЛЬМЕНІТУ	61
<i>Гнідець В.П.</i> ПАЛЕООКЕАНОГРАФІЯ МАЙКОПУ КРИМСЬКО-КАВКАЗЬКОГО СЕГМЕНТУ ПАРАТЕТИСУ	66
<i>Григорчук К.Г., Гнідець В.П., Баландюк Л.В.</i> ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВИХ СИСТЕМ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО МЕГАПРОГІНУ	70
<i>Григорчук К.Г., Гнідець В.П., Баландюк Л.В.</i> СЕРЕДНЬОЮРСЬКІ ВІДКЛАДИ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРЕДДОБРУДЗЬКОГО ПРОГІНУ (ЛІТОЛОГІЧНА БУДОВА ТА ФАЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ)	74
<i>Колодій І.В., Анікєєва О.В.</i> ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИ, МІГРАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПОКЛАДІВ У ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ ВОДОНАПІРНОМУ БАСЕЙНІ	79
<i>Куртий В.О., Вернаховська О.О.</i> АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОРЮЧИХ СЛАНЦІВ НИЖНЬОВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ГЛИНСЬКО-СОЛОХІВСЬКОГО НАФТО-ГАЗОВОГО РЕГІОНУ	84
<i>Кучер Р.Д., Лисак Ю.Є., Михальчук С.О., Петелько Л.П.</i> ГЕОЛОГО-ПЕТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ У ВІДКЛАДАХ МЕНІЛТОВОЇ СВІТИ ПІВДЕННОСХІДНОЇ ЧАСТИНИ БОРИСЛАВСЬКО-ПОКУТСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТ	89
<i>Матрофайло М.М.</i> ТЕКТОНІЧНИЙ ТИП РОЗЦЕПЛЕННЯ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА У03 КОВЕЛЬСЬКОЇ ВУГЛЕНОСНОЇ ПЛОЩІ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ	93
<i>Харитонов В.М., Стеценко В.В., Харитонов Д.В.</i> КАПАМЕТРІЯ ДЛЯ ВИРШЕННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ У КРИВОРІЗЬКОМУ ГІРНИЧОДОБУВНОМУ РЕГІОНІ	98
<i>Цар М.М.</i> ГРАВЕЛІТИ З ЕКЗОТИЧНИМИ УЛАМКАМИ У ВІДКЛАДАХ СТРИЙСЬКОЇ СВІТИ СКИБОВОГО ПОКРИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ (ГРЕБЕНІВСЬКИЙ КАР'ЄР, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)	103
<i>Шланінський В., Павлюк М., Савчак О., Лазарук Я., Тернавський М.</i> ТИПИ ТЕКТОНІЧНИХ ДИСЛОКАЦІЙ В ЗОНІ ПОКУТСЬКОГО РОЗЛОМУ	105
<i>Якимчук М.А., Соловійов В.Д., Корчагін І.М.</i> ОСОБЛИВОСТІ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ЛОКАЛЬНИХ ДІЛЯНОК В АНТАРКТИЧНОМУ РЕГІОНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ	110
<i>Nasiedkin Ye.I., Havryliuk R.B., Ivanova G.M.</i> FACTOR OF MODERN SEDIMENTOGENESIS IN THE ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE KAKHOVKA DAM DISASTER	115

**СУЧАСНІ КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН З МЕТОЮ
ОБ'ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЇХ ЯКОСТІ, ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДОБУТКУ ТА
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

<i>Ковальчук М.С., Фігура Л.А.</i> ТОВЩИНА ТА ІЛЬМЕНТОНОСНІСТЬ РІЗНОВІКОВИХ І РІЗНОГЕНЕТИЧНИХ УТВОРЕНЬ ТРОСТЯНИЦЬКОГО РОДОВИЩА ТИТАНОВИХ РУД	120
--	-----

<i>Крошко Ю.В., Ковальчук М.С.</i> ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ФОСФАТНО-ТИТАНОВОЇ РУДОНОСНОСТІ РІЗНОВІКОВИХ І РІЗНОГЕНЕТИЧНИХ ФОРМАЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ КОРСУНЬ- НОВОМИРГОРОДСЬКОГО ПЛУТОНУ	125
<i>Якимчук М.А., Корчагін І.М.,</i> АППРОБАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ І ФОТОЗНІМКІВ НА ДІЛЯНКАХ З ВОДОНОСНИМИ ПЛАСТАМИ	129
<i>Якимчук М.А., Корчагін І.М.,</i> АПРОБАЦІЯ ПРЯМОПОШУКОВИХ МЕТОДІВ НА ДІЛЯНЦІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ НА ВУГЛЕВОДНІ НА ПІВНІЧНОМУ СХОДІ НАМІБІІ	134
<i>Якимчук М.А., Корчагін І.М.</i> РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ПРЯМОПОШУКОВИХ МЕТОДІВ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ СВІТУ: НОВІ СВДЧЕННЯ НА КОРИСТЬ ВУЛКАНІЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИХ	139
<i>Yakymchuk M.A., Korchagin I.M.</i> APPROBATION OF DIRECT-PROSPECTING METHODS AT A SITE OF SEARCH WELL DRILLING FOR NATURAL HYDROGEN IN USA	144

**ПРИНЦИПИ НАКОПИЧЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕЧОВИННО-ФІЗИЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ГЕОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ**

<i>Кульчицька Г.О., Черниш Д.С., Сетая Л.Д.</i> ЕТАПИ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МІНЕРАЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ	150
--	-----

**КОМПЛЕКСУВАННЯ МЕТОДІВ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ ПРИ ВИРІШЕННІ
ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ**

<i>Дучук С.В., Максимук С.В., Галамай А.В.</i> НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ГЛУХІВСЬКОЇ ПЛОЩІ БІЛЬЧЕ- ВОЛИЦЬКОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМПЛЕКСНИХ (ГЕОФІЗИЧНИХ І ГЕОХІМІЧНИХ) ДОСЛІДЖЕНЬ	156
<i>Buynevich, I.V.</i> INTEGRATED APPROACH TO DETECTION, SAMPLING, AND ANALYSIS OF HEAVY-MINERAL CONCENTRATIONS IN COASTAL SANDS	159

**ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМЛІ, ЇЇ ГЕОХІМІЧНІ,
МІНЕРАЛОГІЧНІ ТА ПЕТРОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ**

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ВІК УРАНІНІТУ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РОДОВИЩА УРАНУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Ємець О.В.¹, Великанова О.Ю.²

¹ *Liberia Development Initiative, Монровія, Ліберія, alexander_emetz@yahoo.com*

² *Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Київ, olgavelikanova19@gmail.com*

The authors have studied chemical composition and U-Pb isotopic ratios in uraninite of the Novokostantynivka deposit. Uraninite occurs as microcrystals and crystalline microaggregates of calcite-phlogopite-uraninite paragenesis which replaced Nametasomatites and representing the richest U-ores in the deposit. Uraninite is rich in Ca (1.54..3.95), Si (0.09..0.75) and Ti (0.02..0.77 wt%). Also, most of the uraninites contain traces of Fe. Th and Y are highly variable in uraninites through the deposit. U-Pb isotopic dating of uraninites of the Novokostantynivka deposit has shown 1780±28 Ma and 1792±31 Ma, and thus corroborates TIMS U-Pb isotopic dating of previous years.

CHEMICAL COMPOSITION AND AGE OF URANINITE OF THE NOVOKOSTANTYNIVKA URANIUM DEPOSIT (URRAINIAN SHIELD)

Emetz A.V., Velykanova O.Y.

Вступ. Новокостянтинівське родовище відкрите в 1975 році і на сьогодні є найкрупнішим родовищем урану в Na-метасоматитах. Воно розташоване в центральній частині Центральноукраїнської уранової провінції, більшість родовищ якої приурочені до лінійних зон натрієвого метасоматозу вздовж розломних зон у гранітних та граніт-гнейс-мігматитових породах центральної Інгільського мегаблоку Українського щита (Cuney et al., 2012). В межах родовища рудні тіла розкриті на площі 1,5×1,5 км в північній центральній частині Новоукраїнського масиву червоних крупнокристалічних гранітів близько його тектонічного контакту з Корсунь-Новомиргородським плутоном. Інтенсивний розвиток метасоматичних перетворень порід родовища зумовлений катаклизмом новоукраїнських гранітів в зоні перетину Січного та Західного розломів Глодоської зони розломів північно-східного простягання з серією тектонічних швів північного флангу меридіонально орієнтованої Новокостянтинівської тектонічної зони. В межах родовища виділено 178 рудних тіл, які складають 3 рудні зони. З 1984 р. на родовищі велися підземні роботи по підготовці до експлуатації, внаслідок чого усі три рудні зони були розкриті підземними виробками.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. Вік Новокостянтинівського родовища раніше визначався за допомогою U-Pb ізотопного аналізу за методом термоіонізаційної мас-спектрометрії (TIMS) по уранітовому та титановому концентратах. За нахилами дискордій було визначено дати 1812±42 млн. років (Щербак, Єлисеєва, 1979) та 1800±60 млн років (Щербак, 1987), відповідно. Результати датування прожилку настурану з Жовторіченського родовища методом вторинно-іонної мас-спектрометрії (ВІМС) показали вік дискордії 1751,2±2,8 млн. років (Ємець і ін., 2011), а вік малакону та ураніту з цього ж родовища за методом ТІМС відповідає 1795±50 та 1785±20 млн років відповідно (Белєвцев і ін., 1985). Очевидно, що такі отримані дати, а також велика похибка віку дають занадто широкі вікові межі для інтерпретації приуроченості уранового зруденіння до геологічних подій не тільки в межах одного родовища, а й взагалі у всій Центральноукраїнській урановій провінції. Однак це дуже важливо для прогнозування нових родовищ в натрієвих метасоматитах, які поширені в межах Інгільського мегаблоку Українського щита.

Мінералогічні характеристики та парагенезиси Новокостянтинівського родовища детально досліджені раніше (Ємець, 2011). Послідовність мінералоутворення в рудних

тілах роовища, яка також спостережена і в інших подібних родовищах провінції, представлена закономірною зміною (заміщенням) мінеральних парагенезисів з часом, відповідаючи трьом типам метасоматичних змін, а саме (від більш раннього до пізнього): Na-метасоматоз – Ca-метасоматоз – K-метасоматоз (Ємець, 2011), по мінеральних утвореннях яких яких розвивається пізній хлорит-гематитовий парагенезис. Уранова руда представлена уранінітом, бранеритом та давідитом. Найбагатші рудні концентрації приурочені до кальцит-флогопітового парагенезису з уранінітом (Ємець, 2011). У даній роботі представлені результати дослідження хімічного складу та визначення віку уранініту з зон розвитку кальцит-флогопітових змін натрієвих метасоматитів Новокосянтинівського родовища.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Уранініт, що досліджувався методом ВІМС, представлений зразками з флогопітизованих егіринових альбітитів з глибини 999 м (надалі уранініт-А), та з флогопіт-кальцитових альбітитів з горизонту - 300 м (уранініт-В). Поліровані зразки досліджувалися за допомогою оптичного та електронного мікроскопів з метою визначення морфології та мікроструктурних характеристик мінералів. Електронно-мікроскопічні дослідження виконували на приладах HITACHI FEG S-4800 і Philips SL-30 (Університет Анрі Пуанкаре (УАП), м. Нансі, Франція). Мікрозондові аналізи мінералів виконували на мікрозонді Cameca SX100 (УАП). Після мікрозондового аналізу зразки були злегка відполіровані, а найсвіжіші ділянки уранініту вирізані, вставлені в алюмінієве кільце на клейку стрічку й залиті епоксидною смолою. в лабораторії CNRS (м. Нансі, Франція). Ізотопний склад визначали на іонному мікрозонді Cameca IMS 3F. Вся методологія підготовки зразків, процедур, розрахунків і графічних побудов для визначення віку детально викладена у праці (Ємець і ін., 2011; Emetz et al, 2012).

Отримані результати, їх обговорення. Сумарно, по всіх досліджених зразках, уранініт Новокосянтинівського родовища містить від 57,92 до 62,51 мас% U і від 12,91 до 19,4 мас. % Pb. Самородний свинець спостерігається у вигляді субмікронної вкрапленості в уранініті. В уранініті постійно наявний Ca за високих вмістів, які коливаються від 1,54 до 3,95 мас%, Si – від 0,09 до 0,75 мас% і Ti – від 0,02 до 0,77 мас%. З інших елементів виявлено Fe (0,00..0,51), Zr (0,00..1,32), Th (0,00..2,56), Mn (0,00..0,11), Y (0,00..0,5), Dy (0,03..0,20) і K (0,13..0,18 мас%). Вмісти V і P – за межами чутливості аналізу. Отже, так само, як і прожилково-вкраплений уранініт-настуран Жовторіченського родовища, уранініт Новокосянтинівського родовища збагачений на Zr, Ca, Ti і Si, однак вміст V є порівняно мізерним. Цирконієносність уранініту можна вважати характерною для уранініту Новокосянтинівського родовища за спонтанними виключеннями і, відповідно, засвідчує подібність умов кристалізації уранінітів як в альбітитах Інгульського мегаблоку, так і Криворіжсько-Кременчуцької зони.

Уранініт являє собою структуру флюоритового типу, що складається з менших катіонів U^{4+} (1,00 Å) всередині куба більших аніонів O^{2-} (1,35 Å) (ущільнення, яке називається «антиструктурою»), ізотопні радіуси взяті з праці (Shannon, 1976). Гексаедричні координаційні іонні радіуси Y^{3+} (1,019) і Th^{4+} (1,05 Å) подібні до радіусу U^{4+} . Гексаедричні координаційні іонні радіуси Zr^{4+} (0,84) і Ti^{4+} (0,74 Å) менші і порівнянні з шестивалентними координаційними радіусами U^{6+} (0,86) і Fe^{3+} (0,78 Å). Тому включення Zr^{4+} і Ti^{4+} може свідчити про надмірну концентрацію U в окисленому стані 6+, тоді як домішки Th і Y демонструють кристалізацію уранініту з більш відновлених розчинів з можливим включенням Fe^{2+} (0,92 Å).

Хімічний вік уранініту-В, розрахований за кількісними співвідношеннями U/Pb показав варіації від 1457 до 1880 млн.р.

Вміст Th в уранініті-А варіює від 754 до 3052 г/т, а в уранініті-В – від 69 до 150 г/т, що досить мало, щоб компенсувати винос ^{208}Pb з уранінітів.

Співвідношення $^{207}Pb/^{206}Pb$ в уранініті-А показують вік від 1725±55 до 1841±3 млн р. Дискордія, побудована через 5 точок, перетнула конкордію на відмітці

1780±28 млн р. (рис. 1). СКЗВ низьке, рівне 4,8, що показує низьку достовірність результату.

В уранініті-В співвідношення $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ відповідає віку від 1810±2 до 1811±4 млн.р. Дискордія на рис. 2 перетинає конкордію на відмітці 1810±11 млн.р. за СКЗВ 0,048, що близько до дати, отриманої за вимірами в уранініті-А, однак на близько 50 млн.р. більше, ніж дата, отримана для уранініту-настурану Жовторіченського родовища (Ємець і ін., 2011).

Рис. 1. U-Pb конкордія для уранініту-А.

Рис. 2. U-Pb конкордія для уранініту-В.

Висновки. Уранініти Новокосянтинівського родовища подібні за хімічним складом: багаті на Са, містять Ті, Si і переважно включають Fe. Також, трьома аналізах виявлено К. Ці елементи відображають мінеральний склад магнетит-кальцит-флогопітових альбітитів і вказують на те, що уранініт кристалізувався з флюїдів, багатих на Са-, К- і Zr, які агресивно розчиняли Na-алюмосилікати (егірін, Na-амфіболи та альбіт) і Ті-мінерали (ільменіт, титаніт і рутил). Вмісти Th і Y є дуже мінливими, хаактеризуючи локальне збагачення уранініту на ці елементи. Кристалізація флогопіту в асоціації з уранінітом вказує на можливу участь фторрозчинних комплексів, здатних переносити Th.

Вік уранініту Новокосянтинівського родовища, який отримано в результаті проведених U-Pb ізотопних досліджень, а саме 1780±28 млн р. і 1810±11 млн. років, підтверджує коректність більш ранніх ізотопних датувань методом TIMS U-Pb по уранінітових і титанових концентратах (Щербак, 1987; Щербак, Єлісеєва, 1979). Значення хімічного віку, розраховані за кількісними співвідношеннями U/Pb в уранініті, здебільшого демонструють значні втрати Pb уранінітом, але, в цілому, співставимі з отриманими ізотопними датами.

Список використаних джерел:

- Белевцев Я.Н., Коваль В.Б., Лялько В.И. и др. [1985] Метаморфогенное рудообразование в докембрии. Физико-химические основы теории метаморфогенного рудообразования. – Киев: Наукова думка. – 204 с.
- Ємець О.В. [2011] Послідовність мінералоутворення та механізм формування уранового зруденіння в натрієвих метасоматитах Новокосянтинівського уранового родовища // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка: Геологія. – 54. – С. 44-47.
- Ємець О. В., Кюні М., Меркадієр Ж., Великанов Ю. Ф., Назарчук Н. О. [2011] Вікові та типохімічні характеристики уранініту Жовторіченського родовища // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – № 2. – С. 73-95.
- Щербак Д.Н. [1987] Изотопное датирование зональных натриевых метасоматитов // Метасоматиты и рудообразование. Л.: ИГГД, – 1987. – С. 107-108.

- Щербак Д.Н., Елисеева Г.Д. [1979] Распределение изотопов свинца в натриевых метасоматитах // Геол. журнал. – № 5. – С. 129-133.
- Cuney M., Emetz A., Mercadier J., Mykchaylov V., Shunko V., Yuslenko A. [2012] Uranium deposits associated with Na-metasomatism from central Ukraine: A review of some of the major deposits and genetic constraints // Ore geology review. – v. 44. – P. 82-106.
- Emetz A., Cuney M., Mercadier J., Velikanov Y. [2012]. Chemical composition and age of uraninite of the Zhovta Richka uranium deposit (Ukraine) // In: Broekmans, M. (eds) Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM). – Springer: Berlin, Heidelberg. – P. 153-161. https://doi.org/10.1007/978-3-642-27682-8_20
- Shannon R.D. [1976] Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides // Acta Cryst. – A32. – P. 751-767.

ОСНОВНІ МЕТАЕФУЗИВИ ОСНИЦЬКОГО БЛОКУ, ЇХ ГЕОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ, ГЕОХІМІЧНІ, ПЕТРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІК

Висоцький О.Б.

*Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України,
пр. Палладіна, 34, Київ-142, E-mail: vysotsky@nas.gov.ua*

The author made an attempt to summarize the available materials on petrology, geochemistry and geochronology of metaeffusives of the Klesiv series of the Osnytsk block, taking into account the latest data. The main paleoefusives of the Rokytniv District are part of the Osnytsk Volcano-Plutonic Association (VPA) of the block of the same name in the northwestern part of the Ukrainian Shield. Metaefusives of the main branch of the Klesiv series belong to calcareous-alkaline formations with a pronounced subalkaline tendency and can be considered as differentials of a single basalt-andesitobasalt-dacite-rhyolite series. Such series are characteristic of island arcs and active continental margins. The age of metadiabase porphyrites from the xenolith of these rocks in Osnytsia granites was determined by zircon. The age of 2015 Ma is the most probable time of formation of metadiabase porphyrites of the Klesiv series. Which corresponds to the upper limit of manifestations of volcanism.

THE MAIN METAEFUSIVES OF THE OSNYTSKY BLOCK, THEIR GEOLOGICAL POSITION, GEOCHEMICAL, PETROLOGICAL FEATURES AND AGE

Vysotsky O.B.

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, vysotsky@nas.gov.ua

Вступ. Осницький блок північно-західної частини (Волинського мегаблоку) Українського щита відрізняється від інших її тектонічних структур тим, що складений утвореннями єдиної протерозойської вулкано-плутонічної асоціації (ВПА). Дана ВПА представлена кислими, середніми та основними породами *осницького* комплексу та більш ранніми в порівнянні з ними вулканогенно-теригенними породами *клесівської* серії, яка за чинною хроностратиграфічною схемою відноситься до палеопротерозою (криворожію-клесовію) (*Кореляційна хроностратиграфічна схема...*, 2004).

Перші визначені вказівки на необхідність виділення вулканогенно-теригенної формації, сформованої до інтрузій осницьких гранітів, знаходимо в роботах Г. Я. Хатунцевої (*Хатунцева, 1967*), яка приходить до висновку про те, що в районі розвитку осницького комплексу зберігаються безсумнівні релікти існування тут порід діабаз-кератофірової формації, яка пізніше, у зв'язку із складкоутворенням, яке супроводжувалось значними гранітними інтрузіями, була метаморфізована і перетворена в породи діорит-лептитової формації. В наступних роботах Г. Я. Хатунцева (*Хатунцева, 1972(1,2)*) обґрунтовує виділення двох вулканогенних формацій (кератофір-діабазової і лептитової) та пропонує їх розглядати в об'ємі клесівської серії, яка займає більш високе стратиграфічне положення, ніж породи тетерівської серії (*Кореляційна хроностратиграфічна схема...*, 2004).

Особливості будови даної території викладені в числених роботах різного спрямування за досить тривалий період її вивчення, тому автор робить спробу узагальнити наявні матеріали з врахуванням останніх даних.

Геологічна позиція основних метаефузивів. Клесівська серія об'єднує ефузивни основного, кислого і середнього складу, які сильно перероблені наступними процесами метаморфізму та гранітизації і займають більш високе стратиграфічне положення в порівнянні з метаморфітами тетерівської серії. Представлена діабазами, діабазовими і андезитовими порфіритами, дацитовими, кварцовими і фельзитовими порфіритами.

В межах Осницького блоку кислі ефузиви у своїй більшості розповсюджені в його західній частині, переважно в районі смт. Клесів, де вони складають значну частину Клесівської палеокальдери, а основні – переважають у східній частині - складаючи майже повністю Сновидовицьку палеокальдеру.

Основні ефузиви залягають у вигляді неправильних пластоподібних тіл, лінз і ксенолітоподібних реліктів різної потужності (від 0,1–0,5 до 5–12, рідко 15–25 м). Контакти з вміщуваними породами як поступові так і чіткі. В межах виділених крупних вулканічних структур центрального типу (палеокальдер) ефузиви клесівської серії – це товщі покривного типу, на що вказують рідкі знахідки реліктів туфогенних порід або інших екструзивних утворень. На це також вказують мікроструктурні особливості слабо змінених ефузивних порід основного складу – офітова, діабазова, рідше мікродіабазова структури, відсутність реліктів розкристалізованого скла, мигдалекам'яних структур, нерідко середньозернистий склад. Крім пластоподібної форми тіл, діабазити і діабазові порфірити утворюють крутопадаючі чіткі дайкоподібні тіла, виявлені в Рокитнівському і Томашгородському кар'єрах. Потужність жильних діабазитів непостійна і коливається від 20–40 см до 2,5–3 м. Можливо, подібні крутопадаючі дайкові тіла діабазитів слід розглядати як підвідні канали, по яким впроваджувалась базальтова магма у верхні структурні поверхні. Судячи з доброї збереженості діабазитів із дайкоподібних тіл, останні були менш сприятливими до процесів гранітизації, ніж пластові тіла діабазитів. Вулканічне походження більшості порід клесівської серії беззаперечно доводиться їх текстурними і структурними особливостями, хімічним та мінеральним складом. Відмічаються текстури течії лав, зустрічаються вулканічні бомби, специфічні мигдалевидні обособлення, звичайні порфірові структури. У процесі гранітизації вулканіти клесівської серії перетерпіли значні зміни, які відобразилось в перебудові текстурно-структурних особливостей цих порід і, особливо, їх мінерального складу, що виражається в укрупненні зерен основної маси, кородуванні вкраплеників, заміщенні первинних темнокольорових мінералів амфіболом і біотитом, деанортизації плагіоклазу і його мусковітизації, повсюдний розвиток епідоту. В ефузивах основного і середнього складу з'являються нехарактерні для цих порід калішпат і кварц, кількість яких збільшується по мірі підсилення метаморфізму висхідних порід. Таким чином, різне первинне співвідношення об'ємів основних, середніх та кислих ефузивів в кремних товщах клесівської серії в підсумку обумовило склад кінцевих продуктів та їх петрографічні властивості.

Геохронологічні дані свідчать про те, що вік вулканізму і гранітизації в Осницькому блоці характеризується досить близькими значеннями (*Висоцький, 2021*). Таким чином, породи клесівської серії і основні інтрузивні породи осницького комплексу зазнали гранітизації і пов'язаного з цим метаморфізмом у специфічних умовах підвищеного теплового поля, успадкованого від попереднього етапу.

Геохімічні та петрологічні особливості метабазитів. Геохімічний спектр порід клесівської серії є досить специфічним. Невелика кількість знахідок слабозмінених реліктів ефузивних утворень клесівської серії не дозволяє повною мірою відновити картину первинного розподілу хімічних елементів. Але можна рахувати, що кисла та основна гілки вулканітів при загальній геохімічній подібності відносно концентрації ряду елементів (свинець, цинк, молібден, цирконій, рідкісні землі, берилій, олово, ніобій і інші) все ж дещо розрізнялись, головним чином, у характеристиці розподілу елементів групи заліза.

Основні ефузиви клесівської серії при природній бідності рудними і рідкісними елементами, у свою чергу відрізняються від аналогічних порід інших територій Волинського мегаблоку істотно пониженою концентрацією таких типоморфних елементів основних магм як Cr і Ni при кларковому вмісті Co, Ti, V, Cu, Mn, Zn. Це досить рідкісне явище, яке не має однозначного пояснення. Для північно-західної частини УЩ аналогічна поведінка нікелю та хрому достовірно установлена лише для основних порід габроанортозитової формації коростенського комплексу (*Бухарев, 1988*;

Щербаков, 2005), хоча в петрохімічному плані основні ефузиви клесівської серії різко відрізняються від габроанортозитів Коростенського плутону.

Таким чином, узагальнення наявних даних по геохімії вулканічних порід клесівської серії дозволяє зробити наступні висновки:

1. Основні ефузиви формувались в платформених умовах і за своїми геохімічними ознаками ближче всього відповідають континентальним лужним олівіновим базальтам.

2. Низький вміст в основних ефузивах Ni та Cr свідчить про кристалізацію порід із магми, яка пройшла глибинну диференціацію в проміжному осередку.

3. Кислі ефузиви серії, маючи первинні риси подібності з основними породами, є диференціатами єдиної основної магми.

4. З практичної точки зору залишається цікавим питання про можливість формування рудних концентрацій таких елементів як Cu, Ni, Cr, Mo, Zn, для яких явища виносу і перерозподілу в процесах гранітизації відігравали, найбільш істотну роль, а численні випадки знахідок вкрапленої мінералізації у вигляді власних мінералів давно відомі в межах території Осницького блоку.

У петрохімічному відношенні вулканіти клесівської серії належать до вапняно-лужних утворень з явно вираженою сублужною тенденцією і можуть розглядатися як диференціати єдиної базальт-андезитобазальт-дацит-ріолітової серії. Такі серії є характерними для острівних дуг та активних континентальних окраїн (Аксаментова, 1999; Бухарев, 1988; Скобелев, 1987). Вони характеризуються високою глиноземистістю, помірною та високою залізистістю, низькою до помірної титанистістю.

Мінералого-петрографічні особливості метабазальтоїдів. Дана формація виділяється за численними знахідками реліктів, характерних для її порід – діабазів та діабазових порфіритів метаморфізованих і, в значно меншій мірі, долеритів. Зустрічаються вони по всій території Осницького блоку.

Характерною особливістю порід є їх інтенсивна гранітизація, яка відмічається у всіх тілах, розкритих свердловинами, кар'єрами та у відслоненнях.

Метадіабази, діабазові порфірити. Макроскопічно – це тонкозернисті та дрібнозернисті масивні або слабо розсланцьовані породи темно-сірого до чорного кольору з зеленуватим відтінком. Метадіабазові порфірити відрізняються від метадіабазів лише своєю порфіровою структурою, яка обумовлена наявністю фенокристалів плагіоклазу серед основної дрібнозернистої маси. Розмір порфірових виділень плагіоклазу змінюється від 1,5 до 3,0 мм, тоді як основна маса складена зернами від 0,08 до 0,5–0,8 мм. Кількість порфірових виділень не перевищує 5 %. У місцях значного впливу гранітизації в порфіритах з'являються окремі виділення рожевого калієвого польового шпату розміром до 4 мм.

Текстура порід масивна, структура діабазова, пойкилітова, офітова і порфірова з діабазовою структурою основної маси в метадіабазових порфіритах. У складі метадіабазів постійно присутні (об'ємні %): плагіоклаз 50–60, звичайна рогова обманка 15–30, біотит 10–20, піроксен 0–10. В незначній кількості відмічається кварц і калієвий польовий шпат, вміст яких залежить від ступеню гранітизації метадіабазів. Характерна постійна присутність (до 8–10 %) епідоту, який заміщує плагіоклаз і рогову обманку та представлений дрібними ізометричними зернами, зібраними в агрегати. Із акцесорних мінералів частіше всього (до 1–2 %) спостерігається сфен, магнетит, пірит, у поодиноких зернах – апатит, циркон.

Долерити. Макроскопічно – це темно-сірі до чорного кольору породи, дрібно-середньозернисті, часто з порфіровими виділеннями плагіоклазу. Структура мікродолеритова для дрібнозернистих різновидів порід, для середньозернистих – офітова, що інколи переходить у пойкилоофітову. Від метаморфізованих діабазів і діабазових порфіритів долерити відрізняються більшим розміром зерен, чітко вираженою офітовою (долеритовою) структурою, незвичайно свіжим (кайнотипним)

виглядом, особливо в жильних тілах. *Мінеральний склад* (об'ємні %): плагіоклаз – 50–55, піроксен – 35–40, амфібол – 1,5–2, біотит – 2–3; акцесорні: апатит, магнетит, рідше циркон.

В цілому, набір усіх геохімічних і петрохімічних параметрів основних метавулканітів району свідчить про їх формування в умовах існування досить потужної кори континентального типу. На користь цього висновку вказує загальна бідність метадіабазів нікелем, відносна збагаченість калієм, понижена, порівняно з базальтоїдами океанічних областей, величина співвідношення K/Rb, наявність сублужних різновидів з відносно фоновим вмістом TR, Zr, Y, Ba, Sr та інших (особливо “корових”) хімічних елементів.

Хімічний склад метадіабазів та метадіабазових порфіритів, які утворилися в результаті гранітизації висхідних діабазів, виявляє досить значні варіації значень петрохімічних коефіцієнтів (*Котвицький та ін., 2005; Хатунцева, 1967*).

Слід відмітити, що за межами площового поширення вулканітів клесівської серії (південь Білорусії), розповсюджені лише їх гіпабісальні аналоги – дайки діабазів, діабазових і діоритових порфіритів (*Аксаментова, 1999*).

Вік *метадіабазових порфіритів* (*Скобелев, 1987*) визначався по цирконах з ксеноліту цих порід у осницьких гранітах (смт. Томашгород). Циркон в породі представлений дрібними списоподібними кристалами. Для них було одержано лише одне ізотопне датування, що дало дещо дискордантні значення віку за різними ізотропними відношеннями (табл.1).

Таблиця 1. Вік метадіабазових порфіритів клесівської серії по цирконах

Вміст, %		Вміст ізотопу свинцю				Ізотопні відношення			Вік за Pb^{207}/Pb^{206} , млн. р.
U	Pb	Pb^{204}	Pb^{206}	Pb^{207}	Pb^{208}	Pb^{207}/Pb^{206}	Pb^{207}/U^{235}	Pb^{206}/U^{238}	
0,0218	0,0118	0,106	64,68	9,43	25,78	0,123984	6,778627	0,396503	2015

Цікаво, що для проаналізованого циркону характерна так звана “зворотня” дискордантність, що дуже рідко зустрічається при датуванні цирконів. У даному випадку можна сказати наступне: оскільки вона “зворотня”, то вік за Pb^{207}/Pb^{206} визначається як максимально можливий вік формування циркону. Тобто вік циркону не більший за 2015 млн. років. Оскільки дискордантність менша за 10 %, вірогідну похибку можна оцінити приблизно в 20 млн. років. Тобто “дійсний” вік формування циркону (а отже і порода, що його містить) знаходиться в інтервалі 1995–2015 млн. років. Тому ще раз підкреслимо, що найвірогіднішою датою утворення метадіабазових порфіритів клесівської серії є саме вік 2015 млн. років і ніяк не більше.

Висновки. Основні палеогеофізики Рокитнівського району входять до складу Осницької вулкано-плутонічної асоціації (ВПА) однойменного блоку північно-західної частини УЩ. Метаефізики основної гілки є вапняково-лужними утвореннями і є диференціатами єдиної базальт-андезитобазальт-дацит-ріолітової серії.

Список використаних джерел:

- Аксаментова Н.В. [1999] Магматизм и палеодинамика раннепротерозойского Осницко-Микашевичского вулканно-плутонического пояса: Дис... докт... геол.- минерал... наук. – Минск, ИГН НАН Белоруси.– 295 с.
- Бухарев В.П. [1988] Полесский орогенный пояс – автономная региональная структура в фундаменте Восточно-Европейской платформы// Геол. журн. - №3. – С. 99-105.
- Висоцький О.Б. [2021] Геохронологія порід Осницького блоку: Дис... канд... геол... наук. – Київ ІГМР НАН України. – 135 с.
- Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита [2004] (схема та пояснювальна записка). – Київ: – 30 с.

- Котвицький Л.Ф., Діцун М.П., Глухов О.П. [2005] Геологічна будова та корисні копалини верхів'я р. Льва. – Київ: Геоінформ. – 437 с.
- Скобелев В. М. [1987] Петрологія и геохронологія докембрійських образунків северозападного району Українського щита. – К.: Наукова думка – 140 с.
- Хатунцева А. Я. [1967] Метаморфізовані вулканогенні формації крайньої северозападної частини Українського щита // В кн. «Проблеми осадоної геології докембрія». – Москва, – Вып. 2. – С. 211–216.
- Хатунцева А. Я. [1972(1)] Стратиграфія докембрія северозападної (волинської) частини Українського щита // Геол. журн. – Т. 32, № 1. – С. 140–151.
- Хатунцева А. Я. [1972(2)] О формаціях крайнього северозапада Українського щита // Геол. журн.– Т. 32, № 2. – С. 59–66.
- Щербаков И.Б. [2005] Петрологія Українського щита. – Львов: ЗУКЦ,– 366 с.

СИНТЕКТОНІЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ ПАЛЕОГЕНОВИХ ОСАДІВ УРИЦЬКИХ СКЕЛЬ (СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Генералова Л.В.¹, Борняк У.І.¹, Генералов А.В.¹, Лавришин І.В.².

¹Львівський національний університет імені Івана Франка
larysa.heneralova@lnu.edu.ua, u.bornyak@ukr.net, anton.heneralov@lnu.edu.ua

²Державний історико-культурний заповідник "Тустань"
ihor.lavryshyn@gmail.com

The psammite module of the Yamnen suite, which is formed by the processes of suspension-flow sedimentation, contains lithodynamic types of coarse-grained (and proximal) turbidites, granites, debris. In the upper part of the layers of these formations, spherolites with a diameter of up to tens of centimetres are often observed. Three varieties were studied among them. According to the analysis of the influence of the tectonic factor on the formation of the psammites of the Yamnen suite, according to the position of spherolites in the section of the lithodynamic types of the Yamnen suite, and according to the ratio of the spherolites with the containing formations, they were formed under the influence of endogenous processes that took place in the Outer Carpathian sedimentation basin. They belong to syntectonic deformations of sediments and are seismites.

SYNTECTONIC DEFORMATIONS OF THE PALEOGENE SEDIMENTS OF THE URYCH ROCKS (SKOLE BESKIDS, UKRAINIAN CARPATHIANS)

Generalova LV., Bornyak U.I., Generalov A.V., Lavryshyn I.V.

Вступ. Флішові товщі Українських Карпат мають ритмічно-циклічну будову, яка характеризується перешаруванням теригенних і пелітових порід. За літодинамічними (генетичними) типами утворення теригенної седиментації розглядаються як подієві гравітити, фонові породи належать до геміпелагітів та пелагітів. Гравітити формуються епізодично у певних геодинамічних обстановках, які контролюються геотектонічною (в тому числі сейсмічною) активністю басейну седиментації та рівнем океану. Серед гравітитів виокремлюють турбідити, грейніти, дебрити.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. Середньо-верхньопалеоценовий вік утворень ямненської світи встановлений за геологічними і палеонтологічними (Roy, Banerjee, 2016; Yang et al., 2022) дослідженнями Українських Карпат як у стратотиповому розрізі (р. Прут, м. Яремче, Івано-Франківська обл.), так і в інших локаціях. Псамітовий комплекс ямненської світи вивчався дослідниками з використанням методів мінералогічної, петрографічної та літологічної діагностики (Гавришків, Жуков, 2009), Havryshkiv, Radkovets, 2020) Зокрема детально описано склад конкрецій з околиць с. Урич (Гавришків, Жуков, 2009).

Починаючи з другої половини ХХ сторіччя карпатський фліш почали вивчати використовуючи "турбідитну" парадигму (Л.В. Лінецька, М.А. Беєр, Я.О.Кульцицький, Ю.М. Сеньковський, А.С. Пилипчук та ін.).

Послідовний системний аналіз седиментологічних та тектонічних рис будови та геодинамічної еволюції Українських Карпат відтворено у моделі їх будови О. М. Гнилка (Гнилко та ін, 2021).

Метою роботи є вивчення структурно-текстурних особливостей будови псамітів середньо-верхньопалеоценової ямненської світи Скибового покриву Зовнішніх Українських Карпат та впливу на їх утворення синтектонічної активності в регіоні седиментогенезу-

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Матеріалом слугували польові спостереження та власноруч виконані описи природних та штучних відслонень, розрізів, точок спостережень і відібраних зразків з розрізів р. Стрий, зокрема природнього комплексу «Урицькі скелі» в долині потоку Уричанка. Аналізувались дані геологічних робіт, виконаних попередниками. Зверталась увага на літологічні, мінералогічні, петрографічні, структурно-текстурні риси та генетичні механізми утворення псамітових порід ямненської світи Орівської скиби.

Зовнішні Карпати представлені крейдово-міоценовими переважно флішовими (турбідитними) утвореннями, які формують лускувате віяло покривів. Зовнішніми елементами флішових Українських Карпат є Скибовий та Бориславо-Покутський (Гавришків, Жуков, 2009). Утворення Скибового покриву вивчались на території історико-культурного заповідника «Тустань».

Стратиграфічний розріз Скибового покриву в басейні р. Стрий в долішній частині починається сенон-палеоценовим сірим флішем стрийської світи, яка догори перекривається середньо-верхньопалеоценовими пісковиками ямненської світи (до 300–350 м) з яремчанським горизонтом строкатоколірних аргілітів (до 40 м) в підшві. Ямненська світа наросується нижньоєоценовим тонко-середньоритмічним зеленим або строкатоколірним флішем манявської світи (до 400 м) (Гнилко та ін, 2021).

Седиментологічні дослідження дають змогу розпізнати серед утворень світ Скибового покриву літодинамічні (генетичні) типи: геміпелагіти та пелагіти, різнозернистий фліш – турбідити з текстурами Боума, греїніти, дебрити; відклади придонних течій (контурити – скісношаруваті алевропсаміти) (Гнилко та ін, 2021).

При дослідженні відслонень ямненської світи «Урицьких скель» є очевидним, що вони представлені товстошаруватими масивними пісковиками. Потужність окремих шарів пісковиків становить 1,2–1,7 м. Пісковики на звітній поверхні мають сірий колір, на свіжому сколі вони світло-сірі, жовтувато-сірі. Структура порід міняється від алевритової до псамітової, дрібнопсефітової з пудлінговими включеннями крупніших кластолітів.

Отримані результати, їх обговорення. За виконаними дослідженнями структурно-текстурних та речовинних особливостей уточнено та виокремлено літодинамічні типи псамітового модуля ямненської світи. Вони належать грубозернистим (та проксимальним) турбідитам, греїнітам, дебритам, утворенням розріджених та флюїдизованих потоків, підводно-осувним відкладам. В горішній частині турбідитів, греїнітів, відкладах розріджених та флюїдальних потоків відмічено сфероїдальні піщані стяжіння трьох різновидів, в будові яких домінують пісковики та алевропісковики. Стяжіння формують сфероїди, які в діаметрі досягають 0,5–0,6 м за довгою віссю. Форма їх кулеподібна, еліпсоподібна, спіралеподібна. Внутрішня будова містить риси концентрично-зональної або спіралеподібної будови. Один з різновидів сфероїдів виповнений жовтуватими кварцовими алевропісковиками, колір та мінеральний склад яких свідчить про наявність оксидів заліза. На периферії сфероїда контакт забарвлюється в інтенсивний темно-коричневий колір та набуває помітної щільності і твердості, яка на фігурах звітрювання формує позитивний оконтурюючий валик шириною до 10–15 мм. Сфероїди занурені у тонкошаруваті пісковики, які демонструють з ними різкий Т-подібний контакт у верхній частині. В той же час в нижній частині сфероїдів контакт ніби поступово затухає та переходить у шаруватий пісковик. Створюється враження про спіралеподібний характер утворення стяжін по типу «снігової кулі».

Ще один вид стяжін кулеподібної або еліпсоїдальної форми має чітку зональну будову досягаючи розмірів 0,7×0,3×0,4 м (рисунок 1). В центрі спостерігається щільний зеленкувато-сірий кварцовий пісковик (в діаметрі до 0,4 м). Перехідна серединна зона представлена чергуванням темно-коричневого та жовтувато-сірого кварцового пісковика (шириною до 0,03 м). Зовнішня периферійна зона складена строкатоколірним пісковиком (шириною до 0,06 м). У ній чергуються смужки жовтувато-сірих та темно-

коричневих відмін кварцового пісковика. Іноді можна спостерігати поступовий перехід від жовтувато-сірих відмін до зеленкувато-сірих вмісних псамітів. Переходи барв пісковиків від жовтуватих до коричневих контролюються вмістом гідроксидів заліза у цементі пісковиків.

Рис. 1. Сфероїдальне стяжіння з ямненських пісковиків. Басейн р.Уричанка. Музей Тустані.

Третій різновид сфероїдальних стяжінь розміром 0,2–0,4 м головно представлені ядром, діаметром 0,08–0,12м, яке складене кварцовим пісковиком з темно-коричневим мангано-залістим цементом (?). Серединна перехідна оболонка, шириною до 0,01 м, характеризується жовтувато-коричневим пісковиком. Зовнішня оболонка, як і ядро, має темно-коричневий колір (0,02–0,03 м).

Сфероїдальні стяжіння псамітів тяжіють за структурно-текстурними ознаками до горішніх інтервалів грейнітів, високогустинних турбідитів утворенням розріджених та флюїдизованих потоків ямненської світи. Ці елементи мають середньо-дрібнозернисту псамітову та алевритову структури з блюдцеподібними (dish structures) та трубкоподібними (fluid-escape escape) текстурами витискання води (або гідротермального флюїду), які належать інтервалу S_3 секвенції Д.Лау, що має модельний вигляд $R_{23}S_{123}$.

Піщані стяжіння ямненської світи за морфологічними та речовинними рисами, подібні на такі, які належать синтектонічним деформаціям м'яких (недіагенізованих) відкладів (soft-sediment deformation – SSDS) (Berra, Felletti, 2011; Roy, Banerjee, 2016; Yang et al., 2022). Вони несуть ознаки пластичних текстур, що сформувалися, завдячуючи ендегенним процесам, зокрема сейсмічним поштовхам.

Дослідники, які вивчають тригерні агенти ендегенних процесів ритмічно-циклічних товщ, підкреслюють, що серед них важливе місце посідає швидка седиментація, перевантаження, коливання тиску, спричинене турбулентним потоком води. Власне всі названі явища спостерігаються при формуванні гравітитів (в значній мірі турбідитів) підводного конусу виносу пасивної окраїни Зовнішньокарпатського басейна. В процесі розвитку басейну в місцях контакту літосферних плит формується гірсько-складчаста система, яка активно росте. Швидкість її підняття значно перевищує темпи денудації. При цьому міняються реологічні властивості підкорового субстрату, суттєво збільшується тепловий потік, астеносфера стає більш пластично, що викликає зростання напружень в зоні контакту плит, активізація тектонічних процесів та інтенсивне прогинання літосфери. Зростання тектонічного напруження ініціює сейсмічні поштовхи, які сприяли сходженню гравітитових потоків, головних проявів суспензійно-потоків суспензійно-потоків седиментогенезу. Сейсмічна активність могла стимулювати епізодичне розрідження потоків, породжених підводними осувами та високогустинними течіями. При цьому в моменти сейсмічних імпульсів відбувалась індивідуалізація струменів розрідженої речовини, складеної

алевритовим та дрібно-середнім псамітовим матеріалом та його флюїдизація. В результаті флюїдизований пісок, який мав високу в'язкість, не просто тик вниз по крутому схилу ($>18^\circ$), а утворював текстури «снігової кулі». Надлишок тиску порового флюїду швидко дисипував і конкрецієподібні утворення “консервувались”, утворюючи елементи структурно-текстурних парагенезисів утворень потоків високої щільності (турбідитів, грейнітів або осувів). Рудна речовина в них відіграє роль цементу для алевропсамітового матеріалу стяжінь. Генетична складова рудного матеріалу пов'язується нами з перманентним надходженням гідротерм у періоди тектонічної (та сейсмічної) активності Зовнішньокарпатського басейну седиментогенезу. Самі сфероїдальні стяжіння належать сейсмітам.

Висновки. За результатами досліджень можна зробити такі висновки. Псамітовий модуль ямненської світи, який формується процесами суспензійно-потоків сідиментації містить літодинамічні типи грубозернистих (та проксимальних) турбідитів, грейнітів, дебритів, утворення розріджених та флюїдизованих потоків. В верхній частині шарів цих утворень часто спостерігаються сфероїдальні стяжіння діаметром до десятків сантиметрів. Серед стяжінь досліджено три різновиди. За аналізом впливу тектонічного чинника на формування псамітів ямненської світи, за положенням стяжінь в розрізі літодинамічних типів ямненської світи та за співвідношенням стяжінь з вмисними утвореннями очевидно, що вони сформувались під впливом ендегенних процесів, які відбувались в Зовнішньокарпатському басейні сідиментації, належать синтектонічним деформаціям осадів і є сейсмітам.

Список використаних джерел:

Гавришків Г., Жуков С. [2009] Мінералогія і геохімія піскуватих конкрецій ямненської світи палеоцену Українських Карпат // Мінерал. зб. – №59. – Вип1. – С.75–82.

Гнилко О., Гнилко С., Кулянда М., Марченко Р. [2021] Тектоно-сідиментаційна еволюція передової частини насувної споруди Українських Карпат. Геологія і геохімія горючих копалин. – №1–2 (183–184). – С. 45–59. <https://doi.org/10.15407/ggcm2021.01-02.045>.

Berra F, Felletti F. [2011] Syndepositional tectonics recorded by soft-sediment deformation and liquefaction structures (continental Lower Permian sediments, Southern Alps, Northern Italy): Stratigraphic significance // *Sediment. Geol.* – Vol. 235. – pp. 249–263. DOI: [10.1016/j.sedgeo.2010.08.006](https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2010.08.006)

Havryshkiv H., Radkovets N. [2020] Paleocene deposits of the Ukrainian Carpathians: geological and petrographic characteristics, reservoir properties // *Baltica.* – Vol. 33 – №2. – P. 109–127. <https://doi.org/10.5200/baltica.2020.2.1>

Roy S.K., Banerjee S. [2016] Soft Sediment Deformation Structures in the Andaman Flysch Group, Andaman Basin: Evidence for Palaeogene Seismic Activity in the Island Arc. // *Berita Sedimentologi. Indonesia Journal of Sedimentary Geology.* – Vol. 35(1). – pp. 55–74. DOI: <https://doi.org/10.51835/bsed.2016.35.1.103>

Yang Y, Peng J, Chen Z, Zhou X, Zeng Y, Wang Y and Wang X [2022]. Depositional Models of Deep-Water Gravity-Flow in Lacustrine Basin and Its Petroleum Geological Significance – A Case Study of Chang 6 Oil Group in Heshui Area, Ordos Basin, China // *Front. Earth Sci.* 9:786403. doi: 10.3389/feart.2021.786403

ГЕОЕВОЛЮЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РАННЬОДОКЕМБРІЙСЬКОГО РОЗВИТКУ ЩИТІВ ДАВНІХ ПЛАТФОРМ

Кирилюк В.П.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Kyrylyuk.V@i.ua

For a long time, there have been two directions of research into the geological structure and development of the shields of ancient platforms; a) «geouniformary» - from the standpoint of the similarity of the conditions and processes of the Early Precambrian development to the Phanerozoic eon; b) «goevolutionary» - based on ideas about the directed and irreversible development of shields, different from the Phanerozoic. The publication is devoted to the substantiation of the evolutionary development of shields. For an adequate mastery of the geological structure and development of shields, the development of one's own theory equal to the theorys of geosynclines and plate tectonics is required.

GEOEVOLUTIONARY FEATURES OF THE EARLY PRECAMBRIAN DEVELOPMENT OF THE SHIELDS OF ANCIENT PLATFORMS

Kyrylyuk V.P.

Вступ. Під раннім докембрієм зазвичай розуміють час формування фундаменту давніх платформ, який доступний для безпосереднього спостереження та дослідження на щитах – виступах фундаменту на денну поверхню. У часовому вимірі ранній докембрій охоплює діапазон від більше ніж 4,1 до $1,9 \pm 0,1$ млрд років. На початковій стадії вивчення щитів виникли і тривалий час існували уніформістські уявлення про геосинклінальні умови формування щитів, нібито неодноразово, циклічно повторювані протягом усього раннього докембрію. Тобто, щити вважалися такими структурними елементами, на дослідження яких без обмежень поширюється «принцип актуалізму». Зокрема в одній з фундаментальних праць з цього приводу чітко сказано, що «основні положення вчення про геосинклінали цілком застосовні до докембрійських об'єктів та структур. Зокрема, найдавніші товщі цілком можуть бути включені до групи геосинклінальних комплексів» (Борукаєв, 1977, с. 239, переклад з рос. тут і далі мій – В.К.).

Поряд з цим вже на початку 60-х років минулого сторіччя, практично одночасно і незалежно в публікаціях двох видатних дослідників докембрію Л.Й. Салопа (Салоп, 1960) та Є.М. Лазька (Лазько, 1961) було обґрунтовано існування принципових відмінностей між поширеними на щитах архейськими та протерозойськими комплексами. Ці відмінності, за уявленнями авторів, є свідченням незворотного еволюційного розвитку щитів вже на протязі раннього докембрію. Архей було виділено як пермобільний (Л.Й. Салоп) або догеосинклінальний (Є.М. Лазько) етап розвитку щитів, а протерозой як ранній геосинклінально-платформний етап. Так був започаткований новий, альтернативний до попереднього науковий напрямок порівняльного структурно-речовинного і історико-геологічного вивчення докембрію щитів. Обидва підходи, перший з яких може бути умовно названий «геоуніформістським», а другий «гееволюційним», існують до цього часу з тією лише різницею, що більшість дослідників першого з них змінила свої «переконання» з «геосинклінальної концепції» на «плитно-тектонічну концепцію» з її новим термінологічним, зокрема «геодинамічним» арсеналом.

Так, наприклад, в одній з відносно недавніх ґрунтовних монографій сказано: «у ранньому докембрії виділено прояви геодинамічних процесів, які простежуються без

помітних змін до фанерозойського еону; зміни у геодинаміці, що мають спрямований еволюційний характер» (Розен і др., 2008, с. 8 – переклад з рос.), на думку авторів, мають другорядне значення. Стосовно цієї думки варто зауважити наступне. Порівняння раннього докембрію в цілому з фанерозойським еоном є некоректним через те, що: 1) ранній докембрій за сучасними уявленнями не однорідний, а поділений на декілька самостійних підрозділів на підставі послідовно сформованих відмінних комплексів; 2) результати порівняння цих ранньодокембрійських комплексів вже самі по собі, навіть без зіставлення з фанерозойським еоном, підтверджують спрямований незворотній розвиток щитів, а крім того свідчать про деякі важливі особливості фундаментальних геологічних процесів та їхніх просторово-часових співвідношень

Фундаментальні геологічні процеси. Фундаментальними геологічними процесами, або геодинамічними в широкому розумінні цього терміну (Структурная ..., 1990), слід вважати літогенез, ефузивний та інтрузивний магматизм, метаморфізм і тектоніку. Саме ці процеси, які діяли впродовж усієї геологічної історії Землі, обумовили її геологічну єдність і можливість застосування для усвідомлення кожного окремого з них "принципу актуалізму". Саме порівняння окремо взятих ранньодокембрійських процесів з фанерозойськими і привело багатьох дослідників до висновків про їхню подібність або навіть ідентичність. Однак щити в цілому очевидно і беззаперечно відрізняються за своїм складом та будовою від фанерозойських складчастих систем, що й свідчить про їхню принципово відмінну природу, не дивлячись на подібність фундаментальних геологічних процесів. І причина цього, на наш погляд, полягає не стільки у деяких особливостях окремих процесів, скільки у різних просторово-часових співвідношеннях фундаментальних процесів раннього докембрію, які відрізняються від фанерозойських.

Геоелевюційні особливості щитів. 1. Найважливішою відмінністю ранньодокембрійського розвитку щитів є його тривалість, яка складає понад 2 млрд років, або більше половини усієї геологічної історії, та вчетверо перевищує фанерозойський еон, з яким ранній докембрій зазвичай порівнюють прихильники «геоуніформізму».

2. У цьому часовому діапазоні на підставі послідовно сформованих стратигенних метаморфічних комплексів – грануліто-гнейсових (тип I), амфіболіто-гнейсових (тип II), зеленокам'яних (тип III), а також субсинхронних залізисто-кременисто-сланцевих (тип IV) і гнейсо-сланцевих (тип V), в ранньому докембрії можна виділити чотири етапи розвитку: 1) протогранулітовий, 2) протоамфіболітовий, 3) зеленокам'яний, 4) гнейсо-сланцевий. Два перші мають префікс *прото-* тому, що протягом відповідного етапу відбулося лише накопичення вихідних товщ комплексів I-II, тоді як їхній сучасний стан продовжував формуватися і під час наступних етапів. Щодо комплексів III-V, то вони повністю сформовані протягом відповідних етапів і майже не зазнали наступних змін. Відповідно до загальноприйнятих уявлень комплекси I-III належать архею – ранньому (AR₁), середньому (AR₂) та пізньому (AR₃), а IV-V – ранньому протерозою (PR₁).

3. Поширення усіх типів комплексів на різних щитах світу дає підстави вважати зазначені етапи глобальними і рекомендувати їх в якості головних підрозділів як загальної, так і регіональних геохронологічних шкал. Вікові границі етапів ще вимагають уточнення, але вже зараз зрозуміло, що кожен з них сумірний за своєю тривалістю з фанерозойським еоном в цілому.

4. Нині є вже майже узвичаєними уявлення про високотемпературний (понад +300° C) стан земної поверхні на початку геологічної історії, а деякі дослідники навіть припускають існування на поверхні Землі світового «магматичного океану», після «затвердіння» якого і розпочалася геологічна історія, що «записана» в її «стратиграфічних сторінках». Саме початковий високотемпературний стан земної

поверхні та її прилеглих оболонок і поступове, повільне зниження їхньої температури обумовили головні речовинно-структурні особливості щитів.

5. За такого високотемпературного стану перші стратигенні комплекси мали формуватися в безводних умовах. З появою гідросфери та наступним охолодженням поверхні Землі і прилеглих оболонок відбувалися подальші зміни палеокліматичних та палеогеографічних умов і типів стратолітогенезу, які закарбовані у послідовно сформованих стратигенних комплексах. На підставі визначення палеотемператур накопичення вихідних товщ комплексів, етапи їхнього формування отримали назви *безгідросферної (субаеральної, AR₁), ранньої термогідросферної (AR₂), пізньої термогідросферної (AR₃) та нормогідросферної (PR₁) стадій еволюції стратолітогенезу (Кирилюк, 2023).*

6. Потужність різновікових комплексів, яка складає від декількох до 15-20 км для кожного з них, сумірна з потужністю комплексів окремих геотектонічних епох фанерозою (байкальської, каледонської і т.д.) і значно менша за їх сумарну потужність. При сумірній тривалості кожної з стадій ранньодокембрійського стратолітогенезу з фанерозоєм в цілому це свідчить про його значно уповільнений темп.

7. Поступове охолодження приповерхневої частини земної кори обумовило не тільки зміну умов і типів стратолітогенезу, але й характеру і типу метаморфізму. Формування грануліто-гнейсових та амфіболіто-гнейсових комплексів раннього та середнього архею, які належать до ареального (монофаціального) типу, змінилося на утворення зональних (поліфаціальних) комплексів пізнього архею та раннього протерозою, що очевидно викликано відступанням температурного фронту земної кори. Варто нагадати, що монофаціальні метаморфічні комплекси виявлені лише на щитах та в фундаменті давніх платформ і невідомі в більш молодих складчастих системах.

8. На формуванні головної риси монофаціальних комплексів, яка отримала назву *однорідного ареального або монофаціального метаморфізму*, імовірно позначилася така особливість раннього докембрію, як просторово-часове суміщення стратолітогенезу та метаморфізму. Вважається, що в фанерозої ці процеси протікали послідовно: після завершення стадії накопичення вихідних товщ відбувалася їхня відносно короткотривала деформація разом із супутнім метаморфізмом. В ранньому докембрії в умовах повільного стратолітогенезу та високої температури приповерхневої частини земної кори метаморфізм міг відбуватися одночасно з літогенезом, обумовлюючи формування монофаціальних комплексів на усю їхню потужність. При цьому різний метаморфізм ранньоархейських грануліто-гнейсових та середньоархейських амфіболіто-гнейсових комплексів добре пояснюється участю в ньому різного за складом флюїду, «похованого» під час стратолітогенезу: у грануліто-гнейсових комплексах це безводний, суттєво вуглекислий (CO₂) флюїд «безгідросферної (субаеральної) стадії», а в амфіболіто-гнейсових – водний (H₂O) флюїд «термогідросферної стадії».

9. Ще одна особливість ранньодокембрійського метаморфізму полягає у його різному співвідношенні з тектонікою. Для фанерозойського еону доведеним вважають епізодичний характер метаморфізму, пов'язаний з епохами тектонічної активності заключних стадій геотектонічних циклів. Щодо монофаціального метаморфізму, то він взагалі не залежить від тектонічного режиму відповідних етапів (Кирилюк, 2013), для яких сам тектонічний режим, як і регіональний метаморфізм, обумовлений високотемпературним станом зимної кори. І лише протягом пізнього архею і раннього протерозою тектонічні режими окремих структурних елементів (мегаблоків) визначають особливості прояву в них метаморфізму (Кирилюк, 2013). В той же час важливою особливістю ранньодокембрійського метаморфізму є його велика тривалість, про що дещо нижче.

10. За аналогією з фанерозойським еоном здавна й донині існують уявлення про циклічний розвиток щитів в ранньому докембрії, які за весь час не отримали ніякого

переконливого підтвердження. Вперше на незавершеність архейського етапу розвитку Українського щита, а згодом і архею інших регіонів, звернула увагу Ю.Ір. Половинкіна (*Половинкіна, 1966*). Вона відзначала відсутність значних проявів архейських гранітоїдів, а завершальним етапом розвитку щитів вважала масовий ранньопротерозойський ультраметаморфізм, який охопив і високотемпературні архейські комплекси. Сучасні геохронометричні дані повністю підтверджують цю концепцію.

11. Однією з принципів геоеволюційних відмінностей раннього докембрію від фанерозою є співвідношення *циклічності* та *спрямованості*, які належать до найважливіших тенденцій геологічного розвитку (*Хаун, 2001*). Циклічність епох тектогенезу і подібність різновікових комплексів, зокрема їхнього геолого-формаційного складу, для фанерозою можна вважати повністю доведеним. На цьому фоні спостерігаються лише незначні спрямовані еволюційні зміни (*Херасков, 1963*). В ранньому докембрії навпаки, головною тенденцією розвитку є спрямованість, яка чітко проявлена як у геолого-формаційному складі послідовно сформованих стратигенних метаморфічних комплексів, так і в самих комплексах, в розрізах яких невідомі повторювані формації. При цьому досить часто в розрізах усіх різновікових комплексів чітко спостерігається внутрішньоформаційна циклічність у вигляді різнорангової (від дециметрової до стометрової) ритмічності.

12. Одним з підтверджень тривалого спрямованого розвитку щитів є його загальнорегіональний зональний метаморфізм, чи не найбільш чітко проявлений і докладно вивчений на Українському щиті. Загальнорегіональна метаморфічна зональність вперше встановлена Р.Я. Белевцевим (*Белевцев, 1982*) в 70-х роках минулого сторіччя і підтверджена наступними дослідженнями. В цю зональність закономірно вписуються як монофаціальні, так і зональні метаморфічні комплекси і навіть пов'язані з ними ізофаціальні ультраметаморфічні комплекси, через що її краще називати «палеотемпературною зональністю». Така зональність, як було показано в одній з публікацій (*Кирилюк, Гайовський, 2023*), не могла утворитися внаслідок епізодичних проявів метаморфізму і, вірогідно, була сформована під час тривалого безперервного процесу, до якого послідовно залучалися усі новоутворені комплекси. А завершилося формування зональності внаслідок охолодження і загальної термічної та геотектонічної стабілізації Українського щита у ранньому протерозої. Свідченням тривалого метаморфізму є отримані в останнє десятиріччя результати ізотопно-геохронометричних досліджень, за якими з однієї проби гіперстеневих плагіогнейсів побузького грануліто-гнейсового комплексу одержаний майже безперервний ряд «визначень з циркону, що формувалися впродовж тривалого часу – 3790 до 1855 млн років тому» (*Шумлянський, 2012, с. 77*).

Підсумок. Одну з своїх публікацій, присвячених особливостям розвитку земної кори в догеосинклінальний етап, Є.М. Лазько завершує такими словами: «Для аналізу геологічних явищ архею повинна бути створена нова теорія зі своєю термінологією» (*Лазько, 1971, с.18*). Подальші дослідження щитів у напрямку порівняльного вивчення різновікових комплексів та їхнього зіставлення з комплексами фанерозою показали, що усі вони, включаючи ранньопротерозойські комплекси, пов'язані спільним розвитком і мають свої неповторні особливості. І на сучасному рівні вивчення щитів є очевидною необхідність розробки не лише для архею, а для щитів в цілому самостійної, адекватної досліджуваному об'єкту теорії, рівноцінної і однорангової з теоріями геосинкліналей та літосферних плит.

Список використаних джерел:

- Белевцев Р.Я. [1982] Режим зонального прогрессивного метаморфизма в докембрии Украинского щита. – Киев: Наукова думка. – 152 с.
Докембрий континентов. Основные черты тектоники [1977] / Борукаев Ч.Б., Башарин А.К., Берзин Н.А. – Новосибирск: Наука, – 263 с.

- Кирилюк В.П. [2013] Особливості ранньодокембрійського метаморфізму та його зв'язку з тектонікою // Геодинаміка. – № 1 (14). – С. 82–97.
- Кирилюк В.П. [2023] Головні хронострафічні підрозділи та геохронологічна шкала раннього докембрію Українського щита // «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття». Матеріали конференції 27-29 вересня 2023 року. – Київ: КНУ. – 205 с.
- Кирилюк В.П., Гайовський О.В. [2023] Регіональний метаморфізм і стратиграфія фундаменту Українського щита. Стаття 3. Особливості літогенезу і метаморфізму ранньодокембрійських комплексів та їхня тривалість // Геологічний журнал. – № 2 (383). – С. 13–29.
- Лазько Е.М. [1961] Об особенностях развития земной коры в архее и протерозое. // Изв. ВУЗ'ов. Геология и разведка. – №11. – С.3-12.
- Лазько Е.М. [1971] Особенности развития земной коры в догеосинклинальный этап. Тектоническое строение архея // Геол.журн. – Т. 31. – № 4. – С. 8-19.
- Половинкина Ю.Ир. [1966] Время и место ультраметаморфического петрогенезиса в докембрийском кристаллическом массиве Украины // Петрология и формационное деление докембрия Русской платформы. – Киев: Наук. думка. – С. 20-23.
- Розен О.М., Щипанский А.А., Туркина О.М. [2008] Геодинамика ранней Земли: эволюция и устойчивость геологических процессов (офиолиты, островные дуги, кратоны, осадочные бассейны). – Москва: Научный мир. – 184 с
- Салоп Л.И. [1960] Основные черты геологического развития территории СССР в докембрии // Стратиграфия и корреляция докембрия // Докл. сов. геол. XXI сессии МГК. – Москва – Ленинград: Изд. АН СССР. – С.106-127.
- Структурная геология и тектоника плит. [1990]. В 3-х томах. Т. 1 / Под ред. К. Сейферта. – Москва: Мир. – 315 с.
- Хаин В.Е. [2001] Крупномасштабная цикличность, ее возможные причины и общая направленность тектонической истории Земли // Фундаментальные проблемы общей тектоники. – Москва: Научный мир. – С. 403-424.
- Херасков Н.П. [1963] Некоторые общие закономерности в строении и развитии структуры земной коры. Москва: Изд-во АН СССР. – 119 стр.
- Шумлянський Л.В. [2012] Геохімія піроксенових плагіогнейсів (ендербітів) Побужжя та ізотопний склад гафнію в цирконах // Мінерал. журн. – Т. 34. – № 2. – С. 64–79.

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ УРАНУ В ПОРОДАХ ПЕТРІВСЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО РОДОВИЩА

*Ковтун О. В., Степанюк Л. М., Павлов Г. Г., Висоцький О. Б., Коваленко Н. О.
Київ, ІГМР НАН України. E-mail: kovtun85@ukr.net*

Вступ. Петрівське залізорудне родовище розташоване на лівому березі р. Інгулець, південно-східніше с. Петрово (Кіровоградська область). Залізорудна товща, складена залістими кварцитами та кристалічними сланцями. В різко підпорядкованій кількості трапляються інтенсивно розсланцьовані гнейси, безрудні кварцити та карбонатні породи. В межах кар'єру кристалічні сланці частково мігматизовані, а пачки залістих кварцитів в багатьох місцях розсічені жилами апліто-пегматоїдних гранітів і пегматитів. За характером розрізу залізорудна товща віднесена до артемівської світи інгуло-інгулецької серії [1, 2].

Мета роботи. З'ясувати склад породотвірних та уранамісних мінералів плагіопегматиту (проба 23/23), що складає січну жилу в продуктивній товщі Петрівського залізорудного родовища.

Об'єкти та методи дослідження. Плагіопегматит (проба 23/23) прориває залізорудні породи північно-західного борту Петрівського кар'єра.

Хімічний склад мінералів визначали за допомогою растрового електронного мікроскопа РЕМ-106 И, прозорі шліфи, аншліфи та штучні шліфи мінералів вивчали під оптичним мікроскопом Carl Zeiss Axio Imager 2 for materials, а морфологію кристалів - стереомікроскопом SZM-45T2.

Плагіопегматит, проба 23/23. Світло-сіра, майже біла порода з крупними чорними виокремленнями біотиту (рис. 1 а). Текстура блокова, складається із фрагментів сірувато-білого кольору, складених польовими шпатами, розділеними біотитовими слабо розлінзованими доменами. Макроструктура – крупно-гігантскристалічна.

Мікроскопічним дослідженням виявлено елементи як крихкої, так і пластичної зсувної деформації усіх породотвірних мінералів з елементами тріщинуватості, пластичного викривлення, блокування, переорієнтації індивідів, рекристалізації та перманентної перекристалізації із міжзерновими метасоматичними взаємодіями, що призводять до появи вторинних діафоричних структур – гранулобластових (структур відновлення), лепідобластових, структур заміщення - мірмекітизації, мусковітизації, хлоритизації (рис. 1 б, с).

Мінеральний склад (%) – плагіоклаз реліктовий та новоутворений - 79, біотит - 11, кварц - 7, мікроклін – 2, мусковіт, хлорит. Із акцесорних мінералів виявили циркон, монацит, гідрооксиди урану (йморівно масюїт), апатит.

Рис. 1. Плагіопегматит, проба 23/23. а – загальний вигляд плагіопегматиту, б - виокремлення біотиту в плагіопегматиті (без аналізатора), с – теж, аналізатор уведений. Оптичний мікроскоп Carl Zeiss Axio Imager 2.

Плагіоклаз представлений уламками таблитчастих кристалів різної конфігурації та розміру, що скріплені мілонітизованою та рекристалізованою кварц-польовошпатовою масою. Реліктовий первинний плагіоклаз – блокований та деформований, тонкополісинтетично здвійникований альбіт-олігоклаз (Al_{10-13}) (За результатами мікрозондового аналізу, електронний мікроскоп РЕМ-106 И, аналітик Ковтун О. В.), що в крайових ділянках вздовж площин сковзання заміщується альбітом (Al_{1-3}), мікрокліном та мирмекітом

Мікроклін утворює середні та крупні рожеві таблитчасті кристали, які сконцентровані переважно на контакті біотититових відособлень з кварцом та олігоклазом. Його таблиці також пластично деформовані, мікроклінова решітка проявлена плямисто. Вздовж контактів таблиць, як і олігоклазу - рекристалізовані.

Кварц димчастий, напівпрозорий, розбитий сіткою гідротермально залікованих взаємо перпендикулярних тріщин. Проглядається блокованість кристалів з неоднорідним згасанням. В рекристалізованих, гранулобластових скупченнях – нормальне відновлене згасання. Поряд з головною різновидністю присутній метасоматичний, мірмекітовий кварц. Крім вказаних різновидів присутній гранобластовий кварц в міжспайних площинах деформованого та розщепленого біотиту.

Біотит разом з кварцом та мікрокліном формує відособлення слюди, що утворилися на останній стадії кристалізації плагіопегматитів. Біотит плеохроє в світлих брудних зелено-бурих тонах. Біотит активно поширено та міжпакетно заміщується мусковітом та хлоритом. Кристали та пакети слюди деформовані, розщеплені та рекристалізовані (рис. 1 б, с). На деяких ділянках спостерігається повна перекристалізація. «Брудний» характер забарвлення та наявність темних плеохроїчних облямівок та окремих плям в середині кристалів, а також вздовж площин спайності та тріщин розриву пов'язаний з кристалізацією уранініту. Поява вторинних радіоактивних мінералів свідчить про радіоактивний характер пізніх метасоматичних розчинів, що супроводжували процеси тектогенезу та перекристалізації породи.

Мінеральний парагенезис діафоричних перетворень вказує на режим, що відповідає епідот-амфіболітовій фації з пониженням ТР-параметрів до гідротермального рівня.

Циркон утворює видовжено-призматичні (переважають) і призматичні кристали гіацинтового типу. Огранення обумовлене комбінацією граней призми $\{110\}$ та біпіраміди $\{111\}$, зрідка відмічаються окремі грані більш гострих біпірамід. Поверхня більшості кристалів рівна гладенька, в деяких (біля 30%) шагренева, ділянками кавернозна. В останніх ребра призми та голівок кристалів заокруглені.

За кольором можна виділити три основні різновиди: світло-рожеві прозорі, світлі прозорі з золотистим відтінком (світло-жовті) та коричневі (від світло-коричневих до коричневих). В зламах коричневих кристалів центральні ділянки світліші, переважно світло-рожеві.

Монацит представлений декількома типами кристалів: 1 – світло-жовті водяно-прозорі та прозорі пампушкоподібні (за звичай дрібніші 0,05 мм із заокругленими контурами) та зрідка дископодібні (переважно крупніші 0,07 мм з добре розвиненими гранями пінакоїду). 2 – жовтувато-бурі, червонувато-бурі напівпрозорі до бурих, практично не прозорі кристали. Розмір від дрібних (дрібніших 0,04 мм) до відносно крупних (0,1-0,07 мм, поодинокі крупніші 0,1 мм). В зламах окремих кристалів центральні ділянки є світлішими (світло-жовтими), при цьому зовнішні – червоно-бурі та бурі – не утворюють добре виокремлені наростання, а найчастіше мають не чіткі звивисті контакти.

Датування уран-свинцевим ізотопним методом показало, що вік монациту становить 2028.5 ± 5.6 млн років.

Вміст урану в монациті. За результатами визначення методом ізотопного розбавлення, варіює від 5126 до 6035 ppm.

Ураніт виповнює тонкі тріщини по площинах спайності в біотиті, шириною 1-5 мікрон.

Урановий мінерал представлений уламками буровано-жовтих, жовтих і світло-жовтих кристалів (рис. 2), як поодинокі присутні уламки темно-бурих (рис. 3). Методом рентгено-спектрального аналізу (растровий електронний мікроскоп РЕМ-106) визначено вміст UO_2 близько 60%, PbO – близько 20% та FeO – 1-2%. При зануренні уламків в соляну та азотну кислоту пухирці газу (CO_2) не спостерігалися, вірогідно мінерал є гідроксидом урану, вірогідно масуїт. Характерно, що при додаванні соляної кислоти уламки знебарвлювалися практично миттєво. Тоді як в азотній кислоті знебарвлення тривало біля 1 хвилини, починаючи з країв, поступово переміщувалося до центру уламків.

Рис. 2. Мікрофотографія уламків жовтих і світло-жовтих кристалів гідроксиду урану (ймовірно масуїт), стереомікроскоп SZM-45T2.

Рис. 3. Мікрофотографія уламків буровато-жовтих та бурих кристалів гідроксиду урану (ймовірно масуїт). Оптичний мікроскоп Carl Zeiss Axio Imager 2 for materials, без аналізатора.

Висновки. В плагіопегматиті, що розсікає породи залізорудної товщі Петрівського родовища виявлено мінералізацію оксидів урану та досить рідкісних гідроксидів урану. В акцесорних кількостях присутні циркон і монацит.

Досліджуваний урановий мінерал відноситься до групи гідроксидів урану з досить мінливим вмістом Pb , що в досліджуваних зернах коливається від 15 до 30%, тобто з приблизним співвідношенням Pb/U як $1/4$ – $1/3$. З високою долею ймовірності це мінерал Masuyite (Масуїт).

Уранова мінералізація в плагіопегматиті має вік 1994.9 ± 6.7 млн років, що дозволяє віднести її формування до кіровоградського етапу геологічного розвитку Інгульського мегаблоку.

Література

1. Державна геологічна карта України. Центральнорукраїнська серія: М-36-XXXIY, Жовті Води). Київ, 2002.
2. Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М., Щербак М.П., Глеваський Є.Б., Скобелєв В.М., Гейченко М.В. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (пояснювальна записка). Київ, УкрДГРІ, 2004. 29 с.

ГЕОЛОГІЧНІ СВДЧЕННЯ ДАВНЬОГО ЗЛЕДЕНІННЯ В РАЙОНІ УКРАЇНСЬКОЇ АНТАРКТИЧНОЇ СТАНЦІЇ «АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ»

Митрохин О.В.^{1, 2}

¹Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

²Інститут геологічних наук Національної академії наук України

The author investigated the manifestations of ancient glaciation on the Wilhelm Archipelago, as well as on the neighboring Berthelot and Yalour Islands. The main focus was on erratic boulders, ancient moraines, glacial striations, and glacial landforms. The research results challenge the commonly accepted notions about the existence of an ancient ice shelf in this area. The conclusion is made that during the previous glacial maximum, the current water area of the Wilhelm Archipelago was a landmass covered by an ice sheet. This ice sheet extended westward from the Antarctic Peninsula coast to at least the current -200 m isobath. The ice thickness, even in the thinnest part, must have exceeded 120 m. The ancient glacier moved from the southeast to the northwest.

GEOLOGICAL EVIDENCES OF ANCIENT GLACIATION IN THE AREA OF UKRAINIAN ANTARCTIC STATION “AKADEMIK VERNADSKY”

Mytrokhyn O.V.

Вступ. Прийнято вважати, що акваторія моря Беллінсгаузена в районі Української антарктичної станції (УАС) в нещодавньому минулому була вкрита шельфовим льодовиком. Ці уявлення існують з часів Британської експедиції до Землі Греяма, яка у 1936 році вперше зимувала на Аргентинських островах, де зараз розташована УАС. Геолог цієї експедиції Fleming W.L.S. першим звернув увагу на реліктові гляціальні утворення цього регіону. Зокрема, він описав окаймлючі льодовики (fringing glaciers) та острівні льодові шапки (island ice-caps). На його думку шельфовий льодовик відступив зовсім нещодавно, а виявлені гляціальні утворення продовжують руйнуватися і в найближчі роки мають зникнути (Fleming, 1940). Його послідовники Thomas (1963) та Sadler (1968), які досліджували льодові шапки на Аргентинських островах, загалом підтримували ідею існування давнього шельфового льодовика але з'ясували, що острівні льодові шапки знаходяться у рівноважному стані – їх танення компенсується щорічною акумуляцією снігу. Пізніше гляціологічні дослідження Л.Говорухи (1997), навпаки, засвідчили негативний річний баланс на льодовиковому куполі о.Галіндез. Тим не менше, цей дослідник також не заперечував існування давнього шельфового зледеніння, звертаючи увагу на геоморфологічні ознаки льодовикової екзарації корінних виходів гірських порід та присутність ератичних валунів. У подальшому, українські та іноземні науковці вже апріорі приймали існування давнього шельфового льодовика в регіоні, не наводячи додаткових доказів (Глотов та ін., 2003; Levashov et al., 2004; Бахмутов и др, 2006; Парнікоза та ін., 2018; Karuss et al., 2019). Протяжність, товщина, напрямки руху цього льодовика ніким не обговорювались.

Фактичний матеріал та методи. З лютого по квітень 2020 року автор здійснював геологічні дослідження у складі сезонного загону 25-ї Української антарктичної експедиції, під час яких було вперше виконано систематичний опис проявів давнього зледеніння в районі УАС. Польові роботи виконувались за сприяння Національного антарктичного наукового центру України в рамках Державної цільової науково-технічної програми досліджень в Антарктиці на 2009-2020 рр. Зібраний фактичний

матеріал охоплює більшість островів архіпелагу Вільгельма, а також острівні групи Берселот та Ялур (рис.1). Головна увага приділялася ератичним уламкам, давнім моренам, льодовиковій штриховці та гляціальним формам рельєфу. Петрографічний опис зібраної колекції ератичних уламків ще триває. Основні результати польових геологічних досліджень викладаються нижче.

Рис.1. Оглядова фізико-географічна карта району Української антарктичної станції «Академік Вернадський», фрагмент Sheet BAS (UKANT) 2 Edition 1 2008 рік з доповненнями та виправленнями О.Митрохіна.

Основні результати та висновки. Геологічними свідченнями існування давнього зледеніння в районі УАС є ератичні уламки, давні морени, льодовикова штриховка, гляціальні форми рельєфу.

Ератичні уламки – розрізнені фрагменти гірських порід, які перенесені льодовиком на ту чи іншу відстань від корінних виходів до місця їх теперішнього залягання. На досліджуваній території їх розміри варіюють від валунів та брил до

гальки та гравію. Тому автор застосовує найменування «ератичні уламки» замість загальноживаного «ератичні валуни». Ератичні уламки виявлені на усіх досліджуваних островах архіпелагу Вільгельма, включаючи й ті що найбільш віддалені у бік відкритого моря, зокрема – острови Крулс, Рока, Ведель та Данеброг. Ареал їхнього розповсюдження дає можливість попередньо окреслити мінімальну границю поширення давнього зледеніння на захід від берегової лінії півострова Київ, провівши її по батиметричній відмітці -200 м нижче сучасного рівня моря. Найбільші висотні відмітки, на яких знайдені ератичні уламки, дають уявлення про товщину давнього льодовика. Зауважимо, що максимальна висота найбільш віддалених у бік відкритого моря островів Рока складає лише 21 м. Але при наближенні до мейнленду висота островів прогресивно зростає. Зокрема, на Аргентинських островах найвищим є о. Уругвай, де висота корінних виходів сягає 65 м над рівнем моря. Дещо нижчим є острів Галіндез, на якому розміщена УАС. Максимальна висотна відмітка корінного рельєфу на ньому складає 51 м. Причому, на Уругваї ератичні уламки можна побачити від узбережжя аж до привершинної частини, а на Галіндезі навіть і безпосередньо на вершині Вузл-Гілл. Найвищу ж висотну відмітку, де ще трапляються ератичні уламки, зафіксовано на островах Берселот, що розташовуються ще ближче до «мейнленду». Ератичні уламки знайдені на обох його вершинах з абсолютними висотами 165 м та 166 м над рівнем моря. Щодо потужності льодовикового покриву, слід пам'ятати, що сучасні шельфові льодовики значною мірою знаходяться на плаву, лише місцями торкаючись дна мілководій та островів. Причому на надводну частину припадає не більше 1/6 товщини шельфового льодовика, більша ж частина знаходиться під водою. Відповідно, для того щоб знаходитись на плаву навіть найтонша частина давнього льодовика в районі островів Рока повинна була мати товщину не менше 120 м. Але більша частина сучасної морської акваторії архіпелагу Вільгельма має набагато менші глибини. Ізобата 100 м окреслює лише вузькі лінійні ділянки дна вздовж судноплавних проток Пенола, Лемаер та Френч. Відповідно, навіть при нинішньому рівні моря давній льодовик на переважній частині свого ареалу розповсюдження мав залягати на корінних породах. Враховуючи закономірне зменшення рівня моря під час льодовикових максимумів можна зробити висновок про те, що нинішня акваторія архіпелагу Вільгельма у ті часи являла собою вкритий льодовиком суходіл. Відповідно, загальноприйняті уявлення про існування на цій території давнього шельфового льодовика є помилковими. Справжній шельфовий лід на плаву міг існувати лише над вузькими каналами Пенола, Лемаер та Френч. Петрографічний склад ератичних уламків, крім тих гірських порід, що складають місцеві острови, включає й декілька екзотичних представників. Останні можуть слугувати маркерами для визначення живлячих областей та напрямків руху давнього льодовика. До них належать червоні лужно-польовошпатові граніти, а також метаморфічні сланці та філіти, які доволі часто зустрічаються у вигляді ератичних уламків.

Давні морени – більш менш значні скупчення уламкового матеріалу, що залишився після танення давнього льодовика. На диво зустрічаються не так часто як розрізнені ератичні уламки. Наразі виявлено дві форми залягання давніх морен. Перша – типова донна морена, яка подекуди спостерігається біля підніжжя льодовикових шапок на островах. Зокрема, на островах Гротто та Корнер в межах хвильово-прибійної зони формуються льодові ніші та справжні гроти, де видно, що нижня частина льодової товщі насичена уламковим матеріалом валунної та галькової розмірності. Фактично це валунний конгломерат, у якому роль цементу виконує льодовикова крига. Другу форму залягання являють типові кінцеві морени, які виявлені на островах Пітерман, Ховгаард та Бус. Це хаотичні нагромадження незцементованого уламкового матеріалу, які формують відносно вузькі протяжні шлейфи, що простягаються узгоджено з місцевими формами рельєфу. Зазвичай вони залягають поблизу від підніжжя найбільших підвищень на згаданих островах. Переважна кількість уламків гірських порід в цих моренах представлена тими ж гірськими породами, що складають ці підвищення.

Льодовикова штриховка виникає у процесі руху льодовика внаслідок шкрябання корінного ложа уламками гірських порід. На досліджуваній території найкраще вивчена на Аргентинських островах (рис.2). З'ясовано, що льодовикова штриховка більш виразно проявляється на корінних виходах вулканітів. Орієнтація паралельних борозн та пошкрябин на Аргентинських островах дає змогу визначити напрямок руху давнього льодовика з південного сходу та північний захід.

Гляціальні форми рельєфу – баранячі лоби та кучеряві скелі утворюються на корінному ложі в результаті льодовикової екзарації. На досліджуваній території більш виразно проявляються на виходах гранітоїдів, дещо гірше на вулканітах. Північно-західний напрямок руху льодовика також проявляється й у морфології гляціальних форм рельєфу. Південні та східні схили корінних виходів гірських порід зазвичай є більш похилими та зладженими. Північні та західні схили корінних виходів, навпаки більш стрімкі, менш шліфовані з розсипами грубоуламкового матеріалу біля підніжжя.

Рис.2. Попередній варіант карти поширення льодовикової штриховки та ератичних уламків на Аргентинських островах.

Список використаних джерел:

Бахмутов В.Г., Ващенко В.Н., Грищенко В.Ф., Корчагин И.Н., Левашов С.В., Пищаній И.Н. [2006]. Методы и результаты измерения мощности ледников Малый Уиггинс (Антарктический полуостров) и Домашний (остров Галиндез). Український антарктичний журнал, №4-5, С.47-51.

Глотов В.Н., Коваленок С.Б., Милиневский Г.П., Накалов Е.Ф., Фулитка Ю.В. [2003]. Мониторинг малых ледников как индикаторов изменений климата в районе Антарктического полуострова. Український антарктичний журнал, №1, С.93-98.

Парнікоза І., Березкіна А., Моїсеєнко Є., Маланчук В., Кунах В. [2018]. Комплексна характеристика району Аргентинських островів та острова Галіндез

(Морська Антарктика) як полігону для вивчення динаміки наземної рослинності.
Український антарктичний журнал, №1(17), С.73-101.

Fleming W.L.S. [1940]. Relic glacial forms on the western seaboard of Graham Land.
Geographical Journal, 96, №2, p.93-100.

Levashov S.P., Yakymchuk N.A., Usenko V.P., Korchagin I.N., Solovyov V.D.,
Pishchany Y.M. 2004. Український антарктичний журнал, №2, С.38-43.

Karuss J., Lamsters K., Chernov A., Krievans M., Jeskins J. [2019]. Subglacial
topography and thickness of ice caps on the Argentine Islands. Antarctic Science, 31(6), 332-
344.

Sadler I. [1968]. Observations on the ice caps of Galindez and Skua islands, Argentine
Islands, 1960-66. British Antarctic Survey Bulletin, №17, p.21-49

Thomas R.H. [1963]. Studies on the ice cap of Galindez island, Argentine Islands.
British Antarctic Survey Bulletin, №2, p.27-43

ПЕРША ЗНАХІДКА НОДУЛЯРНОГО МОНАЦИТУ У ФІЛІТОПОДІБНОМУ СЛАНЦІ З ВМІЩУЮЧИХ ПОРІД ДОКЕМБРІЙСЬКОЇ ЗАЛІЗО-КРЕМНІСТОЇ ФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Михальченко І.І., Заборовська Л.П., Литвиненко Ю.О.

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», м. Київ, Україна, alcoldan@i.ua

The article presents the results of the study of an oval-shaped monazite grain from phyllite-like schists of the Kryvyi Rih series. The oval shape of the investigated monazite grain, the presence of mineral inclusions from the host layer, the zonal distribution of the values of the measurements of the mass fractions of Ce_2O_3 , Nd_2O_3 , La_2O_3 , Sm_2O_3 , Eu_2O_3 , ThO_2 in the nuclear, intermediate and outer parts of monazite gave grounds for the assertion of the first identification of the presence of nodular monazite in the mineral composition phyllite-like quartz-sericite schists from the ensemble of host metamorphic rocks of the Precambrian iron-siliceous formation of the Ukrainian shield.

THE FIRST FINDING OF NODULAR MONAZITE IN A PHYLITE-LIKE SHALE FROM THE HOST ROCKS OF THE PRECAMBRIAN IRON-SILICEOUS FORMATION OF THE UKRAINIAN SHIELD

Mihalchenko Ivan, Zaborovska Larysa, Lytvynenko Yuriy

State Institution "The Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine, alcoldan@i.ua

Вступ. Нодулярний монацит (куларит) входить до групи монациту, мінерали якої часто є головними концентраторами REE, Th, U, Y в магматичних, метаморфічних й гідротермальних й осадових породах й часто використовуються в процесі радіохронологічних досліджень. На теперішній час основою мінерально-сировинної бази залізних руд України є родовища докембрійської рудної залізисто-кремністої формації Криворізького залізорудного басейну (далі – Кривбас). Незважаючи на тривалу історію геологічних досліджень цього регіону залишається багато проблемних питань з реконструкції металогенічних факторів утворення цих родовищ, одним із яких є вік утворення метаморфічних порід криворізької серії. Проблема оцінки ізотопного віку порід, які зараз нам відомі як метаморфічні утворення криворізької серії, обумовлена складністю ідентифікації, зокрема, синметаморфічних мінералів радіоактивних елементів у цих метаморфічних породах, які утворилися по вихідним осадовим утворенням, одними з яких є мінерали групи монациту.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. У публікації (Степанюк та ін., 2011) було повідомлено про наявність у метапісковіках скелюватської світи криворізької серії пампушкоподібних зерен монациту без кристаломорфологічних контурів, а також зерен коричневого до чорного монациту, без зазначення даних з хімічного складу цих різновидів.

Уперше чорний монацит було виявлено в розсипищах р. Удереї на півдні Єнисейського кряжу в 1936 році. Також схожий мінерал було виявлено в шліхах з четвертинних осадових верств Куларського кряжу (Якутія) й за місцем знаходження цей мінерал отримав свою назву куларит. За наявністю уламків мінералів вміщуючих осадових верств в цьому монациті спочатку цей мінерал було класифіковано як автигенний різновид монациту. Дещо пізніше було встановлено, що джерелом кулариту, який міститься в розсипищах, є кора вивітрювання чорносланцевих верств пермського віку (Lazareva et al., 2018). Відомості про історію дослідження чорних монацитів станом на 1983 р. наведено в роботі (Rosenblum et al., 1983), станом на 2018 р. – у (Lazareva et al., 2018). На теперішній час чорний монацит знайдено й описано у

вуглецевмісних та чорносланцевих відкладах різного віку та супутніх розсипищах різних частин світу. Більшість виділень темного монациту змають спільні риси — це округлі зерна, через що монацит зветься «нодулярний». Нодулі монациту є агрегатом різних мінералів у монацитовій матриці, зі значною кількістю включень SiO_2 (опалу або кварцу), плагіоклазу, слюд, рутилу, сульфідів і т.д. (Lazareva et al., 2018). За результатами проведення електронно-мікроскопічних досліджень виявлено зональність у розподілі La, Ce, Nd, Eu, Th в об'ємі нодулярних монацитів (Lazareva et al., 2018).

На теперішній час відомі успішні спроби датування з використанням систем U-Pb, Th-Pb й варіацій хімічного складу нодулярних монацитів. Показові результати U-Pb датування нодулярного монациту із сланців преніт-пумпеллітової фації метаморфізму середнього архею Соанесвільської групи кратону Пілбара (Австралія). За оцінками віку сукупність зерен зональних монацитів була розділена на дві групи. У першій групі зерен оцінка віку ядерної зони, яка збагачена на Sm й збіднена на La, – ~2880 млн р., зовнішньої зони, яка збіднена на Sm й збагачена на La, – ~2160 млн р. У другій групі зерен оцінки віку ядерних зон, яка збагачена на Sm й збіднена на La – ~2160 млн р., зон збагачених на La й збіднених на Sm – ~1,65 млн р. За цим було реконструйовано три епізоди генерацій метаморфічного монациту: 2883 ± 10 млн. років, 2160 ± 10 млн. років і 1652 ± 10 млн. років (Rasmussen et al., 2007).

Нами було виявлено уламки детритових монацитів й зональні монацити неправильної форми у зразку філітоподібних кварц-серицитових сланців скелюватської світи криворізької серії, який було відібрано в процесі польових досліджень 2023 року в Південному кар'єрі Криворізького залізорудного басейну.

Об'єкт дослідження: овалоподібне зерно зонального монациту у філітоподібних кварц-серицитових сланцях скелюватської світи криворізької серії. **Предмет дослідження:** внутрішня будова та хімічний склад монациту. **Мета дослідження** – дослідити внутрішню будову та хімічний склад зерна монациту в філітоподібних сланцях. **Завдання дослідження:** надати петрографічний опис філітоподібних сланців, дослідити внутрішню будову кристалів монациту, за хімічним складом ідентифікувати різновиди монациту. **Методи дослідження:** петрографічний опис гірської породи, дослідження внутрішньої будови й хімічного складу мінералів з використанням растрового електронного мікроскопу Jeol JSM-840. Розрахунок формул мінералів виконано кисневим методом.

Отримані результати, їх обговорення. Філітоподібний сланець макроскопічно представляє собою тонкозернисту, сланцювату породу сіро-зеленого кольору (рис. -а). Мінеральний склад: головні мінерали – серицит - (70-90) %, кварц - (10-20) %. Акцесорні мінерали: монацит, циркон, турмалін, апатит, сванбергіт. З акцесоріїв найчастіше зустрічаються зерна циркону (інколи – зональної будови) й монациту.

Переважний розмір зерен монациту – перші десятки мікрон, найбільше – до 80 мікрон. На ділянках, де є відносно крупні зерна цього мінералу, порода має мікропорфіробластову структуру. Зрізи зерен – неправильної овалоподібної форми. Часто зерна монациту тріщинуваті, з включеннями кварцу й серициту, інколи мають зональну будову – центральна, відносно чиста зона, зовнішня – з включеннями кварцу й серициту. Досліджене овалоподібне зерно монациту має ознаки зональної будови: центральна частина (ядро) – складена відносно чистим монацитом, й зовнішня, в якій міститься мікронні включення кварцу. Крім того, у центральній частині ядра монациту міститься включення відносно ідіоморфного детритового монациту, котре має більш темний відтінок, з чіткими границями. Результати дослідження хімічного складу зонального монациту представлені в таб. За значеннями вимірів w компонентів ці дані було згруповано в чотири вибірки: I – аналізи 10-13 характеризують включення детритового монациту, яке знаходиться в ядрі; II – аналізи (7-9) та (13-15) – центральну частину ядра; III – аналізи 6, 16, 17 – зовнішню частину ядра; IV – аналізи 2-5, 18-22 – зовнішню зону зерна. Оцінки середніх арифметичних значень вимірів масової частки

оксидів зазначених вибірок – у таб. Результати розрахунку формульних одиниць наведено нижче.

Формула детритового монациту:

Формула ядерної частини нодулярного монациту:

Формула проміжної частини нодулярного монациту:

Формула зовнішньої частини нодулярного монациту:

Відсутність ознак гідротермально-метасоматичних перетворень у філітоподібному сланці та ознак перетворень монацитів (лужний натрієвий метасоматоз широко проявлений і в товщах криворізької серії, за результатами дослідження монацитів в тилевій зоні колонки лужного натрієвого метасоматозу Новоолексіївського рудопрояву Партизанського рудного поля Центральноукраїнського уранового рудного району було показано нестійкість монациту за лужного натрієвого метасоматозу й продукти його перетворення (*Михальченко, Андрєєв, 2017*)), дають підстави для ствердження про метаморфічне походження долідженого зерна нодулярного монациту.

Висновки

1. Досліджене овалоподібне зерно монациту має ознаки зональної будови: відносно чиста ядерна частина й зовнішня з включеннями кварцу. В ядерній частині зерна ідентифіковано наявність включення детритового монациту.
2. Ядерна частина зерна монациту представлена монацитом (Nd), проміжна й зовнішня частини – монацитом (Ce). Детритове включення – монацитом (Ce).
3. Овалоподібна форма дослідженого зерна монациту, наявність включень мінералу з вміщуючої товщі, особливості розподілу значень вимірів масових часток Ce_2O_3 , Nd_2O_3 , La_2O_3 , Sm_2O_3 , Eu_2O_3 , ThO_2 ядерної, проміжної й зовнішньої частин монациту дає підстави для ствердження, що нами вперше знайдено нодулярний монацит в мінеральному складі філітоподібних кварц-серицитових сланців з ансамблю вміщуючих метаморфічних порід докембрійської залізо-кремністої формації Українського щита.
4. Наявність нодулярного монациту метаморфічного генезису в мінеральному складі порід криворізької серії дає підстави для виконання радіохронологічних досліджень з оцінки вікового періоду метаморфізму вихідних осадових порід задля отримання оцінки віку (вікового періоду) метаморфічного металогенічного фактору залізисто-кремністої формації Криворізького залізорудного басейну.

Список використаних джерел:

- Степанюк Л. М., Паранько І. С., Пономаренко О. М., Довбуш Т. І., Висоцький О. Б. [2011] Уран-свинцевий вік кластогенного монациту із метапісковика скелюватської світи Криворізької структури // Мінералогічний журнал. – Т. 33. – № 4. – С. 80-90.
- Михальченко І. І., Андрєєв О. В. [2017] Монацити в торій-ураноносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву (Український щит) // Геохімія та рудоутворення. – Вип. 38. – С. 32-49.
- Lazareva E. V., Zhmodik S. M., Prokopiev A. V., Karmanov N. S., Sergeenko A. I. [2018] Nodular monazite from placers in the Kular Ridge (Arctic Siberia, Russia): Composition and age. Russian Geology and Geophysics. – V. 59(10). – Pp.1330–1347.
- Rasmussen B., Fletcher I.R., Muhling J.R. [2007] In situ U–Pb dating and element mapping of three generations of monazite: unravelling cryptic tectonothermal events in low-grade terranes // Geochim. Cosmochim. Acta. – V. 71. – № 3. – Pp. 670–690.
- Rosenblum S., Mosier E.L. Mineralogy and Occurrence of Europium-Rich Dark Monazite. [1983] U.S. Geological Survey Professional Paper 1181. – Washington. – 67 p.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Таблиця. Результати визначення хімічного складу монациту з філітоподібного сланцю скелюватської світи криворізької серії з Південного кар'єру Криворізького залізородного басейну*

№№	Компоненти, масова частка, %																		Σ
	SiO ₂	P ₂ O ₅	CaO	Y ₂ O ₃	ZrO ₂	La ₂ O ₃	Ce ₂ O ₃	Pr ₂ O ₃	Nd ₂ O ₃	Pm ₂ O ₃	Sm ₂ O ₃	Eu ₂ O ₃	Gd ₂ O ₃	Tb ₂ O ₃	Dy ₂ O ₃	PbO	ThO ₂	UO ₂	
1	13,14	29,01	0,49	b.d.	b.d.	11,91	24,95	4,85	10,32	b.d.	0,86	0,05	1,12	0,69	1,38	0,64	b.d.	0,60	100
2	1,66	26,33	0,26	b.d.	b.d.	19,38	27,82	6,94	8,44	b.d.	1,74	b.d.	1,73	0,36	0,46	0,39	4,49	b.d.	100
3	0,54	29,78	0,12	b.d.	b.d.	17,72	28,28	4,82	8,26	b.d.	1,24	b.d.	1,98	2,50	0,80	b.d.	3,95	b.d.	100
4	0,00	27,22	0,41	b.d.	b.d.	10,75	30,22	8,29	10,95	b.d.	2,98	b.d.	2,93	2,54	1,92	0,48	b.d.	1,32	100
5	1,08	26,99	0,20	b.d.	b.d.	12,53	27,93	7,24	14,05	b.d.	2,59	b.d.	2,41	1,36	0,69	b.d.	2,75	0,19	100
6	1,03	29,50	0,17	b.d.	b.d.	11,53	28,58	6,18	10,79	b.d.	1,98	b.d.	1,63	1,89	1,38	b.d.	5,34	b.d.	100
7	0,33	30,23	0,18	b.d.	b.d.	1,93	16,24	6,18	25,49	b.d.	9,10	1,73	6,30	1,95	b.d.	0,35	b.d.	b.d.	100
8	0,29	29,72	0,32	b.d.	b.d.	1,65	18,03	4,58	21,59	b.d.	8,69	3,48	7,01	2,50	1,21	0,49	b.d.	0,45	100
9	0,33	28,16	0,18	b.d.	b.d.	2,63	17,22	4,55	20,68	b.d.	9,18	2,65	6,19	1,89	0,95	0,10	4,76	0,55	100
10	1,27	31,58	2,16	b.d.	b.d.	10,08	23,09	6,07	10,06	b.d.	3,96	0,49	1,50	0,43	b.d.	0,82	7,94	0,55	100
11	1,07	34,80	3,29	b.d.	b.d.	8,17	21,70	3,84	9,67	b.d.	2,99	0,36	1,71	0,06	0,55	1,31	10,11	0,35	100
12	2,69	28,63	3,06	0,84	1,17	6,19	18,12	3,03	12,52	b.d.	2,96	1,85	5,44	0,81	1,24	1,70	9,24	0,51	100
13	1,00	31,76	3,45	b.d.	b.d.	6,88	19,14	5,25	10,12	b.d.	2,30	0,12	2,35	2,38	2,62	1,14	10,37	1,12	100
14	0,30	32,25	0,27	b.d.	b.d.	b.d.	14,70	4,22	23,82	b.d.	9,63	0,75	6,90	2,60	1,79	1,63	b.d.	1,15	100
15	b.d.	29,80	b.d.	b.d.	b.d.	1,64	17,50	4,99	22,85	b.d.	8,44	3,55	4,91	3,04	0,78	0,03	2,45	b.d.	100
16	0,46	26,65	0,67	b.d.	b.d.	3,02	18,25	5,71	20,66	b.d.	6,63	0,99	4,74	b.d.	0,06	0,61	11,56	b.d.	100
17	0,50	25,51	b.d.	b.d.	b.d.	8,33	25,81	5,18	16,58	b.d.	3,85	b.d.	3,34	1,54	b.d.	0,30	9,04	0,02	100
18	0,81	32,23	0,42	b.d.	b.d.	8,77	29,35	6,62	12,85	b.d.	4,61	0,95	1,99	0,65	b.d.	b.d.	b.d.	0,75	100
19	0,12	31,19	0,16	b.d.	b.d.	10,15	29,53	6,58	11,88	b.d.	1,78	0,12	3,12	2,60	2,07	0,33	0,00	0,36	100
20	0,48	28,57	0,13	b.d.	b.d.	14,60	29,94	5,69	9,79	b.d.	3,04	0,68	2,60	1,58	0,95	0,18	1,65	0,12	100
21	0,57	26,19	0,04	b.d.	b.d.	13,17	29,92	7,02	11,12	b.d.	2,80	0,89	1,71	1,26	1,32	0,73	3,28	b.d.	100
22	b.d.	30,70	0,27	b.d.	b.d.	15,38	30,91	6,36	8,88	b.d.	1,90	b.d.	1,52	0,86	0,13	b.d.	2,48	0,61	100
23	2,79	28,76	0,29	b.d.	b.d.	17,62	28,17	6,00	7,96	b.d.	1,42	b.d.	0,79	1,24	1,78	b.d.	3,03	0,15	100
$\bar{w}_{I(10-13)}$	1,51	31,69	2,99	0,21	0,29	7,83	20,51	4,55	10,59	0,00	3,05	0,71	2,75	0,92	1,10	1,24	9,42	0,63	100
$\bar{w}_{II(7-9, 14-15)}$	0,29	29,47	0,27	0,00	0,00	1,81	16,99	5,04	22,52	0,00	8,61	2,19	6,01	2,00	0,80	0,54	3,13	0,36	100
$\bar{w}_{III(6, 16, 17)}$	0,78	29,08	0,20	0,00	0,00	9,54	27,91	5,99	13,41	0,00	3,48	0,32	2,32	1,36	0,46	0,10	4,79	0,26	100
$\bar{w}_{IV(2-5, 18-22)}$	0,56	28,37	0,20	0,00	0,00	14,21	29,32	6,62	10,42	0,00	2,26	0,21	2,25	1,63	1,04	0,26	2,33	0,33	100

*Примітка: №№ 10-13 – включення детритового монациту; нодулярний монацит: №№ 7-9, 14-15 – ядерна зона; №№ 6, 16, 17 – проміжна зона; №№ 1-5, 18-23 – зовнішня зона; \bar{w} – оцінка середньої арифметичної; b.d. – менше порога чутливості приладу.

ЕТАПИ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗУ В КАРПАТСЬКОМУ ФЛІШОВОМУ БАСЕЙНІ В КРЕЙДІ-ПАЛЕОГЕНІ

Попп І. Т., Гаєвська Ю. П., Гавришків Г. Я., Мороз П. В.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, itpopp@ukr.net

Four stages of sedimentogenesis in the history of geological and paleoceanographic development of the Carpathian sedimentary basin are described in the article: Early Cretaceous (stage I), Late Cretaceous (stage II), Paleocene-Eocene (stage III), Oligocene-early Miocene (stage IV), each of which has specific geochemical conditions of sedimentogenesis and diagenesis. It is shown that forming of Cretaceous-Paleogene flysch deposits of Ukrainian Carpathian took place under action of very changeable geological-paleoceanographic and geochemical factors the common action of that stipulate oil and gas capacity of this sedimentary complex. The powerful layers of psammitolites were formed in periods of avalanche terrigenous sedimentation, that are the reservoirs of hydrocarbons. Formation of bituminous parent-rocks-of-oil siliceous-clayey sedimentation is related to deceleration of processes of terrigenous sedimentation and phases of ocean anoxic events of OAE- 1 (Barramamba-Alb) and OAE- 4 (Oligocene).

STAGES OF SEDIMENTOGENESIS IN THE CARPATHIAN FLYSCH BASIN IN THE CRETACEOUS-PALEOGENE

Popp I. T., Havryshkiv H. Ya., Haievska Yu., Moroz P.V.

Вступ. Цікавим об'єктом досліджень як з літолого-генетичної, так із геохімічної точок зору є крейдяно-палеогенові флішові відклади Українських Карпат. Метою даної роботи є показати еволюцію геолого-палеоокеанографічних і геохімічних умов осадонагромадження в Карпатському сегменті океану Тетис, виділити основні етапи седиментогенезу, до яких приурочене формування нафтогазоматеринських і нафтогазоносних відкладів.

Результати літолого-генетичних, геохімічних, та мінералого-петрографічних досліджень крейдяно-палеогенових флішових відкладів Українських Карпат наведені в працях Афанасьєвої І.М., М.П. Габінета (*Афанасьєва, 1983, Габінет, 1985*) та інших дослідників. Наші праці (*Попп та ін., 2023, Сеньковський та ін., 2012, 2019, Popp et al., 2022*) присвячені вивченню геолого-палеоокеанографічних і геохімічних умов біогенного і теригенного осадонагромадження в мезопелагіалі Карпатського сегменту океану Тетис в крейді і палеогені, фази прояву океанічних безкисневих подій у цьому басейні, вплив цих процесів на нафтогазоносність карпатського флішу.

Літолого-геохімічні і літолого-фаціальні типи відкладів. Серед осадових утворень крейдяно-палеогенового флішу Українських Карпат поширені переважно кластичні і глинисті, рідше біогенні породи. Нами (*Попп та ін., 2023, Сеньковський та ін., 2019*) розроблена літолого-генетична класифікація цих осадових утворень яка враховує як характер теригенної (лавінна, сповільнена) і біогенної (карбонатна, кремениста) седиментації, так і геохімічні умови середовища осадонагромадження і діагенетичних перетворень (окисні, відновні, лужні, кислі). За геохімічними умовами осадонагромадження ми виділяємо літолого-геохімічні, а за характером теригенної седиментації літолого-фаціальні типи відкладів.

Виділені три головні літолого-геохімічні типи (ЛГХТ) осадових утворень, що відрізняються вмістом породоутворювальних інгредієнтів біогенного походження ($\text{SiO}_{2\text{біог}}$, CaCO_3 , $\text{C}_{\text{орг}}$), реакційноздатних форм заліза, марганцю і сірки та складом аутигенних мінералів (силікатів, карбонатів, сульфідів): сірі вапняковисто-глинисто-

теригенні (ЛГХТ I); невапняковисті або слабковапняковисті, часто строкаті глинисто-теригенні (ЛГХТ II); чорні вуглецевмісні скременілі теригенно-глинисті товщі (ЛГХТ III) відклади. Седиментація осадових товщ цих трьох типів відбувалася в різних фізико-хімічних умовах середовища (окисних, відновних), спричинених флуктуаціями глибини карбонатної компенсації (ГКК) та змінами характеру океанічної циркуляції і, відповідно, газового режиму придонних вод (аеробного, анаеробного). В окисних умовах нагромаджувалися відклади ЛГХТ I (коньяк-маастріхт – низи палеоцену, стрийська світа; середній еоцен, пасічнянська світа; олігоцен – нижній міоцен, кросненська світа, лоп'янецька або середньоменілітова підсвіта, поляницька світа) і ЛГХТ II (верхня крейда, яловецька, ілемкінська світи; палеоцен, ямненська світа; еоцен манявська, вигодська, бистрицька світи); перші – вище, другі – нижче рівня ГКК. Осадові утворення ЛГХТ III (верхній баррем – альб, шипотська, спаська світи; олігоцен – нижній міоцен, нижньо- і верхньоменілітова підсвіти, дусинська світа) це відклади зони кисневого мінімуму (КМ), які формувалися переважно вище, іноді нижче рівня ГКК. Їх утворення згідно (*Сеньковський та ін., 2012*) пов'язане з глобальною фазою океанічних безкисневих подій ОАЕ-1 (*Jenkyns, 2010, Shlanger, Jenkyns, 1976*) в пізньому барремі – альбі і регіональною фазою ОАЕ-4 в олігоцені – ранньому міоцені, які спричинили нагромадження і фосилізацію величезної кількості органічної речовини (ОР). Як окремі літолого-фаціальні типи флішових осадових утворень виділяємо відклади турбідних, зернових (піскуватих), грубоуламкових і пастоподібних потоків, а також біогенні пелагіти.

Етапи седиментогенезу в Карпатському седиментаційному басейні. Виділено чотири етапи седиментогенезу в історії геолого-палеоокеанографічного розвитку Карпатського сегменту північної континентальної окраїни океану Тетіс: ранньокрейдвий (етап I), пізньокрейдвий (етап II), палеоцен-еоценовий (етап III), олігоцен-ранньоміоценовий (етап IV). Кожному з них притаманні певні геохімічні умови седименто-, діагенезу. На ранньокрейдвовому етапі (етапі I) в аноксичному середовищі переважало відновне середовище ($Eh < 0$) при значних коливаннях рН. Для пізньокрейдвового етапу (етапу II) переважно були характерні лужно-окисні умови ($Eh > 0$) вище рівня глибини карбонатної компенсації (ГКК). На ділянках морського дна, які знаходилися нижче рівня ГКК встановлювалися слабколужні і слабкокислі окисні умови ($Eh > 0$), які різко переважали під час палеоцен-еоценового етапу (етапу III). В олігоцені – ранньому міоцені (етап IV) в різних частинах басейну в залежності від положення рівня ГКК і поширення зони кисневого мінімуму (КМ) домінували відновні ($Eh < 0$) лужно-окисні умови ($Eh > 0$). Спільна дія певних геолого-палеоокеанографічних і геохімічних факторів зумовила нафтогазоносність відкладів карпатського флішу. Геохімічні умови седиментогенезу і діагенезу істотно вплинули на специфічні особливості літогенезу відкладів, виділених нами літолого-геохімічних типів (сірих вапняковисто-глинисто-теригенних (ЛГХТ I); невапняковистих або слабковапняковистих, часто строкаті глинисто-теригенних (ЛГХТ II); чорні вуглецевмісних скременілих теригенно-глинистих (ЛГХТ III) товщ) і, відповідно, на формування їх колекторських властивостей. В періоди лавинної теригенної седиментації сформувалися потужні товщі псамітолітів, які є резервуарами вуглеводнів, Утворення бітумінозних нафтоматеринських кременисто-глинистих відкладів пов'язане зі сповільненням процесів теригенного осадоагромадження і фазами океанічних безкисневих подій ОАЕ-1 (баррем-альб) і ОАЕ-4 (олігоцен).

На ранньокрейдвовому етапі (етап I) відбулося нагромадження відкладів валанжин-альбського віку, нижня частина яких залягає на відкладах дофлішового етапу історії розвитку Карпат. Серед них поширені переважно темноколірні товщі. Їх

літологічний дозволяє розділити етап I на два підетапи: валанжин-ранньобарремський (підетап I-1) і пізньобаррем-альбський (підетап I-2). На валанжин-ранньобарремському підетапі (підетапі I-1) відбулося зародження флішового басейну в режимі тектонічного розтягу літосферних плит. В таких палеогеографічних умовах формувалися флішоїдні відклади кам'янопотокської і рахівської світ ("дикий фліш"). Пізньобаррем-альбський (підетап I-2) приурочений до глобальної фази "океанічних безкисневих подій" ОАЕ-1 в баррем-альбі, під час якої в багатьох частинах Світового океану існував дефіцит кисню, що було сприятливою умовою для нагромадження і фосилізації в осадах великих кількості органічної речовини. В Карпатському флішовому басейні дія апвелінгового ефекту спричинила бурхливий розвиток організмів з кремнієвою функцією. Наслідком таких обставин було формування чорних вуглецевмісних теригенно-глинистих відклади шипотської і спаської світ (ЛГХТ III).

Етап II (сеноман – ранній палеоцен) седиментації в Карпатському басейні приурочений до інтенсивного пізньокрейдового карбонатонагромадження Світовому океані. Виділяємо два підетапи етапу II: сеноман-туронський (підетап II-1) і пізньотуронський-ранньопалеоценовий (підетап II-2). Сеноман-туронські відклади Карпат можна вважати аналогами сучасних пелагічних глинистих і карбонатно-глинистих мулів. Чітко спостерігається фаціальний перехід від менш глибоководних карбонатних осадів (головнінська світ), що нагромаджувалися вище рівня ГКК, до більш глибоководних безкарбонатних глинистих утворень (ілемкінська і яловецька світ), формування яких відбувалося нижче рівня ГКК. Для пізньотуронсько-ранньопалеоценового підетапу (підетапу II-2) характерна набагато потужніша теригенна седиментація, пов'язана з евстатичними коливаннями рівня моря. Нагромаджується вапняковисті теригенні флішові відклади стрийської світ (Скибова зона) та його аналоги в інших структурно-фаціальних зонах.

Палеоцен-еоценовий етап (етап III) седиментогенезу в Карпатському сегменті океану Тетіс характеризується потужним теригенним осадонагромадженням, яке особливо сильно себе проявило в палеоцені (ямненська світ) і середньому еоцені (вигодська світ). Виділяємо два підетапи етапу III: палеоценовий (підетап III-1) і еоценовий (підетап III-2). В кінці еоценової епохи внаслідок колізії континентів відбувається відокремлення від основного басейну океану Тетіс напівзамкненого моря Паратетіс.

Найбільш значною геолого-палеоокеанографічною і седиментологічною подією олігоцен-ранньоміоценового етапу (етапу IV) седиментогенезу в Карпатському сегменті північної континентальної окраїни океану Тетіс було нагромадження відкладів з підвищеним вмістом C_{org} і SiO_{2biog} , спричинене дефіцитом кисню в наддонних морських водах. Згідно (Сеньковський та ін., 2012) формування таких товщ пов'язуємо з регіональною океанічною безкисневою подією ОАЕ-4. В планетарному масштабі на межі еоценового (етапу III) і олігоценового (етапу IV) часу відмічається глобальна біотична криза (масове вимирання окремих груп морських організмів), ймовірноше всього пов'язана похолоданням клімату (Кеннет, 1987, Ozsvárt et al., 2016, Popp et al., 2022). В Карпатському флішовому басейні у зв'язку з цим відбувається різка зміна характеру біогенної седиментації, В розрізі досліджуваної товщі вона виражена тим, що вище глобігерінових мергелів шешорського горизонту залягають силіцити нижнього кременистого горизонту нижньоменілітової підсвіти.

Виділяємо три підетапи етапу IV: ранньоолігоценовий (підетап IV-1), середньоолігоценовий (підетап IV-2) і пізньоолігоцен-ранньоміоценний (підетап IV-3). Відновлення дії Карпатського апвелінгу в ранньому олігоцені (підетап IV-1), яке корелюється з глобальною зміною клімату, трансгресією моря та екологічною (біотичною) кризою, привело до розвитку анаеробної зони в проміжних водах басейну,

підвищення рівня ГКК і нагромадження відкладів з високим вмістом $C_{орг}$ і SiO_2 біог. Період формування цієї товщі, яка в сучасному заляганні представлена вуглецевмісними скременілими породами нижньоменілітової підсвіти і дусинської світи, виділяємо як підфазу безкисневих подій ОАЕ-4а в Карпатському сегменті океану Тетіс. Глобальна регресія в середині олігоцену (підетап IV-2) спричинила різке пониження рівня ГКК у Світовому океані, тимчасове припинення дії апвелінгу на північній континентальній окраїні Тетису і нагромадження в Карпатському седиментаційному басейні сірих карбонатно-теригенних відкладів лопянецького типу, що характеризуються низьким вмістом $C_{орг}$ і SiO_2 біог. З пізньоолігеновою трансгресією (підетап IV-3) ми пов'язуємо відновлення дії апвелінгу, підйом рівня ГКК і новий спалах біогенного кремненагромадження, який фіксується появою в розрізі верхнього кременистого горизонту менілітової світи. Різке підвищення біопродукції в зоні апвелінгу спричинило до повторного встановлення в мезопелагічній частині басейну анаеробних умов (підфаза безкисневих подій ОАЕ-4б в Карпатському сегменті океану Тетіс) і нагромадження скременілих вуглецевмісних відкладів верхньоменілітової підсвіти.

Висновки. Верстви вуглецевмісних силіцитів, які підстеляють бітумінозні товщі тільки маркувальними горизонтами в стратиграфії флішу Карпат, а і важливими літологічними корелятивами, що фіксують різкі зміни океанологічних обставин в Карпатському олігеновому басейні. Фаціальні переходи між чорними вуглецевмісними скременілими теригенно-глинистими (ЛГХТ III) і сірими вапняковисто-глинисто-теригенними (ЛГХТ I) товщами пояснюємо різними співвідношеннями зони кисневого мінімуму (КМ) і рівня ГКК в різних частинах басейну. Формування перехідних товщ між між менілітовими і кросненськими та між менілітовими і лоп'янецькими або поляницькими пов'язуємо з флуктаціями рівня ГКК, а також нижньої та верхньої границь зони КМ, під час яких аноксичні відновні умови седиментогенезу відкладів змінювалися окисними.

Спільна дія певних геолого-палеоокеанографічних і геохімічних факторів зумовила нафтогазоносність відкладів карпатського флішу. В одному осадовому комплексі сформувалися як потужні товщі псамітолітів, що нагромаджувалися в періоди лавинної теригенної седиментації і є резервуарами вуглеводнів, так і бітумінозні нафтоматеринські кременисто-глинисті відклади, утворення яких пов'язане зі сповільненням процесів теригенного осадонагромадження і фазами океанічних безкисневих безкисневих подій ОАЕ-1 (баррем-альб) і ОАЕ-4 (олігоцен).

Список використаних джерел:

- Афанасьєва, И. М. [1983]. Литогенез и геохимия флишевой формации северного склона Советских Карпат. – Киев: Наукова думка. – 183 с.
- Габинет М.П. [1985]. Постседиментационные преобразования флиша Украинских Карпат. – Киев: Наук. думка. – 148 с.
- Кеннет Дж П. [1987]. Морская геология. – М.: Мир. – Т.2. – 384с.
- Попп І., Гавришків Г., Гаєвська Ю. та ін. [2018]. Еволюція умов седиментогенезу в Карпатському флішовому басейні в крейді-палеогені // Геологія і геохімія горючих копалин. – № 3–4. – С. 86–104. <https://doi.org/10.15407/ggcm2023.191-192.086>.
- Сеньковський Ю.М., Колтун Ю.В., Григорчук К.Г. та ін. [2012]. Безкисневі події океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент. – Київ: Наукова думка. – 182 с.
- Сеньковський Ю.М., Григорчук К.Г., Колтун Ю.В. та ін. [2018]. Літогенез осадових комплексів океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент. – Київ: Наукова думка. – 158 с.
- Jenkyns, H. C. [2010]. Geochemistry of oceanic anoxic events, // *Geochem. Geophys. Geosyst.* – 11. – Q03004. 30 p. <https://doi.org/10.1029/2009GC002788>.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Ozsvárt P., Kocsis L, Nyerges A. et al. [2016]. The Eocene-Oligocene climate transition in the Central Paratethys. // *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*. – 459. – P. 471–487. <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.07.034>.

Popp I.T., Haiyevska Y.P., Bubniak I.M. [2022]. Carbonate and siliceous rock horizons at the boundary of Eocene and Oligocene deposits in the Ukrainian Carpathians as geotourism sites. // *Journ. Geol. Geograph. Geoecology*. – 31 (2). – P. 363–379. <https://doi.org/10.15421/112234>.

Shlanger S.O., Jenkyns H.C. [1976]. Cretaceous oceanic anoxic events causes and consequences. // *Geologie en Mijnbouw*. – V. 55. – P. 179–184.

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОЛЕКЦІЙ

Тузяк Я.М.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів,
yarynatuzyak@gmail.com

The results of the formation of the collections of the Paleontological Museum of Ivan Franko National University of Lviv and the role of outstanding figures in their search, collections and research are presented. Museum collections reproduce the history of the formation of paleontological (geological) sciences in the Western Ukraine, the nature and culture of the region from which they come. The contribution of researchers of geologists of the Lviv school to the development of the Paleontological Museum has been determined. It is indicated about unique collections and places of their origin, which are a fragment of the global geological development of the lithosphere in separate segments of geological time and create an idea of the events that existed on planet Earth billions, millions, thousands and hundreds of years ago.

OUTSTANDING PERSONALITIES IN THE HISTORY OF PALEONTOLOGICAL MUSEUM OF THE IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF COLLECTIONS

Tuzyak Ya.M.

Вступ. Колекції Палеонтологічного музею ЛНУ імені Івана Франка мають давню історію, яка охоплює понад 200 років. Перші збори фосилій пов'язані із створенням першої геологічної карти Галіції («*Atlas geologiczny Galicyi. 1884–1911 pp. Масштаб 1:75 000*») і припадають на австро-угорсько-польський період. Однак «золота доба» становлення геологічного факультету загалом та Палеонтологічного музею зокрема як багатофункціонального закладу відбулася в період після Другої Світової війни і пов'язана з постаттю Академіка Євгена Лазаренка, ім'я якого назавжди закарбоване в історії наукової спільноти України та світу. Поєднання особистих якостей і середовища, в якому довелося жити, навчатися, працювати, породили феномен особистості Євгена Костянтиновича Лазаренка – педагога, науковця, організатора, керівника. Саме в цей час з детальним геологічним вивченням території України, становленням економіки та відбудовою міст після війни у Палеонтологічний музей (на той час Геологічний музей) надходить багатий та різноманітний за систематичною приналежністю, віковим діапазоном та географією знахідок палеонтологічний матеріал. Музейним експонатам належить роль носіїв безцінної інформації про історію, природу та культуру краю, з якого вони походять, а їхня поява у музеях завдячує важкій праці і відданості своїй справі науковців, які доклали зусиль щодо пошуків, вивчення та поповнення музейних колекцій.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. У процесі аналізу опублікованих джерел (Білоніжка, Матковський, Павлунь, Сливко, 2010; Вялов, Венглинский, Голев, Горецкий, Горбач, Кудрин, 1956; Тузяк, 2021; Тузяк, 2021a; Тузяк, 2021b та ін.) з'ясовано, що виникнення Геологічного/Палеонтологічного музею спочатку у Східній Європі, а згодом на Заході України у Львівському Університеті має давню історію, тісно пов'язане з етапом становлення геології і її складової палеонтології у світовому масштабі. Визначна роль у

заснуванні цих досліджень належить м. Львів – головному осередку, де зосереджені заклади, в яких відбувалося геологічне вивчення теренів Східної Європи з укладанням Геологічного Атласу Галіції.

Мета статті – з'ясувати внесок дослідників геології і палеонтології різних поколінь і періодів у розвиток Наук про Землю, сучасні тенденції та місце Палеонтологічного музею у системі історико-культурних і природних цінностей.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. На сучасному етапі у Палеонтологічному музеї фосилії становлять 95 % від загальної кількості експонатів. Однак крім викопних організмів тут є колекції зрарядь праці давніх людей, слідів життєдіяльності (іхнофосилій), механогліфів (текстур осадових порід сформованих внаслідок діяльності природного середовища), псевдофосилій. Музейні зібрання систематизовано і згруповано у 12 виставково-тематичних відділів – систематичної палеонтології, історичної геології, біоти антропогену, палеоботаніки, палеоекології, іхнофосилій, механогліфів, типів біогенних вапняків, зрарядь праці давніх людей, псевдофосилій, біоти м. Львів та його околиць, колекції навчальних практик.

Отримані результати, їх обговорення. До фахових інтересів Євгена Лазаренка належала мінералогія, однак його ім'я також увійшло в палеонтологію. Іван Венглінський (завідувач Геологічного/Палеонтологічного музею у період 1947–1953) в процесі дослідження міоценових форамініфер Закарпаття виділив новий вид і назвав його на честь Євгена Костянтиновича. Вид *Nodobaculariella lazarenkovi* Venglinsky, 1962, описаний в монографії «Біостратиграфія міоцену Закарпаття за фауною форамініфер» (Венглінський, 1962) увійшов у міжнародну базу даних фосилій (<https://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=sourcedetails&id=289141>).

Колекція форамініфер міоцену Закарпаття зберігається у Палеонтологічному музеї ЛНУ і має міжнародне значення, оскільки містить голотипи – еталони вперше виявлених й описаних палеоорганізмів.

У другій половині 60-х років ХХ ст. в процесі наукової експедиції професорсько-викладацького складу кафедри історичної геології і палеонтології геологічного факультету ЛНУ (В. Горецький, І. Венглінський, В. Полкунов) (Рис. 1) виявлено фрагменти скелета мамута в кар'єрі з видобутку самородної сірки (м. Новий Розділ, Львівська обл.). У 1977 р. було знайдено ще один фрагмент скелета мамута – стегнову кістку, під час впорядкування дороги по вул. Топольній (м. Львів). Її приналежність до мамутів визначив І. Свешніков батько професора геологічного факультету К.І. Свешнікова (Мацкевий, 2001). Сьогодні кістки вимерлих тварин виставлені в експозиції відділу біоти антропогену Палеонтологічного музею. Знахідки мамутів надзвичайно цінні через їх рідкісне виявлення та мають важливе наукове значення, щоб дати відповідь на питання: хто жив, коли жив та чому зник.

Наприкінці 40-х років ХХ ст. на території Львова Л. Кудріним і В. Горецьким під час проведення геологічної практики виявлені пам'ятки доби мезоліту і палеоліту (27200–8500 тис. років тому). Також обстеження були проведені М.Ю. Смішком та І.К. Свешніковим – батьками геологів доцента Романа Смішка та професора Кирила Свешнікова. В процесі досліджень виявлено три поселення доби мезоліту – Львів І (урочище Голоско–Львівська Сахара), Львів ІІ (Куртумова Гора), Львів ІІІ (розташоване на пагорбах в кінці вул. Замартинівської) (Мацкевий, 2001). У скельно-печерних комплексах цих місцезнаходжень знайдені рештки тварин (плейстоцен-голоцен): великорогого оленя, шерстистого носорога, печерного ведмедя, оленя, бика, кабана. Зраряддя праці і рештки тварин містяться в експозиціях Палеонтологічного музею.

Окремої уваги заслуговує колекція іхнофосилій – біогліфів і механогліфів М. Ломніцького, Р. Зубера, О. Вялова та Я. Кульчицького (Вялов, Венглінський, Голев,

Горецький, Горбач, Кудрин, 1956). Сліди життєдіяльності птахів і тварин виявлені О. Вяловим в міоцені Передкарпаття є унікальними, потребують охорони і популяризації. На сучасному етапі

Рис. 1. Знахідки решток мамута в кар'єрі з видобутку самородної сірки (м. Новий Розділ, Львівська обл.). На фото В.О. Горецький (ліворуч), І.В. Венглінський (у центрі), В.Ф. Полкунов (праворуч).

існує лише 4 місцезнаходження такого рівня – Угорщина, Долина Смерті (Каліфорнія, США), Казахстан й Україна. У 1910 р. Р. Зубером засновником Геологічного музею з території Флішових Карпат вперше описані *Lorenzina carpathica* (Zuber, 1910) – зірчасті сліди життєдіяльності сидячих кільчастих червів. У 1895 р. М. Ломніцьким при складанні геологічного атласу Галіції були виявлені й описані *Glossifungites saxicava* Lomnicku, 1895 U-подібні нірки. На початку 80-х років ХХ ст. велика колекція слідів повзання, ходіння, заривання зібрана завідувачем кафедри історичної геології і палеонтології професором Я. Кульчицьким. Всі ці іхнофосилії мають важливе значення при відтворенні палеосередовищ та палеогеографічних реконструкціях. Сьогодні вони створюють експозицію відділу іхнофосилій і механогліфів Палеонтологічного музею.

Висновок. Палеонтологічний музей ЛНУ імені Івана Франка містить унікальні, рідкісні і цінні колекції викопних організмів, знарядь праці, іхнофосилій, які мають важливе наукове й прикладне значення і становлять національне надбання. Палеонтологічні (геологічні) об'єкти, які слугували фактичним матеріалом або об'єктами наукових досліджень, вивчені з подальшим опублікуванням отриманих

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

результатів в області природничих наук (зокрема Наук про Землю) – справедливо формують наукову, історичну й меморіальну спадщину. Музейні фонди (колекції, науково-дослідні праці, атласи, довідники) та інші предмети Палеонтологічного музею становлять культурно-національне надбання. Вони відображають не лише підвалини закладення «храму муз» геологічних наук у Східній Європі, але й, починаючи з XIX ст., зберігають науково-дослідний доробок (понад 250 наукових праць) не одного покоління геологів (палеонтологів) світового рівня, які працювали у Львівському Університеті упродовж 200 років.

Список використаних джерел:

Атлас «Atlas geologiczny Galicyi» (Геологічний атлас Галичини). 1884–1911 pp. Масштаб 1:75 000. Аркуш «Pas 5 slup XI Lwów Zeszyt 10». 1898 p. Вид-во: Kraków: wyd. nakł. Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898. (Wiedeń: wyk. w Zakładzie Wojskowym Geograficznym).

Білоніжка П., Матковський О., Павлунь М., Сливко Є. [2010] Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2010). Довідково-інформаційне видання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. – 518 р.

Венглінський І.В. [1962] Біостратиграфія міоцену Закарпаття за фауною форамініфер. Вид-во Академії наук Української РСР – 120 с.

Vyalov O.S., Venglinsky I.V., Golev B.T., Goretsky V.A., Gorbach L.P., Kudrin L.N. [1956] Geologicheskyy muzey Lvovskogo gosudarstvennogo universiteta im. Iv. Franko. (Kratkiy putevoditel'). [Geological Museum of Iv. Franko State University of Lvov (Short Guide)]. – 68 s. (in Ukrainian).

Мацкевий Л.Г. [2001] Палеоліт і мезоліт території сучасного Львова // Vita antiqua. – Київ: Стилос. № 3-4. – С. 108-124.

Tuzyak Ya. [2021] Paleontological Museum of Lviv National University on the verge of millennia: history, stages of formation, modern state // International scientific and practical conference “Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry”: conference proceedings, July 2-3, 2021. – Lublin, : “Baltija Publishing”. – P. 186-190 (in Poland).

Tuzyak Ya. [2021] Conceptual and theoretical model of Natural Museums in the paradigm of modern education // The XXVI International Science Conference «Topical issues of practice and science», May 18-21, 2021. – London, Great Britain. – P. 150-153.

Tuzyak Ya. [2021] Paleontological Museum of LNU: prerequisites for creation, formation stages, substantiation of the value of collections and expositions, its importance to society // The 2 nd International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (August 4-6, 2021). – BoScience Publisher, Chicago, USA. – P. 133-143.

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МЕТЕОРИТИ

Ширінбекова С.Н.

*Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України,
Київ, svetlana_shirinbekova@ukr.net*

In view of the exceptional scientific value of meteorites, in our opinion, the legislation of Ukraine regarding the ownership of meteorites should be strengthened, emphasizing that meteorites that fell or were found on the territory of our state cannot be privately owned, but should belong to the state. Meteorite samples should first of all replenish the collections of national scientific museums and institutions, under such conditions meteorites will be properly studied and stored, observing the necessary rules for their conservation and long-term storage. Meteorite samples should also be exchanged with scientists and meteorite experts from different countries. In general, these measures will contribute to raising the prestige of national science and the state of Ukraine.

LEGISLATION OF UKRAINE AND OTHER COUNTRIES ON OWNERSHIP OF METEORITES

Shyrinbekova S.N.

Вступ. Останніми роками зростає як науковий інтерес до метеоритів серед фахівців, так і набирає обертів зацікавленість метеоритами серед широкого загалу. Відомо, що метеорити є унікальним джерелом наукової інформації про первинну еволюції речовини Сонячної системи (Соботович, Семененко, 1975). Рідкісність та екзотичність метеоритів роблять їх привабливими не тільки для науковців, а й для колекціонерів, торговців метеоритами, поціновувачів виробів з метеоритної речовини. Збільшення торгівлі метеоритами викликає питання щодо прав власності та контролю над ними.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. Поводження з метеоритами у світі регулюється як нормами міжнародного права, такі і особливостями місцевого законодавства різних країн. Законодавство щодо права власності на метеорити різняться між країнами у широкому діапазоні. Низку країн, на основі аналізу наукових робіт (Gounelle, Gounelle, 2019; Schmitt, 2002), за застосуванням закону про право власності на метеорити та контроль над ними можна поділити на дві основні групи: 1) країни з чітко визначеним правом власності, до цієї групи належать країни з розвинутою економікою; 2) країни без застосування такого закону (права), як правило це країни з економікою, що розвивається.

1. Країни з чітко визначеним правом власності на метеорит можна поділити на групи залежно від застосування приватного або державного права власності.

1.1. Країни, у яких визначено приватне право власності, володарем метеорита є: а) господар землі (а також будівлі), на якій випав/знайдено метеорит; б) особа, що його знайшла.

Хоча правова система кожної країни стосовно метеоритів унікальна, проте цивільні кодекси більшості західноєвропейських країн, у т. ч. Великобританії, США і колишніх колоній, а також більшості провінцій Аргентини передбачають, що метеорити належать землевласнику місця знахідки (Gounelle, Gounelle, 2019; Schmitt,

2002). У деяких юрисдикціях право власності поділяється з тим/або повністю належить шукачу, тобто тому, хто знайшов метеорит.

Знахідка у власності федерального уряду США належить федеральному уряду, але може бути придбана Смітсонівським інститутом, федеральним агентством, відповідно до Закону про старожитності (1980). Згідно з сучасним законодавством Франції землевласник володітиме метеоритною знахідкою.

У Чехії немає спеціального законодавства чи вирішеної справи, але за постсоціалістичних часів музеї діють на основі того, що право власності на землю включає володіння знахідками на землі, а оплата здійснюється музеєм.

Відповідно до Цивільного кодексу Японії той, хто знайшов метеорит, є його власником, передбачено, що знайдений об'єкт без попереднього власника є власністю першої особи, яка заявляє право власності.

У багатьох країнах попередній закон про метеорити був замінений на законодавство про археологічні скарби, яке спрямоване на контроль за переміщенням археологічних скарбів (Schmitt, 2002). Значна частина цього законодавства базується на принципах Конвенції ЮНЕСКО про культурні цінності. Конвенція ЮНЕСКО про заходи щодо заборони та попередження незаконного ввезення, вивезення та передачі права власності на культурні цінності (*The UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) передбачає відстеження та вилучення культурних цінностей, включаючи метеорити, від держав, що здійснюють взаємні дії. Держави, які ратифікували Конвенцію, зобов'язуються ухвалити закони, які нададуть юридичної сили принципам Конвенції, включаючи створення дозвільного агентства, подібного до такого в Канаді, але багато держав цього не зробили. Отже, ратифікація Конвенції не означає, що метеорити в країні, що ратифікувала Конвенцію, можуть ефективно контролюватися відповідно до її принципів. США ратифікували Конвенцію про культурну власність, але не прийняли законодавства, яке дозволяє судам Сполучених Штатів діяти. Великобританія не ратифікувала.

Показовим є випадок зміни права власності на метеорит, що нещодавно стався у Швеції (<https://uainfo.org/blognews/1711137293-u-shvetsiyi-sud-viznav-meteorit-neruhomisty-ta-vidmovivsya.html>). Залізний метеорит, що 2020 року впав на територію приватного володіння в одній з провінцій країни, був знайдений двома місцевими геологами і переданий до Музею природної історії Швеції. Згідно рішення апеляційного суду від 21.03.2024 р., метеорит повернули у власність господаря земельної ділянки, на підставі висновку апеляційного суду про те, що «земля, на яку впав 14-кілограмовий метеорит, містить залізо, що становить значну частину самого об'єкта. Тому його «не можна легко відокремити від того, що зазвичай розглядається як (нерухоме) майно». Суддя заявив, що метеорити або космічні камені слід вважати «частиною нерухомого майна, як і інші камені, навіть якщо інтуїтивно може здатися, що це щось чужорідне для Землі». Таким чином суд визнав, що власник землі має право не віддавати метеорит.

1.2. Країні, за законодавством яких метеорит належить провінції та державі (державному музею).

Як вище зазначалося, в більшості провінцій Аргентини знахідки метеоритів належать землевласнику. Проте винятком є Конституція провінції Чако, що оголошує метеорити власністю провінції та накладає обов'язок їх захищати, таке положення було натхненне знайденим там залізним метеоритом Campo del Cielo (Кампо-дель-Сьєло), за Законом 3563 цієї провінції (від 10.03.1990 р.) наказано місцевій поліції «організувати правила зберігання та консервації» для збереження знахідок на території провінції.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

В Індії діє Постанова Уряду від 28.04.1885 р., у якій передбачено, що «всі падіння аеролітів разом із документами, що їх стосуються, мають бути передані в першу чергу до Урядового геологічного музею, Калькутта»; згодом виконання постанови вимагалось циркулярними листами (від 1914 р. і 1925 р.) до всіх місцевих урядів. Музей знаходиться під контролем директора Геологічної служби Індії; шукачам не виплачується компенсація, а нову знахідку зазвичай забирає представник Геологічної служби Індії або місцева поліція.

Відповідно до Закону про музейне законодавство Данії (1989) знахідки є «геологічними об'єктами унікальної наукової цінності» і повинні бути доставлені до державного музею; музей сплачує шукачу гонорар на основі ринкової вартості, скоригованої з огляду на швидкість і уважність, виявлену шукачем під час виконання цього зобов'язання. Гренландія, яка є частиною Данії, має подібне правило.

Швейцарське цивільне право передбачає, що метеоритні знахідки є власністю (належать) кантону держави, але тому, хто знайшов, виплачується компенсація, що не перевищує вартість об'єкта.

Щодо міжнародного трафіку (перевезення/торгівлі) метеоритами: кілька юридичних угод дозволяють торгівлю зразками метеоритів під різними ступенями державного контролю. На додаток до звичайних митних і акцизних правил, Конвенція ЮНЕСКО збільшила урядову участь у метеоритному трафіку.

До прикладу, за законодавством Австралії, у 4 з 8 територіальних одиниць (6 штатів і 2 території), а саме Західній Австралії, Південній Австралії, Тасманії та Північній Території, де діє низка законів 1969 р., 1973 р., 1976 р., 1988 р., право власності на метеорити передано кураторам державних музеїв, заборонено переміщення знахідок, крім доставки до музеїв, дозволено відшкодовувати витрати на шукачів і виплату винагороди за інформацію, що веде до відкриття нової знахідки. Федеральний закон про охорону рухомої культурної спадщини (1986) забороняє експорт австралійських знахідок без дозволу на експорт від Федерального комітету (з питань) культурної спадщини.

Знайдений у Канаді метеорит не можна експортувати без дозволу Канадського митного та податкового агентства, заяву на отримання дозволу має подати резидент Канади.

Відповідно до Закону про старожитності Нової Зеландії (1975 р., 1990 р.), метеорит класифікується як предмет старовини, і тому його не можна експортувати без дозволу уряду. Той, хто знайшов метеорит, повинен повідомити певних державних службовців. Продаж метеоритів дозволена тільки зареєстрованим колекціонерам або ліцензованими дилерам.

Договір про Антарктику не стосується експортованих зразків; у 2001 р. консультативні сторони цього Договору прийняли резолюцію про заборону ненаукового збору метеоритів.

2. У країнах, які не дотримуються законів про право власності на метеорити, останні збираються без точного зазначення координат місця знахідки та продаються на ринку, що значно знижує їхню наукову цінність (напр., метеорити з пустелі Сахара, Марокко, Північно-Західна Африка).

Зазначалося (*Schmitt, 2002*), що куратори метеоритних колекцій музеїв по всьому світу, які хочуть донести метеоритні знахідки до дослідницької спільноти, щоб вони не потрапили на чорний ринок, стикаються з правовими та етичними проблемами. Кураторам слід бути обережними, якщо вони купують екземпляри із сумнівною правовою власністю.

Наголошено (*Schmitt, 2002*), що слід закликати уряди прийняти закони, щоб:
а) перешкоджати ненауковому збиранню в незайманих районах нашої планети;

б) заохочувати збирання у населених пунктах шляхом розумних стимулів для шукачів, із обов'язковим звітуванням про знахідку; в) створити ефективні системи дозволів на експорт, що дозволяють обмінюватися зразками досліджень; г) отримати незаконно вивезені метеорити відповідно до Конвенції ЮНЕСКО про культурні цінності.

Результати та їх обговорення. В Україні існує низка законодавчих природоохоронних документів, наведених нижче, але термін «метеорит» міститься тільки у розділі VI, статті 59 *Кодексу України про надра*.

1. *КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА* (закон) (ВВР України, 1994). 2. *Про природно-заповідний фонд України*: Закон від 16 червня 1992 року № 2456-ХІІ. 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ВВР України, 1991). 4. *Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації Державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України*: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 67 від 16.02.2005. 5. *Про затвердження Методичних рекомендацій*: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 309 від 21.08.2018. 6. *Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів створення природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України*: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 306 від 21.08.2018. (URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306737-18>).

Фрагмент з Кодексу України про надра.

«Розділ VI. ОХОРОНА НАДР.

Стаття 59. *Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цінність*

Рідкісні геологічні відслонення, мінералогічні утворення, палеонтологічні об'єкти та інші ділянки надр, які становлять особливу наукову або культурну цінність, можуть бути оголошені у встановленому законодавством порядку об'єктами природно-заповідного фонду.

У разі виявлення при користуванні надрами рідкісних геологічних відшарувань і мінералогічних утворень, метеоритів, палеонтологічних, археологічних та інших об'єктів, що становлять інтерес для науки і культури, користувачі надр зобов'язані зупинити роботи на відповідній ділянці і повідомити про це заінтересовані державні органи.»

Отже, згідно другого абзацу статті 59 цього Закону на користувачів надр накладено зобов'язання лише «зупинити роботи...і повідомити...», але не передбачено зобов'язань стосовно правил зберігання, консервації та захисту зразків метеоритів. Це дозволяє надрокористувачам та іншим приватним особам поводитися з метеоритними знахідками на власний розсуд, вільно продавати та переміщувати їх, зокрема вивозити за кордон.

Відомо, що єдиною провідною науковою одиницею в Україні, що досліджує метеоритну речовину, є відділ космоекнології та космічної мінералогії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення (ІГМР) імені М.П. Семененка НАН України. Складовою цього відділу є Комітет по метеоритах (КМЕТ), що був заснований В. І. Вернадським у 1938 р., членами КМЕТ є всі співробітники зазначеного відділу. КМЕТ здійснює пошуки, збирання, зберігання метеоритних зразків, популяризацію знань про метеорити, безкоштовну діагностику метеоритів та видачу сертифікатів. Громадяни України, які звернулися до КМЕТ з приводу діагностики зразків, у випадку підтвердження їхньої метеоритної природи, мають право вчинити по-різному зі своєю метеоритною знахідкою:

1) подарувати метеорит для експонування у метеоритній колекції Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАНУ, при цьому незначна частина метеорита

залишитися для дослідження у КМЕТ. Так, завдяки люб'язності та зусиллям заступника директора Кіровської експедиції Л. Сініченка і геофізика П. Німенського передано звичайний хондрит Грузьке, що був знайдений геофізиками під час польових робіт у Кіровоградській обл. у 2007 р. (Семененко та ін., 2010).

2) залишити частину метеорита у приватну власність; у цьому випадку співробітники відділу застосовують диференційований підхід залежно від ступеня рідкості і цінності метеоритного зразка: якщо метеорит виявився рідкісним вуглистим хондритом, тоді особі, що ним володіє та звернулася за його діагностикою, пропонують передати значну частину зразка для подальшого лабораторного дослідження; якщо зразок належить до поширеного типу (класу, групу) та розповсюдився по метеоритних колекціях усього світу, наприклад, як зразки залізного метеорита Сіхоте-Алінь, у такому випадку володарю зразка пропонується залишити незначну частину його речовини у КМЕТ.

Висновки. На завершення необхідно відмітити таке.

1. Хоча метеорити періодично надходять з космічного середовища на земну поверхню, проте вони порівняно рідко випадають на територію України. Тому можна вважати, що їхня речовина є випадковим, невідновлювальним важливим науковим об'єктом, втрату якого можна порівняти з втратою цінних археологічних артефактів, що є неприпустимим для сучасної української науки. Свого часу, аж до перших років нашої незалежності, частина метеоритів, знайдених на території України, була вивезена до колекцій РФ, нерідко завдяки старанням місцевих мешканців.

2. З огляду на виключну наукову цінність метеоритів, на нашу думку, слід посилити законодавство України щодо права власності на метеорити, наголошуючи на тому, що падіння та знахідки метеоритів на території України не можуть перебувати у приватній власності, а мають належати державі. Метеоритні зразки мають перш за все поповнювати колекції національних наукових музеїв та установ, де їх належним чином вивчатимуть та зберігатимуть, з дотриманням необхідних правил їхньої консервації та тривалого зберігання. Також слід здійснювати обмін метеоритами з фахівцями з різних країн. Зазначені заходи сприятимуть підняттю престижу української науки та держави Україна у цілому.

Список використаних джерел.

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА (закон) [1994] / Відомості Верховної Ради (ВВР) України. - № 36, ст. 340.

Семененко В. П., Гіріч А. Л., Кичань Н. В., Ширінбекова С. Н. [2010] Структурно-мінералогічні особливості кам'яного метеориту Грузьке // Мінерал. збірник Львів. універс. - № 60. - Вип. 1. - С. 59-69.

Соботович Э. В., Семененко В. П. [1986] Вещество и происхождение метеоритов. - Киев: Наукова думка. - 204 с.

Gounelle Max, Gounelle Matthieu [2019] Meteorites: International law and regulations // Meteoritics & Planetary Science. - 54, Nr 12. - P. 2887–2901. doi: 10.1111/maps.13396

Schmitt D. G. [2002] The law of ownership and control of meteorites // Meteoritics & Planetary Science. - 37 (Supplement). - B5-B11.

<https://uainfo.org/blognews/1711137293-u-shvetsiyi-sud-viznav-meteorit-neruhomisty-ta-vidmovivsyia.html>

**VOLCANIC NATURE OF GLASS SPHERULES FROM UPPER CRETACEOUS
SEDIMENTS OF THE LVIV TROUGH (UKRAINE)**

Yatsenko I.G.¹, Stupka O.O.¹, Yatsenko V.G.², Renda A.D.³

¹*Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine, Lviv,
yatsenko.ivan1000@gmail.com, stupkaoksana@gmail.com*

²*Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine, Kyiv, vyatsenko@gmail.com*

³*Regional Office of the State Water Resources Agency of Ukraine in Volyn oblast, Kovel,
rendakovel@ukr.net*

Calcium-silicate (CS) glass spherules from the Upper Cretaceous marls of the Lviv Trough were studied by the SEM/EDS method. Comparison of compositional and textural characteristics of the collected spherules with known types of Cosmic, Lunar and Terrestrial spherules showed the affinity of the studied spherules with CS spherules from kimberlite pipes. The studied spherules can be interpreted as pyroclastic material of kimberlite-like explosive eruptions.

**ВУЛКАНІЧНА ПРИРОДА СКЛЯНИХ СФЕРУЛ З ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ
ВІДКЛАДІВ ЛЬВІВСЬКОГО ПРОГИНУ (УКРАЇНА)**

Яценко І. Г., Ступка О. О., Яценко В. Г., Ренда А. Д.

Introduction. Glass spherules are spherical particles, commonly no more than 1 mm in size. They were formed due to the rapid solidification of silicate melt dispersed in free or fluid space. Glass spherules are found on Earth, and the Moon and may be of different nature.

Cosmic glass spherules are melted micrometeorites. They are found in the ice sheets of the Antarctic, Novaya Zemlya, and Greenland (Taylor et al., 2000; Folco, Cordier, 2015).

Impact glass spherules (microtektites) occur on Earth in both continental and oceanic sediments (Simonson and Glass, 2004).

Volcanic glass spherules are encountered in magmatic rocks of kimberlite and lamproite types. They can be subdivided into two distinct compositional types including titanium-manganese-iron-silicate (TMIS) and calcium-silicate (CS) spherules (Vaganov et al., 1985; Marshintsev, 1990 Yatsenko et al., 2023).

Lunar spherules are represented by varieties of different origins: impact spherules and volcanic (pristine) ones associated with lunar eruptions by so-called ‘fire fountains’ (Delano, 1986).

In this paper, we report the results of the study of CS spherules extracted from marls of the Maastrichtian Stage (K_{2lv} - Lviv Unit) of the Lviv Trough near Lviv city (Fig. 1).

Analysis of previous research, research objective. CS spherules were first discovered in the kimberlites of the Yakutsk diamond province (Marshintsev, 1990). Further, findings of similar CS spherules from explosive rocks of the Western Urals (Chaikovsky and Korotchenkova, 2012) and kimberlites of the Ukrainian Shield (Yatsenko, 2016) were reported. Remarkably, similar CS spherules were also found in typical sedimentary (non-kimberlite) rocks, namely, in Triassic, Jurassic, and Cretaceous sediments of the Pannonian Basin (Uzonyi et al., 1998) and Neogene sediments of the Precarpathian Trough (Yatsenko et al., 2013).

The objective of this study is to investigate the textural and compositional characteristics of the collected CS spherules and to make an attempt to establish their nature through a comparison with known collections of glass spherules of different origins.

Рис. 1. Calcium-silicate (CS) spherules discovered in Upper Cretaceous sediments

Sampling and analytical techniques. Samples were collected from four natural outcrops (samples: YL-1, YL-2, YL-4, and YL-10) and one artificial outcrop (sample: WSP). Spherules were hand-picked from the electromagnetic concentrate. Sampling and processing were done carefully to avoid external contamination.

Spherules and associated mineral particles were analyzed with a REMMA-102-02 scanning electron microscope (SEM) at the Ivan Franko National University of Lviv. This instrument is equipped with an EDAR energy-dispersive spectrometer (EDS). The SEM was operated at 20 kV.

Results and discussion. The spherules range in size from 0.1 mm to 0.7 mm. They are made of greenish-yellow to light green glass with a variable amount of gas vesicles (Fig. 1). The spherules show a variety of forms: spherical, drop-like, elongated, and melted irregular. The spherules are made of compositionally homogeneous glass dominated by SiO_2 (~ 42 wt. %) and CaO (~ 22 wt. %). Al_2O_3 , MgO , and MnO are present in considerable amounts (Table 1).

Common placer minerals and specific mineral particles were recognized in association with the spherules. (Fig. 2) Some of these particles, namely native Fe, Fe-oxide spherules, and melted pyrite are similar to those found in kimberlites of the Ukrainian Shield (Yatsenko, 2016).

Рис. 2. Association of mineral particles co-occurring with the CS spherules: a – native Fe; b – Fe-oxide spherule (I-type); c – Al-Fe-silicate (impact?) spherules with a variable composition; d – pyrite grain with bubbly texture; e – glass-like carbon with a bubbly texture;

f – minerals (*Rt* – rutile, *St* – staurolite, *Ilm* – ilmenite, *Grt* – garnet)

Researchers of Lunar spherules have developed criteria for discriminating volcanic (pristine) spherules from impact glasses: 1 - volcanic spherules do not contain schlieren and exotic lithic/mineral inclusions; 2 - they have intrasample chemical homogeneity (Delano, 1986). The studied spherules consist of glass with no inclusions and exhibit intrasample and intersample chemical homogeneity. Thus, the observed features of the studied spherules allow us to distinguish them not only from impact spherules but also from cosmic spherules, since cosmic spherules are molten micrometeorites and form a textural sub-type sequence from fully molten to unmolten varieties (Folco and Cordier, 2015). In addition, the composition of CS spherules is quite different from that of the cosmic spherules (Tables 1, 2).

Table 1. Major-element compositions (wt.% oxide) of studied glass spherules

Lab. No	WSP-26	WSP-27	WSP-29	WSP-30	WSP-48	WSP-49
SiO ₂	42.33	42.72	42.51	42.52	42.13	42.51
TiO ₂	1.00	1.16	1.18	1.28	1.00	1.25
Al ₂ O ₃	10.61	10.41	11.27	10.16	10.39	11.26
Cr ₂ O ₃	0.27	0.18	bdl	0.36	0.05	bdl
FeO	3.37	3.71	3.36	3.63	3.19	3.49
MnO	6.61	5.92	6.13	6.64	6.95	6.08
MgO	10.78	10.66	10.51	9.84	10.25	10.31
CaO	22.04	22.06	21.93	22.42	22.52	21.98
Na ₂ O	1.76	2.02	2.00	1.79	2.29	1.85
K ₂ O	1.22	1.16	1.11	1.36	1.23	1.26
Summ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Footnotes. Analyses by SEM/EDS. Abbreviation: bdl – below detection limit

Table 2. Average major-element compositions (wt.% oxide) of kimberlite, cosmic, and Lunar spherules

Spherule nature	Terrestrial CS spherules from kimberlites			Cosmic spherules (micrometeorites)	Lunar spherules.	
	1	2	3		4	5
SiO ₂	32.55	39.08	22.87	47.87	48.00	33.40
TiO ₂	6.24	1.13	6.85	0.15	0.26	16.40
Al ₂ O ₃	14.18	12.47	4.14	3.10	7.74	4.60
Cr ₂ O ₃	bdl	bdl	0.44	0.14	0.57	0.84
FeO	0.62	6.07	7.91	14.03	16.50	23.90
MnO	0.59	0.23	7.64	0.38	0.19	0.30
MgO	9.69	5.70	1.38	31.63	18.20	13.00
CaO	34.13	32.03	47.41	2.64	8.57	6.27
Na ₂ O	0.04	1.27	1.30	bdl	bdl	0.05
K ₂ O	0.53	0.94	0.06	bdl	bdl	0.12
NiO	bdl	bdl	bdl	0.07	bdl	bdl
Summ	98.57	98.92	100.00	100.00	100.03	98.88

Footnotes. References: 1 – kimberlite-like intrusive pyroclastites of the Western Ural (Chaikovskiy, Korotchenkova, 2012); 2 – Udachnaya kimberlite pipe, Yakutia (Marshintsev, 1990); 3 – Pivdenna kimberlite pipe, Azov block of the Ukrainian Shield (Yatsenko et al.,

2023); 4 – Antarctic ice sheet, South Pole (Taylor et al., 2000); 5 – Apollo 15 green glass (Delano, 1986); 5 – Apollo 12 red glass (Delano, 1986). Abbreviation: bdl – below detection limit

Compositional characteristics of the glass of the studied CS spherules, as well as CS spherules from other known occurrences, demonstrate an affinity with CS spherules from kimberlites (Tables 1, 2). Taking into account the above observations, we can assume that volcanic Lunar spherules (Delano, 1986), kimberlite spherules (Yatsenko et al., 2023), and terrestrial sedimentary CS spherules are of similar origin, i.e., they are pyroclastic products of deep explosive eruptions. In contrast to the Lunar surface, the presence of spherules on the Earth is not so obvious. On the one hand, spherules are mixed with a large amount of sedimentary material, on the other hand, are eliminated by chemical and mechanical weathering processes.

Conclusions. The study of textural and compositional characteristics of CS spherules found in Upper Cretaceous sediments of the Lviv Trough suggests their affinity with spherules from kimberlite pipes. We believe that the studied CS spherules and CS spherules from the Pannonian Basin (Uzonyi et al., 1998) are associated with kimberlite-like explosive eruptions deriving from the deep mantle.

References:

- Chaikovsky I.I., Korotchenkova O.V. [2012] Explosive mineral phases from Western Urals diamondiferous visherites // *Lithosphaera*. – No 2. – P. 125–140 (in Russian with English summary).
- Delano J.W. [1986] Pristine lunar glasses: Criteria, data and implications // *Journal of Geophysical Research*. – V. 91, No B4. – P. D201-D213.
- Folco L., Cordier C. [2015] Micrometeorites // *EMU Notes in Mineralogy*. – V. 15. – P. 253-297. DOI: 10.1180/EMU-notes.15.9
- Taylor S., Lever J.H., Harvey R.P. [2000] Number, types and compositions of an unbiased collection of cosmic spherules // *Meteoritics and Planetary Science* – V. 35. – P. 651–666. DOI: 10.1111/j.1945-5100.2000.tb01450.x
- Simonson B.M., P. Glass B.P. [2004] Spherule layers – records of ancient impacts // *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, – V. 32. – P. 329-359. DOI: 10.1146/annurev.earth.32.101802.120458
- Uzonyi I., Kiss A.Z., Solt P., Dosztaly L., Kakay Szabo O., Detre Cs.H. [1998] Analysis of glassy spherules extracted from Carpathian Mesozoic limestone by IPIXE method // *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research*. – V. B139. – P. 192-195.
- Marshintsev V.K. [1990] The nature of spheroid formations in kimberlites. In: *Traces of Cosmic Impact on the Earth* / edited by A.N. Dmitriev – Novosibirsk: Nauka, - 208 p. (in Russian).
- Vaganov V.I., Ivankin P.F., Kropotkin P.N., Trukhalev A.I., Semenenko N.P., Tsybmal C.N., Tatarintsev V.I., Glukhovskiy M.Z., Bulgakov E.A. [1985] *Explosive Ring Structures of Shields and Platforms*. – Moscow: Nedra, – 200 p. (in Russian).
- Yatsenko I.G., Bilyk N.T., Kuderavets R.S., Tymoshuk V.R., Shvayevskiy A.V. [2013] Explosive mantle-derived particles in sedimentary formations of the Carpathian region, connection with the problem of fuels and ore deposits formation // *Geodynamica*. – V. 15. – P. 72–74 (in Russian with English summary). DOI: 10.23939/jgd2013.02.072
- Yatsenko I.G. [2016]. Silicate-metallic spherules of explosive-sedimentary diamantiferous formations of Ukraine: genetic and prospecting aspects. Ph. D. thesis. – Lviv: Lviv National Franco University, – 198 p. (in Ukrainian).
- Yatsenko I., Poberezhskyy A., Stupka O., Bekesha S. [2023] Geochemical characteristics of spherules from the Pivdenna kimberlite pipe, East Azov region (Ukraine): implications for their sources and origin // *Geological Quarterly*. – V. 67, No 1. – P. 6. DOI: 10.7306/gq.1676

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

**КОМПЛЕКСУВАННЯ МІНЕРАЛОГО-
ГЕОХІМІЧНИХ, ЛІТОЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНИХ
ТА ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ У
МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ
КОРИСНИХ КОПАЛИН**

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІГАЛІТУ В ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ КАЙДАМ, КНР

Галамай А.Р.¹, Fanwei Meng², Сидор Д.В.¹, Олійович-Гладка О.В.¹

¹Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів,
galamaytolik@ukr.net, dariyasidor@gmail.com, 444oloksana444@gmail.com
²China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu Province, China
fwmeng@isl.ac.cn

The study results of the polyhalite-bearing deposits of Kunteyi Playa in China improve the theory of polyhalite mineralization and provide a theoretical basis for fundamental and applied studies of this mineral. The following is installed: According to thermobarogeochemical data, the gypsum deposition (gypsum salting out) was the cause of mixing of fresh waters enriched in $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ with concentrated sulfate brines of the basin at the stage of sedimentogenesis, which, under the action of dense bottom brine, turned into polyhalite. This mechanism of polyhalite formation was the main one in the studied area. This is confirmed by a natural increase in the percentage of clastic components with a simultaneous increase in the percentage of polyhalite and gypsum, and vice versa a decrease in clastic components with an increase in the percentage of halite and a decrease in the percentage of polyhalite and gypsum in the sediment section; Petrographic and SEM studies indicate that this mineral was also formed at the bottom of the sedimentation basin during the unloading of pore and intercrystalline brines of chemogenic-terrigenous sediments that were compacted, the possibility of the occurrence of a part of polyhalite due to the replacement of sylvine and carnalite during the influx of calcium with solutions from the located near oil deposits.

FEATURES OF POLYGALITE FORMATION IN THE NORTHWESTERN PART OF THE QAIDAM BASIN, CHINA

Anatoliy R. Galamay, Fanwei Meng, Daria V. Sydor, Oksana V. Oliyovych-Hladka

Вступ. Досліджуваний суббасейн Кунтей-Плаїя розташований в північно-західній частині басейну Кайдам у Китаї та відомий своїми великомасштабними плейстоценовими відкладами полігаліту з геологічними запасами приблизно 200 мільйонів тонн. Для комплексного вивчення полігалітових покладів, що включає седиментологічні, мінералогічні і термобарогеохімічні дослідження, нами обрано типовий розріз цих відкладів у північно-західній частині басейну Кайдам. З огляду на те, що винайдені нові способи отримання комплексних безхлорних (K-Mg-Ca-SO₄) мінеральних добрив з полігаліту <https://patents.google.com/patent/RU2276123C2/> та встановлена їхня висока агрономічна ефективність <https://polysulphate.com/mu-ru/polysulphate-science/>, дослідження умов формування полігалітових відкладів має не лише наукове, а й прикладне значення.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення, задачі дослідження. Через різноманітні можливі шляхи утворення, в залежності від фізико-хімічної характеристики середовища, особливості кристалізації полігаліту дискутуються (Li, Han, 1987; Садовий, Садовий, 2012; Niu et al., 2015). У зв'язку з цим, механізм формування покладів полігаліту басейну Кайдам також до сьогодні достаменно не з'ясований. **Метою роботи** було встановлення еволюції розсолів басейну та механізму відкладення полігаліту суббасейну Кунтей-Плаїя.

Задля цього проведено комплексне дослідження петрографії і мінералогії осадових порід та термобарогеохімічне вивчення флюїдних включень у галіті.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Нами досліджено ділянку уступового відслонення висотою 5,7 м, де соленосні відклади містили полігаліт. Згідно із літологічною особливістю розрізу, відібрано сімнадцять зразків (BD-01 – BD-17).

Мінералогічні дослідження склалися з трьох основних частин. Спочатку кожні 100 г репрезентативного зразка подрібнювали до 60 меш, а 3-5 г зважували і подрібнювали до 200 меш. Потім зразки сканували за допомогою рентгенівської дифракції (XRD) (X'Pert Pro) з робочими умовами 30 мА та 40 кВ. Три зразки (BD-10, BD-13 і BD-14) з високою часткою полігаліту були відібрані для аналізу мікроморфології та хімічних компонентів на скануючому електронному мікроскопі з енергодисперсійним спектрометром (SEM-EDS) (серія JSM-5610LV/INCA, максимальна роздільна здатність HV3,5 нм, мінімальна роздільна здатність LV5,0 нм, збільшення: 35–30 мільйонів разів). Ці експерименти проводилися в Аналітичному центрі Солт-Лейк при Цинхайському Інституті соляних озер Академії наук Китаю.

Для вимірювання температури гомогенізації включень у галіті використовували метод охолоджуючої нукліації (Галамай і ін, 2023). Ультрамикрохімічний аналіз розчинів включень виконувався за модернізованою методикою ультрамикроаналізу (метод скляних капілярів), послідовність методичних операцій якої описана у роботі (Galamay et al., 2020).

Отримані результати, їх обговорення. Дані мікроскопії і результати рентгенографії (XRD) показали, що соляні мінерали в основному складаються з дрібно- та крупнозернистого галіту, сірого масивного полігаліту та гіпсу (рисунок). Крім того, у верхній частині розрізу виявлено силвін та сингеніт. Галіт присутній у кожному з шарів, його вміст у мінеральному складі порід коливається від 9 до 98 %. Полігаліт, який має дрібнозернисту структуру із розмірами зерен від 0,01 до 0,05 мм, поряд із галітом, також є одним з основних соляних мінералів у більшості шарів. Тип його монокристалів листоподібний, голчастий та волокнистий. Відсоток полігаліту у мінеральному складі породи в більшості шарів не перевищує 20–30% і лише в окремих сягає понад 50%.

Рисунок. Зміни частки компонентів порід у розрізі відкладів. Частини розрізу: I – верхня; II – нижня. Трикутники – місця відбору зразків, нумерація яких від 1 до 17 починається згори

За допомогою SEM встановлено жовтовий полігаліт, оточений середньо-крупнозернистими кристалами галіту та глинистими мінералами. Мінеральні спектри з EDS зразків BD-13 та BD-14 показують, що окрім полігаліту, який був точкою сканування, тут наявні також калійні мінерали, такі як силвін (KCl) і карналіт ($\text{KMgCl}_3 \times \text{H}_2\text{O}$).

За даними ультрамікрохімічного аналізу, у седиментаційних розсолах вміст калію, магнію і сульфату коливається в межах відповідно (г/л): 29,7-39,0; 56,1-71,8; 47,4-80,6; у вторинних включеннях – 2,0-33,1; 46,3-119,2; 30,2-86,6. Згідно термометричних досліджень, галіт в басейні (з інтервалу 4,3-5,7 м) кристалізувався за температури від 30,8 до 71,8 °С. Підтвердженням коректності отриманих температурних значень є результати дослідження ізотопів Mg^{2+} полігаліту та астраханіту басейну, які свідчать, що на цій території періодично (0,39 млн. років тому, 0,36 млн. років тому та 0,12 млн. років тому) міг існувати теплий сухий клімат із температурою розсолу до 70°C (Li et al., 2020).

Згідно даних ультрамікрохімічних досліджень розчинів включень у галіті, розсоли басейну характеризувалися високою концентрацією іонів стадії садки калійно-магнієвих солей. Незвично високий вміст калію, що не є характерним для басейнів континентального типу, обумовлений надходженням продуктів вивітрювання порід (переважно засолених третинних відкладів), що складають гірське обрамлення западини (Zhang et al., 2019). Компактне розташування точок хімічного складу розсолів первинних включень на фазовій діаграмі системи K-Na-Mg-SO₄-Cl свідчить про стабільність джерела солей у басейні, а значне коливання концентрації седиментаційних розсолів за невеликий проміжок часу (формування різних кристалів одного шару) – про періодичне надходження у басейн прісних вод, збагачених на $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$. Змішування прісних вод із концентрованими сульфатними розсолами басейну викликало осадження кальцію у вигляді гіпсу (висолювання гіпсу), який під дією щільної придонної ропи переходив у полігаліт. Цей процес віддзеркалений у відповідній зміні хімічного складу розсолів первинних включень у галіті. Таким чином, надходження $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ з прісними водами є головним джерелом кальцію у басейні.

Морфологія полігаліту у вигляді жовтових утворень та обезсульфачування розсолів на постседиментаційній стадії також можуть свідчити про надходження кальцію на дно басейну при розвантаженні порових і міжкристалічних розсолів хомогенно-теригенних осадів, що ущільнювалися, як це відбувалось у давніх солеродних басейнах, та спостерігається у сучасних (Петриченко, 1988). Утворення полігаліту Кунтей-Плайї відбувалося за температури 30,8-71,8 °С із сульфатної ропи з середньою концентрацією калію і магнію відповідно 33,9 г/л і 62,6 г/л. Експериментальні дослідження показують, що за концентрації калію нижче 30 г/л, а магнію нижче 40 г/л, у сульфатній ропі йде зародження гіпсу, який у подальшому перетворюється у жовтовий ангідрит (Петриченко, 1988). Хоча нами не встановлено Na-K-Mg-Ca-Cl (збагачених на Ca) розсолів у вторинних флюїдних включеннях у галіті, проте релікти калійно-магнієвих мінералів у досліджуваних зразках та підвищений вміст магнію у розсолах вторинних включень не виключають можливості виникнення частини полігаліту за схемою:

Джерелом кальцію могли виступати хлоркальцієві розсоли з низьким вмістом калію з розташованих поруч нафтових покладів (Zhang et al., 2019). Збільшення процентної частки уламкових компонентів при одночасному зростанні процентної частки полігаліту і гіпсу, та навпаки – її (уламкових компонентів) зменшення, при зростанні процентної частки галіту і зменшенні процентної частки полігаліту і гіпсу у розрізі відкладів (див. рис.) підтверджує вищенаведені факти, що основний механізм

утворення полігаліту на досліджуваній території був наступний: надходження у басейн прісних вод → висолювання гіпсу → перехід гіпсу у полігаліт.

Відсутність гіпсу у нижній частині розрізу (від 2,7 до 5,7 м) та його наявність у верхній частині (до глибини 2,7 м) потребує подальшого дослідження. Найвірогідніше, це може бути пов'язане з особливостями температурного режиму придонних розсолів під час седиментогенезу. Принаймні, згідно термометричних досліджень, флюїдні включення у зразках BD-13 і BD-14 мають найвищу температуру гомогенізації, а у мінеральному складі цих зразків найвищий відсотковий вміст полігаліту.

Висновки. Застосування комплексного аналізу, що включає седиментологічні, мінералогічні і термобарогеохімічні дослідження, дозволило встановити фізико-хімічні умови формування полігаліту у північно-західній частині континентального басейну Кайдам. З аналізу отриманих результатів були зроблені наступні висновки:

1. Температура придонних розсолів під час формування відкладів нижньої частини досліджуваного розрізу коливалась від 30,8 до 71,8°C. Очевидно, з температурним режимом придонних розсолів під час осадконагромадження пов'язані особливості седиментогенезу, зокрема перетворення гіпсу → полігаліт, що потребує подальшого вивчення.

2. Періодичне надходження у басейн з Na-K-Mg-Cl-SO₄ типом розсолів прісних вод, збагачених на Ca(HCO₃)₂ віддзеркалений у відповідній зміні хімічного складу розсолів первинних включень у галіті. Змішування прісних вод із концентрованими сульфатними розсолами басейну викликало осадження кальцію у вигляді гіпсу (висолювання гіпсу), який під дією щільної придонної ропи переходив у полігаліт. Зазначений механізм формування полігаліту був основним на досліджуваній території. Збільшення процентної частки уламкових компонентів, при одночасному зростанні полігаліту і гіпсу, та навпаки – її зменшення, при зростанні галіту і зменшенні полігаліту і гіпсу, підтверджує цей висновок.

3. Морфологія окремих полігалітових утворень і обезсульфачування розсолів на постседиментаційній стадії можуть свідчити про надходження кальцію на дно басейну при розвантаженні порових і міжкристалічних розсолів хомогенно-теригенних осадів.

4. Релікти калійно-магнієвих мінералів у досліджуваних зразках та підвищений вміст магнію у розсолах вторинних флюїдних включень свідчать про можливість виникнення частини полігаліту внаслідок заміщення силвіну і карналіту.

Список використаних джерел:

Галамай А.Р., Зінчук І.М., Сидор Д.В. [2023] Термометричні дослідження флюїдних включень у баденському галіті Карпатського регіону у контексті встановлення глибини солеродного басейну // Геологія і геохімія горючих копалин. – № 1-2. – С. 54-65.

Петриченко О.Й. [1988] Физико-химические условия осадконакопления в древних солеродных бассейнах. – Київ: Наук. Думка. – 128 с.

Садовий Ю.В., Садовий Ю.Ю. [2012] Полігаліт галогенних формацій Передкарпаття: форми знаходження, генезис та розшукове значення // Мінералогічний збірник. – № 62 – С. 216-227.

Galamay A.R., Bukowski K., Sydor D. V., Fanwei, M. [2020] The Ultramicrochemical Analyses (UMCA) of Fluid Inclusions in Halite and Experimental Research to Improve the Accuracy of Measurement // Minerals. – 10 (9), 823. <https://doi.org/10.3390/min10090823>

Li Y., Han W. An Experimental Study on the Formation Conditions of Polyhalite in Triassic System in Sichuan Basin // Geoscience. – Vol. 1. – P. 400-411.

Li M.H., Fang X.M., Galy A., Wang H.L., Song X.S., Wang X.X. [2020] Hydrated sulfate minerals (bloedite and polyhalite): formation and paleoenvironmental implications // Carbonates and Evaporites. – Vol. 35. – P. 1-12.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Niu X., Jiao P., Cao Y., Zhao Y., Liu B. [2015] The Origin of Polyhalite and its Indicating Significance for the Potash Formation in the Bieletan Area of the Qarhan Salt lake, Qinghai // Acta Geol. Sin. – Vol. 89. – P. 2087-2095.

Zhang X., Fan Q., Li Q., Du Y., Qin Z., Wei H., Shan F. [2019] The Source, Distribution, and Sedimentary Pattern of K-Rich Brines in the Qaidam Basin, Western China // Minerals. – 9 (11), 655. <https://doi.org/10.3390/min9110655>

РУДОНОСНІСТЬ ШЕРШНІВСЬКОГО РОДОВИЩА ІЛЬМЕНІТУ

Ганжа О.А., Компанець Г.С., Крошко Ю.В.

Інститут геологічних наук НАН України, Київ, oag2909@gmail.com, ukrosh.79@ukr.net

The authors investigated the ore-bearing features of the Shershniv ilmenite deposit. The industrial ilmenite contents of the Shershniv deposit are found in the weathered crust (Mesozoic-Cenozoic) and alluvial-deluvial deposits (Paleogene-Lower Neogene). The average content of ilmenite in the weathering crust is 78.8 kg/m³, the thickness is 4.5 m. The average content of ilmenite in the alluvium is 148.4 kg/m³, the thickness is 7.6 m. The ilmenite grains of the weathering crust have undergone slight leucoxenization (average content TiO₂ 53.47%), practically do not contain harmful impurities; in sedimentary ones - significantly leucoxenized (average content of TiO₂ - 59.37%), with increased contents of impurities.

ORE BEARING OF SHERSHNIV ILMENITE DEPOSIT

Ganzha O.A., Kompanets H.S., Kroshko Yu.V.

Вступ. Шершнівське родовище титану є одним із багаточисельних екзогенних родовищ Волинського титанового району. Локалізовано родовище в межах Володарсько-Волинського масиву Коростенського блоку другого порядку, який є складовою частиною Волинського мегаблоку УЩ. На даній території локалізовані чисельні родовища та рудопрояви ільменіту, які зосереджені в корінних породах, корі вивітрювання та осадовій частині. В 60-80-х роках минулого століття проведена велика кількість пошукових та пошуково-розвідувальний робіт, яка дала змогу накопичити значний об'єм геологічних даних стосовно структурних та якісних показників родовищ та рудопроявів. На даний момент в межах Житомирського та Коростенського районів діючими є два гірничо-збагачувальних комбінати (ГЗК): Іршанський (Об'єднана гірничо-хімічна компанія здійснює розробку ділянок Юрська, Осінова та Букінська Межирічного родовища) та Межиріченський (Group DF розробляє Ісаківську ділянку Межирічного родовища та Валки-Гацківське родовище) (Ганжа та ін., 2022). В зв'язку з перспективністю даного району існує необхідність у висвітленні особливостей рудоносності родовищ, що входять до його складу.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. Шершнівське родовище ільменіту виявлено в 1969 р. в результаті пошукових робіт в лівобережній частині р. Ірші (Проскурин Г.П., Токарская Л.Г. Отчет о результатах геологопоисковых работ на титан, проведенных в бассейнах рек Ирши и Ужа Житомирской экспедицией в 1969-1972 гг., 1972 г.). В 1971-1973 рр. була проведена попередня розвідка (Проскурин Г.П. и др. Отчет о результатах предварительной разведки группы Верхне-Иршинских россыпных месторождений титана, проведенной Житомирской геологической экспедицией в Житомирской области УССР в 1971-73 гг., 1973), а в 1979-1980 рр. - детальна (Отчет о результатах разведки Шершневской россыпи Иршанского месторождения проведенной в 1970-1980 гг., 1981 г.). Незважаючи на те, що Шершнівське родовище досліджено досить щільною сіткою свердловин, в опублікованих літературних даних йому приділялося недостатньо уваги. Це пов'язано з наявністю на території Волинського району більших за запасами родовищ (Гурський та ін., 2006). Тому існує необхідність у висвітненні рудоносності

Шернівського родовища ільменіту з використанням сучасних засобів інформаційного забезпечення.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. В основі досліджень використано матеріали із виробничих звітів (каталог координат, потужність рудного пласта, вміст корисних компонентів тощо) (Проскурин Г.П. и др., 1973). Для отримання візуалізацій використано програмне забезпечення *Golden Software Surfer*.

Для побудови візуалізацій використано методику структурно-літологічного моделювання, розроблену колективом науковців під керівництвом Д.П. Хруцова в Інституті геологічних наук НАН України. Результати моделювання апробовані та оприлюднені на наукових конференціях, у наукових статтях і колективних монографіях (Хруцез и др., 2017, Кузьманенко та ін., 2023 та ін.).

Отримані результати, їх обговорення.

В межах Шернівського родовища спостерігається парагенетичний зв'язок всіх структурних підрозділів, який пояснюється наявністю досить значних концентрацій титану в корінних породах, корі вивітрювання та осадових утвореннях. В екзогенних відкладах основна маса титану міститься в ільменіті. Промислові запаси ільменіту приурочені до мезозой-кайнозойської кори вивітрювання та палеоген-нижньонеогенових осадових утворень.

Ільменітоносна *кора вивітрювання* на цьому родовищі наявна на чотирьох виокремлених ділянках, три із яких просторово приурочені до ільменітоносного покладу в осадовій товщі родовища і утворюють єдине з ним рудне тіло. Концентрація ільменіту досягає промислових значень в корах вивітрювання меланократових різновидів основних порід. В цілому, вміст ільменіту в корі вивітрювання змінюється в широких межах: від 30-40 до 439,7 кг/м³. Пояснюється таке коливання вмісту нерівномірним розподілом цього рудного мінералу в материнських породах. Треба зважувати і на те, що найбільш збагачена ільменітом верхня зона кори вивітрювання родовища (виходячи з того, що в корі вивітрювання Володарсько-Волинського масиву відмічено тенденцію відносного накопичення ільменіту знизу вверх по розрізу) розмита. Вміст основних компонентів ільменіту родовища становить (в середньому): в корах вивітрювання (в %) – TiO₂ - 53,47, FeO - 24,40, Fe₂O₃ - 19,57, Cr₂O₃ - 0,013, P₂O₅ - 0,079. Побудовано карти відображення середнього вмісту ільменіту в корі вивітрювання та її потужності (рис. 1). Середній вміст ільменіту в корі вивітрювання становить 78,8 кг/м³. Потужність продуктивної кори вивітрювання родовища змінюється від 0,5 до 11,0 м, в середньому складає 4,5 м.

Рис. 1. Карти відображення середнього вмісту ільменіту (а) та потужності рудного покладу (б) в корі вивітрювання Шершнівського родовища

Крім ільменіту в корі вивітрювання відмічено незначний вміст лейкоксену (до $0,35 \text{ кг/м}^3$), сидериту (до $5,21 \text{ кг/м}^3$), циркону (до $0,39 \text{ кг/м}^3$), рутилу (до $0,03 \text{ кг/м}^3$), апатиту (до $3,45 \text{ кг/м}^3$) і знаки ставроліту, піриту (Проскурин Г.П. и др., 1973).

Утворення кайнозою представлені нерозчленованими палеоген-нижньонеогеновими, неогеновими (полтавська світа), міоцен-пліоценовими (строката товща) відкладами та четвертинними (середньочетвертинні, верхньочетвертинні та сучасні) утвореннями.

Палеоген-нижньонеогенові відклади – це алювіально-делювіальні переважно різнозернисті кварцові піски слабокаоліністі з високим вмістом ільменіту, з прошарками гравійних пісків. Залягають на розмитій корі вивітрювання, перекриваються осадками полтавської світи та четвертинними відкладами. Потужність палеоген-нижньонеогенової товщі змінюється від 2,0 м до 24,5 м і складає в середньому 7,6 м. Середній вміст ільменіту в цій товщі $148,4 \text{ кг/м}^3$, максимальний – $1101,9 \text{ кг/м}^3$, зрідка і тільки в дрібнозернистих пісках падає до $20\text{-}40 \text{ кг/м}^3$.

Рис. 2. Карти відображення середнього вмісту ільменіту (а) та потужності рудного покладу (б) в алювіально-делювіальних відкладах Шершнівського родовища

Ільменіт верхнього пласту продуктивного покладу зазнав значних перетворень: вміст TiO_2 коливається від 58 до 62 %. Вміст основних компонентів ільменіту родовища становить (в середньому) в осадовій товщі (в %) – TiO_2 - 59,37, FeO - 6,60, Fe_2O_3 - 28,56, Cr_2O_3 - 0,032, P_2O_5 - 0,135. Розмір зерен основної маси ільменіту не перевищує 0,3 мм. Крім ільменіту і лейкоксену в палеоген-неогенових відкладах відмічено незначний вміст рутилу, циркону, ставролиту, турмаліну, дистену, апатиту, біотиту, андалузиту, магнетиту, піриту, гранату, амфіболу, піроксену, гідроксидів заліза (Проскурин Г.П. и др., 1973).

Неогенові (полтавська світа) відклади мають незначне поширення. Залягають на палеоген-неогенових породах або на корі вивітрюваннях; перекриваються, в основному, мореною Дніпровського льодовика, частково (на заході) – глинами строкатої товщі (міоцен-пліоцен). Представлені пісками і вторинними каолінами. Вміст ільменіту в цих відкладах (концентрується переважно в пісках) змінюється від 0,6 до 50-70 кг/м³, зрідка піднімається до 562,7 кг/м³. У будові верхнього пласту продуктивного покладу утворення полтавської світи займають біля 15 % його об'єму (Костенко М.М. Геологічна будова та корисні копа лини басейну верхньої течії р.Уж. Звіт про геологічне до вивчення м-бу 1: 200000 території аркушу М - 35 - XI (Коростень), 1999).

Міоцен-пліоценові відклади (строката товща) також мають незначне поширення (відмічено на сході і заході родовища). Залягає строката товща (глини, менше – вторинні каоліни і суглинки) на корі вивітрювання або на осадках полтавської світи. В межах продуктивного покладу родовища ця товща відсутня.

Середньочетвертинні відклади представлені водно-льодовиковими і моренними осадками Дніпровського льодовика. Перші (у вигляді невеликих плям) залягають на палеоген-неогенових або полтавських утвореннях і представлені різнозернистими польовошпато-кварцовими пісками, які суттєво збіднені на ільменіт (вміст цього мінералу не перевищує 2-5 кг/м³, зрідка досягає 86,5 кг/м³). Потужність водно-льодовикових осадків 1,5-2,0 м, іноді збільшується до 3,5-5,0 м. Моренні осадки розвинуті практично повсюдно. Представлені суглинками і супісками з незначним домішком валунно-галечного і гравійного матеріалу. Потужність моренних відкладів 2,0-4,0 м, зрідка досягає 6,5 м. Вміст ільменіту в них незначний і становить від 0,7 до 7,0 кг/м³, зрідка – 21,1 кг/м³. Вміст TiO_2 в ільменіті складає 52,0-54,0% (Костенко М.М. Геологічна будова та корисні копа лини басейну верхньої течії р.Уж. Звіт про геологічне до вивчення м-бу 1: 200000 території аркушу М - 35 - XI (Коростень), 1999).

Верньочетвертинні утворення (мул з рідкісними прошарками і лінзами дрібнозернистого практично безрудного піску) мають незначне поширення.

Сучасні осадки на території родовища представлені алювієм (мул – потужність до 2,5 м, піски – від 1,5 до 3,45 м) струмків Личеник і Барашалка. Вміст ільменіту в сучасних утвореннях досягає 38,5 кг/м³. В будові продуктивного покладу алювій відсутній (Костенко М.М. Геологічна будова та корисні копа лини басейну верхньої течії р.Уж. Звіт про геологічне до вивчення м-бу 1: 200000 території аркушу М - 35 - XI (Коростень), 1999).

Ступінь перетворення ільменіту в корі вивітрювання і осадових утвореннях Шершнівського родовища дещо різний, це при тому що цей рудний мінерал знаходиться в цих утвореннях у вигляді окремих зерен розміром від 0,1 до 1,0 мм (біля 90%), зрідка розмір до 3,0 мм (максимальний). В корі вивітрювання найбільш поширеним є чорний ільменіт з сильним металевим блиском і раковистим зламом, в осадовій товщі (в розсипах) – бурого, коричнево-бурого, буровато-коричневого кольору (зазнав значного перетворення).

Висновки. Рудний поклад екзогенного Шершнівського родовища розділяється на нижній пласт в корі вивітрювання рудоносних основних порід (розподіл ільменіту в корі вивітрювання в загальних рисах відповідає його розподілу в материнських породах) та верхній пласт рудного покладу (осадова частина) – древні алювіальні та делювіальні розсипи третинного віку (палеоген-нижньонеогенові (продуктивний горизонт) та неогенові утворення); міоцен-пліоценові відклади (в межах продуктивного покладу відсутні); четвертинні алювіальні розсипи (збіднені ільменітом і в будові продуктивного покладу не задіяні). Зерна ільменіту кори вивітрювання зазнали незначної лейкоксенізації, практично не вміщують шкідливих домішок; в осадових – суттєво лейкоксенізовані, з підвищеним вмістом P_2O_5 .

Список використаних джерел:

- Ганжа О.А., Кузьманенко Г.О., Охоліна Т.В., Ремезова О.О. [2022] Сучасний стан мінерально-сировинної бази розсипних родовищ титану України // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Геологія. – № 4(99). – С. 60-66.
- Гурський Д. С., Єсипчук К. Ю., Калінін В. І. та ін. [2006] Металічні корисні копалини // Металічні і неметалічні корисні копалини : в 2 т. Київ : Центр Європи. Т. 1. 785 с
- Кузьманенко Г.О., Охоліна Т.В., Ганжа О.А., Яременко О.В. [2023] Рудоносність Поромівського родовища ільменіту // Мінеральні ресурси України. – No 3. – С. 3-7.
- Хрущев Д.П., Ковальчук М.С., Ремезова Е.А., Лаломов А.В., Цымбал С.Н., Босевская Л.П., Лобасов А.П., Ганжа Е.А., Дудченко Ю.В. [2017] Структурно-литологическое моделирование осадочных формаций. Киев. Интерсервис. 352 с.

ПАЛЕООКЕАНОГРАФІЯ МАЙКОПУ КРИМСЬКО-КАВКАЗЬКОГО СЕГМЕНТУ ПАРАТЕТИСУ

Гнідець В.П., Григорчук К.Г., Кохан О. М., Ревер А.О., Баландюк Л.В

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів, Україна
vgnidets53@gmail.com, kosagri@ukr.net, lina.balandjuk@gmail.com

Based on the generalization of the results of long-term lithological, lithmological, mineralogical-petrographic and sedimentological-paleoceanographic studies, the regularities of the formation of the Maikop sedimentary stratum of the Black Sea-Crimean and Azov-Black Sea basins of the Crimean-Caucasian segment of the Paratethys were considered. Localized promising objects associated with traps of various types.

PALEOOCEANOGRAPHY OF MAIKOP PARATETHIS OF THE CRIMEA-CAUCASIAN SEGMENT

Hnidets V.P., Hryhorchuk K.G., Rever A.O., Kokhan O.M., Balandyuk L.V.

Вступ. Майкопські відклади Південного нафтогазоносного регіону України, поряд з крейдовими, належать до перспективних нафтогазоносних комплексів. Специфіка умов їхньої седиментації, що проявилася в мінливому просторово-віковому поширенні кластогенних акумулятивних тіл, потенційних колекторів нафти та газу, зумовила необхідність провести детальні літологічні дослідження: створити літофаціальні, літмологічні та палеоокеанографічні моделі умови олігоцен-ранньоміоценового осадоагромадження. Результати цих багаторічних досліджень викладені в монографічній праці (Гнідець В., Григорчук К., Кохан О., Ревер А., Баландюк Л., 2023), а основні результати представлені в даних тезах.

Основні риси геологічної будови району досліджень.

Згідно палеогеографічних реконструкцій територія досліджень в олігоценово-ранньоміоценовий час була розташована за Понтидсько-Малокавказькою острівною дугою на північній окраїні Паратетису. В її межах виділяється Чорноморська мезопелагіаль та Скіфська епіпелагіаль. Остання на півночі межувала з Фено-Сарматським (захід) та Євро-Азійським (схід) суходолами, а на півдні була облямована Добрудзько-Кримсько-Кавказькою грядою підводно-надводних піднять. В межах Скіфської епіпелагіалі за характером просторово-вікового розподілу майкопських товщ виокремлені Причорноморсько-Кримська (Північнокримський прогин, Південноукраїнську монокліналь, Центральнокримське підняття) та Азово-Чорноморська (Індоло-Кубанський і Південнокерченський прогини, Азовський вал) осадово-породні басейни. Найбільші товщини майкопу розкриті глибокими свердловинами в Індоло-Кубанському – понад 4000 м; та Північнокримському прогинах – понад 1600 м. На Південноукраїнській монокліналі на Азовському валі розріз майкопу скорочений, його товщина не перевищує 300–400 м. Літологічна структура розрізу товщі в обох седиментаційних басейнах характеризується домінуванням безкарбонатних та слабкокарбонатних аргілітів (глин) з підпорядкованими прошарками алевролітів та дрібно-середньозернистих пісковиків (рис. 1).

Отримані результати

З'ясовано особливості просторово-вікового поширення літологічних комплексів різного складу двох виділених седиментаційних басейнів. На літолого-фаціальних схемах локалізовані ареали піщаних утворень (потенційних природних колекторів); на

літмологічних моделях виокремлено декілька стратиграфічних рівнів розвитку різнорангових (регіональних, субрегіональних) алевроліто-піщаних пачок, що добре корелюється з епізодами зниження рівня моря упродовж олігоцен-ранньоміоценового часу. Так, у розрізі нижнього майкопу Причорноморсько-Кримського басейну виокремлено дві такі пачки (Мн-I, Мн-II); середнього – три (Мс-I, Мс-II, Мс-III). Регіональне поширення має і базальний кластогенний горизонт Азово-Чорноморського басейну. Ці пачки обмежані глинистими літмітами, які загалом домінують у структурі майкопської серії: в осевих частинах басейну вони становлять понад 65–70 % загальної потужності.

Рис. 1. Геолого-палеоокеанографічна модель Кримсько-Кавказького сегмента Паратетису. Рюпель (за даними Краснова и др., 2021; Леонов, 1996; Попов и др., 1993 б, Причорноморсько-Кримська та Азово-Чорноморська ділянки за авторами)

1 – різнозерністі піски; 2 – середньозерністі піски; 3 – середньо-дрібнозерністі піски; 4 – алеврити; 5 – глинисті мули; 6 – карбонатно-глинисті та глинисто-карбонатні мули; 7 – карбонатні мули; 8 – теригенний фліш; 9 – марганець; 10 – вугілля (торф?); 11 – залишки риб (луска, хребці); 12 – органічна речовина; 13 – напрям скиду уламкового матеріалу; 14 – суходіл; 15 – епіпелагіаль, внутрішній шельф; 16 – епіпелагіаль, зовнішній шельф; 17 – мезопелагіаль; 18 – фені; 19 – континентальний схил; 20 – апвелінг; 21 – течії. Скорочення: западини: Зчз – Західночорноморська, Счз – Східночорноморська; прогини: Т – Туапсинський, С – Сорокіна; шельф: СШ – Скіфський, ПКШ – Причорноморсько-Кримський, АЧШ – Азово-Чорноморський, КШ – Каспійський

Майкопські відклади складені доволі одноманітними глинистими літотипами з мінливим вмістом алеврито-псамітової, іноді карбонатної (сидеритової) складових. Найбільш цікаві для пошуку нафти і газу пісковики, представлені олігоміктовими (польовошпат-кварцовими) різновидами головно з гідролюдистим, рідше карбонатним цементом. У низці випадків спостерігаються слабозцементовані та кавернозні породи, які за петрофізичними параметрами можна вважати колекторами I–II класів.

За седиментолого-палеоокеанографічними реконструкціями встановлено основні особливості осадоагромадження на час формування кластогенних пачок. Показано, що вони складені акумулятивними утвореннями русел, барів (гирлових, уздовжберегових) та конусів виносу, які перекриваються і підстилаються муловими утвореннями шельфових рівнин. Літолого-літмологічні та седиментолого-палеоокеанографічні моделі дали підстави передбачати, що скид теригенного матеріалу в межі Причорноморсько-Кримського басейну здійснювали ріки пра-Дністер та пра-Дніпро, які дренавали пенепленізовані Молдовський та Фено-Сарматський суходоли, відповідно. Для Азово-Чорноморського басейну локалізована алювіально-дельтова система ріки пра-Молочна, яка стікала з Середньоазовського суходолу, що втім не могло забезпечити формування такої потужної товщі майкопської серії. Основна маса теригенного матеріалу в цю частину регіону, як показала створена геолого-палеоокеанографічна модель Кримсько-Кавказького сегмента Паратетису (ранній олігоцен), надходила крупними алювіальними системами (р. пра-Дон та пра-Волга) (див. рис. 1). Згадані басейни відрізнялися не тільки провінціями живлення та шляхами надходження уламкового матеріалу, але й характером його перерозподілу, що насамперед було зумовлене їхньою різною морфоструктурою. Остання була більш диференційованою в Азово-Чорноморському басейні (низка локальних западин та підводно-надводних височин), що спричинило широкий розвиток специфічних акумулятивних утворень, пов'язаних з міжострівними протоками.

Рис. 2. Нафтогазоперспективні об'єкти у відкладах середнього майкопу
Тип пастки: 1 – антиклінальний; 2 – літологічний. Тип колектора: 3 – тріщинний; 4 – поровий; 5 – тріщинно-поровий. Поклади вуглеводнів: 6 – виявлені; 7 – прогнозовані.

Створені моделі літофізичної структури відкладів середнього майкопу Причорноморсько-Кримського басейну дали змогу визначити особливості просторово-вікового розвитку порід-колекторів різних типів (порових, тріщинних) та резервуарів різних рангів (рис. 2).

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Загалом окреслюється тенденція домінування колекторів порового типу на північному та південному бортах Причорноморського прогину, їхня редукція та заміщення колекторами тріщинного типу в його осьовій зоні. На основі літологічних, седиментолого-палеоокеанографічних та літофізичних моделей у відкладах середнього майкопу виділено низку перспективних об'єктів, пов'язаних з пастками різного типу. Антиклінальні – локалізовані на структурах: Голіцина (два горизонти комбінованих (тріщинних і порових колекторів) у нижній та середній частинах розрізу); Шмідта (порові колектори середньої частини та комбіновані – нижньої частини розрізу); Міжводненська (три пачки тріщинних колекторів); Штормова (чотири горизонти – згори до низу: два тріщинні, поровий та комбінований). Пастки літологічного типу прогноуються на ділянках: Тендрівсько-Таврійська (протяжна смуга виклинювання переважно порових колекторів), Одесько-Осетрова – (тріщинних) та Каркінітсько-Борисівській (виклинювання в середній частині розрізу тріщинних, а в нижній – порових порід-колекторів).

Список використаних джерел:

Гнідець В. П., Григорчук К. Г., Кохан О. М., Ревер А. О., Баландюк Л. В. (2023). Літогенез майкопських відкладів Причорноморського мегапрогину. – Львів, – 192 с. ISBN 978-617-14-0159-4 (електронне видання) (<http://iggcm.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/ЛІТОГЕНЕЗ-МАЙКОПСЬКИХ-ВІДКЛАДІВ.pdf>).

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВИХ СИСТЕМ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО МЕГАПРОГІНУ

Григорчук К.Г., Гнідець В.П., Баландюк Л.В.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів, Україна
vgnidets53@gmail.com, kosagri@ukr.net, lina.balandjuk@gmail.com

The generation-migration models showed the different timing of the formation of deposits of the Odesa, Golitsyn, and Stormove deposits. In the first two cases, there is a possibility of modern replenishment of reserves due to the arrival of hydrocarbons from intermediate reservoirs. The established features of lithogenesis argue for the absence of HC deposits in the sedimentary layer of the Hamburtsev structure. On the other hand, in the vicinity of Krymska structure, the possibility of the existence of HC accumulations in lithogenetic reservoirs is predicted

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS SYSTEMS IN THE WESTERN PART OF THE BLACK SEA MEGADEPRESSION

Hryhorchuk K.H., Hnidets V.P., Balandyuk L.V.

Вступ. У палеоценовому осадовому комплексі акваторіальної частини Причорноморсько-Кримської нафтогазоносною області відкрито 6 газових та газоконденсатних родовищ, три з яких (Голіцинське, Одеське та Штормове) за величиною запасів відносяться до середніх (*Стратиграфія*, 2006). Це зумовлює перманентний інтерес та актуальність всебічного вивчення відкладів цього віку.

Попередні дослідження, формулювання проблеми, актуальність її вирішення.

Палеоценові відклади як окремий об'єкт практично не вивчалися. Певні аспекти їх геології розглянуті у комплексних роботах (*Геологія шельфа УРСР. Літологія*, 1985; *Геологія шельфа УРСР. Нефтьгазоносність*, 1986; *Стратиграфія*, 2006). При цьому не досліджувалася проблема розвитку у регіоні нафтогазових систем, що важливо для розуміння умов формування виявлених та пошуків нових родовищ.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. З метою реконструкції динаміки формування покладів у палеоценових відкладах дослідженого району розглянуто їх положення в регіональній нафтогазовій системі. Ці побудови ґрунтувалися на фактичних матеріалах з літології відкладів та флюїдодинамічній концепції катагенезу (*Григорчук*, 2012). Ключовим моментом при цьому, було встановлення циклічності постдіагенезу, що визначає реалізацію процесів утворення вуглеводнів (ВВ), шляхи їх міграції та зони акумуляції.

Отримані результати, їх обговорення. В межах регіону, згідно (*Геологічна*, 2004; *Безкисневі*, 2012), до нафтогазоматеринських утворень відносяться окремі горизонти апт-альбу, сеноман-турону, сантону-кампану, еоцену та олігоцену. Генераційно-міграційно-акумуляційні процеси відбувалися головно протягом трьох циклів катагенезу.

Встановлена відмінність режиму катагенезу на різних структурах (рис. 1, 2). Виділено п'ять його типів. I тип характеризується проявом трьох циклів катагенезу. Перший – завершувався у кампані, другий – палеоцені, третій – міоцені. II тип відрізняється наявністю двох циклів, які закінчувалися у кампані та міоцені. III та IV типи складаються з двох циклів, які закінчувалися у кампані, еоцені та палеоцені та еоцені, відповідно. V тип містить три цикли: турон, палеоцен, олігоцен (св. Безименна-2) та міоцен (св. Флангова-2). Для формування покладів ВВ у відкладах палеоцену

важливим був останній цикл катагенезу. На моделях показано стан нафтогазової системи на моменти прояву його активного підетапу (рис. 3).

На перетинах I-I та II-II показана динаміка формування покладів ВВ у ділянці структур Голіцина та Шмідта під час прояву активного підетапу ексфільтраційного катагенезу у міоцені, що детально описано у роботі (Григорчук та ін. 2022).

У районі структури Гамбурцева (перетин III-III') у зв'язку з відсутністю літогенетичних резервуарів та низьким ступенем катагенезу материнських горизонтів (градація МК₁₋₂) поклади ВВ у відкладах палеоцену не формувалися.

На Одеській структурі (перетин IV-IV') основна фаза акумуляції ВВ припадає на олігоценовий час. Головним генеруючим елементом слугували відклади сеноману-кампану, які досягли градації катагенезу МК₃. Вони дреналися регіональною зоною розуцільнення, по якій лавинно надходили ВВ у крупний резервуар R IV, який охоплював відклади верхнього альбу-маастрихту (розміри приблизно 2x40 км). В подальшому флюїди мігрували по розлому, де на двох гіпсометричних рівнях перехоплювалися регіональними зонами розуцільнення і рухалися вбік Одеської структури. По цих зонах надходила (через проміжний резервуар R IV') також певна кількість ВВ, яка генерувалася у відкладах палеоцену та еоцену (градації катагенезу МК₁₋₂). Отже, Одеське родовище було сформоване в олігоценовий час. Є підстави передбачати можливість надходження у його межі ВВ зі згаданих резервуарів і протягом подальшого геологічного розвитку.

Рис. 1 Історія занурення та періодизація катагенезу відкладів мезо-кайнозой (А), основні типи режиму катагенезу мезо-кайнозойських відкладів (Б), латеральна зональність (В) їх прояву та положення перетинів.

Ексфільтраційний етап катагенезу: 1 – пасивний підетап, 2 – активний підетап; 3 – палеотемператури. А – умови залягання та температури у підшві

нижньої крейди. 1 – осередок генерації ВВ, 2 – ізогіпси подошви нижньої крейди, 3 – температури у подошві нижньої крейди на міоценовий час

В районі Кримської структури лавинна міграція ВВ відбувалася на трьох рівнях (перетин V–V). На нижньому дренивалися материнські відклади турону-сантону, які досягли рівня катагенезу МК₃₋₄. Вуглеводні нагромаджувалися головню у літогенетичному субвертикальному резервуарі (R V), який розміщений ~ у 20 км на північ від св. Кримська-1. По двох верхніх зонах розуцільнення ВВ флюїди надходили з відкладів еоцену та олігоцену (МК₂₋₃ та МК₁₋₂, відповідно). Їх акумуляція переважно відбувалася у резервуарі R V', що розташований ~ у 5–10 км на північ від св. Кримська-1. Палеоценові відклади останньої, виходячи з моделі, не повинні містити поклади ВВ.

Рис.2 Генераційно-міграційно-акумуляційні моделі останнього циклу катагенезу.

Осадкові комплекси: 1 – алевроліто-піщаний (нижня крейда) та вапняковий (верхня крейда), 2 – істотно глинистий, 3 – алевроліто-піщано (вапняково)-глинистий. 4 – палеотемператури. 5 – регіональні зони тріщинуватості. 6 – область консервації процесів літогенезу. Флюїдні перетоки: 7 – стягування розчинів у зону розуцільнення; 8 – внутрішньорезервуарні; 9 – регіональні; 10 – літогенетичні резервуари.

У районі структури Штормова інтенсивні флюїдні перетоки пов'язані з нижньою зоною розуцільнення, яка дренивала материнські відклади кампану, турон-сантону (рівень катагенезу – МК₃₋₄). Певна порція флюїдів мігрувала у зону розуцільнення з літогенетичного резервуару (R VI) (перетин VI–VI').

Вуглеводні надходили у докрейдові та базальні відклади крейди, визначаючи перспективи т. зв. «глибинної складки Штормова» (Нафтогазоперспективні., 2010). Джерелом ВВ для покладів у товщі палеоцену слугували відклади еоцену (градація

катагенезу МК₂₋₃), з яких флюїди мігрували в напрямку Штормової структури (з тимчасовою акумуляцією у проміжному резервуарі R VI'). Невеликі обсяги ВВ могли надходити верхньою зоною розущільнення з відкладів олігоцену (рівень катагенезу МК₁₋₂).

Висновки. Створені генераційно-міграційні моделі показали різночасовість формування покладів Одеського, Голіцинського та Штормового родовищ. Крім того у перших двох випадках існує ймовірність сучасного поповнення запасів за рахунок надходження вуглеводнів з проміжних резервуарів. Встановлені особливості літогенезу аргументують відсутність покладів ВВ не тільки у палеоценових відкладах, але і в цілому в осадовій товщі району структури Гамбурцева. Натомість поблизу Кримської – прогнозується можливість існування скупчень ВВ у літогенетичних резервуарах.

Список використаних джерел:

- Безкисневі події океану Тетіс. Карпато-Чорноморський сегмент. [2012] / Під. ред. М.І. Павлюка. – Київ: Наукова думка. – 182 с.
- Геологія шельфа УССР. Литологія. / Під ред. Е.Ф. Шнюкова [1985] – Київ: Наукова думка. – 189 с.
- Геологія шельфа УССР. Нефтегазоносность. / Під ред. Е.Ф. Шнюкова [1986] – Київ: Наукова думка. – 152 с.
- Геологічна палеоокеанографія океану Тетіс. / Під.ред. М.І.Павлюка. [2004] – Київ: Наукова думка. – 171с.
- Григорчук К.Г. [2012] Динаміка катагенезу порід осадових комплексів нафтогазоносних басейнів. Автореф. дисс. д-ра геол.-мин. наук: 04.00.21. Львів. – 40 с.
- Григорчук К.Г., Гнідець В.П., Баландюк Л.В. [2022]. Особливості літогенезу та перспективи нафтогазоносності палеоценових відкладів північного борту Каркінітського прогину /Геологічний журнал. – № 2 (379). – 71–85.
- Нафтогазоперспективні об'єкти України. Геологія нижньої крейди Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної області. [2010] / Під ред. П.Ф. Гожика, І.І. Чебаненка – Київ: ЕКМО. – 247 с.
- Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря [2006] / Під ред. П.Ф. Гожика – Київ: Наукова думка. – 170с.

**СЕРЕДНЬОЮРСЬКІ ВІДКЛАДИ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ
ПЕРЕДДОБРУДЗЬКОГО ПРОГИНУ
(ЛІТОЛОГІЧНА БУДОВА ТА ФАЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ)**

Григорчук К.Г., Гнідець В.П., Баландюк Л.В.

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів, Україна
vgnidets53@gmail.com, kosagri@ukr.net, lina.balandjuk@gmail.com

In the deposits of the Middle Jurassic, three types of sections are distinguished, which differ in the uneven layering of mudstones, siltstones, sandstones, and carbonate rocks in the Callovian formations. The established lateral lithological heterogeneity of the deposits indicates that the investigated profiles cross several facies zones. District of Well Suvorivska-4 is characterized by the least development of siltstones and sandstones. In sections of Wells Zhovtoyarska-1, Starotroyanivska-1, and Chervonoarmiyska-2 have the maximum content of terrigenous formations that were formed in different environments.

**MIDDLE JURASSIC SEDIMENTS OF THE EASTERN PART OF THE
PREDOBROGEAN DEPRESSION
(LITHOLOGICAL STRUCTURE AND FACIAL FEATURES)**

Hryhorchuk K.H., Hnidets V.P., Balandyuk L.V.

Вступ. Основні перспективи нафтогазоносності юрських відкладів Переддобрудзького прогину зазвичай пов'язують з карбонатними нашаруваннями оксфордського віку (*Науменко та ін., 2019*). Потужна (понад 3 км) теригенна товща середньої юри характеризується значною неоднорідністю (*Слюсар, 1971*), що суттєво ускладнює оцінку її у такому аспекті. Для вирішення цього питання необхідне з'ясування просторово-вікових особливостей її літологічної будови.

Попередні дослідження, формулювання проблеми, актуальність її вирішення.

У попередніх роботах основна увага зосереджена на дослідженні стратиграфії відкладів середньої юри (*Дулуб и др., 1985, Лещух, Пермяков, 1999, Пермяков и др., 1986 та ін.*) з супутнім вивченням її літологічних особливостей, які найповніше розглянуті у праці (*Слюсар, 1971*). Щоправда, найбільш детально це стосувалося західної та центральної частин регіону. У пропонованій роботі схарактеризовані основні риси літологічної структури середньоюрської товщі його східних ділянок.

Отримані результати, їх обговорення. На основі інтерпретації результатів геофізичних досліджень побудовані літологічні розрізи відкладів середньої юри за перетинами (I–I): св. Суворівська-4–Старотроянівська-1–Ювілейна-1–Татарбунарська-1–Жовтоярська-1 та (II–II): св. Червоноармійська-2–Суворівська-4–Фурманівська-3 (рис. 1).

Нижня частина середньоюрської товщі складена головню аргілітами, алевролітами та пісковиками, у верхній крім того – зафіксовано прошарки карбонатних порід. Згідно (*Дулуб и др., 1985, Лещух, Пермяков, 1999, Пермяков и др., 1986*), останні з'являються тільки у відкладах келовею, що дозволило дещо скорегувати існуючи (за ВО «Південькогеоцентр») розбивки. (див. рис. 1).

Потужність бат-байоських відкладів виразно зменшується як у південно-східному (від 1600 м у св. Червоноармійська-2 до 143 м у св. Фурманівська-3), так і північно-східному (від 340 у св. Суворівська-4 до 35 м у св. Жовтоярська-1) напрямках.

Виділено три типи розрізу: піщано-алевроліто-аргілітовий, піщано-аргіліто-алевролітовий та аргіліто-алевроліто-піщаний. *Перший тип* характеризується

регіональним поширенням та мінливою літологічною будовою (див. рис. 1). Так, у св. Суворівська-4 розріз формують три пачки. Нижня – товщиною 195 м представлена аргілітами з окремими прошарками алевролітів (1–5 м) та (у підозві) – пісковика (9 м). Середня – (70 м) є піщано-алевролітовою (пісковики 1–13 м, алевроліти 1–8 м). Верхня пачка (75 м) характеризується частим переверстуванням аргілітів (1–7 м), алевролітів (0,6–1,8 м) та пісковиків (0,5–1,2 м). У розрізі св. Червоноармійська-2 виділяється чотири пачки, границі між якими є менш чіткими, а літологічна структура більш тонкошаруватою. Нижня пачка (близько 700 м) складена глинистими породами з прошарками алевролітів (0,8–7 м) та рідше пісковиків (0,6–5 м). Вище залягає піщано-алевролітова пачка (230 м), яка перекривається істотно глинистими утвореннями (290 м). Завершує розріз пачка (товщиною 380 м) перешарування аргілітів (1–5 м), алевролітів (1–6 м) та декількох пластів пісковиків (0,5–2 м). У св. Татарбунарська-1 окремі прошарки алевролітів (0,3–1,5 м) розвинені у середній частині глинистої товщі, а у припокрівельній та припідшовній залягають алевроліто-піщані пачки (6 та 9 м). Відклади св. Старотроянівська-1 складені трьома теригенними пачками (товщиною 47, 31 та 35 м), які розмежовані глинистими нашаруваннями. До цього типу можна віднести і розріз св. Фурманівська-3 (товщиною 143 м), який відрізняється лише деяким переважанням пісковиків над алевролітами. У св. Ювілейна-1 (другий тип розрізу) виділяється дві теригенні пачки (38 та 54 м) тонкошаруватої будови (пісковики 0,4–2 м, алевроліти 0,4–2,2 м). У св. Жовтоярська-1 (третій тип розрізу) два алевроліто-піщані горизонти (19 та 11 м), розмежовані глинистими утвореннями (4 м).

Рис. 1 Літологічні розрізи відкладів середньої юри та схема розміщення перетинів.

1 – пісковики, 2 – алевроліти, 3 – аргіліти, 4 – карбонатні породи, 5 – стратиграфічні
 границі (а – за ВО «Південькогеоцентр», б – за авторами статті). б – ізопахіти

Товщина відкладів келовею, як і бат-байосу, зменшується як у південно-східному (від 762 м у св. Червоноармійська-2 до 42 м у св. Фурманівська-3) так і північно-східному (від 255 у св. Суворівська-4 до 31 м у св. Жовтоярська-1) напрямках. Келовейська товща відрізняється від бат-байоської наявністю прошарків карбонатних порід. Вміст останніх є доволі стабільним (9–14 %), при незначному (до 16–21 %) зростанні у східній частині регіону (див. рис. 1, рис. 2). Натомість кількість аргілітів, алевролітів та пісковиків – варіює доволі суттєво, що дозволило виділити три типи розрізу: піщано-алевроліто-аргілітовий, аргіліто-піщано-алевролітовий та аргіліто-алевроліто-піщаний.

Перший тип розкритий св. Суворівська-4 та Жовтоярська-1. Характерно, що розріз (товщиною 255 м) св. Суворівська-1 характеризується тонким перешаруванням основних літотипів (аргіліти 0,5–3,5 м, алевроліти 0,4–2,0 м, пісковики 0,4–2,2 м, карбонатні породи 0,5–3,5 м). Відклади, розкриті св. Жовтоярська-1, (31 м) відрізняються зменшеним вмістом пісковиків, збільшеним – алевролітів та карбонатних порід. Другий тип розрізу зафіксовано у св. Старотроянівська-1, Червоноармійська-2 та Ювілейна-1. Його літологічна будова на цих площах істотно відрізняється. Так, у першому випадку вона характеризується рівномірним поширенням у розрізі літотипів і є доволі грубошаруватою (аргіліти 0,5–2,8 м, алевроліти 0,6–3,0 м, пісковики 1,0–4,2 м, карбонатні породи 1,0–2,8 м). Розріз св. Ювілейна-1 (86 м) відрізняється наявністю двох пачок. Нижня – (40 м) складена перешаруванням карбонатних порід (0,5–1,0 м), алевролітів (0,5–2 м) та пісковиків (0,5–2,6 м), верхня (46 м) – карбонатних порід (0,4–0,8 м), алевролітів (0,5–4 м) та аргілітів (0,7–2,6 м). У св. Червоноармійська-2 фіксується три пачки. Нижня (250 м) – характеризується доволі значним вмістом пісковиків (до 54–69 %), більшою потужністю їх прошарків (до 4–5 м) та невеликою кількістю аргілітів (0–25 %). Вище залягає пачка (250 м) глинисто-алевролітових (алевролітів 40 %, аргілітів 25 %) утворень з незначним вмістом карбонатних порід (18 %) та пісковиків (17 %). Товщина прошарків цих літотипів зазвичай не перевищує 1–2 м. Припокрівельна пачка (262 м), порівняно з нижніми, є більш глинистою та карбонатною (аргіліти 40 %, карбонатні породи 26 %, алевроліти 24 %, пісковики 10 %). При цьому карбонатні породи та пісковики формують прошарки товщиною 0,5–1,5 м, а алевроліти та аргіліти – 0,5–7,0 м.

Рис. 2 Літологічна будова відкладів середньої юри.
 Умовні див. на рис. 1

Третій тип розрізу розкритий св. Татарбунарська-1 та Фурманівська-3. У першому випадку виокремлюються дві пачки: нижня алевроліто-піщана (товщиною 50 м) та верхня (34 м) піщано-аргіліто-алевролітова. Перша представлена чергуванням карбонатних порід (1–2 м), пісковиків (2–6 м) та алевролітів (0,5–3 м); друга – карбонатних порід (0,6–2,3 м), алевролітів (2–5,5 м), пісковика (1 пласт 6 м) та аргілітів (1,5–6,8 м). У другому випадку спостерігається виразне зростання ролі алевроліто-піщаних відмін догори по розрізу.

У товщі бат-байосу виділено дві регіональні кластогенні пачки. Товщина припідшовної досягає 55 та 60 м у св. Ювілейна-1 та Червоноармійська-2, відповідно. У св. Татарбунарська-1 вона фіксується лише дещо підвищеним вмістом алевроліто-піщаних відмін. Пачка середньої частини розрізу максимальної потужності (240 м) досягає у св. Червоноармійська-2, у периферійних ділянках басейну ці значення не перевищують 50–60 м. Ці кластогенні пачки характеризуються різним генезисом (рис. 3): утворення русел, уздовжберегових барів та конусів виносу, відповідно.

Рис. 3 Літологічні розрізи кластогенних тіл різних генетичних типів.

1 – пісковики, 2 – алевроліти, 3 – аргіліти

Висновки. У відкладах середньої юри виділено три типи розрізу, які відрізняються за характером розвитку аргілітів, алевролітів, пісковиків та карбонатних порід у келовейських утвореннях. Встановлена латеральна літологічна неоднорідність відкладів вказує, що досліджені профілі перетинають декілька фаціальних зон. Район св. Суворівська-4 характеризується найменшим розвитком алевролітів та пісковиків. У розрізах св. Жовтоярська-1, Старотроянівська-1, Червоноармійська-2 спостерігається максимальний вміст теригенних утворень, які формувалися у різних седиментаційних обстановках.

Список використаних джерел:

- Дулуб В.Г., Лещух Р.Й., Полухтович Б.М. [1985] К стратиграфии юрских отложений Предобруджского прогиба / Геологический журнал. – № 5 (45). – 74–79.
- Лещух Р.Й., Пермяков В.В., Полухтович Б.М. [1999] Юрські відклади півдня України. – Львів: Євросвіт, – 336 с.
- Науменко О.Д., Коржнев П.М., Стрижак В.П., Дезес М.О. [2019] Прогноз нафтогазоносності середньо- та верхньоярських карбонатних товщ північно-західної частини Чорного моря та прилеглої суходолу за седиментаційно-палеогеоморфологічними критеріями / Геологія і корисні копалини Світового океану. – № 2 (15). – 52-67.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Пермяков В.В., Сапунов И.Г., Тесленко Ю.В., Чумаченко П.В. [1986] Корреляция юрских отложений черноморских побережий Болгарии и Украины. – Киев: Препринт АН УССР, Институт геологических наук, – 56 с.

Слюсарь Б.С. [1971] Юрские отложения северо-западного Причерноморья. – Кишинев: Штиинца, – 246 с.

**ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИ, МІГРАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ
ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПОКЛАДІВ У ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ
ВОДОНАПІРНОМУ БАСЕЙНІ**

Колодій І.В., Анікеєва О.В.

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна
ivannakolodiy@gmail.com, geolena@ukr.net*

**HYDROGEOLOGICAL ASPECTS OF THE GENESIS, MIGRATION AND
FORMING OF HYDROCARBON FIELDS IN THE PRE-BLACK SEA AQUIFEROUS
BASIN**

Kolodiy I.V., Anikeyeva O.V.

A detailed model of forming of hydrocarbon deposits in the water area of the Pre-Black Sea aquiferous basin is presented. It based on a set of hydrogeochemical, gas-geochemical, geothermal and hydrodynamic data. The formation of gas-vapor systems took place in the bottom of sedimentary thickness of the riftogen under high pressures and temperatures by the presence of water. Both thermocatalytic and subcrustal (mantle) gases were the basis of gas-vapor systems. The migration was quite quickly in the subvertical direction through zones of disjunctive dislocations and increased fissuring of rocks. As a result of gases migration, especially through clay rocks, the sorption of heavy hydrocarbons occurred, which led to the gas-geochemical zonation. The processes of formation of hydrocarbon gas deposits superimposed on the hydrogeochemical situation that formed to the migration time.

Вступ. Дослідження сучасних гідрогеологічних умов дає можливість з'ясувати закономірності формування, збереження і наявності вуглеводневих покладів, в співставленні з геодинамічною історією розвитку території досліджень, регіональними особливостями розподілу теплового потоку.

Причорноморський водонапірний басейн розташований між південним схилом Українського щита на півночі, глибоководною западиною Чорного моря на півдні, Одеським розломом на заході та Оріхово-Павлоградським на сході. Його головними структурними елементами є схил Східноєвропейської платформи, Каркінітсько-Північнокримський прогин та Чорноморсько-Новоселівське підняття.

На рівні крейдових відкладів в основі водонапірного басейна лежить крупна структура рифтогенної природи. Згідно сучасних даних, межі цієї структури – північ Рівнинного Крима і північно-західний шельф Чорного моря (Північнокримський рифтоген). На рівні кайнозойських відкладів – Каркінітсько-Північнокримський прогин. Ці регіональні структури входять до складу Причорноморського мегапрогину.

У розрізі акваторійної частини басейну виділяються базальний (протерозой-мезозой), нижньокрейдовий (апт-альб) теригенні, верхньокрейдовий, палеоценовий, еоценовий карбонатні, майкопський теригенний та неогеновий (міоценовий) карбонатно-теригенний комплекси. Соленосні відклади у розрізі відсутні (*Atlas...*, 1998).

В акваторії Причорноморського водонапірного басейну газові поклади встановлені у більшості водоносних комплексів – від верхньокрейдового до неогенового. Поклади нафти в акваторії басейну дотепер не встановлені, але при випробуваннях пластів відзначалися нафтопрояви. Поклади приурочені до локальних

піднять, що групуються в зони, приурочені до субширотних розломів – газові на глибинах понад 500 м, газоконденсатні – близько 1800 м. Поклади у карбонатних резервуарах переважно диз'юнктивно порушені, поклади в резервуарах майкопської світи – пластові склепінні, не порушені диз'юнктивно, але часто обмежені літологічно.

Геодинамічний розвиток території Чорноморського басейну включає кілька етапів тектоно-магматичної активізації внаслідок розтягу літосфери і розкриття морських басейнів. В окремі епохи мезозою виникли рифтові структури. В другій половині альпійського тектоногенезу переважали тенсійні зусилля що призвели до прогинання бортів Чорноморської западини і формуванням структур перспективних на вуглеводневі скупчення. Такі умови типові для Каркінітсько-Північнокримського прогину. Тектонічні процеси в олігоцені, кінці міоцену, пліоцені були ускладнені вертикальними рухами земної кори, пов'язаними з активним тепломасоперенесенням флюїдів протягом альпійського тектоногенезу і продовжуються до цього часу (Павлюк та ін., 2002). Як підтвердження – фіксуються геотермічні аномалії, спричинені висхідним розвантаження підземних вод, ендегенних газів – метану, гелію, вуглекислого газу, водню тощо. Оскільки район досліджень характеризується наявністю в розрізі слабопроникних порід (1–10 м³/добу), то розвантаження вод проходить, головню, зонами розломів. Активне тепломасоперенесення впливає на гідро- і газогідрогеохімічну зональність і на заповнення вже існуючих пасток вуглеводнями.

Аналіз попередніх досліджень. Встановлено, що Причорноморський ВНБ відноситься до високотемпературних районів (значення геотермічного градієнта – 4,66⁰С/100 м, що характерно для газоносних районів). Диференціація теплового поля в Каркінітському прогині становить 54 до 80 мВт/м² (Кутас, 2010). Диференційованість геотемпературного поля зростає від 62% на зрізі -3000 м до 86 на зрізі -1000 м. Розраховані температури на максимальних глибинах газоводоносних комплексів (5–8 км) становлять для нижньокрейдового і базального – 184–297⁰С, верхньокрейдового 152–222⁰С, палеоценового 99–164⁰С, майкопського 67–110⁰С. Найзануреніша частина Каркінітсько-Північнокримського прогину (Михайлівська депресія) характеризується термомінімумом, дислокації з північного і південного її бортів – термомаксимумами. (Нафтогазоперспективні..., 2007). Такий розподіл теплових і геотемпературних полів демонструє, з одного боку – потужну товщу низькотеплопровідних осадових порід в найбільш зануреній частині прогину, з другої – конвективний тепломасоперенос в прибортових розломних зонах, над якими існують додатні аномалії.

Геобаричні умови і фільтраційні параметри порід дали можливість припустити рух вод елізійної водонапірної системи із найзануренішої зони Каркінітсько-Північнокримського прогину в напрямку до його бортів. Висхідне розвантаження підземних вод, ендегенних газів здійснюється зонами підвищеної проникності у вищерозташовані комплекси (Колодій, Медвідь, 2018). Інфільтраційні водонапірні системи на північній периферії басейну.

Результати. На підставі аналізу та інтерпретації літературних джерел і власного матеріалу з гідро-газогеохімічних і геобаричних даних представлена деталізована геологічно-гідрогеологічна модель формування родовищ вуглеводнів північного шельфу Чорного моря (рис.1).

Газогідрогеохімічними дослідженнями (Колодій, 2014) встановлено, що абсолютна газонасиченість вод з глибиною зростає, досягаючи в базальному (протерозой) водоносному комплексі – 3850 см³/дм³, в той час як найбільша відносна (приведена до глибини) – характеризує майкопський і палеоценовий продуктивні комплекси. Склад водорозчинених і вільних газів – метановий (С₁–90–98% об), з невеликою кількістю гомологів метану (0,03–6,3 %об), та неуглеводневих компонентів (СО₂+N₂–0,8–3,1). Встановлена диференціація складу газів. Суперсухі –(С₁/С₂₊>10000)

в неогеновому і частково майкопському, сухі– ($C_1/C_{2+} 10000-300$) в майкопському і зрідка еоценовому, середньої сухості– ($C_1/C_{2+} 300-50$) в палеоценовому і еоценовому. Жирні гази ($C_1/C_{2+} < 50$) в палеоценовому, верхньокрейдовому юрському, зрідка еоценовому і майкопському комплексах. Гази газоконденсатних покладів характеризуються $C_1/C_{2+} < 20$. Найменші вмісти неуглеводневих компонентів – CO_2+N_2 – 0,8–1,7 в майкопському і палеогеновому комплексах (промислово газонасичені), найбільші – від верхньокрейдового до базального (3,1–2,8), та неогеновий комплекс– 2,9.

Рис. 1. Принципова гідрогеологічна модель формування родовищ вуглеводнів північного шельфу Чорного моря (Каркінітсько-Північнокримський прогин) (за Колодій, Колодій, 2002). Геологічна основа за Полухтович, Захарчук (Нафтогазоперспективні..., 2007).

Зі змінами та доповненнями.

Умовні позначення: 1 – 9 – стратиграфічні комплекси: 1 – кристалічний фундамент AR–PR₁; 2 – метаморфічний PR–PZ, 3 – метаморфізований PZ–MZ, 4 – теригенний K₁, 5 – теригенний K_{2s}, 6 – карбонатний K₂, 7 – карбонатний P₁, 8 – карбонатний P₂, 9 – теригенний P₃–N₁ (Maikopian), 10 – карбонатно-теригенний N₂–Q; 11 – диз’юнктивні дислокації, 12 – зони підвищеної тріщинуватості порід, 13 – міграційні потоки мантийних газів, 14 – міграційні потоки газопарових сумішей крізь карбонатні формації у зонах розломів; 15 – фільтраційні потоки газів крізь глинисті породи; 16 – газові родовища, 17 – конденсаційні води, 18 – свердловини; 19 – 20 – тектонічні елементи: 19 – границя Каркініт-Північнокримського прогину, 20 – границі тектонічних зон (А – Каркініт-Сиваська, В – Південно-Каркінітська, С – Північнокримська); 21 – локальні підняття у відкладах K₁. Пластові води: у центрі кола – солоність (г/дм³). Кольори: зелений – Cl.Ca; жовтий – Hyd.Na, коричневий – Cl.Mg

Попри те, що максимальні відносні (приведені до глибини) значення газонасиченості пластових вод, відібрані в найоптимальніших умовах, на родовищах і розвідкових площах сягають високих значень, вони не досягають максимально

можливих (відповідно до геотермобаричних умов району). Механізм формування покладів за рахунок дегазації водонапірної системи малоімовірний. Газогеохімічна зональність відбиває диференціацію складу газів при їх міграції.

Гідрогеохімічна зональність інверсійного типу зумовлена зміною з глибиною хлоридних магнієво-натрієвих, хлоридно-натрієвих, кальцієво-натрієвих середніх і слабких розсолів водами тих же типів, але суттєво меншої солоності і появою в палеоценових і верхньокрейдових відкладах вод гідрокарбонатно-натрієвих і сульфатно-натрієвих, що обумовлено літологічними і геотермічними особливостями розрізу. Співставлення гідрогеохімічних і газогідрогеохімічних даних дозволило виявити, що підвищені вмісти метану властиві малосульфатним хлоридно-натрієвим, кальцієво-натрієвим солянкам неогенового, еоценового і майкопського комплексів, а важкі вуглеводні – водам меншої мінералізації відносно збагачених сульфатами і гідрокарбонатами (сульфатно-хлоридного і гідрокарбонатно-хлоридного типів). Такі особливості розподілу водорозчинених газів свідчать про просторовий зв'язок, а не про їх генетичну обумовленість.

Характерною особливістю газоконденсатних покладів є наявність природних конденсаційних вод, (або частіше їх сумішей з водами фону). Окрім низької мінералізації, специфічного іонно-сольового складу (підвищені вмісти HCO_3 , NH_4 , інших мікроелементів). Їх збереженість до цього часу свідчить про значну швидкість субвертикальної міграції газопарових сумішей, високотемпературні джерела генерації вуглеводнів і геологічно недавній час формування покладів. Вуглець метану горизонту П–ХІ Голицинського родовища є ізотопно важким ($\delta^{13}\text{C} = 3,62\%$, – перевищує межі біогенного синтезу). Це дає підстави стверджувати про формування вуглеводневих сполук, в тому числі, за процесів неорганічного синтезу.

Висновки. Формування газопарових систем відбувалося в низах осадової товщі рифтогена за високих тисків і температур та наявності води. Основою газопарових систем були як термокаталітичні, так і підкорові (мантійні) гази. Міграція газопарових систем проходила достатньо швидко у субвертикальному напрямі зонами диз'юнктивних порушень та тріщинуватості порід. Внаслідок міграції газів, особливо через глинисті породи, відбувалася сорбція важких вуглеводнів, що і зумовило газогеохімічну зональність. Міграція газів реалізувалася у вільній високотемпературній газопаровій фазі, яка заповняла пастки, витісняючи або стискаючи пластову воду. Процеси формування покладів вуглеводневих газів накладалися на гідрогеохімічну ситуацію, що утворилася на час міграції (пізній міоцен).

Список використаних джерел

- Atlas of oil and gas fields of Ukraine. Southern oil-and-gas-bearing region. [1998]. Lviv, Tsentr Yevropu. – VI. – 222 с.
- Колодій В.В., Колодій І.В. [2002]. Модель формування газових родовищ в акваторії Причорноморського водонапірного басейну // Геологія і геохімія горючих копалин. – №4. – С. 11-20.
- Колодій І.В. [2014]. Прогнозування локалізації вуглеводневих скупчень Причорноморського водонапірного басейну за гідрогеохімічними показниками // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – № 1128. – С. 32–36.
- Колодій І.В., Медвідь Г.Б. [2018]. Гідрогеологічна характеристика нижньокрейдового теригенного комплексу Каркінітсько-Північнокримського прогину в аспекті нафтогазоносності // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. “Геологія. Географія. Екологія”. – Вип. 49. – С. 59-69. DOI: <https://doi.org/10.26565/2410-7360-2018-49-05>
- Кутас Р.И [2010]. Геотермические условия бассейна Черного моря и его обрамления // Геофизический журнал. – №6. Т.32. – С. 135-158.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Нафтогазоперспективні об'єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря / За ред. П.Ф. Гожики. [2007]. – К.: ЕКМО – 232 с.

Павлюк М.І., Варічев С.О., Різун Б.П. [2002]. Нафтогазоутворення і геодинамічні режими формування нафтогазоносних провінцій/ / Геологія і геохімія горючих копалин. №1. – С. 3–11.

**АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОРЮЧИХ СЛАНЦІВ
НИЖНЬОВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ГЛИНСЬКО-СОЛОХІВСЬКОГО
НАФТО-ГАЗОВОГО РЕГІОНУ**

Куртий В.О.¹, Вернаховська О.О.¹

¹ Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної Академії Наук України, Київ,
kurtyiv@gmail.com, alversim@gmail.com

The study focuses on examining the petrophysical and geochemical properties of the Lower Visean oil shale within the Glinsky-Solokhov field, specifically targeting black dolomitic argillite. These rocks exhibit low reservoir qualities, with open porosity values ranging from 1.5% to 3.5%, permeability between 0.00004 mD and 0.0001 mD, and an organic matter content of 2.4% to 3.5%. The investigation highlights the correlation between the velocity of the Vp wave and the total porosity of the Lower Visean shale. This correlation could be instrumental in determining the total porosity coefficient within similar rock types of the Lower Visean rocks. However, the study also finds that the relationship between kerogen content and Vp wave velocity is inconsistent. This variability is attributed to the heterogeneous nature of the rock structure, the presence of void spaces, and differences in organic matter content.

**ACOUSTIC PROPERTIES OF LOWER VISEAN SHALE OF GLINSKY-
SOLOKHIVSKOGO OIL AND GAS FIELD**

Kurtyi V.O.¹, Verpakhovska O.O.¹

¹ S.I. Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine;

Вступ. На даний час вуглеводні є одними з найважливіших горючих корисних копалин як в цілому у світі, так і в Україні. Поклади вуглеводнів в Західному нафтогазовому регіоні України розробляються понад 100 років, тоді як на сході нашої держави лише з 60-х років минулого століття. За цей час великі родовища виснажилися та знаходяться на завершальній стадії розробки, а ймовірність відкриття нових родовищ, значних за запасами покладів вуглеводнів є малоімовірною, враховуючи значну кількість параметричного та пошукового буріння, а також проведених раніше сейсморозвідувальних робіт. Одними з можливих шляхів до нарощення видобутку вуглеводнів є поклади газу в ущільнених пластах та нетрадиційні поклади вуглеводнів, зокрема у горючих сланцях, які набули актуальності в сучасній енергетиці України. На сході України, а саме в районі ДДЗ, знаходиться Глинсько-Солохівська нафто-газовий регіон, який має потенціал з точки зору видобутку вуглеводнів, оскільки містить горючі сланці. Глибина залягання сланцевих товщ тут становить більше 5800м з потужністю 25-35 м. Видобуток з них вуглеводнів є дороговартісним та вимагає сучасних підходів, як до буріння свердловин так і до інтенсифікації. Тому, актуальним та важливим є детальне дослідження літологічних, геохімічних та петрофізичних властивостей сланцевих товщ, а також зв'язку між цими властивостями.

Огляд попередніх досліджень. Різниця між нетрадиційними вуглеводнями, такими як горючі сланці, та традиційними покладами вуглеводнів полягає в тому, що перші являються материнськими породами та породами-колекторами, а процес міграції в даному випадку відсутній. В традиційних покладах вуглеводні мігрують з

материнських порід в породи-колектори зі структурними елементами та обмежені покришкою.

Дослідження горючих сланців в районі Дніпрово-Донецької западині широко описано в монографії (Михайлов et al., 2014). Авторами наведено літологічні, геохімічні та петрофізичні властивості, такі як: вміст керогену, відбиваюча здатність вітреніту, коефіцієнт пористості, об'ємна та мінералогічна густина. Окрім цього в роботі (Юрас та ін., 2023) продемонстровано вуглеводневий потенціал нетрадиційних покладів вуглеводнів нижньовізейського ярусу Глинсько-Солохівського газонафтового регіону ДДЗ. В роботі розглянуто геохімічні властивості багатих на органіку товщ, а саме вміст органічної речовини до 5,6%, рівень термальності зрілості (R_o) ~ 0,8%, що вказує на потенціал до генерації вуглеводнів у даних товщах.

Підходи до визначення геохімічних та петрофізичних властивостей горючих сланців з використанням каротажних та кернових даних показано в роботі (Карпенко et al., 2014).

В роботах (Vernik, 2016; Vernik & Milovac, 2011) наведено геохімічні та петрофізичні властивості горючих сланців з різних регіонів світу. Окрім цього продемонстровано можливість визначення петрофізичних властивостей при використанні комплексування каротажних та кернових даних. Показано зв'язок між вмістом керогену та пружними властивостями порід та їхньою анізотропією.

Наведені дослідження можуть бути використаними при аналізі та порівнянні особливостей інтервалів горючих сланців, та їхніх петрофізичних властивостей.

Проте, недостатньою досліджено зв'язок між акустичними, геохімічними та петрофізичними властивостями горючих сланців Дніпровсько-Донецької западини, що й планується провести в даній роботі на прикладі нижньовізейських сланців Глинсько-Солохівського нафтогазового регіону.

Геохімічні та петрофізичні властивості горючих сланців. Завдяки передовим технологіям в розробці сланцевих товщ, а саме горизонтального буріння та гідророзрива пласта, можливим став промисловий видобуток вуглеводнів з більших глибин. Поклади вуглеводнів в горючих сланцях характеризуються зазвичай низькою пористістю (5% та менше) та низькою проникністю (1 нД), тому традиційні підходи до розкриття даних інтервалів є малоефективними, якраз через низькі фільтраційно-ємнісні властивості. Окрім цього звичайні підходи в дослідженні кернового матеріалу є малоінформативними, та не дозволяють в повній мірі визначити колекторські властивості. Окремо, варто вказати на гетерогенність в літології, мінеральному складі та будові пустотного простору. Пустотний простір перспективних на видобуток вуглеводнів товщ горючих сланців представлений не лише первинними пустотами (міжзерновими), а й вторинними пустотами в органічній речовині, від перетворення якої можлива наявність вуглеводнів. Ці всі аспекти ускладнюють дослідження та видобуток вуглеводнів з товщ горючих сланців.

Досліджені в роботі інтервали горючих сланців в одному з блоків Глинсько-Солохівського нафтогазового регіону залягають на глибині більше 5800м та мають потужність 25-35 м. За результатами кернового аналізу встановлено, що K_p в даних відкладів становить - 1,5-3,5%, а вміст органічної речовини (ТОС) – 2,4 – 3,5%. За макроописом досліджуваній керновий матеріал представлений аргілітом чорним доломітистим з наявними конкреціями сидериту. 75% породи складені глинистими мінералами, решта – кварц, карбонати та пірит. K_{pr} становить 0,00004 – 0,0001 мД. Дослідження зв'язку між акустичними, колекторськими та геохімічними властивостями важливе для розуміння залежностей даного типу та поширення властивостей горючих сланців в міжсвердловинному просторі на сейсмічних даних.

Методика досліджень. З використанням каротажних методів, а саме: акустичного каротажу, радіоактивних методів (гама та нейтронного), питомого електричного опору, виконано стохастичну інтерпретацію каротажних даних та визначено загальну пористість, водонасичення та вміст керогену та компонентний склад інтервалів залягання нижньовізейських сланцевих товщ Глинсько-Солохівського нафтогазового регіону.

Результати досліджень. Проведено аналіз кернових досліджень, що складався з 12 вірців керну. В результаті петрофізичної інтерпретації каротажних даних визначено основні петрофізичні властивості: коефіцієнти загальної пористості ($K_{п,з}$) та водонасичення, компонентний склад та вміст керогену. Проте, для побудови більш точної моделі в подальшому варто використати більшу кількість кернових аналізів та сучасних каротажних методів.

Основною задачею досліджень є встановлення зв'язку між акустичними властивостями інтервалів горючих сланців та їхніми петрофізичними властивостями. V_p в даних відкладах складає 3500 – 4800 м/с, а коефіцієнт загальної пористості ($K_{п,з}$) досягає 20%. Проте, найбільш перспективний інтервал на глибині 5800 метрів має $K_{п,з}$ 3% -15%. На рис.1 представлено зв'язок V_p та $K_{п,з}$, коефіцієнт детермінації (R^2) становить 0,5, та не є доволі стійким, що пояснюється гетерогенністю мінерального складу порід та їхніх петрофізичних властивостей.

Рис. 1. Зв'язок між коефіцієнтом загальної пористості (Total porosity) та швидкістю проходження повздовжньої хвилі.

Відповідно до рівняння лінійної залежності між V_p та K_p (Han et al., 1986), отримано рівняння, що описує зв'язок цих параметрів в інтервалах горючих сланців, що продемонстровано на рис.1:

$$V_p = -5038,068 * K_{п,з} + 4653,029$$

де 5038,068 – нахил лінії X, який показує, як V_p змінюється при зміні пористості (рис.1);

4653,029 – точка перетину з віссю Y, тобто значення V_p при пористості рівній 0 (рис.1).

Як видно з рис.1. при збільшенні коефіцієнту пористості ($K_{п,з}$) зменшується значення швидкості проходження повздовжньої хвилі (V_p).

Окрім цього, побудовано залежність між швидкістю проходження повздовжньої хвилі та вмістом керогену визначеного в процесі інтерпретації каротажних даних (Рис.2). Зв'язок між даними властивостями сланцевих товщ не є стійким, що пояснюється недостатньою кількістю лабораторних досліджень для калібрування геохімічних властивостей, що розраховуються з каротажних даних, а також гетерогенністю будови та пустотного простору порід, який може складатися, як з міжзернових пустот так і пустот в органічному матеріалі. Проте, виділяється дві групи порід з K_p , з 3-7% та 7-15%, для яких характерний різний зв'язок між вмістом керогену та швидкістю проходження повздовжніх хвиль.

Рис. 2. Зв'язок між вмістом керогену (Kerogen volume) та швидкістю проходження повздовжньої хвилі.

Висновки. Проведено аналіз петрофізичних та геохімічних властивостей нижньовізейських товщ горючих сланців однієї з площ Глинсько-Солохівського нафтогазового регіону, а також встановлено зв'язок між швидкістю проходження повздовжньої хвилі та загальною пористістю і вмістом керогену в даних інтервалах.

Встановлено, що вимірний коефіцієнт відкритої пористості даних відкладів становить - 1,5-3,5%, вміст ТОС – 2,4 – 3,5%, коефіцієнт проникності знаходиться в межах 0,00004 – 0,0001 мД. В найбільш перспективних інтервалах на глибині більше 5800 метрів в горючих сланцях коефіцієнт загальної пористості знаходиться в межах 3-15%, а швидкість проходження повздовжньої хвилі 3500 – 4800 м/с.

Визначено зв'язок між швидкістю проходження повздовжніх хвиль та загальною пористістю інтервалів горючих сланців з коефіцієнтом детермінації $R^2 = 0,5$, а також з вмістом керогену розрахованим за каротажними даними. Залежності не є доволі стійкими, що пояснюється гетерогенністю в мінеральному складі порід, будові пустотного простору, а також вмісту органічної речовини. Проте, рівняння зв'язку K_p та V_p може використовуватися для визначення пористості в даних інтервалах.

Список використаної літератури:

Карпенко, О., Башкіров, Г., & Карпенко, І. (2014). Визначення вмісту органічної речовини в гірських породах за геофізичними даними. Вісник Київського Національного Університету Імені Тараса Шевченка. Геологія, 3, 71–76.

Михайлов, В. А., Вижива, С. А., Загнітко, В. М., Огар, В. В., Карпенко, О. М., Онишук, І. І., Куровець, С. С., Гладун, М. В., & Андрєєва, О. О. (2014). Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга IV. Східний нафтогазоносний регіону. Аналітичні дослідження. ВПЦ “Київський університет.”, 276 сторінок.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Юрас, С., Орлюк, М., Левонюк, С., Друкаренко, В., & Круглов, Б. (2023). Потенціал нетрадиційного сланцевого газу нижньовізейських багатих на органіку товщ Глинсько-Солохівського газонафтоносного району. *Геодинаміка* 1(34)/2023.

Han, D., Batzle, M., & Wang, Z. (1986). "Effects of porosity and clay content on seismic velocities in sandstones." paper *Geophysics*, Volume 51, Issue 10, pages 2098-2108.

Vernik, L. (2016). *Seismic petrophysics in quantitative interpretation*. Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, Oklahoma, USA, 213 pages.

Vernik, L., & Milovac, J. (2011). Rock physics of organic shales. *The Leading Edge*, 30(3), 318–323.

**ГЕОЛОГО-ПЕТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ У
ВІДКЛАДАХ МЕНІЛІТОВОЇ СВІТИ ПІВДЕННОСХІДНОЇ
ЧАСТИНИ БОРИСЛАВСЬКО-ПОКУТСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТ**

Кучер Р.-Д. А.¹, Лусак Ю. Є. ¹, Михальчук С. О.¹, Петелько Л. П.¹

*Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України,
Львів, igggk@mail.lviv.ua*

The authors have conducted researches of geological-petrophysical properties of the Menilite deposits of the south-eastern part of the Boryslav-Pokuttya zone of the Carpathians. According to the results of the analysis of geological-prospecting and exploring works and developing of hydrocarbon deposits it was possible to come to a conclusion as to the necessity of the development of new geological-petrophysical models of accumulations (reservoirs) as a basis of optimal locations of operating boreholes and singling out (determination) of the most perspective intervals of the section on the basis of data of well logging. The lithological-petrophysical characteristics and collecting properties of productive horizons were studied and the factors determining their changes in space were determined too; petrophysical models of the “core-core” and the “core-well logging” type were constructed, the most informative complex of geophysical methods for singling out of productive reservoirs were determined.

**GEOLOGICAL-PETROPHYSICAL PROPERTIES OF THE RESERVOIR ROCKS IN
DEPOSITS OF THE MENILITE SUITE OF THE SOUTH-EASTERN PART OF THE
BORYSLAV-POKUTTYA ZONE OF THE CARPATHIANS**

Kucher R.-D.A., Lysak Yu.Ye., Mykhalchuk S.O., Petelko L.P.

Вступ. У південно-східній частині Бориславсько-Покутської зони Карпат розташований Надвірнянський нафтогазопромисловий район ВАТ «Укрнафта» (Іванюта, 1998). Розвідка, пошуки і видобуток вуглеводнів тут ведеться вже більше століття, проте результативність геолого-пошукових, розвідувальних робіт та розробки все ще потребує вдосконалення. Такий стан зумовлений цілою низкою чинників, в тому числі відсутністю достовірних геолого-петрофізичних моделей покладів, а тодішні уявлення про вирішальну роль структурно-тектонічного фактора виявилися неспроможними надійно та ефективно керувати процесом розвідки та розробки родовищ. Звідси очевидна необхідність створення нових геолого-петрофізичних моделей родовищ, котрі могли б відобразити реальні закономірності розповсюдження колекторів та пасток, їхні ємнісно-фільтраційні властивості та фактори, які їх визначають, що дало б можливість забезпечити оптимальне розміщення пошукових і розвідувальних свердловин та вибір технологій розкриття колекторів. Колекторські властивості порід вивчалися на зразках керна багатьма організаціями, їхні результати викладені в чисельних роботах, однак вони є переважно визначально-вимірювального або суто академічного узагальнюючого змісту. Аналіз зібраних матеріалів про результати досліджень керна виявив не лише певні розбіжності у величинах параметрів, але й, здебільшого, відсутність деяких необхідних характеристик, що пояснюється як специфікою петрофізичних лабораторій (Центральна науково-дослідна лабораторія ВАТ «Укрнафта, ІФНТУНГ, УкрДГРІ, ІГГГК НАН України), так і відсутністю відповідного обладнання. Всі наведені факти вимагали додаткового лабораторного вивчення зразків керна.

Основною метою даних досліджень було вивчення умов розвитку колекторів і пасток вуглеводнів та створення петрофізичної параметричної основи для інтерпретації матеріалів ГДС з метою виділення продуктивних горизонтів у менілітових відкладах Надвірнянського нафтопромислового району.

Для цього необхідно було вирішити наступні завдання: вивчити літолого-петрофізичні характеристики та колекторські властивості продуктивних горизонтів та визначити фактори, які визначають їхні зміни у просторі; побудувати петрофізичні моделі типу «кern-кern», «кern-ГДС»; визначити найбільш інформативний комплекс геофізичних методів для виділення продуктивних колекторів.

Методика досліджень. Для вирішення цих задач проведені комплексні геолого-петрофізичні дослідження: літолого-петрографічні та петрофізичні дослідження кернавого матеріалу, обробка та переінтерпретація даних ГДС, геостатистичні дослідження, математичне моделювання. Методика лабораторних досліджень керна включала повний комплекс методів вивчення властивостей матриці породи, діагностики й оцінки фізико-механічних параметрів колектора загалом (Методические рекомендации..., 1978), (Зубко, Шеремета, 1988) з допомогою спеціально спроектованого авторами обладнання (Куровець, Грицик, Зубко та ін., 2023).

Аналіз попередніх досліджень. Основні родовища вуглеводнів у Бориславсько-Покутській зоні пов'язані з флішовими породами менілітової світи олігоцену, вони містять поклади промислового значення майже у кожному відкритому родовищі. Колекторами нафти і газу є, в основному, пісковики та піщано-алевритові різновидності, пористість та проникність яких змінюється в досить широких діапазонах (Куровець, Лизун та ін., 2004). Середні значення відкритої пористості нафтогазоносних відкладів олігоценового комплексу становить 8–15 %, міжгранулярна проникність по керну в межах 0,001–10, зрідка 25–40·10⁻³мкм², проникність пісковиків у багатьох випадках зумовлена тріщинною пористістю (Куровець, Грицик та ін., 2021). Промислові параметри колекторів на площі покладів змінюються вкрай нерівномірно: в одних випадках з менілітових відкладів не отримано припливів флюїдів (або дуже незначні), в інших свердловини фонтанували з дебітами 200–300 м³/добу, а у виключних випадках сягали 2000–3000 м³/добу (св. 3-Росільна). Водонасиченість порід-колекторів на родовищах змінюється в межах 15–30 %.

Отримані результати, їх обговорення. Досліджувана колекція містила пісковики, алевроліти, незначну кількість алевро-аргілітів менілітової світи. Пісковики олігоміктові, рідше поліміктові, щільні та тріщинуваті з карбонатним, кременистим, глинистим цементом, вміст якого в окремих випадках досягає 30 %, тип цементациї контакто-поровий, поровий і корозійний, а найчастіше змішаний. Алевроліти кварцові, піскуваті з глинисто-карбонатним цементом порово-базального і корозійного типу в кількості до 20 %, щільні та тріщинуваті, пористість змінюється в межах 0,5–18 %. Поровий простір значною мірою визначається характером зернистості, типом цементу, його мінералогічним складом та кількістю, первинний поровий простір пісковиків значно змінений, у чому відповідну роль відіграють як цементация, так і ущільнення, тому у більшості випадків неможливо відділити ці процеси один від одного.

Зміна стану (крихкий, пластичний) порід, зародження і ріст тріщин відбувається за умов складнонапруженого стану порід, кількісне визначення якого в умовах залягання має приблизний (оціночний характер), але добре фіксуються наслідки таких станів – наявність відкритих мікротріщин і розривів, їхнє зворотне заліковування та зміна форми зерен, мушель без слідів руйнування. На основі досліджень зразків в умовах напруженого стану та аналізу кривих зміни величини проникності можна зробити висновок про наявність мікротріщин, кількісна характеристика яких та їхня участь у фільтрації зростають із зменшенням міжгранулярної пористості

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

До пустот вторинного походження відносяться тріщини, які прослідковуються в щільних породах, переважна більшість яких виникла в результаті дії процесів постдіагенезу та тектонічних деформацій. Тріщини характеризуються нерівними поверхнями, часто із зміщенням одна відносно одної, що збільшує провітність тріщин та утримує їх за рахунок нерівностей у відкритому стані, вони сполучені між собою і з міжгранулярним поровим простором, що зумовлює значне збільшення проникності.

Розподіл пор не тільки визначає величину проникності, а й впливає на ступінь та характер насиченості зразка керна, породи-колектори продуктивного горизонту можуть бути насичені нафтою, газом або їх комбінаціями у відповідних співвідношеннях з обов'язковою присутністю води, навіть у продуктивних пластах.

За результатами лабораторних досліджень петрофізичних властивостей порід-колекторів за нормальних і умов, що моделюють пластові, вивчені взаємозв'язки між ємнісно-фільтраційними властивостями і геофізичними параметрами, оцінена інформативність геофізичних методів у прогнозуванні ємнісно-фільтраційних властивостей колекторів та побудовані статистичні інтерпретаційні моделі «кern-кern» (таб. 1) і «кern-геофізика» (таб. 2).

Таблиця 1. Статистичні моделі типу «кern-кern»

№ п/п	Модель kern-кern	Статистичні параметри моделі		
		Кількість точок	Коефіцієнт кореляції	Відхилення
1	$K_{п\text{пл}} = 0.938 \cdot K_{п\text{а}} - 0.389$	82	0,92	0,45
2	$K_{п\text{а}} = 1.026 \cdot K_{п\text{пл}} + 0.434$	82	0,92	0,251
3	$K_{п\text{р}}^{\text{а}} = 0.0112 \cdot e^{0.429 K_{п\text{а}}}$	70	0,78	1,08
4	$K_{п\text{р}}^{\text{пл}} = 0.0031 \cdot e^{0.51 K_{п\text{пл}}}$	41	0,65	1,34
5	$\delta = 2.68 - 0.0298 \cdot K_{п\text{а}}$	82	0,96	0,009
6	$\delta = 3.1148 - 0.00257 \cdot \Delta T^{\text{а}}$	82	0,83	0,012
7	$\Delta T^{\text{а}} = 178.3 + 9.93 \cdot K_{п\text{а}}$	82	0,84	10,2
8	$\Delta T^{\text{пл}} = 175.5 + 6.41 \cdot K_{п\text{пл}}$	82	0,88	9,6
9	$P_{п\text{а}} = 0.98 \cdot K_{п\text{а}}^{-1.98}$	82	0,91	1,029
10	$P_{п\text{пл}} = 1.02 \cdot K_{п\text{пл}}^{-1.87}$	82	0,89	1,025
11	$P_{п\text{а}} = 1.01 \cdot K_{в}^{-1.72}$	33	0,94	0,16
12	$K_{п\text{р}}^{\text{а}} = 0,0201 \cdot (\lambda / K_{п\text{а}})^{-3.02}$	29	0,79	0,31

Таблиця 2. Статистичні моделі типу «кern-геофізика»

№ п/п	Моделі «кern-геофізика»	R	Sy
Нафтогазонасичені породи			
1	$K_{п\text{г}} = 0,165 \Delta T - 26,843$	0,86	1,39
2	$K_{п\text{г}} = 0,905 \ln H + 0,166 \Delta T - 33,43$	0,89	1,25
3	$K_{п\text{г}} = 0,155 \Delta T - 0,41 \rho_{к}^{1.0} / \rho_{к}^{0.4} - 23,42$	0,86	1,37
4	$K_{п\text{г}} = 0,880 \ln H + 0,163 \Delta T - 0,109 \ln \rho^{\text{МБК}} / \rho_{\text{ф}} - 32,22$	0,86	1,39
5	$K_{п\text{г}} = 0,381 \ln H + 0,162 \Delta T - 3,64 \Delta J_{\gamma} - 28,48$	0,87	1,34
6	$\ln K_{п\text{р}} = 0,90 K_{п\text{г}} - 8,77$	0,85	0,98
7	$\ln K_{п\text{р}} = 0,85 K_{п\text{г}} - 0,793 \ln H - 2,016$	0,87	0,95
8	$\ln K_{п\text{г}} = -0,667 \ln H + 12,21 \alpha_{п\text{с}} + 0,015 \Delta T - 0,487 \ln \rho_{к}^{1.0} / \rho_{\text{ф}} - 26,15$	0,83	1,24
9	$\ln K_{п\text{р}} = -0,827 \ln H + 12,20 \alpha_{п\text{с}} + 0,0003 \Delta T - 1,014 \ln \rho^{\text{МБК}} / \rho_{\text{ф}} + 3,606$	0,85	0,98
Водонасичені породи			
10	$K_{п\text{г}} = 9,24 \alpha_{п\text{с}} - 1,041 \ln \rho_{п} / \rho_{в} + 9,83$	0,85	1,42
11	$K_{п\text{г}} = 1,96 \ln H + 9,45 \alpha_{п\text{с}} - 1,03 \ln \rho_{п} / \rho_{в} + 2,51$	0,91	1,20
12	$K_{п\text{г}} = 1,73 \ln H + 12,17 \alpha_{п\text{с}} - 1,48 \ln \rho^{\text{МБК}} / \rho_{\text{ф}} + 21,35$	0,92	1,18
13	$K_{п\text{г}} = 4,13 \ln H + 15,03 \alpha_{п\text{с}} + 0,047 \Delta T - 0,10 \ln \rho_{п} / \rho_{в} - 43,24$	0,95	1,12
14	$\ln K_{п\text{р}} = 5,94 \ln H + 13,65 \alpha_{п\text{с}} + 0,024 \Delta T - 60,63$	0,95	0,89

Згідно з проведеними нами дослідженнями класифікації порід-колекторів за допомогою дискримінантного і факторного аналізу зроблено висновок, що найбільш інформативними параметрами для виділення продуктивних колекторів є електричні і акустичні параметри. За інформативністю у вивченні характеру флюїдонасиченості колекторів геофізичні параметри розміщуються в послідовності:

$$\ln \rho_{\text{п}} / \rho_{\text{в}} (\rho_{\text{бк}} / \rho_{\text{в}}) \rightarrow \ln \rho_{\text{мбк}} / \rho_{\text{ф}} \rightarrow \Delta T \rightarrow \rho_{\text{к}}^{1.0} / \rho_{\text{к}}^{0.4} \rightarrow I_{\text{пг}} \rightarrow I_{\text{г}}$$

Отже, найінформативнішими для виділення нафтогазонасичених колекторів є параметри БКЗ і БК, за ними параметри, які характеризують, в основному, пористість колекторів (ΔT , $\rho_{\text{мбк}} / \rho_{\text{ф}}$ і $\rho_{\text{к}}^{1.0} / \rho_{\text{к}}^{0.4}$).

Висновки. Виконано аналіз ємнісно-фільтраційних (колекторських) властивостей та визначено головні геологічні фактори, які визначають величину і характер просторової зміни пористості та проникності в менілітових відкладах. За результатами лабораторних досліджень петрофізичних властивостей порід-колекторів за нормальних і умов, що моделюють пластові, вивчені взаємозв'язки між ємнісно-фільтраційними властивостями і геофізичними параметрами, оцінена інформативність геофізичних методів у прогнозуванні ємнісно-фільтраційних властивостей колекторів та побудовані статистичні інтерпретаційні моделі «кern-кern» і «кern-геофізика». Встановлено: по-перше, мікротріщини в породах менілітових відкладів розповсюджені майже у всіх літологічних різновидах так широко, як і інші типи пустот; по-друге, на їхні флюїдопровідні властивості найбільшою мірою впливає характер напруженого стану, і по-третє, завдяки вказаним особливостям мікротріщин нафтогазопровідними і нафтогазонасиченими можуть бути майже всі відклади менілітової серії і скупчення вуглеводнів можуть формуватись на ділянках, де характер напруженого стан утримує мікротріщини відкритими.

Список використаних джерел:

- Іванюта М. М. (Ред.) Атлас родовищ нафти і газу України / Т. 4. – Львів: Центр Європи, 1998. – 350 с.
- Зубко А.С., Шеремета О.В. Разработка универсальной установки высокого давления УВД-500 и методика изучения петрофизических свойств горных пород для условий моделирующих пластовые / Фонды ИГГГИ АН УССР, 1988. – 74 с.
- Петрофізичні властивості порід-колекторів / І. Куровець, С. Лизун, Г. Притулка, О. та ін. // Карпатська нафтогазонасна провінція. — Український видавничий центр. — Львів-Київ, 2004. – 390 с.
- Петрофізичні моделі відкладів менілітової світи олігоценового флішу Карпат і Передкарпатського прогину / І. Куровець, І. Грицик, О. Приходько, та ін. // Геологія і геохімія горючих копалин. – № 3–4 (185–186). 2021. – 15 (1,2). – 250. – ISSN 0869-0774.
- Апаратурно-методичний комплекс досліджень петрофізичних властивостей тріщинуватих порід-колекторів вуглеводнів / Ігор Куровець, Ігор Грицик, Олександр Зубко та ін. // Геологія і геохімія горючих копалин. – №3–4 (191–192). – 2023. – С. 37–43.
- Методические рекомендации по исследованию пород-коллекторов нефти и газа физическими и петрофизическими методами. – М.: ВНИГНИ, 1978. – 296 с.

**ТЕКТОНІЧНИЙ ТИП РОЗЩЕПЛЕННЯ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА v_0^3
КОВЕЛЬСЬКОЇ ВУГЛЕНОСНОЇ ПЛОЩІ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО
КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ**

Матрофайло М.М.

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів,
mmatrofaylo@gmail.com*

The peculiarities of morphology and genesis of the coal seam v_0^3 , which occurs in deep horizons of the extreme north-west of the basin (Kovel area) are shown. The confinement of accumulation of the mother substance of the seam to the inherited tectonic valley-like depression of latitudinal strike is noted. For the first time the dependence between the peculiarities of the pre-Carboniferous paleorelief, which becomes apparent due to splitting of the coal seam and complication of its structure in the direction of the valley-like depression is traced. The new type of coal accumulation characteristic of the platform coal-bearing formations, located just on the erosional surface of underlying deposits, is established. Attention is drawn to that, coal seam is splitted forming a complicated bifurcation of the seam.

**TECTONIC TYPE OF SPLITTING
OF COAL SEAM v_0^3 OF THE KOVEL COAL-BEARING AREA
OF THE LVIV-VOLYN COAL BASIN**

Matrofailo M.M.

Вступ. Ковельська вугленосна площа розташована в північно-західній частині Львівсько-Волинського басейну (ЛВБ) у межах Львівського палеозойського прогину південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи і межує з Волинським родовищем по Північному (Володимир-Волинському) розлому. Вона поширена в межах Ковельського тектонічного виступу, який є частиною Ковельсько-Грубешівського поперечного підняття з характерною високоамплітудною дрібноблоковою тектонікою. Формування Ковельського виступу пов'язане з максимальною активністю горсто-підкидних дислокацій у довізейський час (бретонська фаза герцинського тектогенезу) (Знаменская, Чебаненко, 1985). Це обумовило, з одного боку, хвилеподібний характер межі розповсюдження карбону, а з іншого, – субгоризонтальне залягання вугільних відкладів на глибоко еродованій поверхні сильно дислокованих різновікових порід нижнього палеозою та визначило певний тип торфонагромадження і особливості морфології вугільних пластів, характерний для платформних вугленосних формацій. Глибина розмиву докарбонівих відкладів у межах Ковельського виступу сягає 0,5–1,7 км (Власов, 1990). Породи кам'яновугільної системи представлені візейським і серпуховським ярусами. Потужність карбону на площі становить близько 224 м. У межах вугленосної площі найбільш продуктивними є відклади володимирської світи візейського ярусу, які містять вугільний пласт v_0^3 промислової потужності. Сучасний обрис поширення кам'яновугільних відкладів ЛВБ є наслідком виявлення астурійських тектонічних рухів і більш пізнього глибокого доверхньоюрського і доверхньокрейдового ерозійного й абразійного зрізів. Територія басейну становить найбільш піднесену замкнену периферійну частину Львівсько-Люблінського прогину, де післякарбоніві денудаційні процеси проходили особливо інтенсивно. Це зумовило відсутність у стратиграфічному

розрізі карбону ЛВБ відкладів, молодших від пізньобашкирських (вестфалу А) у його центральній частині і пізньосерпуховських (постіваничівських) на території Ковельської площі (Шульга *и др.*, 2007).

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення, задачі дослідження. Вивчення різних форм розщеплень як одного з важливих явищ мінливості морфології вугільних пластів має наукове і прикладне значення. У літературі щодо розщеплень вугільних пластів у інших басейнах це питання достатньо висвітлено, однак у ЛВБ це явище визначене і схарактеризоване в опублікованих працях лише останнім часом (Шульга *и др.*, 1996, 2007, 2010; Матрофайло, 2010, 2017; Матрофайло *та ін.*, 2015; Матрофайло, Король, 2019 *та ін.*). Наприклад, на підставі морфоструктурного аналізу і палеорекострукції первинної потужності рослинної маси вугільних пластів і безвугільних відкладів, які складають породний прошарок в зоні розщеплень, з урахуванням коефіцієнтів ущільнення порід у басейні виділено тектонічні й атектонічні морфолого-генетичні типи розщеплень (Матрофайло, 2010). Актуальність досліджень полягає в тому, що для стабільного й ефективного видобування вугілля необхідне визначення основних параметрів і оконтурення несприятливих для розробки ділянок розщеплень пластів. У даній роботі розглядається розщеплення тектонічного морфолого-генетичного типу на прикладі вугільного пласта v_0^3 Ковельської вугленосної площі Львівсько-Волинського басейну.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Об'єктом досліджень є розщеплення промислових вугільних пластів карбонів відкладів Ковельської вугленосної площі ЛВБ. Застосовано комплекс досліджень на основі формаційного аналізу: морфологічний аналіз вугільних пластів, методи картування й геологопромислової типізації основних морфологічних параметрів вугільних пластів, кореляції, палеопотамічного й літолого-стратиграфічного аналізів, побудови деталізаційних морфологічних розрізів і палеотектонічний аналіз відкладів карбону.

Отримані результати, їх обговорення. На Ковельській перспективній площі вугільний пласт v_0^3 складної будови і є самим нижнім кондиційним пластом вугленосної формації ЛВБ (рис. 1) (Матрофайло, Король, 2019). Він поширений на всій території площі і складається з двох пластів вугілля робочої потужності $v_0^{3н}$ і $v_0^{3в}$, які у південному і північному напрямках з'єднуються в один вугільний пласт, утворюючи складну біфуркацію. У цілому морфологія вугільного пласта v_0^3 і його складових змінена під впливом внутрішньоформаційного і епігенетичного (формаційного) розмивів кам'яновугільних відкладів. Фрагмент внутрішньоформаційного розмиву, який належить переважно до епіторф'яних розмивів вугільного пласта, розташований на Новинській ділянці. Він зумовлений абразією, в його покрівлі залягає вапняк. Контур розмиву спрямований за межі ділянки. Значна зміна морфології спричинена особливими умовами торфонагромадження і поетапною динамікою формування пласта на цій площі (рис. 2) (Матрофайло, Король, 2019).

Рисунок 1. Детальний морфологічний розріз вугільного пласта v_0^3 по лінії А-А': 1 – вугільний пласт і його потужність, 2 – аргіліт, 3 – алеволіт, 4 – пісковик, 5 – вапняк,

6 – вуглистий аргіліт, 7 – потужність породного прошарку розщеплення, 8 – бурова свердловина та її номер, 9 – юрський розмив вугленосної формації, 10 – розмита поверхня кембрійських і силурійських відкладів, які підстиляють вугленосні відклади, 11 – розривні тектонічні порушення.

Перший етап – початок формування нижнього пласта $v_0^{3н}$ – основи розщеплення. Він характеризується тим, що до початку формування вугленосних відкладів досліджувана площа була заболоченою приморською низовиною з доволі розчленованим ерозійно-тектонічним рельєфом. Його палеорекоконструкція проводилась з використанням при побудові у якості умовного (нульового) горизонту підосви вугільного пласта $v_0^{3н}$ і положення, що діапазон глибин стояння вод при торфоутворенні становить 1–2 м (Волков, 1976). Вона показала, що в центральній частині території існувало велике (ширина більше 20 км) широтне долиноподібне зниження, де нагромаджувався русловий і заплавний алювій, а перевищення докарбонівського палеорельєфу складає 20 м і більше. Зростання товщини алювію в західному напрямку, а також результати палеопотамічного аналізу вугленосних відкладів ЛВБ (Шульга і др., 2007) вказують на імовірне розташування верхів'я палеоріки, яка належить до Ковельської палеогідрографічної системи, на сході – в області Українського щита.

Рисунок 2. Палеорекоконструкція етапів формування акумулятивно-тектонічного розщеплення (біфуркації) вугільного пласта v_0^3 і поверхні докам'яновугільних відкладів по лінії А–А' на Ковельській вугленосній площі ЛВБ: 1 – вугільний пласт та його синоніміка; 2 – пласт вапняку і його синоніміка; 3 – етапи формування розщеплення: I – формування нижнього вугільного пласта, основи розщеплення; II – утворення породного прошарку розщеплення і верхнього вугільного пласта; III – завершення формування розщеплення і його перекриття породними відкладами та вапняком V_1 ; 4 – поверхня докам'яновугільних відкладів; 5 – бурова свердловина та її номер.

Другий етап – утворення породного прошарку розщеплення і верхнього пласта $v_0^{3в}$. Характерною особливістю етапу є більш інтенсивне успадковане опускання долиноподібного зниження, порівняно з сусідніми (північною і південною) більш піднесеними ділянками, яке обумовило збільшення породного прошарку. Потім процеси прогинання центральної частини площі сповільнюються, нагромадження теригенного матеріалу вирівнює рельєф і встановлюється стабільний режим торфонагромадження на всій площі. У результаті в північній і південній більш піднесених частинах Ковельської площі відбувається суцільне утворення пласта, а в області палеодолини (центральної частині) формується акумулятивно-тектонічне розщеплення пласта v_0^3 .

Третій етап – завершення формування розщеплення і його перекриття теригенними осадами і вапняком V_1 . Слід зазначити, що після утворення верхніх шарів торф'яного покладу та суцільного перекриття торфовища осадами покрівлі і переході його у викопний стан, розщеплення пласта v_0^3 набуває свого значення. Відтак торфовище перетворюється в геологічне тіло. Цей етап характеризується зміною стабільного режиму торфонагромадження на режим нарощування потужності теригенних утворень в центральній частині площі, внаслідок успадкованого опускання долиноподібного зниження. Водночас збільшення амплітуди опускання палеодолини зміщується в південному напрямку, що вказує на міграцію палеоруслу. Загалом це проявилось в підвищеній товщині алювію і вугленосних відкладів, які підстилають вапняк V_1 в області палеодолини, та в акумулятивно-тектонічному розщепленні вугільного пласта v_0^3 на два пласти. Завершується третій етап зміною умов нагромадження осадів на морські і формуванням пласта вапняку V_1 , який є верхньою межею регресивного макроциклу $v_0^3-V_1$ (цикл третього порядку) (Шульга і др., 1996). Отримані результати та дані буріння польської свердловини Савін П-1, яка пробурила вугільний пласт потужністю 2,0 м, розташований майже безпосередньо на денудованій поверхні пізнього палеозою (Musiał & Tabor, 1988), підтверджують, що вказані особливості утворення нижньої вугленосної підформації північного продовження ЛВБ існували також і на прикордонній території Люблінського басейну.

Висновки. У Львівсько-Волинському басейні на території Ковельської вугленосної площі встановлено особливий тип торфонагромадження, характерний для платформних вугленосних формацій. В її центральній частині існувало найбільш успадковане опускання, яке обумовило збільшення потужності вугленосних відкладів і розщеплення вугільного пласта v_0^3 акумулятивно-тектонічного типу на два кондиційних пласта вугілля v_0^{3a} і v_0^{3b} , які утворюють поетапну неодноразову біфуркацію.

Отримані результати і проведені палеорекострукції уточнюють і доповнюють існуючі уявлення про карбонове вугленагромадження на південному заході Східноєвропейської платформи і слабовивчений дельтовий тип торфонагромадження. У прикладному аспекті вони мають значення у вирішенні практичних завдань, пов'язаних з прогнозою оцінкою промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну.

Список використаних джерел:

- Знаменская Т.А., Чебаненко И.И. [1985] Блоковая тектоника Вольно-Подольи. – Киев: Наук. думка, – 156 с.
- Власов Б.И. [1990] Вольнское палеозойское поднятие // Геотектоника Вольно-Подольи. – Киев: Наук. думка, – С. 178-180.
- Волков В.Н. [1976] Условия и механизм формирования угольных пластов // Вестник ЛГУ. – № 6. – С. 33-42.
- Матрофайло М. [2010] Генетичні типи розщеплень вугільних пластів Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну // Вісник Львів. ун-ту. Серія геол. – Вип. 24. – С. 183-194.
- Матрофайло М. [2017] Застосування морфологічного аналізу вугільних пластів у Львівсько-Волинському басейні // Вісник Львів. ун-ту. Серія геол. – Вип. 31. – С. 56-66.
- Матрофайло М.М., Король М.Д. [2019] Особливості морфології і утворення вугільного пласта v_0^3 Ковельської вугленосної площі Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну // Вісник Львів. ун-ту. Серія геол. – Вип. 33. – С. 129-142.
- Матрофайло М., Костик І., Король М. [2015] Методологія вивчення морфології вугільних пластів Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну // Вісник Львів. ун-ту. Серія геол. – Вип. 29. – С. 18-28.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття*

- Шульга В.Ф., Здановски А., Зайцева Л.Б. и др. [2007] Корреляция карбоновых угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов [отв. ред. А.Я. Радзивилл]. – Киев: Варта, – 427 с.
- Шульга В.Ф., Лелик Б.И., Гарун В.И. и др. [1996] Атлас литогенетических типов и условия образования угленосных отложений Львовско-Волынского бассейна [отв. ред. А.Я. Радзивилл]. – Киев: Наук. думка, – 176 с.
- Шульга В.Ф., Матрофайло М.Н., Костик И.Е., Король Н.Д. [2010] Изучение морфологии угольных пластов в Украине. Современное состояние. Направления дальнейшего развития // Збірник наукових праць ІГН НАН України. – Вип. 3. – С. 350-358.
- Musiał, Ł. & Tabor M. [1988] Stratygrafia karbonu na podstawie makrofauny / Karbon Lubelskiego Zagłębia Węglowego // Prace Instytutu Geologicznego. – Warsaw. – T. 122. – S. 88-112.

КАПАМЕТРИЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ У КРИВОРІЗЬКОМУ ГІРНИЧОДОБУВНОМУ РЕГІОНІ

Харитонов В.М.¹, Стеценко В.В.², Харитонов Д.В.¹

¹*Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, haritonov.vm@knu.edu.ua,
dharitonov326@gmail.com*

²*ТОВ «ГПБі», м. Кривий Ріг, stesenko-4@meta.ua*

During fieldwork aimed at detecting the level of soil contamination in the Kryvyi Rih district, magnetic scanning was conducted using the KM-7 kappameter. Various values of volumetric magnetic susceptibility were recorded across four analytical profiles, as well as within each profile. It was found that, compared to the control profile, the studied soils contain a significantly higher amount of magnetic particles: the average value of volumetric magnetic susceptibility is 4 to 30 times higher.

CAPAMETRY FOR SOLVING ENVIRONMENTAL AND GEOLOGICAL PROBLEMS IN KRYVYI RIH MINING REGIONS

Kharytonov V.M., Stetsenko V.V., Kharytonov D.V.

Вступ. Несприятлива екологічна ситуація в межах Криворізького регіону є важливим питанням, оскільки він є одним із найбільш техногенно навантажених в Україні. Основні проблеми пов'язані з діяльністю гірничодобувних та металургійних підприємств, що призводить до накопичення величезних обсягів відходів, забруднення ґрунтів, води та повітря, а також порушення природних процесів. Для забезпечення сталого розвитку регіону, необхідно постійно проводити оцінку сучасного стану його території, особливо тих частин, що знаходяться в найгіршому положенні. Це дозволить більш доцільно спрямувати фінансові ресурси для послаблення негативного антропогенного впливу. Важливо також удосконалити методології оцінки стану навколишнього середовища і забезпечити ефективний моніторинг для прийняття раціональних рішень.

В межах Криворізького басейну активно ведеться видобуток бідних залізних руд відкритим способом. Щорічно обсяг добутої гірничої маси становить близько 100 млн т, з них у відвали складається близько 45 млн т порід. Іншим джерелом забруднення довкілля є шламосховища, де щорічно накопичується понад 35 млн т відходів переробки залістих кварцитів. Серед типів порушення природного стану навколишнього середовища в межах регіону виявлені: геомеханічний, гідродинамічний, аеродинамічний і біоморфологічний, до груп забруднення віднесені: літосферне, гідросферне, атмосферне і біоценотичне.

Саме з атмосферним забрудненням пов'язане надходження у приземний повітряний шар техногенних газів, рідких і твердих забруднювачів у дисперсній формі, у тому числі сильномагнітних фаз (уламки індивідів і агрегатів магнетиту, а також магнетит-вмісних порід і руд). Рівень забруднення магнітними частинками ґрунтів можна виявити методом магнітного сканування. Серед переваг методу — його чутливість, експресність, портативність і висока комунікативність апаратного забезпечення. Вдосконалення методології моніторингу стану довкілля з використання комплексу методів є актуальним прикладним питанням.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. Дослідження методом магнітного сканування, тобто зчитуванням магнітної інформації (індукція магнітного поля Т, магнітна сприйнятливості тощо)

магнітометричними приладами, наприклад, магнітометром чи капаметром, проводять для вирішення різних прикладних завдань. Так, в роботі (Решетник, 2020) наведено результати сканування магнітного поля в межах ділянки, складеної мігматитами (Гайсинський блок Українського щит). Автор зазначив, що серед основної маси порід, які характеризуються невисокими значеннями магнітної сприйнятливості, виявлені ксеноліти з високим значенням цього показника. Тобто, за допомогою магнітометричного методу була виявлена тонка структура аномалій магнітного поля.

В публікації (Максимчук та ін., 2006) висвітлені дані про магнітні властивості осадових порід південно-східної частини Передкарпатського прогину. За допомогою магнітометрії кернавого матеріалу розвідувальних свердловин, а також деяких відслонень на берегах р. Дністер, була виявлена вертикальна диференціація осадових порід.

Роботи (Крива, Максимчук, 2007; Крива, Нестеренко, 2012) присвячені магнітометричним дослідженням утворень Дніпровсько-Донецької западини. Авторами вирішені питання розчленування на основі різниці магнітної сприйнятливості: а) візейських відкладів по вертикалі і латералі; б) осадових порід насичених водою і гасом (експерименти з кернавим матеріалом). Застосувавши капаметрію авторам роботи (Крива, Онуфришин, 2013) вдалося уточнити фаціальні границі приосьової зони ДДЗ.

Дослідження ґрунтів на Криворіжжі проводились з визначенням вмісту в них компонентів антропогенного походження: окремі хімічні елементи, особливо важкі метали, а також уламки мінералів і гірських порід (технокласти). Автори роботи (Євграшкіна та ін., 2009) відзначають перевищення вмісту Cu, Fe, Zn, Mn, Pb і Ni в ґрунтах території, яка прилягає до хвостосховища ПРАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». У роботі (Савосько, 2016) автор пояснює надмірну кількість важких металів в ґрунтах Криворіжжя атмосферним забрудненням. За його даними щорічний обсяг заліза, що надходять аеральним способом, нараховує десятки тис. тон. Серед інших забруднювачів ним відмічені Mn, Zn, Pb, Cu, Ni, Cd. Результати вивчення складу ґрунтів південної частини м. Кривого Рогу, що висвітлені у роботі (Стеценко та ін., 2022) свідчать про забруднення ґрунтів уламками залізистих кварцитів, кристалічних сланців, а також окремих мінералів (магнетит, кумінгтоніт, кварц, графіт). Трапляються за їх даними, також, уламки шлаку, кам'яного вугілля, металеві і скляні кульки, сталеві корольки. Капаметрія ґрунтів Криворіжжя авторами публікацій не проводилася.

Біологічна роль заліза дуже важлива. Його нестача негативно впливає на рослини і на організм людини. Проте, надлишок заліза є також надзвичайно небезпечним станом, при якому можливий розвиток низки патологій: цироз печінки, онкологічні захворювання, цукровий діабет. Синдром надлишкового накопичення заліза називають гемохроматозом. Одною з його причин є надмірне надходження заліза в організм: а) внаслідок тривалої терапії препаратами заліза; б) вживання води з підвищеним вмістом цього елемента; в) інгаляційне надходження у складі зварювального аерозолі. Автори роботи (Михайлик, Лубянова, 2001) також звертають увагу, що у групі ризику на розвиток надбаного гемохроматозу, знаходяться мешканці регіонів з промисловими підприємствами з видобутку залізної руди. Таким чином, усе населення міста Кривого Рогу і наближених територій знаходяться під дією чинників розвитку синдрому перевантаження залізом.

Мета публікації авторів проаналізувати рівень забруднення магнетит-вмісними частинками ґрунтів поблизу одного зі шламсховищ у південній частині м. Кривий Ріг за допомогою капаметру.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. В основу досліджень були покладені дані магнітного сканування у 4 профілях. В кожному з них нараховувалось

по 11 точок спостережень. Профілі розташовувалися південніше шламосховища. Для визначення об'ємної магнітної сприйнятливості використано капаметр КМ-7. Режим сканування «точковий». Для порівняння був пройдений профіль поблизу відвалу гранітного кар'єру, який налічував 5 точок вимірювання.

Отримані результати, їх обговорення. Загальний інтервал коливання значень об'ємної магнітної сприйнятливості становить ($\cdot 10^{-3}$ од. СІ) $+8,93 \div +241,7$, в середньому — $+40,39$ (табл. 1, рис. 1).

Таблиця 1 Значення об'ємної магнітної сприйнятливості ($\chi \cdot 10^{-3}$, од. СІ) у точках вимірювання (т.в.) профілей капометрії

№ т.в.	Профіль I	Профіль II	Профіль III	Профіль IV	Контрольний профіль
1	+103,1	+39,14	+17,26	+33,42	2,37
2	+95,04	+104,50	+64,78	+32,14	+3,79
3	+74,16	+32,64	+29,63	+28,46	+1,45
4	+241,7	+27,65	+24,95	+18,19	+2,47
5	+78,66	+41,51	+26,17	+12,92	3,24
6	+51,00	+40,12	+18,15	+20,1	
7	+43,39	+31,72	+27,82	+31,99	
8	+69,91	+25,81	+22,49	+13,52	
9	+43,02	+23,69	+20,46	+8,93	
10	+24,13	+26,55	+24,96	+12,28	
11	+24,63	+15,96	+14,75	+15,62	

Рис. 1. Коливання значень об'ємної магнітної сприйнятливості у точках вимірювання профілей капометрії.

Зазначені дані свідчать, що найбільш забрудненими магнітними частинками є ґрунти, по яких пройдений профіль I, який є найбільш наближеним до шламосховища.

Менша ураженість ґрунтів виявлена у точках вимірювання профіля, найбільш віддаленого від шламосховища. Проте, «самий чистий» профіль перевищує контрольний майже у 4 рази. Також слід відзначити, що по мірі віддалення від шламосховища забрудненість магнітними частинками ґрунтів зменшується з різною інтенсивністю. Так, дані по профілю II майже вдвічі менші від профіля I. А ґрунти профіля III «чистіше» від ґрунтів профіля II на $+10 \cdot 10^{-3}$ од. СІ, а різниця між ґрунтами профіля III і IV — становить лише $+6 \cdot 10^{-3}$ од. СІ. Привертає увагу нерівномірний розподіл значення об'ємної магнітної сприйнятливості в межах кожного з профілей.

Таким чином, окрім фронтального гачкоподібного зменшення забрудненості ґрунтів магнітними частинками (що є очікуваним результатом), виявлені пікові коливання значень магнітної сприйнятливості в окремих профілях, що можна пояснити різною інтенсивністю надходження забрудників по субперпендикулярним до греблі шламосховища напрямкам.

Висновки. Виявлені суттєві рівні забруднення магнітними частинками ґрунтів поблизу одного зі шламосховищ, розташованого у Криворізькому районі. В залежності від аналітичного профілю середнє значення об'ємної магнітної сприйнятливості перевищує значення показника у контрольному профілю у різну кількість разів — від 4 до 30. Капаметрію можна успішно застосовувати, як метод експресного виявлення рівней забруднення магнітними частинками ґрунтів в межах гірничодобувних регіонів, що спеціалізуються на розробку родовищ магнетит-вмісних руд відкритим способом.

В подальшому автори планують встановити залежність між значенням об'ємної магнітної сприйнятливості вмісту ґрунті та вмістом сильномагнітних фаз у ньому.

Список використаних джерел:

Решетник М. М. [2020] Магнітні властивості мігматитів Гайсинського блоку УЩ (на прикладі ділянки Мельниковці). Матеріали X Всеукраїнської молодіжної наукової конференції — школи «Сучасні проблеми наук про Землю», 14-16 квітня 2020 р., м. Київ. Київ: Видавництво ННІ Інституту геології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. С. 106-108.

Крива І.Г., Максимчук В.Ю. [2007] Вертикальний та латеральний розподіл магнітної сприйнятливості візейських відкладів північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. № 4 (25). С. 54-60.

Крива І. Г., Нестеренко М. Ю. [2012] Застосування магнітометрії в комплексі дослідження колекторських властивостей нафтогазоносних порід (на прикладі Мехедівсько-Голотівщинського газоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької Западини). Матеріали X Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища», м. Київ, 17–20 жовтня 2012 р. Київ. С.150-151.

Крива І.Г., Онуфришин С.В. [2013] Застосування капаметрії для уточнення фаціальних границь приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини // Геодинаміка 2(15). С. 180-184.

Максимчук В.Ю., Кудеравець Р.С., Просим'як В.М. та ін. [2006] Магнітні властивості гірських порід південно-східної частини Передкарпатського прогину // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. № 3(20). С. 41-50.

Євграфшкіна Г.П., Шерстюк Н.П., Власова І.А. [2009] Екологічна експертиза територій, що прилягають до хвостосховища Північного гірничо-збагачувального комбінату (Кривбас). Екологічний вісник. № 1 (53). С. 31-32.

Савосько В.М. [2016] Важкі метали в ґрунтах Кривбасу. Кривий Ріг. Діонат. 288 с.

Стеценко В.В., Іванченко В.В., Харитонов В.М. [2022]. Рівень забруднення ґрунтів у межах і поблизу села Миролобівка Криворізького району Дніпропетровської

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

області, Україна. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Геологічна будова та корисні копалини України». Київ. Видавництво Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка. С 111-115.

**ГРАВЕЛІТИ З ЕКЗОТИЧНИМИ УЛАМКАМИ У ВІДКЛАДАХ СТРИЙСЬКОЇ
СВІТИ СКИБОВОГО ПОКРИВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ (ГРЕБЕНІВСЬКИЙ
КАР'ЄР, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)**

Цар М.М.

*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів,
maritsar14@gmail.com*

This paper examines gravelites with exotic materials selected in the Hrebeniv Quarry (Lviv region, Skole district). Petrographic analysis of these rocks in transparent sections showed that the clastic material is represented by quartz, quartzite-like rocks, albite-biotite-chlorite-quartz schists, and volcanic rocks. Mineral composition and structure features suggest the rocks were metamorphosed under conditions of green-schist facies.

**GRAVELITES WITH EXOTIC FRAGMENTS IN THE DEPOSITS OF THE STRYI
FORMATION OF THE SKYVA NAPPE OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS
(HREBENIV QUARRY, LVIV REGION)**

Tsar M. M.

Вступ. Гравеліти з екзотичними уламками були виявлені у флішових відкладах стрийської світи в районі Гребенівського кар'єру (Сколівський район Львівської області). Тут серед верхньокрейдових відкладів трапляються породи складені уламками метаморфічних сланців та інших екзотичних порід, джерело походження яких досі не з'ясоване. "Екзотичними" називають породи або їх уламки, які значно відрізняються за літологічними характеристиками від флішових та моласових відкладів Карпат і Передкарпаття, що їх оточують (Федуцук, 1962). Цей уламковий матеріал представлений переважно зеленими метаморфічними сланцями, кварцитами та філітами.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення, задачі дослідження. У геологічній літературі екзотичні породи майже не описані. Більшість дослідників лише частково і переважно загально згадують ці відклади у своїх працях. Склад і поширення конгломерато-гравійних відкладів верхньострийської серії Скибової зони найбільш детально досліджувала Л. В. Лінецька. (Линейская, 1963). Зокрема дослідниця описала уламки конгломератів у крайніх північно-східних і південно-західних скибах, а також у центральній частині Скибової зони (межиріччя Опір–Прут).

У центральній частині Скибової зони у складі грубоуламкового матеріалу, крім кварцу, трапляються уламки кварцитів і кристалічних сланців рифею, хлоритизованих порфіритів, змінених гранітоїдів, доломітів та ін. (Линейская, 1963).

Дослідження екзотичних сланців може допомогти зрозуміти певні питання палеогеографічних і палеотектонічних реконструкцій регіону Карпат та сприяти прогнозуванню родовищ корисних копалин. Тому виникає потреба їхнього детального розгляду.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Мета цієї наукової роботи – вивчити петрографічний склад уламків екзотичних порід у відкладах стрийської світи в Скибовому покриві Українських Карпат. Для досягнення поставленої мети зроблено петрографічний аналіз репрезентативних зрізів гравелітів з екзотичними уламками, зібраних під час експедиції в районі Гребенівського кар'єру (Львівська область), та порівняно отримані результати з попередніми дослідженнями.

Отримані результати, їх обговорення. Породи які ми досліджували у районі Гребенівського кар'єру макроскопічно визначені як міцно сцементовані різнозернисті гравеліти з слабо сортованим псамітовим дрібно-крупнозернистим наповнювачем (рис 1.А). Колір бурувато-сірий, текстура масивна, ознаки шаруватості відсутні. Об'єм гравійних уламків у породі загалом складає близько 80 %. Реакція з соляною кислотою відсутня.

Рисунок 1. Загальний вигляд зразка (А) та мікрофотографія загального вигляду гравеліту. Ніколи Х. (Б) (Гребенівський кар'єр).

Під мікроскопом визначено, що уламки не лише розташовані дуже близько один до одного, але й безпосередньо контактують між собою, формуючи таким чином один з видів гравітаційно-корозійних структур, а саме конформну структуру. Форма уламків переважно ізометрична, або наближена до ізометричної, розміри змінюються від ≥ 1 мм до (поодинокі уламки) ≥ 10 мм. Більшість уламків має розмір 2-3,5 мм.

Мінеральний склад наповнювача, який цементує цю породу складається з уламків кварцу, невеликої частки альбітизованого плагіоклазу, частково або повністю хлоритизованого біотиту. У складі цементу є апоглинистий слюдистий матеріал й аутигенні глауконіт і халцедон.

Під мікроскопом встановлено (рис.2.Б), що за складом гравійні уламки представлені альбіт-біотит-хлорит-кварцовими сланцями (склад: кварц, хлорит, альбіт, слюда, рудний мінерал.), кварцом, кварцитоподібними породами та вулканічними породами, які відповідають порфіровим відмінам плагіоандезитів.

Схожі за складом екзотичні уламки були виявлені у дрібногалькових конгломератах і гравелітах, які трапляються серед відкладів у Скибовому покриві Українських Карпат. Зокрема, в районі р. Кам'янка (Львівська область), є конгломерати з уламками кварцу, кварцитоподібних порід та філітів.

Висновок. Отже, зважаючи на склад і структурні особливості досліджуваної породи, можна зробити висновок, що цей гравеліт зазнав не лише глибокого катагенезу, але й початкового метаморфізму в умовах зеленосланцевої фації. Джерело живлення цих екзотичних уламків досі залишається дискусійним і потребує подальших детальних досліджень.

Список використаної літератури:

- Линецкая Л. В. [1963]. Конгломераты мела и палеогена северного склона Карпат и их значение для палеогеографии : автореф. дис. ... канд. геол.- мин. наук. – С. 14.
Федушак М. Ю. [1962]. Умови утворення екзотичних конгломератів воротищенської серії Передкарпаття. – // АН УРСР. – С. 29-30.

ТИПИ ТЕКТОНІЧНИХ ДИСЛОКАЦІЙ В ЗОНІ ПОКУТСЬКОГО РОЗЛОМУ

Шлапінський В., Павлюк М., Савчак О., Лазарук Я., Тернавський М.
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна
savchakolesya@gmail.ua

The Pokuttya fault is localized in the south-eastern sector of the Ukrainian Carpathians at the point of intersection of populated areas of Berezhiv-Vorokhta-Yasinia. It is predicted that it is crossing mainly deposits of the basement. How did it influence the deposits of the flysch cover? Only suppositions were existent.

TYPES OF TECTONIC DISLOCATIONS IN THE POKUTTYA FAULT ZONE

Shlapinsky V., Pavlyk M., Savchak O., Lazaruk Ya., Ternavsky M.

Вступ. Покутський розлом локалізований в південно-східному секторі Українських Карпат в перетині населених пунктів Березів-Ворохта-Ясіня. Прогнозується, що він перетинає головне відклади фундаменту. Як він вплинув на відклади флішового чохла, існували лише припущення.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. Покутський розлом, відомий також під назвою Гуцульського, був виділений С. І. Субботіним у 1955 р. на підставі гравіметричних досліджень. За уявленням деяких дослідників Покутський розлом, який був закладений ще в ранньому протерозої, разом з Манявським розломом, вірогідно складають єдину глибинну зону шириною до 30-35 км на границі Покутсько-Буковинського підняття і Панонсько-Волинського прогину (Доленко, 1962). В. В. Глушко значно розширював його просторовий діапазон і відзначав, що піднесене положення дофлішової основи Покутських складок і порівняно швидке занурення їх на північний захід, слід пов'язувати з поперечним розломом в районі Березова (р. Лючка), який перетинає головним чином фундамент Карпат. Цьому розлому відомому як Гуцульський, слід надати регіональне значення тому, що саме він обмежує з північного заходу Апусеніди, Мармароський масив, Покутські складки і трасується в напрямку Устецьких дислокацій на Дністрі. М. А. Беєр у південно-східній частині Карпат виділив у 1969 р. Верхньотисенську зону розломів, яку він трактував, як систему ліво-зсувних дислокацій субширотного (60°-70°) простягання з амплітудою зміщення по фундаменту до 10-15 км. Він відзначав, що в зоні розлому спостерігаються сигмоїдальні зміни простягання структурних елементів Рахівського, Поркулецького і Чорногорського покривів з амплітудою до 10-12 км. Ця зона співпадає із західним обмеженням Петроського язикоподібного тектонічного останця і покриву Скупівської підзони. У південній своїй частині вона обмежує Мармарошський кристалічний масив, а на півночі – Покутські Карпати. На думку М. А. Беєра найбільший вплив даної зони відзначився на формуванні покривів, що вірогідно, пов'язано з характером залягання блоків до флішової основи. Різкі ж зміни простягання складчастих структур, або якісь інші помітні зсувні явища у флішовому чохлі фіксуються з великими складнощами (Беєр, 1969). Як бачимо з характеристики Верхньотисенської зони розломів, її можна ототожнювати з Покутським розломом. У 2018р. В. Шлапінський опублікував дослідження, присвячене доказам впливу Покутського глибинного розлому на структури флішового чохла (Шлапінський, 2018).

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Аналіз впливу Покутського розлому розпочнемо зі структур Бориславсько – Покутського покриву. За матеріалами буріння глибоких свердловин площ Делятин, Космач Покутський, Слобода Рунгурська, Березів, Битків Пасічна, Піги виводяться такі тотожні пари Покутсько-Буковинської і Делятинської частин Бориславсько-Покутського покриву: Тереснянська-Каменистий, Микуличинська-Карматури, Південно Микуличинська-Брусний, Північнокременецька-Плоский і Кременецька-Максимець. У такому випадку горизонтальне зміщення між тотожними складками складає 8-10 км. Амплітуда вертикального зміщення, між одновіковими відкладами суміжних складок, оцінюється величиною 1,5-2 км. Отже, це лівосторонній скидо-зсув. Його просторову орієнтацію вдається встановити завдяки групам свердловин 3, 6-Делятин, 1-Піги і 10, 11-Космач Покутський, що розташовані на мінімальній віддалі по різні боки від цього скидо-зсуву. За матеріалами буріння цих свердловин і розташуванню на геологічній карті зрозуміло, що перші розкривали занурені складки (Делятинські), а другі – піднесені (Покутські).

Отримані результати, їх обговорення. Вплив розлому помітний і на прикладі Берегової і трьох передових лусок Орівської скиби, які тут представляють фронтальну частину Скибового покриву. Берегова скиба південно-східніше розлому виходить у повітря і далі не простежується. Простягання лусок Орівської скиби тут виразно змінюється з субкарпатського на субмеридіональне на відрізьку приблизно 10 км, а південно-східніше знову набуває північно-західної орієнтації (субкарпатської). Характерно, що південно-західніше в межах більш внутрішніх скиб Скибового покриву (Парашки, Зелем'янки і Рожанки) вплив Покутського розлому непомітний. Ланцюги гір північно-східніше Ворохти (їх простягання субкарпатське) не зміщені. Не має слідів і вертикальних аномальних зміщень. Припустимо, що тут вплив Покутського розлому проявився у підвищеній тріщинуватості порід. В Ясинській улоговині присутні відклади Довжинської антикліналі Турківського субпокриву. Її продовженням на південний схід, вірогідно, є Зимірська антиклінальна складка. Отже, тут ми прогнозуємо вплив сигмоїдального вигину в комбінації з малоамплітудним зсувом. Він проявився також і в поведінці передової частини Бітлянсько-Свидовецького субпокриву. Його південно-східним продовженням є так званий Передчорногорський тектонічний елемент. Він складається з двох лусок Ясиня-Породчин та Породчин-Ропочел. Перша простежується від лівобережжя р. Чорної Тиси біля Ясині до потоку Бахонський лівої притоки Прута в районі Ворохти. Причому у субширотній орієнтації вона простягається на 10 км і південно-східній (субкарпатській) на 9 км. З півдня і південного заходу вона обмежується насувами Говерлянського і Скупівського субпокривів а у північно-східному напрямку вона насунута на луску Породчин-Ропочел і на скибу Рожанки Скибового покриву. Друга простягається в межах Гуцульського сегменту від потоку Породчин (ліва притока р. Прут) в районі смт Ворохта до румунського кордону (рис. 1) на 70 км (луска Породчин-Ропочел). З північного сходу ця луска по насуву контактує з олігоценом тилкових лусок скиби Рожанки. Підставою для включення Передчорногорської одиниці до складу Бітлянсько-Свидовецького субпокриву, крім міркувань структурного порядку, є ще взаємна літолого-фаціальна однотипність, наприклад олігоценових верств породчинського і бітлянського літотипів, на відміну від суміжних одновікових відкладів Скибового покриву і Турківського субпокриву Кросненського покриву. Якщо порівняти олігоценові відклади передчорногорської смуги з розрізами олігоцену інших ділянок Бітлянсько-Свидовецького субпокриву, то всі вони належать до одного бітлянського підтипу кросненського літотипу. Для нього характерним є дуже незначний вміст чорних менілітоподібних аргілітів, лише від перших – до ста метрів вище по розрізі від нижньокременевого горизонту в низах головецької світи, малопотужний

нижньокременевий горизонт і значний вміст сіроколірних карбонатних аргілітів в низах олігоцену вище менілітоподібної пачки, що літологічно нагадує середньо-верхньоворховинську підсвіти (середнє-верхнє кросно) північних скиб і турківського субпокриву. Крім того, на двох стратиграфічних рівнях олігоцену зафіксована олістострома. Особливо помітний вплив сигмоїди на прикладі Красношорської та Говерлянської одиниць. Сигмоїда, якою вони з'єднані представлена тектонічними останцями шипотської світи нижньої крейди, які незгідно перекривають верхньокрейдові відклади Бітлянсько-Свидовецького субпокриву. Беручи до уваги присутність одновікових літологічно однотипних порід у складі Красношорського і Говерлянського субпокривів, тотожній стиль тектоніки і наявність сполучної компактної ланки між ними у вигляді одновікових тектонічних останців, можна впевнено стверджувати, що дані субпокриви з'єднувались поперечною до простягання Карпат перемичкою, утворюючи сигмоїду

Передкарпатський регіональний гравітаційний мінімум. Покутський розлом впливає і на поведінку Передкарпатського регіонального гравітаційного мінімуму, вісь якого на ділянці Березів-Космач розгалужується на дві куліси (рис.1) північну Перегинсько-Космацьку і південну Ворохтинсько-Гринявську (*Чебан та інші, 2002*). Амплітуда зміщення між ними складає близько 10 км. Причому тут має місце не лівосторонній, а правосторонній зсув. Оскільки цей мінімум пов'язують з найбільш зануреною частиною фундаменту у зоні зчленування платформи з Складчастими Карпатами, то зсув має місце саме у фундаменті. Виникає запитання, чому в цьому випадку зсув правосторонній, а флішовому чохла – лівосторонній? Дане протиріччя можна пояснити так. Західна ділянка платформи (частина центрального зануреного Бойківського блоку) за зсувом була припустимо більш піднесена відносно східної (Гуцульського сегменту). Тому флішовий чохол насувався на східний блок з меншим опором, зустрівши більшу перешкоду в західній частині і в такому випадку зсув у чохла лівосторонній. Цьому нібито заперечує, що навпаки зараз фундамент у Гуцульському сегменті більш піднесений, ніж у Бойківському за даними геофізики і буріння. Проте слід враховувати, що насування відбувалося у бадені- н.сарматі, а Гуцульський сегмент активно здіймався пізніше у пліоцен- плейстоцені (*Гофштейн, 1995*).

Ужоцький розлом. Покутський розлом у Ворохтинсько-Ясінському районі перетинається з Ужоцьким розломом. Останній, на думку деяких дослідників, розмежовує під флішовим чохлам південно-західну окраїну платформних утворень і дофлішову основу Карпат. Автор обґрунтував варіант згідно якого під головним карпатським вододілом знаходиться дофлішова основа, а північно-східніше окраїна платформи (*Шлапінський, 2012*). Якщо це так, то Свидовецька і Красношорська одиниці залягають не на платформній, а на до флішовій основі, а оскільки вплив Покутського розлому відбився в їх будові, як це продемонстровано вище, то він розтинає не тільки окраїну платформи, а й до флішову основу. Дійсно, якщо розглянути поведінку вододілу на ділянці гір Піп Іван-Говерла, то там він простягається у північно-західному (субкарпатському) напрямку (рис.1). Проте, від Говерли, тобто від зони впливу Покутського розлому, вододіл різко повертає по серії ступінчастих відрізків у цілому на північ на невисокий Яблуницький перевал. Таким чином Покутський розлом змінює простягання до флішової основи, а отже його активність проявилась пізніше, порівняно із Ужоцьким розломом. *Радехівсько-Вікторівський розлом.* Крім згаданих двох розломів перетин яких має місце у Ворохтинсько – Ясінському районі, тут припускають присутність розлому глибокого закладання – субмерідионального Радехівсько-Вікторівського, який розділює Східноєвропейську докембрійську платформу від молоді Західноєвропейської (*Мальська, 1983*). Цей розлом, на думку Р. В. Мальської, трасується в район Биткова, про що свідчать зміни простягання складок

Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
 фундаментальні і прикладні тренди XXI століття

Бориславсько–Покутського покриву: Хрепилівської, Бухтовецької, Битківської гдибинної і Пнівської (дані буріння і сейсморозвідки) із субкарпатського на субмеридіональне (рис.1), а сам розлом обмежує древнє поперечне підняття субмеридіонального напрямку – Слобідське І нарешті, про гіпотетичне трасування Радехівсько –Вікторівського розлому в район Ясині і далі. Це питання потребує уточнення.

Рис. 1. Тектонічна карта південно-східної частини Українських Карпат з елементами розломної тектоніки.

1 – фронтальні насуви покривів; 2 – фронтальні насуви субпокривів; 3 – фронтальні насуви скиб; 4 – границя розповсюдження трансгресивних міоценових відкладів Закарпатського прогину; 5 – Бориславсько-Покутський покрив; 6 – Покутсько-Буковинські складки; 7 – Скибовий покрив; 2¹ – Берегова, 2² – Орівська, 2³ – Сколівська, 2⁴ – Парашки, 2⁵ – Зелемянки, 2⁶ – Рожанки; 8 – Кросненський покрив із субпокривами: 3¹ – Турківський, 3² – Бітлянсько-Свидовецький; 9 – Дуклянсько-Чорногорський покрив із субпокривами: 4¹ – Скупівський, 4² – Красношорсько-Говерлянський; 10 – Буркутський (Поркулецький) покрив; 11 – Рахівський покрив; 12 – Мармарошський покрив із субпокривами: 7¹ – Діловецький+Білопотоцький+Кам'янопотоцький, 7² – Вежанський, 7³ – Монастирецький; 13 – Пенінський покрив; 14 – Закарпатський прогин; 15 – лінії насувів; 16 – проєкції глибинних розломів на поверхні; 17 – Регіональний гравітаційний мінімум; 18 – лінія головного Карпатського вододілу; 19 – сигмоїдальні вигини у Турківському, Бітлянсько-Свидовецькому і Красношорсько-Говерлянському субпокривах; 20 – розломні дислокації (скидо-зсуви); 21 – тектонічні останці Красношорсько-Говерлянського субпокриву.

Безр М. А. О [1969] Сдвиговых нарушениях в Советских Карпатах /М.А. Безр. // В кн.: Научная отчетная конференция геологического факультета. (тезисы докладов). – М. – Изд-во МГУ.

Гофштейн И. Д. [1995] Геоморфологический очерк Украинских Карпат //К.: Наукова думка, – 87с.

Доленко Г. Н. [1962] Геология нефти и газа Карпат/ Г. Н. Доленко. //К.: Изд-во АН УССР, –367с.

Мальская Р. В. [1983] Тектонические линейменты в Карпатском регионе /Р. В. Мальская. // Нефтяная и газовая промышленность. – №1. – С.19-21.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Чебан В. Д. [2002] Геологічна природа Передкарпатського регіонального мінімуму сили тяжіння / В. Д. Чебан, С. Г. Бабюк, В. П. Степанюк, Л. С. Мончак, С. Г. Анікеєв, Г. О. Жученко // Наук. вісник ІФНТУНГ. – №3(4). – С. 183-189.

Шлапінський В. [2012] Деякі питання тектоніки Українських Карпат / В. Шлапінський. // Праці НТШ. – Т. XXX. – Геологічний збірник. – С. 48–68.

Shlapinskyi V. E. [2018] [Pokuttia deep fault and its influence on tectonics and the oil- and gas-bearing of the south-eastern segment of the Carpathians](#)
«Геодинаміка/Geodynamics». – № 2 (25), С.53–69.

ОСОБЛИВОСТІ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ЛОКАЛЬНИХ ДІЛЯНОК В АНТАРКТИЧНОМУ РЕГІОНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЧАСТОТНО- РЕЗОНАНСНОЇ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ

Якимчук М.А.¹, Соловійов В.Д.², Корчагін І.М.²,

¹Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії, Київ,
yakymchuk@gmail.com

²Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ, Київ, solvalera@ukr.net

The survey results on local sites in the Antarctic region are presented. The studies were carried out using the direct-prospecting satellite image frequency-resonance processing methods. On a site in Bransfield Strait, signals were recorded at frequencies of oil, gas, and amber, and gas migration into the atmosphere was established. On Melbourne Mount volcano signals at frequencies of oil, gas, and amber were recorded. Surveys at 6 local sites were conducted in Weddell and Mawson Seas. Volcanic complexes with roots at a depth of 218 km with kimberlites and lamproites were detected in two areas. Signals at diamond frequencies were received from volcanoes. At one site, responses were recorded at frequencies of technical microdiamonds - lonsdaleite, and from 2-723 km intervals - from ultramafic rocks. Signals at HC frequency were recorded at two surveyed areas in the Weddell and Mawson Seas. At two sites, gas and yellow phosphorus migration processes into the atmosphere were established, and at one of them, signals of hydrocarbon synthesis at a depth of 57 km.

FEATURES OF THE DEEP STRUCTURE OF LOCAL AREAS IN THE ANTARCTIC REGION ACCORDING TO THE RESULTS OF SATELLITE IMAGES FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING

Yakymchuk M.A., Solovyov V.D., Korchagin I.M.

Вступ. Мобільна прямопошукова технологія частотно-резонансної обробки та декодування супутникових знімків і фотознімків, що розробляється (Якимчук *и др.*, 2019), надає можливість в стислі терміни проводити в лабораторних умовах обстеження локальних ділянок і крупних блоків у будь-якій точці (районі) земної кулі, а також на планетах та супутниках Сонячної системи. У 2019-2022 роках мобільні методи проходили апробацію на ділянках пошукових робіт на вуглеводні та рудні корисні копалини, буріння свердловин на суші та шельфі, вивчення глибинної будови структурних елементів Землі (Якимчук *и др.*, 2019; Якимчук, Корчагін, 2019, 2020, 2021). У даному повідомленні представлені результати рекогносцирувального обстеження 8-ми локальних ділянок в Антарктичному регіоні (протока Брансфілд, Melbourne Mount, море Уедделла, море Моусона).

Методи досліджень. Експериментальні дослідження рекогносцирувального та детального характеру проводяться з використанням мало-витратної прямопошукової технології, що включає модифіковані методи частотно-резонансної обробки та декодування супутникових знімків та фотознімків, вертикального електрорезонансного зондування (сканування) розрізу та методики інтегральної оцінки перспектив нафтогазоносності (рудноносності) крупних пошукових блоків та локальних ділянок (Якимчук *и др.*, 2019). Окремі компоненти мобільної технології розроблені на принципах «речовинної» парадигми геофізичних досліджень, сутність якої полягає в пошуку конкретної (шуканої в кожному окремому випадку) речовини. В основі

розроблених методів лежать виявлені Ніколою Тесла у 1899 р. стоячі електричні хвилі в глибинних горизонтах Землі. В модифікованих версіях методів частотно-резонансної обробки супутникових знімків та фотознімків, а також вертикального зондування (сканування) розрізу використовуються існуючі бази (набори, колекції) осадових, метаморфічних та магматичних порід (<https://karpinskyinstitute.ru/ru/info/sprav/petro/petro-mobil.pdf>), мінералів та хімічних елементів. Особливості та потенційні можливості використаних методів, а також методика проведення вимірювань описані детальніше в (Якимчук *и др.*, 2019; Якимчук, Корчагин, 2019, 2020, 2021).

Зазначимо також, що на відміну від класичних геофізичних, використовуваних прямопошукові частотно-резонансні методи надають можливість у кожному конкретному випадку наповнювати розріз, що вивчається, присутніми в ньому, комплексами осадових, метаморфічних і магматичних порід, а також визначати в першому наближенні (та уточнювати на етапах деталізації) інтервали розрізу, перспективні на виявлення горючих і рудних корисних копалин, відразу, в процесі проведення вимірювань (реєстрації сигналів) розробленими апаратурно-вимірювальними пристроями (тобто, без додаткових етапів моделювання та геологічної інтерпретації результатів інструментальних вимірювань). Нижче, а також в інших опублікованих матеріалах акцентується увага в основному на подання результатів інструментальних вимірювань.

Результати експериментальних досліджень.

Локальна ділянка в протоці Брансфілд (рис. 1). На ділянці виявили джерело метану, глибина якого не встановлена. В процесі обробки фрагмента знімка (рис. 1в) зафіксовані сигнали на частотах нафти, газу, бурштину та встановлено факт міграції газу в атмосферу. В інтервалі глибин до 3 км отримані відгуки на частотах 2-ої групи осадових порід (нашльопка псамітів). На поверхні 57 км зареєстровані сигнали від 10-ої групи осадових (кременістих) порід.

Рисунок 1 Супутникові знімки локальної ділянки в протоці Брансфілд.

Локальна ділянка в районі вулкану Melburn Mount (рис. 2). На ділянці з вулканом зафіксовані сигнали на частотах нафти, газу, бурштину. Із інтервалу розрізу до 5 км отримано відгуки від 2-ї групи осадових порід (нашльопка псамітів), а з інтервалу глибин 5-10 км – від 9-ої групи осадових карбонатних порід (мергелі). На глибині синтезу ВВ 57 км також зафіксовані сигнали від мергелів.

Рисунок 2 Супутникові знімки локальної ділянки в районі вулкану Melburn Mount.

Море Уедделла, локальна ділянка 1 (рис. 3). Зафіксовано вулканічний комплекс із коренем на глибині 218 км, заповнений магматичними породами 11-ої групи (кімберліти і лампроїти).

Рисунок 3 Супутникові знімки локальної ділянки 1 в морі Ведделла.

Із вулкану отримано сигнали на частотах алмазів, а сигнали від ВВ (нафта та газ) із інтервалу глибин до 10 км були відсутні. Відгуки на частотах 10-ї групи осадових (кремністих) порід зареєстровані в інтервалі глибин 218-723 км.

Море Ведделла, локальна ділянка 2 (рис. 4). Зафіксовано вулканічний комплекс із коренем на глибині 218 км, заповнений магматичними породами 11-ої групи (кімберліти і лампроїти). Із вулкану отримано сигнали на частотах алмазів, а сигнали від ВВ (нафта та газ) із інтервалу глибин до 10 км були відсутні. Відгуки на частотах 8-ої групи осадових порід (доломіти) зареєстровані із інтервалу глибин 218-723 км.

Рисунок 4 Супутникові знімки локальної ділянки 2 в морі Ведделла.

Море Ведделла, локальна ділянка 3 (рис. 5). Зафіксовано сигнали на частотах вуглеводнів на поверхні і сигнали синтезу ВВ на глибині 57 км! Встановлено процес міграції газу і жовтого фосфору в атмосферу. Зафіксовано вулканічний комплекс із коренем на глибині 99 км, заповнений осадовими породами 2-ої групи (псаміти). Із інтервалу глибин 99-218 км отримано відгуки від 7-ої групи магматичних (ультрамафічних) порід, а із інтервалу 218-723 км – від 8-ої групи осадових порід (доломіти).

Рисунок 5 Супутникові знімки локальної ділянки 3 в морі Ведделла.

Море Ведделла, локальна ділянка 4 (рис. 6). Сигнали на частотах вуглеводнів не зафіксовано. Зафіксовано відгуки на частотах технічних мікроалмазів – лонсдейлітів, а із інтервалу 2-723 км – від 7-ої групи магматичних (ультрамафічних) порід.

Рисунок 6 Супутникові знімки локальної ділянки 4 в морі Ведделла.

Море Моусона, локальна ділянка 5 (рис. 7). З поверхні зафіксовані сигнали на частотах вуглеводнів і встановлено факти міграції газу і жовтого фосфору в атмосферу.

Рисунок 7 Супутникові знімки локальної ділянки 5 в морі Моусона.

Із інтервалу розрізу до 9 км отримано відгуки від 7-ої групи осадових (карбонатних) порід (вапняки), а з інтервалу 9-723 км – вулканічного комплексу, заповненого 10-ою групою осадових (кременистих) порід.

Море Моусона, локальна ділянка 6 (рис. 8). З поверхні зафіксовані сигнали на частотах вуглеводнів.

Рисунок 8 Супутникові знімки локальної ділянки 6 в морі Моусона.

Із інтервалу розрізу до 8 км отримано відгуки від 7-ої групи осадових (карбонатних) порід (вапняки, нашльопка), а з інтервалу 8-57-723 км – вулканічного комплексу, заповненого 8-ою групою осадових порід (доломіти).

Короткі коментарі та висновок. В результаті оперативно проведених експериментальних досліджень отримано додаткові факти (докази) на користь глибинного (абіогенного) походження нафти, конденсату і газу в процесі водневої дегазації Землі, міграції газу (метану) і фосфору в атмосферу Землі та “вулканічної” моделі формування структурних елементів Землі та покладів вуглеводнів.

Інструментальними вимірюваннями на двох ділянках зафіксовано міграцію в атмосферу газу та жовтого фосфору. Це може свідчити про активність вулканічних структур і синтез вуглеводнів в них в теперішній час.

У зв'язку з вищевикладеним, а також з урахуванням попередніх обстежень районів міграції газу в атмосферу (Yakymchuk at al., 2022; Soloviev at al., 2023), можна констатувати, що в діючих вулканічних комплексах **локальний синтез вуглеводнів та інших газів, а, отже, і їх міграція в атмосферу, в даний час здійснюється регулярно.**

Список використаних джерел:

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Бахмутов В.Г., Соловьев В.Д. [2019] Геофизические исследования в Украинской морской антарктической экспедиции 2018 г.: мобильная измерительная аппаратура, инновационные прямопоисковые методы, новые результаты // Геоінформатика. № 1. С. 5-27.

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. [2019] Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть I. Геоінформатика. № 3. С. 29-51. Часть II. Геоінформатика. 2019. № 4. С. 30-58. Часть III. Геоінформатика. 2020. № 1. С. 19-41, Часть IV. Геоінформатика. 2020. № 3. С. 29-62, Часть V. Геоінформатика. 2021. № 3-4. С. 51-88.

Mykola Yakymchuk, Ignat Korchagin, Sergiy Levashov, Valery Solovyov. Volcanism and degassing processes in the structures of the Earth's polar regions (review based on the results of frequency-resonance studies). Dodo Books Indian Ocean Ltd. And OmniScriptum S.R.L

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Publishing group. 2022. 276 p. (in Ukrainian). ISBN: 978-620-0-63606-5
<https://morebooks.de/shop-ui/shop/search?q=978-620-0-63606-5&page=1>
Valery Soloviev, Nikolay Yakymchuk, Ignat Korchagin. Pockmarks, seep sources, and degassing processes in the polar region structures. New Concepts in Global Tectonics Journal. Volume 11, Number 1, March 2023. P. 35-47 ISSN 2202-0039.
<http://www.ncgtjournal.com/journals.html>

**FACTOR OF MODERN SEDIMENTOGENESIS IN THE ECOLOGICAL
ASSESSMENT OF THE KAKHOVKA DAM DISASTER**

Nasiedkin Ye.I.^{1,2}, Havryliuk R.B.^{1,2}, Ivanova G.M.¹

¹ *National Ecological Center of Ukraine, Kyiv,*

nasedev@ukr.net, gavrilyuk.ruslan@gmail.com

² *Institute of Geological Sciences of Ukraine, Kyiv, a_1207@ukr.net*

Introduction. On June 6, 2023 as a result of a terrorist act by Russian occupiers the dam of the Kakhovka hydroelectric power station was ruined and the largest Reservoir in Ukraine was destroyed. Kakhovka Reservoir provided the south of our country with electricity, fresh water and bioresources.

The transfer of a number of pollutants (radionuclides, persistent organic pollutants, heavy metals, oil products, etc.) accumulated in the bottom sediments of the Kakhovka Reservoir, in the lower reaches of the Dnieper, the Dnieper-Bug Estuary and the northwestern part of the Black Sea is the negative consequences of the dam destruction. Qualitative geochemical assessment of the bottom sediments state before these events, as well as a study of the resedimentation processes and the volumes of sediment removal in a suspended state in the first days of the disaster is a significant component in determining the damage caused to the environment, and its minimization in the future.

Analysis of preliminary studies and statement of the problem. After the Kakhovka dam disaster, a significant number of studies were conducted by Ukrainian scientists, governmental and non-governmental organizations to determine and assess the potential damage caused by the removal of suspended matter from the Reservoir through washout in dam blown up by russians. The published materials included a rough estimate of the removal of resedimented bottom sediments using space observation data, as well as satellite and contact studies of the drained reservoir bed above the dam and in places of temporary flooding downstream along the Dnieper (*Oreshchenko, 2024; Petrlik. et al, 2023; Research on ..., 2024; Popov, 2024; Rapid Environmental..., 2023*).

But these research materials paid almost no attention to qualitative assessment of the surface layer of bottom sediments of the Kakhovka Reservoir, which had been accumulating for almost 70 years before the tragedy. After the dam was blown up their most dispersed component was transferred by the water flow to a suspended state and moved from the reservoir water area together with the water mass and subsequently settled in the lower reaches of the Dnieper, the water areas of the Dnieper-Bug Estuary and the North-Western part of the Black Sea.

It should be noted that the study of the distribution, qualitative and quantitative characteristics of surface bottom sediments formed in the water area of an artificial reservoir during its existence is an important key to determining both the damage caused to the lower reaches of the Dnieper and the Black Sea after the dam break, and the prospects for further use of the drained territory. It is well known that surface bottom sediments are the main "sedimentation tanks" and concentrators of most pollutants in water areas, especially in artificial reservoirs created to accumulate water masses for use in industry and agriculture. In Ukraine these are mainly the reservoirs of the Dnieper cascade. They develop in the zone of the Chernobyl environmental disaster and pass through urbanized cells, areas of development of the mining, processing, metallurgical and manufacturing industries, and huge areas of agricultural land.

Due to a number of physical, chemical, hydrological and hydrobiological processes, pollutants accumulate in suspended matter and enter the surface layer (less stable, loose and waterlogged) of bottom sediments in areas of least hydrodynamic activity. This is especially

true for large shallow reservoirs with slow movement of water flows within the lower reaches. The processes of suspension transfer caused by wave activity and currents lead to active removal of the substance within the water area, with its separation and fractional accumulation on the bottom surface according to the known principle of sedimentation. Sedimentation of particles of larger dimensions occurs earlier, particles of smaller dimensions move in the direction of attenuation of hydrodynamic processes and increasing depths.

Material and results. We conducted our studies in 2015-2021 within Zaporizhzhia city (*Yemelianov et. al, 2023; Mitropolskiy et. al, 2017*) on the Dnieper section downstream from the Dnieper hydroelectric power station, actually located several kilometres from the upper reaches of the Kakhovka Reservoir (*Starodubtsev, Sakhatskyi, 2009*). Obtained results showed that flows of finely dispersed suspended matter were the main carrier of iron and manganese oxides, as well as associated heavy metals. They form the upper layer of sediments in certain areas in accordance with the underwater relief with minimal hydrodynamic activity and are represented by a finely dispersed pelitic substance enriched with metal-containing component, consisting of mixed-layer formations of chlorite-illite-montmorillonite and skeletal remains of siliceous microalgae.

In the bottom areas with hydrodynamic disturbances psamitic component of sediments on their surface dominates. It contains a minimum of pollutants and is represented by a mineral component of quartz sands of different sizes with a minimum presence of a finely dispersed iron-containing component (Figure – 1) finely dispersed silt-pelitic matter enriched with iron, consisting of mixed-layered formations of chlorite-illite-montmorillonite; 2) rounded fragments of quartz grains and fragments of feldspars of sand size, with an insignificant admixture of aggregated pelitic component).

Figure. SEM images and chemical composition of two types of sediments collected in areas with different hydrodynamics and bottom geomorphology within the Research Polygon (Zaporizhzhia).

Chemical composition of samples indicates that the substance represented by the finely dispersed component significantly enriched with a number of metals and a decrease of these metals content in sand-sized sediments. In general, such features (*Mitropolskiy et. al, 2017*) of

various lithological and material-genetic types of marine sediments to accumulate a number of microelements from the aquatic environment are well known.

The same trend is observed in the patterns of radioactive contamination of different types of bottom sediments, in particular, in Kyiv Reservoir. Studies of the contaminated areas of its bottom were conducted in 1989-1991 and duplicated almost twenty years later (2008-2010) by specialists of the UkrGMI SES and the NAS of Ukraine (*Kanivets, 2011*). They showed that the main amount of radionuclides accumulated after the first years of the Chernobyl disaster accident at the places where flowing of watercourses into this artificial reservoir shifted to the deep-water areas of the middle and lower parts of the reservoir. Researchers indicated that the shallow areas became cleaner, and in the deep-water areas the total amount of ^{137}Cs increased due to the natural gradual growth of silt layer. So, as in case of heavy metals distribution, a gradual concentration of the layer with maximum contamination occurred in zones of stable accumulation of the pelitic component and not directly related to the locations of pollution income.

In the Kakhovskiy Reservoir, before the disaster, there was a clear predominance of silty sediments over sandy ones (*Ogorodnikov, 2001*). Aleurite silts noticeably predominant in the upper and middle parts of the reservoir; pelitic silts mainly located in the lower part and sandy ones located in small zones in the upper part.

In the lower part of the reservoir, in the main area of pelitic silts development an increase of all the main finely dispersed fractions was observed; the author [11] explained this by the processes of their transportation down the reservoir and sedimentation in deeper zones. At the same time, according to the author, the zone of continuous accumulation of the pelitic component in the deep-water part of the reservoir began below Novoaleksandrovka and extended to the hydroelectric power station dam, and the thickness of the silt layer was 5-20 cm.

The decoding data of the satellite imagery of the drained reservoir bed (*Popov, 2024*) and their comparison with the maps of the distribution of bottom sediments before the destruction of the dam showed the absence of the pelitic component of the sediments, which was transferred by the water flow into a suspended state and carried out in the first days after the formation of the washout. Pelitic silts (the maximum natural concentrator of pollution in the bottom sediments) were transferred in huge volumes downstream from the exploded dam, settled in accordance with natural conditions in the areas of the Dnieper- Dnieper-Bug estuary-Black Sea water area within hydrodynamically passive zones, geochemical barrier and other areas with favorable sedimentation processes, as well as in areas temporarily flooded as a result of the Kakhovka catastrophe.

Conclusions. In the future, the determination of the damage caused to the environment must necessarily be based on a qualitative geochemical assessment of the state of the bottom sediments of the Kakhovka Reservoir before the dam was blown up by the Russians, a study of the resedimentation processes and the volumes of sediment removal in a suspended state in the first days of the disaster.

During retrospective analysis, it is necessary to study:

- various types of bottom sediments distribution in the water area of the Kakhovka Reservoir before the dam was blown up, their physico-chemical properties, concentration of the main pollutants,
- conditions of modern river sediments formation during the existence of the reservoir, sources and ways of its supply,
- distribution of anthropogenic matter in their composition (the content of heavy metals, radionuclides, persistent organic pollutants, microplastics, petroleum hydrocarbons, etc. in various locations and types of bottom sediments).

Acknowledgments. This research is part of the project “Innovative sediment management framework for a SUSTAINABLE DANUBE black Sea system (SUNDANSE)”, co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

References

- Kakhovka reservoir disaster: satellite imagery evidence. / Ed. Popov M.O. [2024] – Kyiv: Ukrainian cartographic group, – 92 p.
- Kanivets V.V., Laptev G.V., Derkach G.A., Todosienko S.V. [2011] Radioactive contamination of bottom sediments of the Kyiv Reservoir. [https://kinr.kyiv.ua/Annual_Conferences/KINR2011/pdf/rbre2011\(abstracts\).pdf](https://kinr.kyiv.ua/Annual_Conferences/KINR2011/pdf/rbre2011(abstracts).pdf) (in Ukrainian).
- Mitropolskiy A.Yu., Nasedkin E.I., Ivanova A.N., Kuraieva I.V., Voitiuk Yu.Yu., Fedoseenkov S.G. [2017] Monitoring of the state of river sediments within industrial centres (on the example of Zaporizhia city) // *Mineralogical Journal*. – № 39(3) – P. 75-84 (in Ukrainian).
- Mytropolskiy O.Yu., Nasiedkin Ye.I., Osokina N.P. [2006] *Ecogeochemistry of the Black Sea*. Kyiv: Naukova Dumka, 279 p. (in Ukrainian).
- Ogorodnikov V. I. [2001] Modern subaquatic sedimentogenesis in intracontinental basins of the humid zone. Abstract of Doctor Dissertation. – Kyiv. – 34 p.
- Oreshchenko A. [2024] Analytical materials of the Ukrainian Hydrometeorological Institute of the State Emergency Service of Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine on the undermining of the Kakhovka hydroelectric power station by Russia and the dehydration of the Kakhovka reservoir. – Kyiv: UkrGMI, 31 p. (in Ukrainian).
- Petrлік J., Jelínek N., Černochová M., Skalský M., Angurets O., Kushch M. [2023] First research of the contamination of the sediments from Kakhovka reservoir. – Dnipro-Prague, <http://doi: 10.13140/RG.2.2.29767.27042/1>.
- Rapid Environmental Assessment of Kakhovka Dam Breach Ukraine, 2023. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/43696>.
- Research on the destruction of the Kakhovka dam and its consequences for the ecosystem, farmers, civil life and international justice [2024]. <https://truth-hounds.org/cases/zatopleno-vijnoyu-doslidzhennya-rujnuvannya-kahovskoyi-greblji-ta-jogo-naslidky-dlya-ekosystemy-agrariyiv-czyvilnogo-zhyttja-ta-mizhnarodnogo-pravosuddya/#> (in Ukrainian).
- Starodubtsev V.M., Sakhatskyi O.I. [2009] Formation of new land shafts in the Dnipro basin // *Scientific Reports of National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine*, <http://www.nbu.gov.ua/e-journals/Nd/2009-2/09svmdrb.pdf> (in Ukrainian).
- Yemelianov V., Nasiedkin Ye., Fedoseienkov S., Koshliakova T. [2023] Application of hydroacoustic methods in geochemical research of pollutants distribution in the surface layer of bottom sediments // *Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Geology*. – № 102 (3). – P. 74-80 (in Ukrainian).

**СУЧАСНІ КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
КОРИСНИХ КОПАЛИН З МЕТОЮ
ОБ'ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЇХ ЯКОСТІ,
ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДОБУТКУ ТА
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

**ТОВЩИНА ТА ІЛЬМЕНІТОНОСНІСТЬ РІЗНОВІКОВИХ І
РІЗНОГЕНЕТИЧНИХ УТВОРЕНЬ ТРОСТЯНИЦЬКОГО РОДОВИЩА
ТИТАНОВИХ РУД**

Ковальчук М.С., Фігура Л.А.

*Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
kms1964@ukr.net; liuba_figura@ukr.net*

The results of the study of the lateral distribution of the average content of ilmenite in the weathered crust, Middle Jurassic-Lower Cretaceous deluvial-alluvial deposits and productive deposits that combine eluvial and deluvial-alluvial deposits are presented. The relationship between the thickness and the average content of ilmenite in ore-bearing formations was investigated.

**THICKNESS AND CONTENT OF ILMENITE OF DIFFERENT AGE AND
DIFFERENT GENETIC FORMATIONS OF THE TROSTYANYTSKE TITANIUM
ORE DEPOSIT**

Kovalchuk M.S., Figura L.A.

Вступ. Зважаючи на державну політику щодо залучення інвесторів, зокрема іноземних, до геологічного довивчення і розробки родовищ стратегічної мінеральної сировини, серед яких є й титанові, першочерговими об'єктами для інвестицій є вже відкриті і розвідані родовища, які донині не розробляються і в межах яких продуктивні відклади об'єднують різновікові і різногенетичні утворення. Серед таких родовищ є Тростяницьке родовище ільменіту, в якому продуктивні відклади об'єднують різновікові і різногенетичні утворення, а саме кору вивітрювання кристалічних порід фундаменту та нерозчленовані середньоюрсько-нижньокрейдові континентальні флювіальні відклади.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. Протягом 1964-1970 рр. на території родовища виконано геолого-знімальні роботи масштабу 1 : 50 000 в комплексі з геофізичними дослідженнями. Упродовж 1974-1976 рр. роботами під керівництвом Г.П. Проскуріна і В.М. Тимофєєва виявлено поховані долини, виповнені ільменітовмісними осадовими утвореннями. Протягом 1975-1978 рр. під керівництвом Г.П. Проскуріна, С.К. Швайберова і Л.Г. Токарської виокремлено Північний та Південний поклади ільменіту, Згодом Північний поклад перейменували в Тростяницький. Упродовж 1987-1991 рр. під керівництвом С.К. Швайберова та В.І. Ковальова виконано пошуково-оціночні роботи, здійснено підрахунок запасів категорії С₂, оцінено перспективні ресурси категорії Р₁. Протягом 1987-1991 рр. під керівництвом С.К. Швайберова здійснено пошуково-оціночні роботи, а у період 1991-1999 рр. – попередню розвідку родовища. У 2008 р. під керівництвом Л.М. Базалійської здійснено детальну геологічну розвідку родовища. У 2024 р. Л. Фігурою і М. Ковальчуком на основі попередньої і детальної розвідки досліджено просторове поширення вмісту ільменіту (Фігура, Ковальчук, 2024) та ільменіту з різним вмістом оксидів.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Фактичним матеріалом для досліджень Тростяницького родовища були виробничі звіти (С.К. Швайберов «Предварительная разведка Тростяницкого россыпного месторождения ильменита в Житомирской области Украины»: Отчет Житомирской КГРП о результатах работ на

титан, проведених в 1991-1999 гг. Киев, 1999; Л.М. Базалійська «Розвідка Тростяницького розсипного родовища ільменіту». Київ, 2008).

Отримані результати, їх обговорення. Тростяницьке родовище ільменіту розміщене в Житомирському районі Житомирської області. У геолого-структурному відношенні родовище приурочене до північної частини Володарськ-Волинського масиву основних порід Коростенського плутону. У геологічній будові Тростяницького родовища беруть участь породи основного складу протерозою, кора вивітрювання кристалічних порід фундаменту, нерозчленовані середньоюрсько–нижньокрейдіві континентальні флювіальні відклади, які утворилися внаслідок розмиву і перевідкладення елювію, а також пухкі осадові утворення кайнозойського віку (Фігура, Ковальчук, 2024). Інтрузивні породи представлені коростенським комплексом порід основного, кислого і гібридного складу. Корисною копалиною Тростяницького родовища є ільменіт, поклади якого локалізовані в корі вивітрювання кристалічних порід фундаменту та в продуктах її розмиву і перевідкладення – середньоюрсько–нижньокрейдівих континентальних відкладах, представлених головно алювіальними утвореннями (каоліністі піски, перевідкладені каоліни), які виповнюють долиноподібне поглиблення в породах фундаменту та їх корі вивітрювання. На основі атрибутивної бази даних (координати, опис і результати опробування свердловин) нами побудовано карти латерального поширення товщини кори вивітрювання, делювіально-алювіальних утворень і продуктивних відкладів (рис. 1, а; 3, а; 5, а) та карти середнього вмісту ільменіту в цих утвореннях (рис. 1, б; 3, б; 5, б). Абсолютні відмітки покрівлі кори вивітрювання становлять 158,97–188,55 м; підосви 147,45–186,89 м (Фігура, Ковальчук, 2024). Товщина елювію 0,5–27,5 м; середній вміст ільменіту за свердловинами – 12,2–239,4 кг/м³ (Фігура, Ковальчук, 2024). Між товщиною елювію і середнім вмістом ільменіту кореляційний зв'язок відсутній.

Рис. 1. Латеральний розподіл товщини (а) та середнього вмісту ільменіту (б) в корі вивітрювання

Абсолютні відмітки покрівлі середньоюрсько-нижньокрейдівих флювіальних відкладів 162,34–190,29 м; підосви – 158,97–188,55 м. Товщина відкладів 0,5–20,0 м; середній вміст ільменіту за свердловинами – 6,10–523,20 кг/м³ (Фігура, Ковальчук, 2024). Кореляційний зв'язок між товщиною відкладів і середнім вмістом у них ільменіту – прямий дуже слабкий і помірний.

Товщина продуктивного пласта 0,5–30,5 м; середній вміст ільменіту за свердловинами становить 10,3–566,0 кг/м³ (Фігура, Ковальчук, 2024). Кореляційний зв'язок між товщиною відкладів і середнім вмістом у них ільменіту – прямий слабкий. Підвищені значення товщини елювію, делювіально-алювіальних утворень і

продуктивних відкладів та середній вміст ільменіту в них мають локальний плямистий характер (див. рис. 1, 3, 5).

Нами простежено співвідношення товщини різновікових і різногенетичних відкладів та середнього вмісту ільменіту в них за профілями умовних координат з заходу на схід і з півночі на південь. За представленими профілями, з заходу на схід (за координатою 17000) наявні значні коливання рудоносних утворень і середнього вмісту ільменіту на незначній відстані, натомість з півночі на південь (за координатою 22500) розподіл товщини і середнього вмісту ільменіту більш рівномірний і не характеризується значними контрастами на незначній відстані (рис. 2, 4, 6).

Рис. 2. Співвідношення товщини елювію і середнього вмісту ільменіту в елювії за профілями 17000 (а) і 22500 (б)

Рис. 3. Латеральний розподіл товщини (а) та середнього вмісту ільменіту (б) в середньоюрсько-нижньокрейдових відкладах

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Рис. 4. Співвідношення товщини алювію і середнього вмісту ільменіту в середньоюрсько-нижньокрейдових відкладах за профілями 17000 (а) і 22500 (б)

Рис. 5. Латеральний розподіл товщини (а) та середнього вмісту ільменіту (б) в продуктивних відкладах

Рис. 6. Співвідношення товщини елювію і середнього вмісту ільменіту в продуктивних відкладах за профілями 17000 (а) і 22500 (б)

Подібна картина притаманна й іншим профілям.

Висновки. Розподіл товщини елювію, делювіально-алювіальних утворень та продуктивних відкладів і середнього вмісту ільменіту в них нерівномірний з ділянками

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

різкого збільшення і зменшення цих параметрів. Ділянки максимальної товщини відкладів не завжди просторово співпадають з ділянками значного середнього вмісту в них ільменіту. Кореляційний зв'язок між товщиною рудоносних утворень і середнім вмістом в них ільменіту відсутній, прямий дуже слабкий, слабкий, помірний. Розподіл товщини елювію і середнього вмісту в ньому ільменіту визначається петротипом порід фундаменту, розподілом в них ільменіту і ступенем ерозійного розмиву кори вивітрювання, натомість – в середньоюрсько-нижньокрейдових відкладах – фаціальними умовами седиментогенезу, вмістом ільменіту в елювії та ступенем ерозійного розмиву відкладів у ході геологічного розвитку території.

Список використаних джерел:

Фігура Л.А., Ковальчук М.С. [2024]. Ільменітоносність різногенетичних продуктивних відкладів Тростяницького родовища // Мінерал. журн. – Том. 46, № 3. – С. 79-92.
<https://doi.org/10.15407/mineraljournal.46.03.079>

**ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ФОСФАТНО-ТИТАНОВОЇ РУДОНОСНОСТІ
РІЗНОВІКОВИХ І РІЗНОГЕНЕТИЧНИХ ФОРМАЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ
КОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСЬКОГО ПЛУТОНУ**

Крошко Ю.В., Ковальчук М.С.

Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

ykrosh.79@ukr.net; kms1964@ukr.net

General information on the phosphate-titanium ore-bearing capacity of the basement crystalline rocks, their weathering crusts and placers (Aptian-Lower Albian, Upper Albian, Middle Eocene, Quaternary) formed as a result of eluvium erosion and redeposition is presented. The causal ore-bearing nature of many deposits and ore occurrences, as well as the geochronological transitivity of apatite and ilmenite, have been established. It has been established that, the greatest ore-bearing potential is possessed by objects, with geologically determined and spatially combined ore-bearing capacity of different ages and different genesis units.

**STAGES OF FORMATION OF PHOSPHATE-TITANIUM ORE BEARING OF
DIFFERENT AGE AND DIFFERENT GENESIS FORMATION UNITS OF
KORSUN-NOVOMYRHOROD PLUTO**

Kroshko Yu.V., Kovalchuk M.S.

Вступ. Найбільші у світі родовища титанових руд пов'язані з габро-анортозитовою формацією. Габро-анортозитова формація Українського кристалічного щита, зокрема в межах Корсунь-Новомиргородського плутону містить родовища і рудопрояви фосфатно-титанових руд (апатит-ільменітових, апатит-титаномагнетит-ільменітових та ільменітових). Протягом юри та ранньої крейди кристалічні породи фундаменту зазнали вивітрювання внаслідок якого утворилася кора вивітрювання. На рудоносній корі вивітрювання кристалічних порід, з розмивом, залягають континентальні флювіальні відклади апту-нижнього альбу, верхнього альбу та середнього еоцену, які виповнюють найбільш глибокі пониження в фундаменті та корі вивітрювання та містять промислові вмісти апатиту й ільменіту. Подекуди промислові вмісти ільменіту локалізовані в четвертинних утвореннях.

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми, актуальність її вирішення. Апатит-ільменітова мінералізація в породах кристалічного фундаменту, їх корі вивітрювання і відкладах, що утворилися внаслідок розмиву і перевідкладення кори вивітрювання в ерозійно-тектонічних палеодолинах і сучасних водотоках досліджувалася головню геологічними виробничими організаціями у співавторстві з науковцями і пов'язана з іменами Козловської А.М., Ожегової М.І., Матвієнко Є.М., Ткачука Л.Г., Чірвінського В.М., Нагорнова М.М., Тимошкіна О.К., Заморія П.К., Кононова Ю.В., Заруцького К.М., Веклича М.Ф., Дядченко М.Г., Вадимова М.Т., Скоробач В.І., Кармазенко В.Г., Гречушкіної Т.І., Тарасенко В.С., Шкуренко І.Є., Карпова Г.М., Дусяцького В.А., Войновського А.С., Лепігова Г.Д., Злобенко І.Ф., Злобенко В.Г., Бабенко М.К., Ярового В.Д., Ярової О.С., Сафонова В.М., Вернидуба О.Ю., Металіди С.В., Левченко М.М., Шафранської Н., Виходцева М.К. та ін.

В останні роки серед науковців пріоритет у дослідженні апатит-ільменітової мінералізації осадового чохла плутону належить авторам публікації. Узагальнення інформації щодо фосфатно-титанової рудоносності різновікових і різногенетичних

формаційних одиниць є актуальним питанням, оскільки дозволяє оцінити перспективи рудоносності родовищ і рудопроявів стратегічної мінеральної сировини.

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Фактичним матеріалом для досліджень слугували виробничі звіти і наукові публікації різних років та власні наукові дослідження авторів.

Отримані результати, їх обговорення.

Значні концентрації апатиту й ільменіту в кристалічних породах стали сприятливою передумовою утворення рудопроявів і родовищ апатит-ільменітових, апатит-титаномагнетит-ільменітових і ільменітових руд в корі вивітрювання та у відкладах, що утворилися внаслідок розмиву елювію.

Таким чином, у межах Корсунь-Новомиргородського плутону (Новомиргородський титаноносний район) встановлено корінні, елювіальні і розсипні родовища і рудопрояви фосфатно-титанових руд, серед яких найвідомішими є: Носачівське родовище та Межиріцький, Руськополянський, Воронівський, Цвітківський, Південно-Цвітківський, Калинівський, Волківський, Тернівський, Північно-Західний, Костянтинівський, Новомиргородський, Покровський, Канізький, Аврамівський рудопрояви в кристалічних породах фундаменту; Західне і Аврамівське родовища, Межиріцький, Смілянський, Воронівський, Волківський, Тернівський, Носачівський рудопрояви в корі вивітрювання; Бирзулівське, Андріївське, Валуївське, Лікарівське, Новомиргородське, Аврамівське розсипні родовища в нижньокрейдових і середньоєоценових утвореннях; Кам'янський, Андріївський, Новомиргородський, Витязівський розсипи в четвертинному алювії. Усі родовища і рудопрояви мають різний ступінь вивченості.

Корінна рудоносність порід кристалічного фундаменту пов'язана переважно з олівіновими габро-норитами, габро-норитами, рудними габро-норитами, габро-анортозитами, меншою мірою норитами, анортозитами, перидотитами та ін. Вміст TiO_2 і P_2O_5 в зазначених петротипах порід у межах різних масивів Корсунь-Новомиргородського плутону різний. Найбільші вмісти TiO_2 притаманні катаклазованим і сосюритизованим петротипам порід, а підвищені вмісти P_2O_5 наявні в лужних різновидах. В олівінових габро-норитах вміст TiO_2 і P_2O_5 відповідно (у %): в олівінових габро-норитах – до 7,4 і 2,25; в габро-норитах – до 9,8 і 5,0; в рудних габро-норитах – до 30 і 5; в габро-анортозитах – до 5,53 і 2,9. Ільменіт й апатит в кристалічних породах незмінні або змінні дуже слабо. Слід зазначити, що часто визначальним чинником рудоносності порід кристалічного фундаменту була тектонічна обстановка.

Кора вивітрювання, що утворилася за рахунок цих порід, також володіє фосфатно-титановою рудоносністю. Зональність і речовинний склад кори вивітрювання обумовлені петротипом кристалічних порід фундаменту та їх мінеральним складом. Слід зазначити, що вміст апатиту і ільменіту в елювії часто значно перевищує такий у кристалічних породах. Так, наприклад середній вміст ільменіту і апатиту в корі вивітрювання досягає ($кг/м^3$) 273,7 і 44,39 відповідно. Ільменіт у корах вивітрювання слабозмінений гіпергенними процесами. У зв'язку з тим, що корінні родовища фосфатно-титанової мінералізації в Україні не розробляються, значну кількість родовищ пов'язують з корою вивітрювання. Необхідно зазначити, що родовища титанових руд в корі вивітрювання в Україні обліковуються, однак не розробляються. Частково верхня зона кори вивітрювання залучається до продуктивних відкладів при розробці розсипних родовищ.

У ранньокрейдову епоху кори вивітрювання зазнали часткового розмиву. Нижньокрейдові річкові долини виробляли своє русло в корі вивітрювання в межах понижених і тектонічно-ослаблених ділянок кристалічного фундаменту. В результаті в

межах тектонічно-ерозійних палеодолин нагромадилися апт-нижньоальбські континентальні (делювіально-альювіальні, пролювіально-альювіальні, альювіальні, заплавні, озерні) відклади, речовинний склад і рудоносність яких були обумовлені речовинним складом і рудоносністю кори вивітрювання, палеорельєфом плато та фаціальними умовами утворення (Крошко, 2016; Крошко Ю.В., Ковальчук М.С., 2023). Слід зазначити, що нижньокрейдові відклади містять багаті розсипи, а ільменіт у них слабозмінений. Середній вміст ільменіту в апт-нижньоальбських відкладах досягає 379,2 кг/м³.

У верхньому альбі морська трансгресія відбувалася першочергово по нижньокрейдових палеодолинах, що спричинило їх частковий, а на деяких ділянках повний розмив. Верхньоальбські відклади морського генезису залягають з розмивом безпосередньо на корі вивітрювання та на апт-нижньоальбських континентальних утвореннях. Речовинний склад верхньоальбських відкладів сформувався за рахунок перевідкладення на вищій стратиграфічний рівень речовини кори вивітрювання і континентальних відкладів. Морські теригенні утворення верхнього альбу також збагачені фосфатно-титановою мінералізацією і в окремих випадках є самостійними продуктивними відкладами, або ж утворюють продуктивні відклади разом з континентальними апт-нижньоальбськими утвореннями. Вміст ільменіту тут досягає 758 кг/м³ (Крошко, 2016; Крошко Ю.В., Ковальчук М.С., 2023). Подекуди апт-нижньоальбські відклади перекриті узбережно-морськими кварц-глауконітовими пісками бурімскої світи вміст ільменіту в яких досягає 150 кг/м³ (Крошко Ю.В., Ковальчук М.С., 2023).

У середньому еоцені у межах Корсунь-Новомиргородського плутону встановився континентальний режим. Річкові палеодолини виробляли свої русла в корі вивітрювання або ж частково успадковували палеорусла нижньокрейдових палеодолин. Таким чином, нижньокрейдові утворення були проміжними колекторами для середньоеоценових континентальних утворень. Вміст ільменіту досягає 192,4 кг/м³ (Крошко Ю.В., Ковальчук М.С., 2023). У черговий раз відбулася геохронологічна транзитність речовини з більш низьких на більш високі стратиграфічні рівні. Така транзитність віддзеркалилася на якості сировини. Незважаючи на значні вмісти ільменіту і апатиту в середньоеоценових розсипах, мінерали мають значний ступінь механічного зношення і гіпергенних змін.

Часто відклади еоцену перекриті глауконіт-кварцовими пісками харківської світи з вмістом ільменіту до 50,0 кг/м³. На відкладах харківської світи залягають піски новопетрівської світи з вмістом ільменіту до 50,0 кг/м³ (Крошко Ю.В., Ковальчук М.С., 2023). Завершують розріз строкаті глини неогенової системи і піски, суглинки еолово-делювіальні та альювіально-делювіальні четвертинної системи. У четвертинний час відбувся розмив вже існуючих більш давніх розсипів і нагромадження розсипних мінералів у четвертинних відкладах. Слід зазначити, що в межах деяких рудопроявів вміст мінералів є значним (до 119 кг/м³), однак розробка таких розсипів малоімовірна.

На різних ділянках Корсунь-Новомиргородського плутону фосфатно-титанова рудоносність може бути локалізована як у породах кристалічного фундаменту так і в породах мезозой-кайнозойського осадового чохла. Однак, найбільшим ресурсним потенціалом володіють ділянки, на яких просторово суміщена рудоносність порід кристалічного фундаменту, їх кір вивітрювання і континентальних та/або морських розсипів. Такі ділянки розташовані здебільшого в південній частині Корсунь-Новомиргородського плутону (родовища Бирзулівське, Лікарівське, Андріївське, .Валуївське, Новомиргородське, Західне, Аврамівське та низка рудопроявів). Деякі з них на сьогоднішній день розробляються.

Висновки. Фосфатно-титанова рудоносність Корсунь-Новомиргородського плутону сформувалася у декілька етапів: вкорінення магматичних порід габро-анортозитової формації; утворення рудоносних кір вивітрювання; частковий розмив рудоносних кір вивітрювання у апт-нижньоальбський час з утворенням розсипів у межах тектонічно-ерозійних палеодолин; частковий розмив кори вивітрювання і частковий або повний (на окремих ділянках) розмив апт-нижньоальбських розсипів під час трансгресії вод Світового океану і утворення верхньоальбських розсипів; частковий розмив кори вивітрювання і апт-нижньоальбських розсипів з утворенням середньоєоценових континентальних розсипів; частковий розмив елювіальних, континентальних і морських рудоносних відкладів і утворення розсипів в утвореннях харківської, новопетрівської світ і четвертинної системи.

Рудоносність кори вивітрювання напряму визначається рудоносністю порід кристалічного фундаменту і частковим розмивом елювію, натомість рудоносність мезозой-кайнозойських континентальних і морських відкладів у просторовому і речовинному аспектах пов'язана з корою вивітрювання і більш давніми проміжними колекторами та визначається палеорельєфом, фаціальними умовами утворення, літологічним складом відкладів і розмивом в наступні геологічні епохи.

Проблеми визначення перспектив об'єктів фосфатно-титанової мінералізації в породах кристалічного фундаменту і осадового чохла визначаються насамперед недостатнім дослідженням багатьох об'єктів. Доцільно звернути увагу і на розкриті породи, які також подекуди містять корисні компоненти в значній кількості і можуть супутньо бути залучені в розробку у разі експлуатаційних робіт на родовищі.

Список використаних джерел:

- Крошко Ю.В. [2016]. Цифрові структурно-літологічні моделі нижньокрейдових континентальних розсипів ільменіту верхньої палеотечії Лебедин-Балакліївської палеодолини (центральна частина Українського щита). // Геоінформатика. – Вип. 3 (59). С. 49-57.
- Крошко Ю.В., Ковальчук М.С. [2023]. Поліхронно-полігенна парагенетично-просторова титанорудна система осадового чохла південно-західної частини Корсунь-Новомиргородського плутону. // Геохімія та рудоутворення. – Вип. 44. – С. 63-88. <https://doi.org/10.15407/gof.2023.44.063>

АПРОБАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ І ФОТОЗНІМКІВ НА ДІЛЯНКАХ З ВОДОНОСНИМИ ПЛАСТАМИ

Якимчук М.А.¹, Корчагін І.М.²

¹Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії, Київ,
yakymchuk@gmail.com

²Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ, Київ, korchagin.i.n@gmail.com

The results of the approbation of direct-prospecting methods of satellite images and photographs frequency-resonance processing on local areas with aquifers and water-bearing wells are presented. At the "Zbruchanske" mineral water deposit, frequency-resonance scanning of cross-section near the well was carried out using resonant frequencies of water in order to determine the depth of the aquifer. By scanning the local area near the well, the position of the aquifer was determined in the depth range of 162-180.5. During the processing of the image of the estate near Kyiv, signals of basalts, hydrogen and water (of weak intensity) was received. When scanning the cross-section with a step of 5 cm, signals from the water were recorded at four intervals: 1) 7-10 m; 2) 23-31 m; 3) 77-91 m; 4) 112-123 m. The depths of the lower and upper edges of the aquifers, the groups of rocks from which responses at water frequencies are recorded, as well as the types of rocks in the aquifers were determined by cross-sections scanning at the sites of 6 wells location in Pakistan.

APPROVAL OF TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES AND PHOTOGRAPHS FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING ON AREAS WITH AQUIFERS

Yakymchuk M.A., Korchagin I.M.

Вступ. Протягом багатьох років автори цілеспрямовано проводять дослідження в рамках проблеми розробки мобільних та мало витратних методів та технологій для оперативного вирішення різноманітних геолого-геофізичних, гідрологічних та інженерно-геологічних задач. В 2018 р. розпочалось тестування модифікованих частотно-резонансних методів обробки супутникових знімків та фотознімків, а також розробленої на їх основі методики оперативної інтегральної оцінки перспектив виявлення різноманітних корисних копалин (у тому числі й води) в межах великих пошукових блоків та локальних ділянок. Ця технологія пройшла масштабну апробацію під час проведення досліджень з борту судна в Українській морській антарктичній експедиції 2018 р. (Якимчук *и др.*, 2019(1)). На судні з використанням фотографій хімічних елементів з таблиці Д. Менделєєва в багатьох точках зондування розрізу проводилися експерименти з метою визначення, які з цих елементів присутні у воді. Результати проведених робіт дозволяють зробити висновок, що технологія частотно-резонансного зондування (сканування) розрізу може бути використана для цих цілей. У доповіді представлені деякі результати експериментальних робіт з метою вивчення можливості використання мобільних методів для виявлення, простеження та локалізації водонесних горизонтів в різних інтервалах розрізу.

Методи досліджень. Експериментальні дослідження проведені з використанням методів частотно-резонансної обробки та декодування супутникових знімків та фотознімків, вертикального сканування (зондування) розрізу з метою визначення (оцінки) глибин залягання та товщин різних комплексів порід і корисних копалин, а

також методики інтегральної оцінки перспектив нафтогазоносності локальних ділянок та великих блоків (Якимчук *и др.*, 2019(1); Левашов *и др.*, 2012; Левашов *и др.*, 2010; Якимчук, Корчагин, 2019; Якимчук *и др.*, 2019(2)). В основу цих методів покладено частотно-резонансний принцип реєстрації корисних сигналів (Левашов *и др.*, 2012). Важливими компонентами у використаних модифікаціях прямопошукових методів є бази (набори, колекції) хімічних елементів, мінералів, зразків нафти та конденсату, а також осадових, магматичних та метаморфічних порід, резонансні частоти яких використовуються в процесі обробки супутникових знімків та фотознімків. Колекція зразків нафти включає 117 екземплярів, газоконденсату – 15 зразків. База осадових порід складається з 12 груп, а колекція фотографій магматичних та метаморфічних порід включає 18 груп (Якимчук *и др.*, 2019(1)). Фотографії наборів зразків осадових, метаморфічних і магматичних порід запозичені з електронного документа на сайті <https://karpinskyinstitute.ru/ru/info/sprav/petro/petro-mobil.pdf>.

Деякі результати, отримані із застосуванням набору модифікованих мобільних прямопошукових методів, представлені в статтях (Якимчук *и др.*, 2019(1); Якимчук, Корчагин, 2019; Якимчук *и др.*, 2019(2)).

Результати експериментальних робіт. Зазначимо спочатку, що методика частотно-резонансної обробки фотознімків неодноразово застосовувалася для визначення наявності (або відсутності) в мінералах, породах, а також воді різних хімічних елементів та паразитів (організмів, що живуть на поверхні або всередині іншого організму). При апробації методики встановлено, що результати обробки були ідентичними при використанні зразка мінералу, породи, води або фотографії зразка.

Родовище мінеральної води «Збручанське». Родовище розташоване на заході Хмельницької області. Цілюща вода родовища використовується численними санаторними комплексами, побудованими в цьому районі.

На початковому етапі досліджень проведено частотно-резонансний аналіз мінеральної води з родовища з використанням фотознімка на рис. 1. Результати аналізу показали, що вода «чиста»: шкідливих хімічних речовин та паразитів у воді не виявлено.

На рис. 2 показано фото ділянки із свердловиною (у невеликій будівлі на передньому плані) для забору води «Збручанська». За інформацією персоналу, що обслуговує свердловину та розташований поруч бювет мінеральної води, водоносний горизонт із водою «Збручанська» знаходиться в інтервалі глибин 160-180 м (приблизно).

З використанням резонансних частот води Збручанська проведено частотно-резонансне сканування розрізу на ділянці розташування свердловини з метою визначення глибини водоносного горизонту. При скануванні на локальній ділянці поблизу свердловини безпосередньо положення водоносного горизонту зафіксовано в інтервалі глибин 162-180.5. Інтегральна оцінка глибин розміщення водоносного горизонту (для всієї площі на рис. 2) становить 161-186 м.

<p>Рисунок 1 Фотографія мінеральної води «Збручанська».</p>	<p>Рисунок 2 Фотографія ділянки розташування свердловини з мінеральною водою «Збручанська».</p>	<p>Рисунок 3 Супутниковий знімок локальної ділянки в районі Нікітської Борщагівки (передмістя Києва).</p>

Ділянка досліджень біля Києва. При бурінні на воду на одній із приватних садиб у селищі, на глибині приблизно 100 м свердловина увійшла до дуже щільних порід; подальше буріння стало неможливим. Ця інформація дозволила припустити, що у цьому інтервалі розрізу розташовані породи фундаменту. Для підтвердження такого припущення проведено частотно-резонансну обробку невеликого фрагмента території в селищі (рис. 3), а також локальної ділянки з садибою (рис. 3, прямокутний контур).

Під час обробки знімка садиби отримані відгуки від базальтів, водню та води (слабкої інтенсивності). Скануванням розрізу з кроком 1 м відгуки від базальтів зафіксовані в інтервалі 99-160 м; глибше отримано відгуки від гранітів.

На поверхні 160 м із нижньої частини розрізу відгуки на частотах водню та води не фіксувалися, а з верхньої частини отримані (при цьому від води слабкої інтенсивності).

Під час обробки всього знімка на рис. 3 отримані сигнали від води, водню, базальтів та гранітів.

Скануванням розрізу з поверхні, з кроком 1 м відгуки від базальтів зареєстровані в інтервалі 60-104600 м. Нижче базальтів до 470 км отримані сигнали від «молодих» гранітів (зразки 8-9 з колекції гранітів).

На глибині 104 км відгуки від водню фіксувалися тільки з верхньої частини розрізу (з базальтів). При скануванні розрізу з кроком 50 см сигнали від води зафіксовані в інтервалі 17-130 м, а з кроком 5 см при деталізації розрізу – з чотирьох інтервалів: 1) 7-10 м; 2) 23-31 м; 3) 77-91 м; 4) 112-123 м.

Результати зондування розрізу на ділянках із свердловинами. Для демонстраційного етапу пошукових робіт з метою виявлення та локалізації водоносних колекторів у розрізі виконавцям надали інформацію про шість пробурених водоносних свердловин. Фотографії ділянок розташування всіх свердловин представлені на рис. 4.

Глибини пробурених свердловин зафіксовані в інтервалі значень 45.72-91.44 м. З огляду на це, сканування розрізу на всіх ділянках проводилося в інтервалі глибин 0-100 м.

Рисунок 4 Фотознімки локальних ділянок з водоносними свердловинами в Пакистані.

У процесі виконання процедур сканування з малим кроком інтервалу 0-100 м на ділянках зі свердловинами визначалися глибини нижньої та верхньої кромки водоносних колекторів, групи порід, з яких відгуки на частотах води зареєстровані, а також типи порід в колекторах. Результати інструментальних вимірів на демонстраційному етапі робіт зводяться до наступного.

Свердловина 1 (рис. 4а). Водоносний пласт визначено в інтервалі глибин 55.7-63.2 м. Відгуки на частотах води отримані з вапняків (7-а група осадових порід). З водоносного колектора зареєстровані сигнали від двох зразків із колекції вапняків – туфу вапняного та вапняка пористого.

Свердловина 2 (рис. 4б). Водоносний пласт зафіксовано в інтервалі глибин 59.6-62.0 м. Відгуки на частотах води отримані з вапняків. З водоносного колектора зареєстровані сигнали від двох зразків із колекції вапняків – туфу вапняного та вапняка пористого.

Свердловина 3 (рис. 4в). Водоносний пласт визначено в інтервалі глибин 79.7-86.6 м. Відгуки на частотах води отримані з вапняків. З водоносного колектора зареєстровано сигнали від одного зразка з колекції вапняків – вапняка пористого.

Свердловина 4 (рис. 4з). Водонасні пласти визначені в двох інтервалах глибин: 49.9-53.76 м та 53.85-56.96 м. Відгуки на частотах води отримані з вапняків (7-а група осадових порід). З верхнього водонасного колектора зареєстровані сигнали від туфу вапняного, а з нижнього – від вапняка пористого.

Свердловина 5 (рис. 4д). Водонасний пласт визначено в інтервалі глибин 70.1-76.4 м. Відгуки на частотах води отримані з вапняків. З водонасного колектора зареєстровано сигнали від одного зразка з колекції вапняків – вапняка пористого.

Свердловина 6 (рис. 4е). Водонасний пласт визначено в інтервалі глибин 79.9-82.0 м. Відгуки на частотах води отримані з вапняків (7-а група осадових порід). З водонасного колектора зареєстровані сигнали від двох зразків із колекції вапняків – туфу вапняного та вапняка пористого.

Основні результати. Результати експериментальних досліджень свідчать про інформативність супутникових знімків та фотознімків, а також працездатність та ефективність частотно-резонансної технології їх обробки. Мобільні методи мобільної технології можуть використовуватися для оперативного встановлення фактів присутності (відсутності) різних (у тому числі й шуканих) хімічних елементів у воді, зразках мінералів і порід, у керні свердловин, у відкладах розрізу на різних глибинах.

Для оцінки результатів проведених робіт із використанням прямопошукових методів відзначимо наступне. У наданих виконавцям матеріалах зазначається, що в пробурених свердловинах 1-6 водонасні горизонти (колектори) розташовані на глибинах 55 м, 60 м, 80 м, 50 м, 70 м та 80 м відповідно.

Опубліковані в (Якимчук, Корчагин, 2022; Якутчук, Корчагин, 2022; 2023) і наведені вище результати інструментальних вимірювань на ділянках зі свердловинами, а також їх зіставлення з матеріалами буріння показують, що технологія частотно-резонансної обробки супутникових знімків та фотознімків дозволяє виявляти водонасні горизонти в колекторах осадових порід та гранітах. При проведенні детальних робіт на ділянках пошуків води можуть бути визначені оптимальні місця для буріння свердловин на воду. Глибини розташування та потужності водонасних колекторів визначаються скануванням розрізу. Застосування мобільної та мало-витратної технології дозволяє істотно прискорити геологорозвідувальний процес на воду, рудні та горючі корисні копалини, а також знизити фінансові витрати на його проведення.

Список використаних джерел:

Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Новые возможности оперативной оценки перспектив нефтегазоносности разведочных площадей, труднодоступных и удаленных территорий, лицензионных блоков. *Геоинформатика*. 2010. № 3. С. 22-43.

Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Частотно-резонансный принцип, мобильная геоэлектрическая технология: новая парадигма геофизических исследований. *Геофизический журнал*. 2012. Т. 34, № 4. С. 167-176.

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Бахмутов В.Г., Соловьев В.Д. Геофизические исследования в Украинской морской антарктической экспедиции 2018 г.: мобильная измерительная аппаратура, инновационные прямопоисковые методы, новые результаты. *Геоинформатика*. 2019. № 1. С. 5-27.

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть I. *Геоинформатика*. 2019. № 3. С. 29-51.

Якимчук Н.А., Левашов С.П., Корчагин И.Н. Прямопоисковая мобильная технология: результаты апробации при поисках скоплений водорода и каналов миграции глубинных флюидов, минерального вещества и химических элементов. *Геоинформатика*. 2019. № 2. С. 19-42.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Якимчук М.А., Корчагін І.М. Особливості глибинної будови ділянок розміщення культових споруд, цілющих джерел і районів довголіття за результатами досліджень прямопошуковими методами. *Геоінформатика*. 2022. № 1-2. С.61-96.

Mykola Yakymchuk, Ignat Korchagin. Deep structure peculiarities of promising for hydrogen areas in the Dnieper-Donetsk basin and the sites of sources with healing water location in Ukraine. *Proceedings of the 1st International Scientific Conference «Reviews of Modern Science»* (November 24-25, 2022). Zürich, Switzerland, 2022. P. 208-230. ISBN 978-6-6054-8210-6
DOI 10.5281/zenodo.7369832

<https://ojs.publisher.agency/index.php/RMS/issue/view/8>

Mykola Yakymchuk, Ignat Korchagin. Features of deep structure of the resort centers with mineral waters in Ukraine by the results of direct prospecting methods application. *Publisher agency: Proceedings of the 1st International Scientific Conference «Interdisciplinary Science Studies»* (January 19-20, 2023). Dublin, Ireland, 2023. P. 81-92. ISBN 978-0-6295-4578-6.
DOI 10.5281/zenodo.7559050. <https://ojs.publisher.agency/index.php/ISS/issue/view/14>

АПРОБАЦІЯ ПРЯМОПОШУКОВИХ МЕТОДІВ НА ДІЛЯНЦІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ НА ВУГЛЕВОДНІ НА ПІВНІЧНОМУ СХОДІ НАМІБІЇ

Якимчук М.А.¹, Корчагін І.М.²

¹Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії, Київ,
yakymchuk@gmail.com

²Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ, Київ, korchagin.i.n@gmail.com

The results of a survey using direct-prospecting methods at a site of Naingopo well drilling in Namibia northeast are presented. During the frequency-resonance processing of a drilling site photo using the technique of vertical cross-section sounding, signals at frequency spectra of oil and gas were recorded in such intervals: 2.2-2.3 km, 2.4-2.6 km, 5.3-5.5 km, 5.7-5.9 km, 7.2 -7.4 km. At the second stage of photo processing, the sounding of these intervals was carried out with a scanning step of 5 mm. Such step makes it possible to determine the intervals with oil and gas with high accuracy. During the satellite image with well frequency resonance-processing, responses at hydrocarbon frequencies were recorded at a synthesis depth of 57 km. However, at the local site of well drilling, signals from hydrocarbons at a depth of 57 km were not received. These results indicate that within the area with well a source (volcano) of hydrocarbon synthesis at a depth of 57 km is located. The position of the central part of this volcano can be localized by examining this image in an area version.

APPROBATION OF DIRECT-PROSPECTING METHODS AT THE SITE OF WELL DRILLING FOR HYDROCARBON IN NORTHEASTERN NAMIBIA

Korchagin I.M., Yakymchuk M.A.

Вступ. Для демонстрації працездатності та ефективності прямопошукової технології частотно-резонансної обробки та дешифрування супутникових і фото знімків цілеспрямовано проводиться обстеження районів і локальних ділянок буріння пошукових свердловин на вуглеводні на суші та шельфі в різних регіонах світу (Якимчук *и др.*, 2019; Якимчук, Корчагін, 2019, 2020, 2021). Обстеження районів буріння свердловин на вуглеводні проводиться також з метою розробки та вдосконалення методики проведення інструментальних вимірювань з урахуванням особливостей геологічної будови блоків, локальних ділянок і площадок буріння. На окремих ділянках буріння інструментальні вимірювання проводяться повторно, якщо результати першого етапу робіт істотно відрізняються від результатів буріння.

Нижче наведені результати рекогносцирувального обстеження ділянки буріння свердловини Naingopo в басейні Каванго на північному сході Намібії.

Методи досліджень. Експериментальні дослідження проведено за технологією інтегральної оцінки перспектив нафтогазоносності великих пошукових блоків і локальних ділянок, яка включає методи частотно-резонансної обробки супутникових і фото знімків, вертикального зондування (сканування) розрізу з метою визначення глибин і товщин продуктивних горизонтів, а також осадових і магматичних порід, присутніх в розрізі. Особливості технології, а також результати її апробації та практичного застосування описані в статтях і матеріалах конференцій, в (Якимчук *и др.*, 2019; Якимчук, Корчагін, 2019, 2020, 2021; Yakymchuk, Korchagin, 2024) зокрема. Деякі питання теоретичного обґрунтування розроблених прямопошукових методів розглядаються в статті (Zamora *at al.*, 2020).

На відміну від класичних геофізичних методів, використовуваних методи дозволяють у кожному конкретному випадку наповнювати досліджуваний розріз присутніми в ньому комплексами осадових, метаморфічних і магматичних порід, а також визначити в першому наближенні (та уточнювати на етапі деталізації) інтервали розрізу, перспективні для виявлення горючих і рудних корисних копалин, безпосередньо, в процесі вимірювань (реєстрації сигналів) розробленими приладами та вимірювальними пристроями (тобто без додаткових етапів моделювання та геологічної інтерпретації результатів інструментальних вимірювань). В статті, як і в інших опублікованих матеріалах, увага акцентується переважно на подання результатів вимірювань.

Відзначимо також, що розроблена технологія використовує частотно-резонансний принцип реєстрації корисних сигналів. Супутникові зображення або фотографії досліджуваних об'єктів, а також фотографії зразків гірських порід, мінералів і хімічних елементів є, в принципі, пучності стоячих електричних хвиль, відкритих Ніколою Тесла в 1899 році в глибинних горизонтах Землі (Тесла, 2009; 2010).

Обробка супутникових знімків і фотографій здійснюється в лабораторних умовах, без організації та проведення польових геолого-геофізичних досліджень. Це дає можливість швидко (оперативно) проводити дослідження в будь-якому регіоні земної кулі, а отже, прямопошукові методи технології є супер-мобільними.

Результати обстеження ділянки буріння свердловини Naingoro. Для проведення експериментальних робіт виконавцям надані координати свердловини Naingoro – -18.604000° , 19.747194° і фотографія площадки буріння – рис. 2. Положення свердловини Naingoro на супутниковому знімку ділянки показано на рис. 1 жовтим маркером, проектна схема буріння – на рис. 3, а фотознімок локальної ділянки розташування свердловини (фрагмент з буровою установкою), який використовувався при виконанні процедур вертикального зондування (сканування) розрізу, – на рис. 4.

Рисунок 1 Супутниковий знімок ділянки зі свердловиною Naingoro.

Рисунок 2 Фотознімок ділянки зі свердловиною Naingoro.

Рисунок 3 Проектна схема розвідувальної свердловини Naingoro (ReconAfrica...).

Рисунок 4 Фотознімок обробки.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Під час частотно-резонансної обробки фрагмента фотографії на рис. 4 з використанням методу вертикального сканування (зондування) розрізу зареєстровані сигнали (відгуки) на частотах (спектрах частот) нафти і газу в наступних інтервалах глибин: 2,2-2,3 км, 2,4-2,6 км, 5,3-5,5 км, 5,7-5,9 км, 7,2 -7,4 км. Такі результати отримані на першому (початковому) етапі обробки фрагмента фотографії з буровою установкою (рис. 4) з метою визначення інтервалів відгуків на частотах нафти і газу.

На другому етапі обробки фотографії проводилося сканування (зондування) трьох інтервалів розрізу (2,2-2,6 км, 5,3-5,9 км, 7,2-7,4 км) в детальному режимі (з кроком сканування 5 мм). Використаний крок сканування 5 мм (достатньо малий) дозволяє з високою точністю визначати інтервали фіксації відгуків (сигналів) на частотах (спектрах частот) нафти і газу (в інтервалах розрізу малої товщини в тому числі).

За допомогою програм графічної візуалізації результатів інструментальних вимірювань отримані інтервали фіксації відгуків на частотах нафти і газу представлені в декількох форматах. Деякі графічні зображення результатів вимірювань наведено нижче.

Результати сканування трьох інтервалів розрізу (2,2-2,6 км, рис. 5; 5,3-5,9 км, рис. 6; 7,2-7,4 км, рис. 7) представлені в одному форматі. На цих рисунках різними кольорами позначені інтервали реєстрації відгуків на частотах нафти і газу. В тези не включені результати детального сканування (зондування) розрізу в табличному форматі.

Висновки. Представлені в графічному вигляді результати сканування розрізу на ділянці буріння свердловини дають повну картину глибин і товщин перспективних нафтогазоносних інтервалів. Більш детально виділені інтервали доцільно обстежити за допомогою традиційних геофізичних методів дослідження свердловин при бурінні.

Із рис. 3 слідує, що проектна глибина свердловини становить 3805 м. У зв'язку з цим два нижні інтервали розрізу, визначені зондуванням як перспективні на нафту і газ, не будуть розбурені?!

Також доцільно звернути увагу на наступну обставину. У процесі частотно-резонансної обробки супутникового знімка на рис. 1 в рекогносцирувальному режимі зафіксовано відгуки на частотах ВВ на глибині синтезу 57 км. Однак на ділянці буріння свердловини сигнали від вуглеводнів на глибині 57 км не зафіксовані. Такі результати свідчать про те, що в районі на рис. 1 знаходиться джерело (вулкан) синтезу вуглеводнів на глибині 57 км. Положення центральної частини вулканічного комплексу на рис. 1 може бути локалізоване при обстеженні ділянки в площинному варіанті.

У першому і другому верхніх інтервалах фіксації відгуків на частотах нафти і газу нижче нафтових реєструються деякі пласти з газом. Таку ситуацію можна пояснити процесами наповнення колекторів флюїдами в різні проміжки часу (в періоди активізації вулканічного комплексу з коренем на глибині 57 км в межах ділянки).

Зазначимо також, що на ділянці буріння в детальному режимі проскановано три інтервали розрізу. Проте на ділянці виконано обмежений набір процедур інструментальних вимірювань. Зокрема, на ділянці не проводились вимірювальні процедури з метою визначення типів порід, що заповнюють інтервали (колектори) розрізу в яких реєструються сигнали на частотах нафти та газу! Така додаткова інформація про типи порід в колекторах розрізу може бути корисною під час планування та проведення процедур випробувань

обраних інтервалів розрізу (колекторів з флюїдами) на припливи флюїдів (нафти та газу).

В процесі проведення досліджень на ділянці буріння пошукової свердловини опрацьовано додаткові методичні питання проведення інструментальних вимірювань на локальних ділянках обстеження в детальному режимі.

Список використаних джерел:

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Бахмутов В.Г., Соловьев В.Д. [2019] Геофизические исследования в Украинской морской антарктической экспедиции 2018 г.: мобильная измерительная аппаратура, инновационные прямопоисковые методы, новые результаты // Геоінформатика. № 1. С. 5-27.

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. [2019] Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть I. Геоінформатика. № 3. С. 29-51. Часть II. Геоінформатика. 2019. № 4. С. 30-58. Часть III. Геоінформатика. 2020. № 1. С. 19-41, Часть IV. Геоінформатика. 2020. № 3. С. 29-62, Часть V. Геоінформатика. 2021. № 3-4. С. 51-88.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Mykola Yakymchuk, Ignat Korchagin. Technology of satellite and photo images frequency-resonance processing: results of testing at three large exploration blocks and well drilling sites on the Lebanon and Israel offshore. Publisher.agency: Proceedings of the 5th International Scientific Conference «Foundations and Trends in Research» (February 15-16, 2024). Amsterdam, Netherlands, 2024. P. 136-160. ISBN 978-3-4547-7498-7 DOI 10.5281/zenodo.10676608 <https://ojs.publisher.agency/index.php/ERM/issue/view/70>

Zamora Mario, Ruiz Mario, Osorno Jose. Exploration of Hydrocarbons and Mining & Energy Resources Using Non-Seismic Methods - Nuclear Magnetic Resonance Technology. Technium Vol. 2, Issue 7 pp.372-389 (2020) ISSN: 2668-778X www.techniumscience.com

Тесла Н. Патенты. – Самара: Издательский дом «Агни», 2009. – 496 с.

Тесла Н. Статьи. – Самара: Издательский дом «Агни», Москва: Издательский дом «Русская панорама», 2010. – 584 с.

[ReconAfrica Announces Spud of Naingopo Exploration Well, Joint Venture Update, Warrant Exercise Update.](https://reconafrika.com/investors/news-releases/) <https://reconafrika.com/investors/news-releases/>

**РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ПРЯМОПОШУКОВИХ МЕТОДІВ В РІЗНИХ
РЕГІОНАХ СВІТУ: НОВІ СВДЧЕННЯ НА КОРИСТЬ ВУЛКАНІЧНОЇ МОДЕЛІ
ФОРМУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИХ**

Якимчук М.А.¹, Корчагін І.М.²

¹Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії, Київ,
yakymchuk@gmail.com

²Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ, Київ, korchagin.i.n@gmail.com

The results of approbation of mobile direct-prospecting methods of satellite and photo images frequency-resonance processing in various regions are analyzed. The frequency-resonance principle of useful signal's registration is used in technology. When conducting instrumental measurements with developed complexes, satellite or photo images of the study objects are compared with photos of samples of rocks, minerals and chemical elements. Such comparison allows us to conclude about the presence (absence) of specific rocks, minerals and chemical elements in cross-section. During practical approbation of method of vertical sounding on hydrocarbon deposits a conditional boundary at a depth of 57 km was detected, above which signals at hydrocarbon frequencies are recorded, and below – at the hydrogen and carbon! In various regions numerous deep volcanoes of sedimentary and igneous rocks were detected. Signals at the frequencies of hydrocarbons are recorded only in volcanoes with sedimentary rocks of 1-6 groups, limestones, salt, granites and ultramafic rocks.

**RESULTS OF DIRECT-PROSPECTING METHODS APPROBATION IN
DIFFERENT REGIONS OF THE WORLD: NEW EVIDENCE IN FAVOR OF
VOLCANIC MODEL OF MINERAL DEPOSITS FORMATION**

Korchagin I.M., Yakymchuk M.A.

Вступ. Супер-мобільна прямопошукова технологія частотно-резонансної обробки та декодування супутникових та фото знімків надала авторам унікальну можливість провести величезний обсяг експериментів у різних регіонах земної кулі з метою вивчення глибинної будови Землі, пошуків горючих і рудних корисних копалин, а також води. У процесі проведення експериментальних робіт було отримано численні свідчення на користь глибинного (абіогенного) генезису вуглеводнів у межах концепції водневої дегазації Землі (*Шестопалов и др., 2018*). У повідомленні представлені основні результати проведених експериментальних робіт.

Методи досліджень. Мобільна прямопошукова технологія, що використовується, включає модифіковані методи частотно-резонансної обробки та декодування супутникових знімків і фотознімків, а також вертикального зондування (сканування) розрізу (*Якимчук и др., 2019(1)*). Окремі методи технології базуються на принципах «речовинної» парадигми геофізичних досліджень, сутність якої полягає у пошуку конкретної (шуканої у кожному випадку) речовини – нафти, газу, газоконденсату, золота, цинку, урану тощо. В модифікованих методах частотно-резонансної обробки супутникових знімків використовуються резонансні частоти баз хімічних елементів, мінералів, порід та корисних копалин (фотографії конкретних зразків). Колекція зразків нафти включає 117 екземплярів, газоконденсату – 15 зразків. Осадкові породи включають групи 1 (псефіти), 2 (псаміти), 3 (алеврити, аргіліти, глини), 4 (аргіліти каолінітові), 5 (глини каолінітові), 6 (осадово-вулканокластичні породи), 7 (вапняки), 8

(доломіти), 9 (мергелі), 10 (кременисті породи). Групи магматичних і метаморфічних порід наступні: 1 (граніти та ріоліти), 2 (гранодіорити та дацити), 3 (сієніти та трахіти), 4 (діорити та андезити), 5 (лампрофіри), 6 (габро та базальти), 7 (ультрамафічні породи), 8 (сієніти та фоноліти), 9 (габроїди та базальтоїди), 10 (ультрамафічні та мафічні породи), 11 (кімберліти та лампроїти), 12 (карбонатити), 13 (грануліти), 14 (гнейси), 15 (кристалічні сланці). Фотографії наборів зразків осадових, метаморфічних і магматичних порід, що використовуються, запозичені з електронного документа <https://karpinskyinstitute.ru/ru/info/sprav/petro/petro-mobil.pdf>. Особливості методів та методика проведення вимірювань описані більш детально в *(Якимчук и др., 2019(1))*.

Принципово важлива особливість прямопошукових частотно-резонансних методів полягає в тому, що на відміну від класичних геофізичних, вони надають реальну можливість наповнювати розріз, що вивчається, відповідними комплексами осадових, метаморфічних і магматичних порід, а також визначати інтервали розрізу, перспективні на виявлення горючих і рудних корисних одночасно, у процесі проведення вимірювань (реєстрації сигналів) розробленими апаратурно-вимірювальними пристроями (тобто без додаткових етапів моделювання та геологічної інтерпретації результатів геофізичних вимірювань). В даному повідомленні, а також в інших опублікованих матеріалах *(Якимчук и др., 2019(1); 2019(2); Якимчук, Корчагин, 2019(1-4); 2020)* представлені та аналізуються результати вимірювань виключно!

Про прогнозовані глибини синтезу нафти, конденсату та газу. Важливе місце в прямопошуковій технології займає методика вертикального сканування (зондування) розрізу, використання якої дозволяє реєструвати відгуки (сигнали) на резонансних частотах хімічних елементів, мінералів, корисних копалин, води, а також осадових, метаморфічних і магматичних порід у різних інтервалах глибин, аж до центру. Землі. Застосування цього методу на відомих родовищах ВВ, а також на ділянках реєстрації відгуків на частотах нафти, конденсату та газу призвело до встановлення існування умовної межі на глибині 57 км, вище якої фіксуються сигнали на резонансних частотах нафти, конденсату та газу, а нижче (глибше) – на частотах водню та вуглецю! І що характерно – ця межа фіксується на відповідних ділянках реєстрації сигналів від ВВ на поверхні практично у всіх регіонах земної кулі

Численні результати фіксації цієї межі інструментальними вимірюваннями безпосередньо (не інтерпретацією результатів вимірювань) дозволяють припустити існування в цьому інтервалі глибин термодинамічних умов, сприятливих для синтезу нафти, конденсату та газу з водню і вуглецю, що мігрують знизу. Можна також говорити про наявність на цій глибині необхідних умов для формування природного реактора синтезу нафти, конденсату та газу. Можна також припустити, що в такому реакторі почнеться процес генерації вуглеводнів тільки при реалізації в цьому інтервалі серії додаткових (достатніх!) умов для запуску цього процесу. На даний момент для опису достатніх умов роботи «реактора» достовірна інформація відсутня.

У цій частині повідомлення зазначимо також, що в процесі проведення експериментів встановлено наявність на глибинах 68(69) км ще однієї межі, в інтервалі якої відбувається синтез води. При проведенні пошукових робіт додаткові процедури для фіксації сигналів на частотах води вище глибин 68(69) км виконуються також.

Про глибинні канали (вулкани) міграції флюїдів та мінеральних речовин. При проведенні геофізичних досліджень в Українській морській антарктичній експедиції 2018 р. з використанням розроблених методів у Південній Атлантиці та в районі Антарктичного п-ова виявлено значну кількість глибинних каналів (вулканів) міграції флюїдів, мінеральних речовин та хімічних елементів, заповнених різними осадовими та магматичними породами, у тому числі і сіллю. Отримані матеріали дають підстави для припущення про недооцінку дослідниками впливу вулканічної діяльності

на формування зовнішнього вигляду та внутрішньої будови планети Земля. Експериментальними дослідженнями у 2019-2020 рр. підтверджено наявність вулканічних споруд різного типу в різних регіонах земної кулі (Якимчук *и др.*, 2019(2); Якимчук, Корчагин, 2019(1-4); 2020). У зв'язку з цим, при проведенні досліджень з метою пошуків корисних копалин додатково виконуються інструментальні вимірювання, спрямовані на встановлення наявності (відсутності) глибинних каналів (вулканів) у межах великих площ та локальних ділянок обстеження. Результати проведених експериментальних робіт такого характеру можуть бути резюмовані наступним чином.

1. В різних регіонах світу виявлено численні глибинні канали (вулкани), заповнені осадовими породами 1-6 груп, 7, 8, 9, 10 та 11 (сінь) груп, а також магматичними породами 1 (граніти), 6 (базальти), 7 (ультрамафічні породи) та 11 (кімберліти) груп.

2. Корені вулканів, заповнених породами перелічених груп практично завжди фіксуються на глибинах 996 км, 723 км, 470 км та 195-217 км, 95-99 км. Інтервал 195-217 км можна вважати шаром рідкого (пластичного) стану порід.

3. Вулкани з коренями в інтервалі 195-217 км можна вважати "молодими" грязьовими вулканами. Активність такого типу вулканів спостерігається нині.

4. Вулканічні споруди з коренями на глибинах 996 км, 723 км та 470 км доцільно відносити до категорії «старих».

5. Наявність на ділянках обстеження вулканічних споруд з коренями на різних глибинах дозволяє припустити про процеси активізації в цих регіонах в різний час.

6. Зразки порід, що заповнюють канали вулканів з коренем на поверхні 996 км, можуть фіксуватися в інтервалі глибин 0-996 км, з коренем на глибині 723 км - в інтервалі 0-723 км, з коренем на глибині 470 км - в інтервалі 0-470 км., з коренем 217 км – лише в інтервалі 0-217 км, а з коренем на глибині 95 км – тільки в інтервалі 0-95 км.

Про зв'язок скупчень вуглеводнів із глибинними вулканами різного типу. У процесі проведення досліджень на ділянках розміщення відомих родовищ нафти та газу, пошукових площах та локальних майданчиках буріння свердловин встановлено, що відгуки (сигнали) на резонансних частотах нафти, конденсату та газу реєструються лише в районах розташування каналів (вулканів), заповнених певними групами осадових та магматичних порід. На даний момент результати виконаних експериментальних робіт у різних регіонах дозволяють достатньо обґрунтовано констатувати наступне.

1. В межах глибинних каналів, заповнених осадовими породами 1-6 груп, практично завжди реєструються відгуки на резонансних частотах ВВ. В багатьох випадках в контурах таких каналів фіксуються також відгуки на частотах бурштину.

2. В вулканах, заповнених 7-ою групою осадових порід (карбонати, вапняки), сигнали на частотах нафти, конденсату і газу також реєструються дуже часто. Але відгуки від бурштину в цих вулканах не фіксуються.

3. На ділянках вулканічних структур, заповнених сіллю, також фіксуються відгуки на резонансних частотах ВВ.

4. В межах вулканічних комплексів заповнених осадовими породами 8-ї групи (доломіти), 9-ої групи (мергелі) та 10-ої групи (кременисті породи) відгуки на частотах нафти, конденсату та газу не зареєстровані жодного разу!

5. На ділянках обстеження, в яких фіксуються відгуки від ВВ, в межах (в центральних частинах, швидше за все) глибинних каналів міграції флюїдів, мінеральних речовин та хімічних елементів практично завжди фіксується межа 57 км. Нижче цієї межі реєструються відгуки на частотах водню та вуглецю, вище – нафти,

конденсату, газу та буршину (тільки у каналах певного типу) (Якимчук *и др.*, 2019(1); 2019(2); Якимчук, Корчагин, 2019(1-4); 2020).

6. В районах обстежених вулканів, заповнених гранітними породами, також отримано сигнали від вуглеводнів у гранітах, у тому числі на поверхні 57 км. Ці результати свідчать про можливий синтез вуглеводнів в деяких типах гранітних вулканів. Обстежені ділянки у районах розташування гранітних масивів поповнюють базу об'єктів (гранітних вулканів), в яких є умови для синтезу ВВ.

7. Останнім часом на деяких ділянках відгуки від ВВ фіксувалися також з інтервалів знаходження ультрамафічних порід.

Додаткові результати застосування прямопошукової технології. До вищевикладеного за результатами апробації частотно-резонансних методів (Якимчук *и др.*, 2019(1); 2019(2); Якимчук, Корчагин, 2019(1-4); 2020) можна додати наступне.

1. Частотно-резонансними методами практично у всіх вулканах з осадовими породами 1-6 груп, одночасно з відгуками від ВВ фіксуються сигнали від буршину, у тому числі й у районі межі 57 км! Отримані результати дозволяють зробити висновок, що ділянки видобутку та знахідок буршину є перспективними для пошуків ВВ.

2. Обстеження ділянок з родовищами солі у різних країнах показало, що в їх межах також реєструються сигнали на частотах нафти.

3. У процесі проведення апробації прямопошукових методів відгуки від ВВ неодноразово фіксувалися також в вугільних басейнах з горизонтів розрізу, що залягають нижче вугленосних пластів (у тому числі і на досить великих глибинах).

4. Практично на всіх обстежених ділянках видимої водневої дегазації зареєстровані відгуки від базальтів. У виявлених базальтових каналах з коренями на різних глибинах повсюдно (майже у всьому інтервалі реєстрації базальтів) фіксуються сигнали на частотах водню.

5. На окремих ділянках Українського щита (УЩ) з інтервалу між верхнім та нижнім шарами гранітів фіксуються сигнали від осадових та метаморфічних порід, а також нафти, конденсату, газу та буршину.

6. На суші та в морських акваторіях виявлено численні ділянки (площі) розташування глибинних каналів, заповнених осадовими та магматичними породами різних типів, в межах яких на межі приблизно 68(69) км йде формування води! Відгуки від ВВ у контурах таких каналів фіксуються не завжди!

7. Частотно-резонансна обробка супутникових знімків окремих ділянок Місяця, Марсу та інших планет Сонячної системи дозволяє зробити попередні висновки про активну участь вулканічних процесів у формуванні зовнішності (поверхні) обстежених об'єктів Сонячної системи.

Висновок. Результати масштабної апробації мобільних прямопошукових методів можна вважати додатковими та вагомими свідченнями на користь вулканічної моделі формування зовнішнього вигляду планет та супутників Сонячної системи, а також родовищ рудних та горючих корисних копалин.

Список використаних джерел:

Шестопалов В.М., Лукин А.Е., Згоник В.А., Макаренко А.Н., Ларин Н.В., Богуславский А.С. Очерки дегазации Земли. Киев, тов. «БАДАТА-Интек сервис». 2018. 632 с.

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Бахмутов В.Г., Соловьев В.Д. Геофизические исследования в Украинской морской антарктической экспедиции 2018 г.: мобильная измерительная аппаратура, инновационные прямопоисковые методы, новые результаты. Геоінформатика. 2019. № 1. С. 5-27.

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Интегральная оценка структуры некоторых вулканов и кимберлитовых трубок Земли. Геоінформатика. 2019. № 1. С. 28-38.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Украинский щит: новые данные о глубинном строении и перспективах обнаружения залежей нефти, газоконденсата, газа и водорода. Геоінформатика. 2019. № 2. С. 5-18.

Якимчук Н.А., Левашов С.П., Корчагин И.Н. Прямопоисковая мобильная технология: результаты апробации при поисках скоплений водорода и каналов миграции глубинных флюидов, минерального вещества и химических элементов. Геоінформатика. 2019. № 2. С. 19-42.

Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть I. Геоінформатика. 2019. № 3. С. 29-51. Часть II. Геоінформатика. 2019. № 4. С. 30-58. Часть III. Геоінформатика. 2020. № 1. С. 19-41.

APPROBATION OF DIRECT-PROSPECTING METHODS AT A SITE OF SEARCH WELL DRILLING FOR NATURAL HYDROGEN IN USA

¹*Yakymchuk M.A.*, ²*Korchagin I.M.*

¹*Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, Kyiv, Ukraine,*
yakymchuk@gmail.com

²*Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine,* korchagin.i.n@gmail.com

The results of additional studies at a site of well drilling for natural hydrogen in the state of Nebraska (USA) are presented. Promptly conducted experimental studies at the site with the Hoarty NE3 well with the implementation of a small number of instrumental measurement procedures generally confirm the conclusions, formulated in 2019 – the probability of detecting accumulations (deposits) of natural hydrogen in commercial volumes at the drilling site is close to zero! In the accelerated mode of instrumental measurements, responses at hydrogen frequencies in the gas flame were not recorded. In local and large areas with a gas flame, signals were recorded at the frequencies of methane and phosphorus (yellow), which indicates the presence of oil and gas deposits in the cross-section within the area with the well. Additional evidence in favor of this can be considered the fact of recording responses at the frequencies of methane-oxidizing bacteria within a larger area with a gas flame.

АПРОБАЦІЯ ПРЯМОПОШУКОВИХ МЕТОДІВ НА ДІЛЯНЦІ БУРІННЯ ПОШУКОВОЇ СВЕРДОВИНИ НА ПРИРОДНИЙ ВОДЕНЬ В США

Якимчук М.А.¹, Корчагін І.М.²

Introduction. In 2019-2023, a significant number of experimental research in various regions of the globe has been carried out in order to test the frequency-resonance methods of satellite images and photographs processing and decoding (*Yakymchuk at al., 2019(1)*), as well as to develop and improve methodology of their practical application during solving geological and geophysical exploration problems of various nature (*Yakymchuk at al., 2019(1-2)*; *Yakymchuk, Korchagin, 2019*).

During the direct-prospecting methods testing, significant amounts of experimental research were carried out in areas of visible hydrogen degassing. In 2019, a survey was conducted on the site of the first exploratory well, Hoarty NE3, for natural hydrogen drilling in Nebraska (USA) by Natural Hydrogen Energy LLC (*Natural...*). This report presents the results of additional instrumental measurements (experimental work) at the drilling site of this well.

Research methods. Experimental reconnaissance studies are carried out using low-cost direct-prospecting technology, including modified methods of satellite and photo images frequency-resonance processing and decoding, vertical electric-resonance sounding (scanning) of cross-section and the method of integral assessment of the prospects for oil and gas (ore) potential of large prospecting blocks and local areas (*Yakymchuk at al., 2019(1)*). The individual components of the technology used are developed on the principles of “substance” paradigm of geophysical research, the essence of which is the search for a specific (required in each case) substance. The developed methods are based on the standing electric waves, discovered by Nikola Tesla in 1899 in deep horizons of the Earth. In modified versions of the methods of satellite images and photographs frequency-resonance processing, as well as cross-section vertical sounding (scanning), existing databases (sets, collections) of

sedimentary, metamorphic and igneous rocks (<https://karpinskyinstitute.ru/ru/info/sprav/petro/petro-mobil.pdf>), minerals and chemical elements are used. The peculiarities of the methods used, as well as the technique of instrumental measurements carrying out, are described in (Yakymchuk *at al.*, 2019(1-2); Yakymchuk, Korchagin, 2019).

On the Hoarty NE3 well testing for hydrocarbon inflows in 2023. The following information also deserves attention.

The work carried out by the HyTerra Company (*HyTerra...*) at the Hoarty NE3 well in Geneva (Nebraska, USA) to test promising intervals for hydrogen has not yet been completed with the publication of information about the discovery of hydrogen accumulations in commercial volumes. Most likely, HyTerra will not continue further work on the well.

To this we add that in 2019, frequency-resonance processing of a photograph from the well drilling site was carried out. Based on results of the photograph fragment (rectangular contour in Fig. 1) frequency-resonance processing, it was concluded that hydrogen accumulations in commercial volumes in the drilled well will not be detected. The drilling area is promising for hydrocarbon exploration. The results of processing were published in 2019 (Yakymchuk *at al.*, 2019(2)). Now we can state that these results have been confirmed by drilling. It is also advisable to pay attention to the time interval: 2019 – 2023!

Due to the lack of official information about the results of testing the Hoarty NE3 well, additional processing of several photographic images from its location was carried out at March 2024. The main goal of additional experimental work is to confirm the conclusions, formulated in 2019 about the absence of hydrogen accumulations in commercial volumes at the drilling site.

Results of processing of the well testing site photographs. At the very beginning, let us note the following. Shown in Fig. 1 photograph from the drilling site was transferred to the authors of the experiments in 2019 by Academician of Ukraine National Academy of Sciences V.M. Shestopalov, author of publications on the problems of hydrogen prospecting and hydrogen degassing from the Earth, ((*Shestopalov,2020*) including).

Figure 1 Photo image of the well drilling site in Nebraska (USA).

Figure 2 Continuously burning gas seep at Chimaera, Turkey.

During the experiments, photographs of the site with gas flares (Figs. 3 and 4) and photographs of samples of hydrogen, yellow phosphorus, methane-oxidizing bacteria, methane (Fig. 5), as well as gas seep with hydrogen in Chimaera (Turkey) (Fig. 2) which has been burning for over 2500 years were used. We also note that a limited number of instrumental measurement procedures were performed at well testing site.

During frequency-resonance processing of photographic images in Fig. 3, together with photographs of phosphorus (Fig. 5b), methane-oxidizing bacteria (Fig. 5c) and methane (Fig. 5d) separately, the common signals were recorded. And when processing photographic images in Fig. 3 together with the photograph in Fig. 2 common signals were not recorded for 60 s of instrumental measurements.

During frequency resonance processing of photographic images in Fig. 4, together with photographs of phosphorus (Fig. 5b) and methane (Fig. 5d) separately, the common signals were also recorded. And in the process of photographic images in Fig. 4 together with the photograph in Fig. 2 processing common signals were again not recorded for 60 s of instrumental measurements.

Common signals were recorded during processing of the photograph in Fig. 2 together with a photograph of a hydrogen sample (Fig. 5a).

Main results. Promptly conducted experimental studies at the site with the Hoarty NE3 well with the implementation of a small number of instrumental measurement procedures generally confirm the conclusions, formulated in 2019 – the probability of detecting accumulations (deposits) of natural hydrogen in commercial volumes at the drilling site is close to zero! In the accelerated mode of instrumental measurements, responses at hydrogen frequencies in the gas flame were not recorded.

In local and large areas with a gas flame, signals were recorded at the frequencies of methane and phosphorus (yellow), which indicates the presence of oil and gas deposits in the cross-section within the area with the well. Additional evidence in favor of this can be considered the fact of recording responses at the frequencies of methane-oxidizing bacteria within a larger area with a gas flame.

Figure 3 Foto images A of a transparent flame in normal light (a) and the flame in infrared camera (HyTerra...).

Figure 4 Foto images B of a transparent flame in normal light (a) and the flame in infrared camera (HyTerra...).

Figure 5 Photographs of samples of hydrogen (a), yellow phosphorus (b), methane-oxidizing bacteria (c), methane (d), the frequency spectra of which were used during instrumental measurements.

Brief comments and conclusion. The results of the experimental studies once again demonstrated the effectiveness and information content of super-mobile direct-prospecting technology of satellite and photo images frequency-resonance processing and decoding, as well as the feasibility of its use in combination with traditional geophysical methods when carrying out geological exploration for oil, gas, natural hydrogen, ore minerals and water.

During instrumental measurements using photographs with torches conducting, signals at hydrogen frequencies were not recorded for 60 s. By increasing the measurement time, responses at hydrogen frequencies can be recorded. However, the delay in recording responses from various substances (hydrogen in this case) is due to the small content of the desired substance in cross-section (including in the burning torch). This is yet another evidence that there are no natural hydrogen deposits in commercial volumes within the area of the well location!

Instrumental measurements also confirmed the prospects of oil and gas deposits detecting in the area with the well – responses at methane frequencies were recorded. This is also evidenced by the facts of recording responses at the frequencies of methane-oxidizing bacteria when processing photographic images of a larger area. Considering that methane-oxidizing bacteria create their colonies in the upper horizons of cross-section in areas of gas (methane) migration into the atmosphere, it can also be argued that the process of methane migration into the atmosphere within the survey area continues. The facts of migration can be confirmed by implementing an additional instrumental measurement procedure.

Within a licensed area with a well, with mobile direct-prospecting methods using, detailed prospecting work can be quickly carried out in order to assess the feasibility of the wells drilling for oil and gas production. And if oil and gas bearing formations of significant thickness will be mapped in cross-section of the site, the licensed area may be offered to oil and gas companies for the oil and gas production organizing.

In general, there is reason to state that the drilling of Hoarty NE3 well on the exploration area (by Natural Hydrogen Energy LLC (*Natural...*)) and its testing (by HyTerra Company (*HyTerra...*)) confirmed the assumptions of V.M. Shestopalov about the low probability of the natural hydrogen accumulations in industrial (commercial) volumes detecting at sites of the abiogenic hydrocarbons' synthesis (*Shestopalov, 2020*). This assumption is also confirmed by the results of numerous instrumental measurements with direct-prospecting methods using (*Yakymchuk at al., 2019(1-2)*; *Yakymchuk, Korchagin, 2019*). And the completed drilling project should be considered an important milestone in the development, establishment and improvement of the geological exploration process for natural hydrogen.

Projects of the wells drilling within the basaltic volcanic complex's location can be important for further improvement of the search process for natural hydrogen. Using direct-prospecting methods in the contours of such structures, intense signals at hydrogen frequencies were detected almost everywhere (including at shallow depths in the sediments overlying basalts). If hydrogen accumulations in commercial volumes will be discovered in several wells, the processes of natural hydrogen searching and production will be significantly intensified.

In conclusion, we note once again that the technology as a whole, as well as its individual methods, should be used in various regions for a preliminary assessment of the prospects for oil and gas potential of poorly explored and unexplored exploration blocks and local areas. The use of this technology can bring a significant effect in the search for industrial accumulations of hydrocarbons in unconventional reservoirs (including areas of shale, coal-bearing formations, and crystalline rocks distribution). Additional surveys promptly carried out using direct-prospecting methods in local drilling areas of prospecting and exploratory wells will contribute to an increase in the drilling success rate (an increase in the number of wells with commercial hydrocarbon inflows). The laying of wells in the areas, where vertical channels of fluid migration are located, can lead to an increase in hydrocarbon inflows. Mobile technology can also be successfully used during the exploration of poorly explored areas and blocks within known oil and gas fields.

List of used sources:

HyTerra (ASX:HYT) <https://hyterra.com/>

Natural Hydrogen Energy LLC. <https://www.nh2e.com/>

Shestopalov, V.M. On geological hydrogen. *Geophysical Journal*, 2020. 42(6), 3-35. <https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v42i6.2020> (in Russian).

Yakymchuk N.A., Korchagin I.N., Bakhmutov V.G., Solovjev V.D. Geophysical investigation in the Ukrainian marine Antarctic expedition of 2018: mobile measuring

equipment, innovative direct-prospecting methods, new results. *Geoinformatika*, 2019, no. 1, pp. 5-27 (in Russian).

Yakymchuk, N. A., Korchagin, I. N. Technology of frequency-resonance processing of remote sensing data: results of practical approbation during mineral searching in various regions of the globe. Part I. *Geoinformatika*, 2019, no. 3, pp. 29-51; Part II. *Geoinformatika*. 2019. no. 4, pp. 30-58; Part III. *Geoinformatika*. 2020. no. 1, pp. 19-41; Part IV. *Geoinformatika*. 2020. no. 3, pp. 29-62; Part V. *Geoinformatika*. 2021. no. 3-4, pp. 51-88 (in Russian).

Yakymchuk N.A., Levashov S.P., Korchagin I.N. Application of technology of frequency-resonant processing of satellite images and photographs on area of hydrogen production and hydrogen degasation of the Earth. Conference Proceedings, 18th International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects, May 2019, Volume 2019, p.1-5. DOI: <https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902022>

<https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201902022>

**ПРИНЦИПИ НАКОПИЧЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА
ЕФЕКТИВНОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО
ВИКОРИСТАННЯ РЕЧОВИННО-ФІЗИЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ГЕОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ**

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МІНЕРАЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Кульчицька Г.О., Черниш Д.С., Сетая Л.Д.

*Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України,
Київ, kulchechanna@gmail.com, chernysh_d@ua.fm, lasetaya@gmail.com*

The attempt to create a complete Ukrainian mineralogical terminology, the largest part of which consists of the names of minerals, received a logical conclusion only after granting the Ukrainian language the state status. The gradual transition of the modern nomenclature of minerals from mixed rational-trivial to rational one is emphasized in the recently published edition "Ukrainian Nomenclature of Minerals" (2022).

STAGES OF CREATION OF UKRAINIAN MINERALOGICAL TERMINOLOGY

Kulchytska H.O., Chernysh D.S., Sietaya L.D.

«Визнаючи величезну могутність Слова, як знаряддя людської мислі, ми почуваємо пекучу потребу в розробленій українській природничій термінології» (Павло Тутковський, 1923, с. 5).

Від «мінеральної виразності» до «геологічного словника». Розвиток української наукової термінології чітко збігається з періодами становлення української державності (Черниш, Кульчицька, 2021). Серед пів тисячі термінів, розгумачених Іваном Верхратським (Верхратський, 1909) у своєму німецько-українському словнику, більшість стосується кристалографії й властивостей мінералів, оскільки самих мінералів на той час було відомо досить мало. І. Верхратський намагався зменшити вплив німецької мови на українську наукову термінологію, запропонувавши українські відповідники, які так і не знайшли підтримки тоді, тим паче не сприймаються зараз. Сучасний мінералог зрозуміє, що «досконала лупність» — це досконала спайність мінералу, так само кристалограф здогадається, що «граняк» та «остриця» характеризують форму кристалів — призму і піраміду відповідно. Та запозичені з інших мов терміни настільки міцно ввійшли в нашу наукову мову, що ми приймаємо їх беззаперечно, лише адаптувавши до чинного правопису.

Період незалежного державотворення в 20-х рр. ХХ ст. в Україні був нетривалим, тому особливого розвитку української наукової термінології не відбулося. Запропонований академіком Павлом Тутковським «Словник геологічної термінології» (Тутковський, 1923), спрямований на витіснення «перекрутів» з російської, так і залишився на рівні проекту. Зауважимо, що робота над словником відбувалася в рамках Термінологічної комісії при Українському науковому товаристві, яка після злиття останнього з Українською академією наук перейшла до Природничого відділу Інституту наукової мови. Хоча упорядником «Словника геологічної термінології» був П. Тутковський, остаточну ухвалу приймав Природничий відділ, згідно з якою із декількох українських синонімів російського терміну «алмаз» (діамант, діамант, діямант, алмаз) було обрано «діямант».

Мінералогічна мова академіка Євгена Лазаренка. З огляду на понад 6 тис. відомих нині мінеральних видів (The New IMA, 2024), назви видів та їхніх різновидів складають ліву частку мінералогічних термінів. Саме з номенклатурою мінералів пов'язано найбільшу кількість помилок у науковій літературі. Є. Лазаренко назвав номенклатуру мінералів мовою мінералогів, яка може бути хорошим засобом

спілкування за умови загального поширення й однозначного змісту термінів (Лазаренко, 1978). Однозначний зміст слів призначені забезпечувати словники.

«Мінералогічний словник» (Лазаренко, Винар, 1975), що побачив світ у видавництві «Наукова думка», важко переоцінити. Це був перший повноцінний словник мінералів українською мовою. 14 тис. термінів та їхніх синонімів російською й англійською мовами якнайкраще представили багатство мінералогічної мови, одночасно поділяючи терміни на рекомендовані для використання і застарілі та випадкові. Під час роботи над словником автори користувалися порадами провідних лінгвістів для транскрибування і запису латиноалфавітних назв мінералів українською абеткою. Як наслідок, англійські терміни з літерою «h» записані через українське «г», а не «х», як це має місце в російській мові. Та редакції навіть провідних академічних журналів, які ще дублювали на той час природничі статті українською, ігнорували «Мінералогічний словник», використовуючи кальковані з російської назви мінералів.

Усі терміни в словнику поділено на три категорії: 1) прості однослівні, так звані тривіальні; 2) складні, утворені з двох слів, сполучених через дефіс або сполучну літеру; 3) словосполучення з двох і більше окремо записаних слів. Складні назви мінералів (барит-гедифан, натроярозит) стосувалися переважно членів ізоморфних рядів, які в нинішньому розумінні належать до хімічних аналогів — похідних від базових видів. Це була спроба переходу до раціональної номенклатури мінералів, оскільки на час виходу «Мінералогічного словника» мінеральний світ налічував уже близько 2,5 тис. мінеральних видів. Одне із нововведень авторів словника — стандартизація назв відмін мінералів (різновидів). Запропоновано записувати їхню назву словосполученням з двох слів — простої (тривіальної) назви і прикметника, утвореного від назви хімічного елемента або характеристики мінералу (галіт срібlistий, пірит списоподібний). Створено таблицю таких прикметників для хімічних відмін мінералів. Таким чином, назви відмін чітко різнилися від складних слів, що характеризували самі види. Слід зазначити, що у світлі сучасної двочленної номенклатури мінералів (*species and variety*), ухваленої Міжнародною мінералогічною асоціацією (ММА), поняття «відміна» і «різновид» ідентичні, тоді як у радянській літературі їх розглядали як різні поняття, оскільки провідні вчені пропонували дрібніший поділ у межах виду (Поваренных, 1966; Лазаренко, 1979).

Раціональна номенклатура академіка Олександра Поваренних. Ще раніше проблему раціоналізації номенклатури мінералів підняв інший український академік, — О. Поваренних, хоча на час виходу його праці «Кристаллохимическая классификация минеральных видов» (1966) мінеральний світ налічував усього 1,6 тис. видів. Класичне значення цієї праці полягає ще в тому, що завдяки перекладу (Povarennykh, 1972) його пропозиції вийшли за рамки Радянського Союзу і привернули увагу світової мінералогічної спільноти настільки, що 2007 р. видавництво *Plenum Press* цифрувало цю книгу і виклало на *Google Play*. Якщо пропозиції академіка щодо заміни тривіальних назв раціональнішими так і не знайшли підтримки, то ідея щодо назв структурних і хімічних аналогів (останні він називав підвидами) використано в сучасній міжнародній номенклатурі. Так само, як пропозицію позначати ступінь окиснення заміщувального елемента чергуванням сполучної літери «o» для нижчих ступенів на «i» для вищих (*ferro- and ferri-*). О. Поваренних також запропонував правило для утворення назв хімічних відмін (у нього «разновидности» і «разности»). Якщо для утворення назви підвиду (хімічного аналогу) використовують префікс із назвою хімічного елемента (нікель-скутерудит), то відміни позначають префіксом із символом хімічного елемента, приєднаним через дефіс (Cr-корунд).

Сучасна українська мінералогічна термінологія. Більшість термінів, що стосуються хімічних і фізичних характеристик мінералів, нині не спричиняють

заперечень, однак назви мінералів та їхніх відмін залишаються джерелом помилок, переплетенням понять з радянської доби і скачаних з Мережі, авторських перекладів з російської й англійської, тобто тими самими «перекручами», з якими розпочав боротьбу ще П. Тутковський. До них додалися ще «перекручі» з англійської, оскільки не всім відомо, що назви мінералів записують мовою тієї країни, де відкрито мінерал. На загал, це латиноалфавітні терміни, хоча велика частка з них походить з англійської. Через те, що назви давно відкритих мінералів прийшли в українську через інші мови, трапляються винятки. Типовим прикладом є мінерал гаюїн, названий ще 1868 р. на честь французького кристалографа А.Р. Аюї (*A.R. Haiyu*). Такі терміни збережені як історичні, проте для нововідкритих мінералів потрібно якомога точніше передавати кирилицею вимову назви мінералу мовою оригіналу, хоча б з поваги до першовідкривачів.

Українська номенклатура мінералів. Проголошення Незалежності України і надання українській мові статусу державної оголило всі проблеми з назвами мінералів у вітчизняній літературі. Мало того, що з часу публікації «Мінералогічного словника» вона не збагатилася на жодний український термін, за той час унаслідок роботи комісій при ММА змінилося саме поняття мінералу, межі існування видів в ізоморфних рядах і номенклатура великих груп мінералів — слюд, піроксенів, амфіболів тощо. Проблему орфографії українських термінів також ускладнили перші зміни до Українського правопису (повернення літери «г» і подвоєння літер у словах іноземного походження) та відтягування до 2019 р. остаточної ухвали правопису.

Орфографія слів може різнитися допоки вони не потраплять до словників, які закріплюють один із варіантів слова. Це мають бути авторитетні видання, що ґрунтуються на працях класиків. Те саме стосується мінералогічних термінів, назв мінералів зокрема. Із 1991 р. світ побачило чимало словників наукової термінології, і російсько-українських, і тлумачних мінералогічних (*Білецький та ін., 2017*), та це здебільшого праці одного автора або однієї школи, що містили переважно історичні назви мінералів, тоді як велике число найновіших видів не мало ніяких українських відповідників. Необхідно було шукати інші шляхи створення української мінералогічної номенклатури. Оскільки в світі цим питанням займається Комісія з нових мінералів, номенклатури і класифікації при ММА (при громадській організації), логічно, що в Україні цією проблемою зайнялася також громадська організація «Українське мінералогічне товариство» (УМТ). На ІХ з'їзді УМТ (2017) було створено Термінологічну комісію, до якої ввійшли провідні мінералоги з різних установ України. Тривала дискусія до і після створення Термінологічної комісії завершилася публікацією в «Записках Українського мінералогічного товариства» (Т. 16, 2019 р.) проєкту з українськими відповідниками латиноалфавітних назв мінералів. До наступного довідкового видання «Українська номенклатура мінералів» (*Кульчицька та ін., 2022*) (далі — Номенклатура) ввійшли назви всіх мінеральних видів українською мовою та їхні оригінали латиницею, ухвалені ММА на кінець 2021 р.

Сучасна міжнародна номенклатура мінералів за всіма ознаками належить до змішаної, раціонально-тривіальної. Тобто, існують тривіальні терміни (прості слова за Є. Лазаренком), утворені від прізвищ, географічних локацій, властивостей мінералу тощо, і складні, утворені приєднанням до тривіальної назви префіксу з назвою хімічного елемента або структури. Складні терміни характеризують похідні види у межах ізоморфної серії, утворені внаслідок заміщення одного із хімічних елементів у структурі тривіального виду (хімічні аналоги). Назва серії зазвичай збігається з такою тривіального виду. Аналогічно, з приєднанням префіксу з назвою структури до тривіального виду, утворюють складні терміни для поліморфних модифікацій (структурні аналоги).

Ми мали змогу прослідкувати зміни в номенклатурі мінералів за останні 10 років, що їх щоквартально оновлює ММА. Внаслідок упорядкування номенклатури окремих груп і надгруп мінералів число складних назв мінералів постійно зростає, з чого можна зробити висновок про поступове перетворення номенклатури змішаного типу в раціональну. На жаль, схема утворення складних назв не стандартизована, на що неодноразово звертали увагу (*Кульчицька та ін., 2017*). Зокрема, це стосується способу приєднання префіксу до тривіальної назви — через дефіс, з різними сполучними літерами, без сполучних літер тощо.

Автори Номенклатури, ґрунтуючись на рекомендаціях Термінологічної комісії при УМТ, задалися метою максимально стандартизувати правопис складних назв мінералів українською, не порушуючи сам принцип їхнього утворення. Під час створення Номенклатури задіяно такий підхід: 1) тривіальні назви записано українською абеткою шляхом транскрибування (вимова терміну мовою оригіналу) за правилами Українського правопису 2019 р., назви мінералів, відкритих до проголошення Незалежності України, як історичні, залишено незмінними; 2) складні назви мінералів утворено приєднанням префіксу зі сполучною літерою через дефіс; 3) для позначення заміщення хімічним елементом нижчого ступеня окиснення використано сполучну літеру «о», вищого ступеня — «и» (за О. Поваренних). У разі ізоморфних заміщень на рівні аніонів, назву хімічного елемента замінено назвою йона (карбонато-, фосфато-). Що стосується назв відмін, то ММА рекомендує позначати їх словосполученнями (замість уранопірохлор — збагачений на уран пірохлор). Нам імпонує пропозиція О. Поваренних (1966) додавати до назви виду (простой чи складної) через дефіс префікс із символом хімічного елемента (U-пірохлор), що чітко розмежує правопис назви виду і відміни. Однозначнішим буде спосіб, запропонований Є. Лазаренком (пірохлор уранистий), та недоліком терміну є багатослівність.

Підсумок. Світ мінералів не стоїть на місці. За два останні роки перелік видів поповнився на 300 мінералів, назви ще трьох десятків видів замінено раціональнішими, доповнено або змінено дані щодо складу, структури і навіть походження окремих видів, так що назриває потреба в оновленні «Української номенклатури мінералів», яка до того ж не позбавлена недоліків. Термінологічна комісія при УМТ продовжує свою роботу і відкрита для дискусії не лише з питань назви мінералів. Обговорення потребують деякі інші геологічні терміни, широко вживані в природничій літературі. Лише спільними зусиллями мінералогів можна зробити українську мінералогічну термінологію досконалою.

Список використаних джерел:

- Верхратський І. [1909] Виразня мінеральогічна // Збірник матем.-природописн.-лікарськ. секції наук. тов-ва ім. Шевченка. – Т. XIII. – С. 1–64.
- Кульчицька Г., Матковський О., Павлишин В., Черниш Д. [2017] Пропозиції щодо правопису українських синонімів латинописних назв мінералів // Мінерал. зб. – № 67, вип. 1. – С. 90–100.
- Кульчицька Г., Черниш Д., Сетая Л. [2022] Українська номенклатура мінералів. Київ: Академперіодика. – 547 с.
- Кульчицька Г.О., Павлишин В.І., Черниш Д.С. [2016] Така складна наука мінералогія // Записки Укр. мінерал. тов-ва. – Т. 13. – С. 5–13.
- Лазаренко Е.К. [1978] Таксономические категории минералогии // Основные понятия минералогии. – Киев: Наук. думка. – С. 16–29.
- Лазаренко Є.К., Винар О.М. [1975] Мінералогічний словник. Українсько-російсько-англійський. – Київ: Наук. думка. – 773 с.
- Білецький В.С., Омельченко В.Г., Горванко Г.Д. [2017] Мінералогічний словник. – Маріуполь: Східний вид. дім; Київ: Книж. палата; Ів.-Франківськ: ІФНТУНГ. – 488 с.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

- Поваренных А.С. [1966] Кристаллохимическая классификация минеральных видов. – Киев: Наук. думка. – 547 с.
- Тутковський П.А. [1923] Словник геологічної термінології. Проект. – Київ: Державне вид-во України. – 201 с.
- Povarennykh A.S. [1972] Crystal chemical classification of minerals. – Plenum Press: New York – London. – Vol. 1, 2. – 458 p.
- The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: July 2024. Режим доступу: [https://cnmnc.units.it/files/IMA_Master_List_\(2024-07\).pdf](https://cnmnc.units.it/files/IMA_Master_List_(2024-07).pdf) . Дата звернення 13.08.2024.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

**КОМПЛЕКСУВАННЯ МЕТОДІВ НАУК ПРО
ЗЕМЛЮ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРИКЛАДНИХ
ЗАДАЧ**

**НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ГЛУХІВСЬКОЇ ПЛОЩІ БІЛЬЧЕ-
ВОЛИЦЬКОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
КОМПЛЕКСНИХ (ГЕОФІЗИЧНИХ І ГЕОХІМІЧНИХ) ДОСЛІДЖЕНЬ**

Дучук С.В.¹, Максимук С.В.², Галамай А.Р.²

¹ *Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція, Львів,
zugre@lviv.farlep.net*

² *Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів,
danaarsen@ukr.net, galamaytolik@ukr.net*

A complex of geophysical and geochemical studies was carried out within the Krukenytsky Depression of the Forecarpathian on Glukhivska area. Structural maps of reflective seismic horizons in the layer of Miocene sediments ND-2, ND-5, ND-9 (Lower Dashavian subsuite of Lower Sarmatian) and GA (Tirasian suite) were constructed. Generalized geochemical maps of the content of hydrocarbon components in Quaternary deposits with the selection of anomalies were compiled. The Lubyntiv structure is prepared for deep drilling.

**OIL AND GAS PROSPECTIVITY OF THE GLUHIV AREA OF THE BILCHE-
WOLITSKA ZONE OF THE CARPATHIAN FOREDEEP
ACCORDING TO THE RESULTS OF COMPREHENSIVE (GEOPHYSICAL AND
GEOCHEMICAL) RESEARCH**

Duchuk S.V., Maksymuk S.V., Galamay A.R.

Ключ до енергетичної стійкості України – зокрема в нарощуванні її паливно-енергетичної бази, збільшення якої залежить як від відкриття нових родовищ, так і від виявлення перспективних щодо нафтогазонасичення структур. З метою пошуку таких структур та підготовки їх під глибоке буріння на Глухівській площі у Більче-Волицькій зоні Передкарпатського прогину був проведений комплекс геофізичних і геохімічних робіт, ефективність застосування якого доведена в даному регіоні попередніми роботами (Максимук, 2012; Максимук і ін., 2023).

Площа розташована на крайньому північному заході Більче-Волицької зони в межах Крукеницької западини, до якої приурочена Краковецька зона літологічного виклинювання у відкладах сармату і тектонічного екранування, що становить особливий інтерес в нафтогазоносному відношенні. Велика амплітуда Краковецького розлому (1600–1800 м) обумовила тут порушення цілісності порід бадену і сармату і утворення в них покладів комбінованого типу, які пов'язані як з тектонічним екрануванням, так і з літологічним виклинюванням при заміщенні піщаних пластів вверх по розрізу глинами.

На даній території відомі такі родовища як Свидницьке, Нікловицьке, Ходновицьке, Залужанське, де продуктивними є нижньосарматські відклади. Менша їх кількість пов'язана з відкладами верхньої юри, верхньої крейди і карпатію (Рудківське, Більче-Волицьке, Угерське, Мединицьке). Всі відомі в мезозойських відкладах поклади газу масивного типу. Вони приурочені до древніх ерозійних виступів. Карпатські і нижньобаденські утворення переважно газонасні там, де присутні газові поклади в мезозойських породах, і утворюють з ними єдині масивні резервуари.

Методи досліджень. Сейсморозвідувальні роботи проведено методом спільної глибинної точки (МСГТ) по сітці профілів з 24-кратним спостереженням відбивальних

границь за центральною системою спостережень з використанням в якості збудження пружних коливань невибухових джерел з кроком спостереження 15 м. Всього відроблено 12 розвідувальних і сполучних профілів загальною довжиною 91,84 пог.км.

Геохімічне зондування проведено на 13-ти профілях загальною довжиною 139,5 км з віддаллю між ними 1,0–1,5 км і кроком спостереження 250 м. Всього відібрано 2790 проб. Об'єктом вивчення була газова складова четвертинних відкладів. Методом газової хроматографії визначався якісний і кількісний вміст вуглеводневих компонентів (від метану до пентану включно). Результати геохімічних досліджень оброблено комплексом програм “Exsel”, “Statistic”, “Surfer”.

Результати досліджень. За результатами виконаних сейсмозвідувальних та геохімічних робіт, переобробки та переінтерпретації матеріалів минулих років і використання даних глибокого буріння, побудовані карти в масштабі 1: 50000 по опорному гіпсоангідритовому горизонту ГА тираської світи, по трьох відбивальних горизонтах: НД-2, НД-5 і НД-9 (нижньодашавська підсвіта нижнього сармату); карта співставлення даних сейсмозвідки та геохімії; сейсмогеолого-геохімічні розрізи; сейсмогеологічний розріз і сейсмічні розрізи в масштабі 1:20000; карти геохімічних параметрів; часові розрізи.

Загальний характер тектоніки найбільш повно відображений на структурній карті по опорному гіпсоангідритовому горизонту ГА. В межах Крукеницької западини на скинутому крилі Краковецького розлому по ГА в південно-східній частині площі розкривається прирозломна синкліналь з зануренням, при деякій ондуляції, на південний схід.

На фоні моноклінального підйому донеогенової поверхні в західно-північно-західному напрямках відмічається виклинювання горизонтів в косівських відкладах верхнього бадену, які заповнюють прирозломну синкліналь і характеризуються значною потужністю (до 150 м).

Будова комплексу сарматських відкладів представлена структурними картами по трьох відбивальних горизонтах НД-9, НД-5, НД-2 нижньодашавської підсвіти нижнього сармату. В структурному плані їх побудова узгоджується з морфологією донеогенового розмиву в Крукеницькій підзоні, а входячи в контакт розмиву, утворюються клиноформи стратиграфічного виклинювання. В плані вони виглядають як напівантикліналі в смузі крайового неузгодження.

Основні риси геологічної будови середньої та верхньої частини нижньосарматських відкладів Крукеницької підзони представлені картами по трьох відбивальних горизонтах, зв'язаних з піщано-глинистими відкладами, які оцінено як прогнозно-продуктивні. В північно-східній частині підзони відмічається Краковецька прирозломна синкліналь, на північний схід від якої відмічається підняття горизонтів в північно-східному напрямку та налягання їх на площину розлому і примикання до лінії зсуву, що вказує на неузгоджене залягання сарматських відкладів по відношенню до опорного гіпсоангідритового горизонту ГА. Такі прирозломні напівантиклінальні структури можуть слугувати пастками та викликати пошуковий інтерес. Одною з таких прирозломних структур є назване нами Любинівське підняття, де відмічається чіткий антиклінальний перегин горизонтів в нижньому сарматі.

В західній частині площі в районі населених пунктів Мазури-Мартини-Малнів відмічено перегин горизонтів антиклінальної форми по НД-9 оконтурений ізогіпсою мінус 1725 м, названий як Мартинівський. В структурному плані він узгоджується з морфологією донеогенового розмиву припіднятого крила розлому. Виявлена Мартинівська структура потребує довивчення і проведення детальних сейсмічних робіт.

Результати геохімічних досліджень приповерхневих відкладів показали фрагментарне відображення Любинівської структури в аномальних полях гомологів метану сорбованих газів, а основне аномальне поле метану і його гомологів в природному потоці газу зміщене на північний схід. Враховуючи результати геохімічних досліджень, проведених на даній площі з допомогою буріння геохімічних свердловин (Полищев и др., 1990), де на глибині 50 м відкривається значна аномалія за вмістом метану, яка охоплює Любинівську структуру, ми даємо позитивний прогноз. Причиною фрагментарного відображення цієї аномалії в приповерхневих відкладах на глибині 1 м, вірогідно, є літологічний склад порід в зоні опробування, де домінує піщана складова, сорбційні властивості якої є досить низькими.

В південно-західній частині площі, де в нижньосарматських відкладах прогнозується Мартинівська структура, спостерігаємо збільшення концентрацій вуглеводневих сполук, що знайшло відображення в аномальних полях природного потоку метану і його гомологів, і що може свідчити про перспективність даної структури щодо її газонасичення.

В північно-західній частині площі, на північний захід від свердловини Соколя-1, розкривається комплексна аномалія за всіма геохімічними параметрами, що вказує на високу імовірність існування потенційного джерела вуглеводнів, пов'язаного з виклинюванням горизонтів у косівських відкладах верхнього бадену.

Висновки. Аналізуючи геологічні результати комплексу сейсмозвідки, геохімії, даних ГДС доходимо висновку, що підготовлені та виявлені сейсмозвідкою структурні форми – Любинівська, Мартинівська та горизонти виклинювання в косівських відкладах можуть акумулювати газові поклади, на що вказує аномальний характер геохімічного поля.

Любинівську напівантиклінальну структуру, прилягаючу до площини Краковецького розлому, підготовлено до глибокого буріння. Рекомендовано пробурити дві пошуково-розвідувальні свердловини.

На виявленій Мартинівській структурі пропонується провести детальні сейсмозвідувальні роботи.

Список використаних джерел:

Максимук С.В. [2012] Особливості відображення флюїдонасиченості горизонтів Вишнянської площі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину в геохімічних полях приповерхневих відкладів // Геологія і геохімія горючих копалин. – № 3-4 (160-161). – С. 109-118.

Максимук С. В., Дучук С. В., Галамай А. Р. [2023] Ефективність комплексування геофізичних і геохімічних методів досліджень у пошукових роботах на нафту і газ у Карпатському регіоні // Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики: фундаментальні і прикладні тренди XXI століття: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «MinGeoIntegration XXI – 2023» (Київ, 27-29 вересня 2023 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С. 176–178.

Полищев А. В., Поморцев Г. П., Борковский А. А. [1990] Газогеохимические поиски полезных ископаемых в Карпатском регионе. – Киев : Наук. Думка. – 196 с.

**INTEGRATED APPROACH TO DETECTION, SAMPLING, AND ANALYSIS
OF HEAVY-MINERAL CONCENTRATIONS IN COASTAL SANDS**

Buynevich, I.V.

*Department of Earth and Environmental Science, Temple University, USA
coast@temple.edu*

An integrated approach is presented that aims to detect, map, sample, and analyze heavy-mineral concentrations (HMCs) in sand-dominated sequences, using examples from coastal sites. Starting with field observations and geophysical (e.g., GPR) imaging, exposed and subsurface HMCs are identified and mapped in space and stratigraphic profile. Low-field magnetic susceptibility (MS) values are obtained in situ and on subsamples for correlation with GPR signal amplitudes. Image-color intensity (inverse grayscale) analysis is performed on sediment surfaces, stratigraphic profiles, trench-wall peels, core sections, GPR images, and strewn slides, with latter extended to the microphotographic scale.

**ІНТЕГРОВАНІЙ ПІДХІД ДО ВИЯВЛЕННЯ, ВІДБОРУ І АНАЛІЗУ
КОНЦЕНТРАЦІЙ ВАЖКИХ МІНЕРАЛІВ У БЕРЕГОВИХ ПІСКАХ**

Буйневич І.В.

Introduction. Heavy minerals (density >2.7 g/cm³) occur in varying amounts and combinations in beach and dune sands, at times forming heavy-mineral concentrations (HMCs). These can serve as indicators of energy regime and sediment provenance in fluvial, aeolian, and coastal settings (Komar and Wang, 1984; Best and Brayshaw, 1985; Pupienis et al., 2017; Nesterovskyi et al., 2023; Buynevich et al., 2024). Thin HMCs visually accentuate physical and biogenic structures (Lewis and Titheridge, 1978) and may form slightly radioactive laminae (Donoghue and Greenfield, 1991; Mudd and Jowitt, 2016), whereas thick concentrations form economically viable placers (Stanaway, 2012; Van Gosen et al., 2014). A unique application of HMCs, regardless of provenance, is to reconstructing the impact (hydrodynamic constraints) of extreme events (Smith and Jackson, 1990; Meyers et al., 1996; Buynevich et al., 2007; Vilumaa et al., 2016). Furthermore, ferrimagnetic (mainly magnetite) and paramagnetic (other heavy minerals) components produce distinct low-field magnetic susceptibility (MS) patterns and cause strong reflections in ground-penetrating radar (GPR) images (Meyers et al., 1996; Nair et al., 2010; Buynevich and Kadurin, 2015). Patchy HMCs (geoclutter) and thick layers may mask and hinder the recovery of unexploded ordnance, an aspect of post-war recovery.

In-depth mineralogical analyses and heavy-liquid separation are extremely labor-intensive and time-consuming. Image-processing protocols are applied to macrophotographs of trench walls or outcrops (Porter, 2000; Buynevich et al., 2024), as well as microphotographs of individual samples (from *in situ* peels or hand-strewn slides) for detailed mapping of opaque particles with characteristic ranges within a color-intensity spectrum, e.g., 256-shade grayscale). The aim of this paper is to present examples of HMCs from three coastal sites (Fig. 1) as elements of a new integrated approach of geophysical mapping and image analysis.

Results and interpretation. Over the past decade, numerous beach and coastal dune sites have been analyzed using geophysical (GPR), magnetic (MS), sedimentological (granulometric statistics), and color-intensity (inverse grayscale, IG) methods (Fig. 1). These databases require a refined integrated approach that will enable researchers to rapidly and

effectively correlate geophysical (electromagnetic signal response amplitude profiles), magnetic susceptibility, mineralogical, and grayscale values. This can be accomplished in a spectrum of scales and orientations (areal maps, vertical and horizontal profiles, etc.). A project design involves groundtruth of GPR images through trenching and coring in which key subsurface anomalies (HMCs) can be correlated through the full GPR-MS-IG protocol. This will eventually facilitate identification, mapping (in space and time), and quantitative analysis of HMCs through user-friendly applications, many of which can be performed in field conditions.

Figure 1 Study site locations: field areas with heavy-mineral concentrations (HMCs) are highlighted in yellow. Letters refer to examples in Figure 2. Inset: extensive garnet-rich HMC following Superstorm Sandy (2012), New Jersey, USA (DOD Aerial Photography Database).

Along the coast of New Jersey, USA (Fig. 1; inset), a large storm-surge channel cut-and-fill structure has been imaged using georadar (Fig. 2A). Strong bounding surfaces in the radargram correspond to thin HMCs that form hydrodynamically fining-upward couplets mapped in trenches (Fig. 2B). ImageJ analysis of the trench-wall photos (or masking tape peels and casts) provide rapid and effective means of visualizing (Fig. 2C) and quantifying (Fig. 2D) the relative color intensity (inverse grayscale, IG) of dark laminae, which are difficult to sample in the field. Utilizing a spectrum of ImageJ options, IG values (white: IG=0; black: IG=255) are used to assess and quantify both areal and profile-style compositional metrics. The IG values, once corrected for ambient lighting and magnification, typically range from very dark/black (magnetite, ilmenite, biotite, etc.; IG>240) to mid-range hues (feldspars, bioclastics, dark garnets; IG~100–150) and near-clear translucent grains (fractured garnets, quartz; IG~10–20), all on a white background. *In situ* low-field magnetic susceptibility (MS) values are used to detect ferrimagnetic (magnetite-rich) horizons and can be used to correct granulometrically coarsening-upward HMC-quartz couplets when reconstructing bed shear stress.

Along the coast of the Black Sea, Ukraine, a buried storm scarp is clearly visible in a shore-normal (dip) GPR image (Fig. 2F; *Buynevich and Kadurin, 2015*). In trenches, HMCs are clearly identified (Fig. 2G) and have substantially higher MS values than quartz-rich and bioclastic sediments (Fig. 2H). Along the Baltic Sea coast, HMCs occur in beaches and dunes (*Pupienis et al., 2017; Buynevich et al., 2024*). An example of almandine-rich accumulation along Valgeranna Beach, Estonia, illustrates an example of a rapid analysis of mineral color intensity, which can be applied to analysis of ground surface and trench-wall photographs.

Figure 2 Heavy-mineral concentration (HMC) mapping and analysis. A-E – Island Beach State Oark, New Jersey, USA: A) Shore-parallel georadar (GPR) image of a Supersdorm Sandy (2012) storm surge cut-and-fill; B) Photograph of a trench wall with multiple inversely graded HMC-quartz (Q) couplets (see box in A); C) ImageJ rendition of a trench wall section (dashed box in B); Inverse grayscale (IG) profile of the photo (along yellow line in B); E) In situ low field magnetic susceptibility (MS) measurements of the surge channel fill (box roughly corresponds to photograph B). F-H – Sasyk (Kunduk) Liman barrier, Odesa Region, Ukraine: F) Shore-normal GPR image showing a storm paleo-scarp accentuated by HMC; G) trench wall with a thin HMC over bioclastic beach sediment; H) Color intensity map of the photograph G with an increase in MS values from quartz sand to HMC; I-K – Valgeranna Beach, Estonia: I) Strewn microphotograph with IG values of key minerals; J) IG profile along the red transect in I; K) Area IG histogram with quartz (Q) and magnetite (M) peaks.

Conclusions. An integrated approach is required to identify, map, sample, and analyze heavy-mineral concentrations in sand-dominated sequences. Beginning with field

observations and geophysical imaging, exposed and subsurface HMCs are identified and mapped. Magnetic susceptibility values are obtained *in situ* and on subsamples for correlation with GPR amplitude profiles. Image grayscale analysis is performed on surfaces (bedding planes), stratigraphic sections (natural exposures and trench walls), trench-wall peels, cores, GPR images, and strewn slides, with latter used for microphotographic assessment of dark opaque fractions.

Acknowledgments. This research was supported by the National Geographic Society CRE Grant #9041-11 and the Fulbright U.S. Scholar Program. Numerous colleagues are thanked for their help with field data collection.

References:

- Best, J.L. and Brayshaw, A.C., [1985] Flow separation – a physical process for the concentration of heavy minerals within alluvial channels. *Journal of the Geological Society*, 142, 747–755.
- Buynevich, I.V. and Kadurin, S.V., [2015] Paleo-storm indicators within Sasyk Liman baymouth barrier, Ukraine. *Geology Bulletin, Lviv National University, Ukraine*, 29, 53-59.
- Buynevich, I.V.; FitzGerald, D.M., and Goble, R.J., [2007] A 1,500-year record of North Atlantic storm activity based on optically dated relict beach scarps. *Geology*, 35, 543–546.
- Buynevich, I.V., Tõnisson, H., Pupienis, D., Rosentau, A., Bitinas, A., Jarmalavičius, D., Davydov, O.V., Kont, A., Vilumaa, K., Suursaar, Ü., Savarese, M., Luik, K., Kadurin, S.V., Wiest, L.A., and Suuroja, S., [2024] High-resolution sampling and rapid image-based assessment of dark opaque fractions in coastal sands. *Journal of Coastal Research*, SI 113, 775-779.
- Donoghue, J.F. and Greenfield. M.B., [1991] Radioactivity of heavy mineral sands as an indicator of coastal sand transport processes. *Journal of Coastal Research*, 189–201.
- Komar, P.D. and Wang, C., [1984] Processes of selective grain transport and the formation of placers on beaches. *Journal of Geology*, 92, 637–655.
- Lewis, D.W., Titheridge, G., [1978] Small scale sedimentary structures resulting from foot impressions in dune sands. *Journal of Sedimentary Petrology*, 48, 835-838.
- Mudd, G.M. and Jowitt, S. M., [2016] Rare earth elements from heavy mineral sands: assessing the potential of a forgotten resource, *Applied Earth Science*, 125, 107-113.
- Meyers, R.; Smith, D.G.; Jol, H.M., and Peterson, C.R., [1996] Evidence for eight great earthquake-subsidence events detected with ground-penetrating radar, Willapa barrier, Washington. *Geology*, 24, 99–102.
- Nair, R.R, Buynevich, I.V., Goble, R.J., Srinivasan, P., Murthy, S.G.N., Kandpal, S.C., Vijaya Lackshmi, C.S., and Trivedi, D., [2010] Subsurface images shed light on past tsunamis in India. *Eos Transactions, AGU*, 91(50), 489-490.
- Nesterovskyi, V., Deiak, M., and Tarnovetskyi, A., [2023] Lithological and mineralogical composition of accumulative beach sediments of the Dniester-Dnipro segment of the Black Sea. *Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology*, 4 (103), 55–65.
- Porter, S.C., [2000] High resolution paleoclimatic information from Chinese eolian sediments based on grayscale intensity profiles. *Quaternary Research*, 53, 70–77.
- Pupienis, D.; Buynevich, I.V.; Ryabchuk, D.; Jarmalavičius, D.; Žilinskas, G.; Fedorovič, J.; Kovaleva, O.; Sergeev, A., and Cichoń-Pupienis, A., [2017] Spatial patterns in heavy-mineral concentrations along the Curonian Spit coast, southeastern Baltic Sea. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 195, 41–50.
- Smith, A.W. and Jackson, L.A., [1990] Assessment of the past extent of cyclone beach erosion. *Journal of Coastal Research*, 6, 73–86.
- Stanaway, K., [2012] Ten placer deposit models from five sedimentary environments. *Applied Earth Science IMM Transactions. Section B*, 121, 43-51.

*Від Мінералогії і Геогнозії до Геохімії, Петрології, Геології та Геофізики:
фундаментальні і прикладні тренди XXI століття*

Van Gosen, B.S., Fey, D.L., Shah, A.K., Verplanck, P.L., and Hoefen, T.M., [2014] Deposit model for heavy-mineral sands in coastal environments: U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2010–5070–L, 51 p.

Vilumaa, K.; Tõnisson, H.; Sugita, S.; Buynevich, I.V.; Kont, A.; Muru, M.; Preusser, F.; Bjursäter, S.; Vaasma, T.; Vandel, E.; Molodkov, A., and Järvelill, J.I., [2016] Past extreme events recorded in the internal architecture of coastal formations in the Baltic Sea region. *Journal of Coastal Research, Special Issue 75*, 775–779.